

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wer hilft mir meinen Weg zu finden?

Gefährdete Jugendliche im Spannungsfeld zwischen
Schule und Berufsausbildung

Eingereicht von: Monika Brunner

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Dezember 2016

Abstract

Timeout-Angebote unterstützen junge Menschen durch ausgewählte Konzepte und versuchen einen drohenden Schulausschluss zu verhindern. Auf der Sekundarstufe I arbeiten einige Schulen eng mit Betrieben zusammen und ermöglichen den Jugendlichen dadurch, Erfahrungen in der Berufswelt zu machen.

Die vorliegende Arbeit untersucht Risiko- und Schutzfaktoren im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung gefährdeter Jugendlicher und prüft, wie andere Timeout-Schulen die Berufspraktika in ihr Konzept integrieren.

Anhand von Literaturrecherche wurden mittels Leitfadeninterview und Kurzfragebogen Schulleitungen befragt und in ihren Aussagen mit dem Angebot der Timeout-Schule Chur verglichen.

Es konnte festgestellt werden, dass Berufspraktika die Eingliederung in die Berufswelt erleichtern und den Jugendlichen neue Perspektiven für ihre Zukunft aufzeigen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
1.1 Situationsanalyse	4
1.2 Fragestellungen	5
1.3 Forschungsmethoden	5
1.4 Gliederung der Arbeit	5
2. Ausgangslage	6
2.1 Stadtschule Chur	6
2.2 Sekundarstufe I	6
2.3 Timeout-Klasse Sekundarstufe I	6
2.4 Praktische Umsetzung	7
2.4.1 Personelles	7
2.4.2 Stundenplan und Unterricht	7
2.4.3 Wochenplan	8
2.4.4 Zusätzliche Aktivitäten	8
2.4.5 Gespräche und Zusammenarbeit mit Fachstellen	8
2.4.6 Kontakt zu Betrieben	8
2.5 Timeoutschüler der letzten Jahre	8
2.5.1 Statistik	8
2.5.2 Interpretation	9
3. Schulinterne und –externe Unterstützungsangebote	11
3.1 Schule	11
3.2 Gefährdete Jugendliche im Berufswahlprozess	11
3.3 Bestehende externe Unterstützungsangebote	12
3.4 Zusammenfassendes Fazit	12
4. Theoretische Auseinandersetzung	14
4.1 Grundlegendes	14
4.2 Gelingender Berufswahlprozess und Phasenkonzept	14
4.3 Multiprofessionelle Zusammenarbeit als neue Herausforderung	16
4.3.1 Soziale Arbeit	17
4.3.2 Sonderpädagogik	17
4.3.3 Berufsberatung	21
4.3.4 Coaching und Lerncoaching	21
4.3.5 Reibungspunkte	22
4.4 Gefährdete Jugendliche	22
4.4.1 Phase Jugendalter	23
4.4.2 Kollaboratives Problemlösen (KLP)	24
4.4.3 Handlungsmöglichkeiten nach Problembereichen	25
4.5 Erfolgsfaktoren beim Übergang in die Berufslehre	25
4.5.1 Person	26
4.5.2 Familie und sozialer Hintergrund	27
4.5.3 Schulen und Lehrpersonen	27
4.5.4 Freizeit und Peers	28
4.5.5 Beratungs- und Interventionsprogramme	28

4.5.6	Betriebe und Berufsbildung	29
4.5.7	Gesellschaft	29
4.5.8	Schlussfolgerungen der Studie	29
4.6	Risiko- und Schutzfaktoren	30
4.6.1	Ergebnisse der Studie	31
5.	Beantwortung der Fragestellungen	32
5.1	Beantwortung der Frage 1 und 2	32
5.2	Zusammenfassende Darstellung aller Bereiche	35
5.3	Leichte Anpassung der Frage 3	37
5.3.1	Kontakte zur Berufswelt	37
5.3.2	Gesetzlicher Rahmen	37
5.4	Zwei etablierte Umsetzungsmöglichkeiten	38
5.4.1	Mentoring Thurgau	38
5.4.2	Jugendprojekt LIFT	38
6.	Forschungsdesign	39
6.1	Auswahlkriterien zur Stichprobe	39
6.2	Datenerhebungsverfahren und die Forschungsmethoden	39
6.2.1	Problemzentriertes Interview und Interviewleitfaden	40
6.2.2	Kurzfragebogen	40
6.2.3	Durchführung Befragung	40
6.2.4	Tonaufnahmen, Transkription und Datenauswertung	40
7.	Darstellung der Forschungsergebnisse	45
7.1	Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 1	45
7.2	Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 2	46
7.3	Zusammenfassung Timeout-Schule 3	47
7.4	Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 4	48
7.5	Zusammenstellung des Kurzfragebogens	51
8.	Beantwortung der Frage 3	52
9.	Beantwortung der Frage 4	54
10.	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	55
11.	Evaluation	57
11.1	Methodendiskussion	57
11.2	Schlussfolgerungen und mögliche Konsequenzen für die Praxis	58
12.	Literaturverzeichnis	60
13.	Abbildungsverzeichnis	62
14.	Tabellenverzeichnis	62

1. Einleitung

1.1 Situationsanalyse

Seit meiner Ausbildung zur Lerntherapeutin beschäftigen mich diverse Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit gelingendem Lernen. Ich arbeite seit sieben Jahren als Fachlehrperson Englisch in der Timeout-Klasse Oberstufe in Chur. Das Pensum umfasst sieben Lektionen, welche auf drei Schultage verteilt sind, wobei ich die Jugendlichen an einem Nachmittag alleine betreue und die restlichen Lektionen im Co-Teaching mit dem Klassenlehrer unterrichte. In einer der Lektionen finden Besprechungen mit dem zuständigen Schulleiter und der Schulsozialarbeiterin statt.

Als ich vor zwei Jahren die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin begann, übernahm ich zusätzlich Lektionen in einem der drei Oberstufen Schulhäuser (Florentini). Dort bin ich als Heilpädagogin angestellt und verantwortlich für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die in den jeweiligen Regelklassen integrativ beschult werden.

Diese beiden Tätigkeiten verbindet die thematische Auseinandersetzung mit gefährdeten Schülern, deren Defizite unter anderem in ihren kognitiven Fähigkeiten liegen. In dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch eher bei den Jugendlichen, welche die Timeout-Klasse besuchen.

Das bestehende aktuelle Konzept der Timeout-Klasse Sekundarstufe I wurde 2003 erstellt und 2004 resp. 2007 revidiert. Es wurde 2003 in den Grundzügen vom EKUD und vom Schulrat genehmigt. Die letzte Revision fand 2007 statt. Das Konzept wurde vom Schulinspektorat begutachtet und anschliessend vom Schulrat genehmigt. Darin wurden die wichtigsten Aspekte festgelegt, die auch heute noch gelten.¹

Im Rahmen des Integrationskonzepts der Stadtschule Chur entstand auf das Schuljahr 2008/09 auf der Primarschulstufe (4.-6. Klasse) eine weitere Timeout-Klasse, welche sich mittlerweile unter der Bezeichnung TOP (Time-Out-Klasse Primar) etabliert hat. Diese wurde im Rahmen einer Masterarbeit einer Standortbestimmung unterzogen (2010).

Beide Timeout-Klassen weisen – bedingt durch das Entwicklungsalter der Kinder resp. der Jugendlichen - sowohl Gemeinsamkeiten als auch signifikante Unterschiede auf. In der Oberstufe liegt der Fokus vielmehr auf der zukünftigen Berufswahl und den allfälligen Anschlusslösungen denn auf einer Reintegration in eine der Oberstufenklassen. Natürlich wird eine solche auch immer geprüft, doch macht sie bei vielen Jugendlichen, welche sich im neunten Schuljahr befinden, oft wenig Sinn. Die beiden Timeout-Klassen existieren weitgehend autonom und befinden sich innerhalb der Stadt Chur an unterschiedlichen Standorten.

In den letzten Jahren wurde zum Thema „Übergang von der Schule in die Berufsausbildung“ bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf intensiv geforscht. Anhand ausgewählter Literatur und daraus resultierend theoretischen Erkenntnissen möchte ich herausfinden, ob Ergänzungen zum bestehenden Konzept sinnvoll sein könnten.

Das Angebot der Timeout-Klasse Sekundarstufe I besteht in dieser Form seit neun Jahren. In der Zwischenzeit hat sich die Schullandschaft in der Schweiz erheblich verändert: Kleinklassen wurden aufgehoben. Die Kinder und Jugendlichen wurden in Regelklassen integriert - heute betreuen Schulische Heilpädagogen Schüler und Schülerinnen mit Lernzielanpassungen in den Regelklassen. Jugendliche, welche die Timeout-Klasse besuchen, gelten in vielerlei Hinsicht als gefährdet. Unter anderem fehlt bei ihnen oft die Unterstützung des Elternhauses.

In der Schweiz existieren verschiedene Timeout-Klassen für Jugendliche, welche sich in ihren Konzepten und der praktischen Umsetzung erheblich unterscheiden.

Danken möchte ich an dieser Stelle meinem Arbeitspartner Giuseppe Palaia, der bereit war, sich auf diesen Prozess einzulassen, Concita Filippini für die kompetente Begleitung sowie allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, die sich Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Petra Klingler für das geduldige Gegenlesen meiner Arbeit und natürlich an meine Familie, die während der ganzen Studienzeit immer wieder auf mich verzichten musste und trotzdem stets aufmunternde Worte bereit hatte.

¹ vgl. Klassen-Timeout Sekundarstufe I im Anhang

1.2 Fragestellungen

Anhand der Ausführungen unter Punkt 1.1 sind folgende Fragen formuliert, welche im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden sollen.

Fragestellung 1:

Welche Risiko- aber auch Schutzfaktoren wirken im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bei gefährdeten Jugendlichen?

Fragestellung 2:

Wie kann die Schule zu einem gelingenden Übergangsprozess beitragen?

Fragestellung 3:

Nach welchen Konzepten arbeiten andere Timeout-Schulen in der Schweiz?

Fragestellung 4:

Gibt es in anderen Schulen Angebote, welche in das bestehende Churer Konzept integriert werden könnten?

1.3 Forschungsmethoden

Die Fragen 1 und 2 werden in Form einer Literaturrecherche beantwortet. Leitend dabei ist der aktuelle Forschungsstand. Als Basis für eine kritische Auseinandersetzung mit der Literatur und den Positionen der Autoren dienen Studien, welche zu den Themen Risiko- und Schutzfaktoren und dem Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung durchgeführt wurden. Dadurch soll sich eine Argumentationsstruktur ergeben, welche die Beantwortung der Fragen ermöglicht (vgl. Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH, 2013).

Um angemessene Antworten zu den Fragen 3 und 4 zu erhalten, müssen geeignete Daten erhoben werden. Dazu eignet sich die qualitative Sozialforschung, in der die soziale Wirklichkeit subjektiv konstruiert wird. In Form von Interviews werden Verantwortliche anderer Timeout-Schulen zu ihrem Konzept und Angebot befragt. Gestützt werden diese Daten durch einen zusätzlich eingesetzten Kurzfragebogen.

Die Ergebnisse werden mit dem derzeitigen Ist-Zustand der Timeout-Klasse in Chur verglichen. Dabei werden mögliche Elemente aufgezeigt, welche in das bestehende Konzept integriert werden könnten.

1.4 Gliederung der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit werden die aktuell bestehenden Strukturen und Abläufe der Timeout-Klasse vorgestellt.

Anschliessend wird auf die Wechselwirkung der Bereiche Schule, gefährdete Jugendliche im Berufswahlprozess und externe Unterstützungsangebote eingegangen. Durch das Studium der Literatur wird erforscht, wie ein gelingender Berufswahlprozess aussehen könnte und wie multiprofessionelle Zusammenarbeit heute aussieht.

Danach werden Ansätze vorgestellt, wie die Schule gefährdete Jugendliche unterstützen könnte. Es werden Erfolgsfaktoren, welche beim Übergang in die Berufslehre wirken näher angeschaut und Risiko- und Schutzfaktoren formuliert. Das ermöglicht die Beantwortung der Fragen 1 und 2.

In Form von Interviews und einem Kurzfragebogen wird untersucht, wie andere Timeout-Schulen arbeiten und welchen Elementen sie in der Umsetzung ihrer Konzepte welches Gewicht beimessen. Durch die Analyse des Datenmaterials werden die Fragen 3 und 4 beantwortet.

2. Ausgangslage

Die Bildungslandschaft in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Als Folge davon wurde 2005 im Kanton Graubünden ein Rahmenkonzept für eine umfassende Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen ausgearbeitet, welches in den letzten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt worden ist (vgl. Sonderpädagogisches Konzept GR, 2006).²

2.1 Stadtschule Chur

Die Stadtschule Chur ist die grösste öffentliche Volksschule im Kanton Graubünden. 349 Lehrpersonen unterrichten 2815 Schülerinnen und Schüler in 32 Kindergärten, 9 Primarschulhäusern und 3 Schulhäusern der Sekundarstufe I (Stand 15.09.2015). Die Schule wird strategisch durch die Bildungskommission geführt. Die erweiterte Schulleitung umfasst insgesamt 14 Personen und bildet die Geschäfts- und die Schulleitung. Gemeinsam sind die beiden Gremien für die operative Führung zuständig. In der ganzen Stadtschule werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen integrativ gefördert (vgl. Homepage Stadtschule Chur).³

2.2 Sekundarstufe I

In Chur gibt es drei Oberstufenschulhäuser: Florentini, Giacometti und Quader. Sie werden je von einem Schulleiter/einer Schulleiterin geleitet und unterscheiden sich in ihrer Grösse und Struktur. In jedem der Schulhäuser existiert ein Pool an Lektionen für die heilpädagogische Förderung und das Angebot der Schulsozialarbeit.

Als auf das Schuljahr 2008/2009 sämtliche Kleinklassen in Chur aufgehoben und durch ein Modell der integrativen Förderung ersetzt wurden, traten vorübergehend sogenannte Förderzentren in Kraft. Deren Auftrag war es, die heilpädagogischen Ressourcen zu koordinieren und die Unterstützung der Schüler mit besonderem Förderbedarf zu gewährleisten. Zu Beginn fand die Förderung fast ausschliesslich in den Räumen der Förderzentren statt. Seitdem wurde jedoch darauf hingearbeitet, dass die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich in den Klassen integriert beschult werden.

Die Timeout-Klasse gehört administrativ zum Schulhaus Giacometti und ist eine Regelklasse der Stadtschule Chur. Da ich zusätzlich als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Florentini arbeite, nehme ich an den dortigen Schulhausaktivitäten teil. Die verschiedenen Zugehörigkeiten (Klassenlehrer und ich) ermöglichen uns Kontakte zu verschiedenen Klassen- und Fachlehrpersonen, die für unsere Arbeit im Sinne der Vernetzung sehr wichtig sind. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus allen drei Schulhäusern und bleiben auch während ihres Timeout-Aufenthaltes ihrer Stammklasse zugeteilt.

2.3 Timeout-Klasse Sekundarstufe I

Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen

In den Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen (S. 20-21) wird festgehalten, dass Verhaltensauffälligkeiten in der Schule angemessen begegnet werden soll. Prävention wird als sehr wichtig erachtet und die Unterstützung der Lehrpersonen durch die Schulträgerschaft gilt als zentral. Dabei müssen die Erziehungsberechtigten über die Gründe einer Timeout-Platzierung unmittelbar mündlich oder schriftlich informiert werden. Die Timeout-Angebote dienen einer vorübergehenden Beschulung ausserhalb der Stammklasse.

Schulverordnung

Im Art.37 der Schulverordnung wird festgehalten, dass Timeout-Angebote separat geführte Abteilungen sind, welche eine vorübergehende Beschulung ermöglichen sowie der Beobachtung und Persönlichkeitsförderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler dienen.⁴ Der Aufenthalt

² vgl. <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/projekte/Seiten/Integration.aspx>

³ vgl. <http://stadtschule.chur.ch/de/schulen/uebersichtschulen/>

⁴ vgl. <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2574?locale=de>

darf nur in begründeten Ausnahmefällen drei Monate übersteigen. Dabei ist nach Möglichkeit der Lernstoff der Regelklasse zu vermitteln.

Es gibt immer wieder Situationen, in welchen die schulische Integration zu Überforderung führt. Dies wurde auch im Rahmenkonzept Integration festgestellt.

Die Auszeit in der Timeout-Klasse bietet Jugendlichen in schwierigen Situationen die Möglichkeit, ihre Einstellung sowie ihr Verhalten zu überdenken und bereitet sie auf die Reintegration in ihre Stamm- oder eine andere Regelklasse vor. In Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen vom Berufsinformationszentrum (BIZ), dem Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJP), dem Schulpsychologischen Dienst (SPD), der Kinder- und Erwachsenenschutz Behörde (KESB) und der Familie werden aber auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen, wie der Wechsel in eines der Kompetenzzentren für verhaltensauffällige Jugendliche. Zum Beispiel kann ein Aufenthalt im Sonderschulheim Therapiehaus Fürstenwald in Chur geprüft werden, welches auch über ein flächendeckendes Ambulatorium im Sinne der Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt. Die Aufenthaltsdauer in der Klasse ist gesetzlich auf drei Monate festgelegt. Diese Zeitspanne wird zur Bestandaufnahme komplexer Wechselwirkungen (Jugendlicher-Familie-Schule) genutzt, wobei eine Verlängerung dieser Frist möglich ist. In einem 2010 erstellten Rahmenkonzept sind die Zielsetzungen festgehalten (vgl. Klassen-Timeout Sekundarstufe I).

Als Ziele werden darin die Auseinandersetzung mit eigenen Verhaltensmustern und die Erweiterung der Kompetenzen im sozialen und emotionalen Bereich angegeben. Von hoher Bedeutung ist ebenso die Verbesserung der Beziehungsfähigkeit und des Konfliktverhaltens. Die Arbeit am Selbstkonzept steht dabei im Zentrum.

Während ihres Timeout-Aufenthaltes arbeiten die Jugendlichen nach den Lernzielen und Lerninhalten ihrer Stammklasse. Die Lektionen finden hauptsächlich individualisiert statt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist während dieser Zeit die Entlastung des familiären und schulischen Umfelds, damit nach neuen Lösungen gesucht werden kann und eine Neuorientierung stattfindet.

Die Aufnahme der Jugendlichen geschieht nach einem festgelegten Zuweisungsverfahren und erst, wenn alle pädagogischen Massnahmen in der Regelklasse ausgeschöpft sind und/oder die Unterstützungsmassnahmen anderer Fachpersonen keinen Erfolg zeigen.⁵

2.4 Praktische Umsetzung

Die Timeout-Klasse befindet sich, wie in den Unterlagen zum Klassen-Timeout beschrieben, ausserhalb der bestehenden Oberstufenschulhäuser und zwar in einem Teil des Doppelkindergartens „Aspermont“. Der Standort ermöglicht eine räumliche Distanz zum herkömmlichen Schulhaus und zum Regelschulbetrieb. Während ihres Aufenthaltes besteht ein Schularealverbot und die Jugendlichen sind von der Teilnahme an Schulaktivitäten ihrer Regelklasse ausgeschlossen. Diese Regelung unterstützt den Gedanken einer Auszeit, die durch eine räumliche und zeitliche Distanz gegenüber der belastenden Schulsituation geschaffen wird.

2.4.1 Personelles

Die Timeout-Klasse wird von einer Klassenlehrperson in Vollzeitanzstellung geführt. In ihrer Verantwortung liegt auch die Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben des Unterrichts. Mein Arbeitspensum beträgt 25% und umfasst den Fachunterricht Englisch. Obwohl wir uns häufig über die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen und Verhalten austauschen, sind unsere Zuständigkeiten klar geregelt und getrennt. Alle zwei Wochen findet eine Sitzung in Form einer Fallbesprechung statt, in welcher der Verlauf des Aufenthaltes der einzelnen Jugendlichen überprüft wird. Dabei anwesend sind der zuständige Schulleiter und die Schulsozialarbeiterin.

2.4.2 Stundenplan und Unterricht

Der Unterricht findet in Einzel- bzw. Kleingruppenform statt und richtet sich nach dem Unterrichtsstoff der Stammklasse. Die individuelle Stoffvermittlung ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, Erfolgserlebnisse im Lernen zu haben sowie ihr Selbstkonzept zu verbessern. Zugleich machen sie die Erfahrung, dass auch andere Jugendliche mit Problemen zu kämpfen haben, wodurch

⁵ vgl. Zuweisungsverfahren in die Timeout-Klasse Sek I im Anhang

ihre Selbstreflexion angeregt wird. Die Kleingruppenformen motivieren zum Austausch mit den anderen. Dort erschliessen sich den Jugendlichen auch persönliche Stärken, die im Klassenverband so nicht zwingend wahrgenommen werden.

2.4.3 Wochenplan

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten nach individuellen Wochenplänen, wobei Prüfungen und Lernziele klar deklariert sind, was eine transparente Leistungserwartung ermöglicht (vgl. Meyer, 2013, S. 113-119). Dadurch lernen sie die Arbeiten selbstständig einzuteilen, Aufträge rechtzeitig zu erledigen und für Prüfungen zu lernen. Das unmittelbare Feedback ist sehr wertvoll, da Wahrgenommenes direkt angesprochen und Verbesserungen umgesetzt werden können, was wiederum die Selbstwirksamkeit stärkt.

2.4.4 Zusätzliche Aktivitäten

Da der Sportunterricht in diesem Rahmen nicht möglich ist, werden immer wieder Aktivitäten im Freien durchgeführt. Ausflüge in die nähere Umgebung dienen dabei nicht nur der Bewegung, sondern bieten auch Spielraum für intensive Gespräche. Je nach Interessen der Jugendlichen können auch Sommer- oder Winteraktivitäten in Betracht gezogen werden.

Alle Angebote, die der Stadtschule zur Verfügung stehen - wie bsw. der Besuch einer Ausstellung, der Bibliothek etc. - können auch von der Timeout-Klasse genutzt werden. Die Jugendlichen können zudem jederzeit Schnupperlehren absolvieren.

2.4.5 Gespräche und Zusammenarbeit mit Fachstellen

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Klassenlehrers ist es, diverse Gespräche zu führen: Einerseits mit den Jugendlichen selber während des Unterrichts, andererseits mit deren Eltern. Der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten ist unheimlich wichtig. Er wird regelmässig gesucht, um sowohl Fortschritte als auch auftretende Schwierigkeiten zu besprechen. Vielfach müssen die Erziehungsberechtigten aber für eine Zusammenarbeit zuerst gewonnen werden. Die Gespräche haben auch beratenden Charakter, wenn zusätzliche Fachpersonen beigezogen werden sollten. Teilweise wurden in früheren Jahren bereits im Vorfeld zu solchen Gesprächen Abklärungen getroffen, weil die Form der weiterführenden Massnahmen neu diskutiert werden musste. Bei den meisten Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres besteht ein Berufscoaching. Vielfach ist dieses aber vernachlässigt und/oder die Beratungstermine sind nicht wahrgenommen worden. Sollte dies der Fall sein, wird das Coaching in Absprache mit dem Berufsinformationszentrum neu aufgegleist.

2.4.6 Kontakt zu Betrieben

Bei Schnupperlehren der Jugendlichen wird der Kontakt zu den Betrieben und den Verantwortlichen hergestellt. Das erhaltene Feedback zu den Arbeitseinsätzen ist sehr wichtig, um vorhandene Ressourcen zu erkennen, die sich in einem anderen Umfeld zeigen.

2.5 Timeoutschüler der letzten Jahre

Seit der Gründung der Timeout-Klasse wird eine Statistik über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Aufenthaltsdauer und Anschlusslösungen geführt.

2.5.1 Statistik

Das Aufnahmeverfahren ist seit einigen Jahren schriftlich festgehalten und ermöglicht dadurch allen drei Oberstufenschulhäusern ein einheitliches Vorgehen. Bei akuten Problemen wie Gefährdungen, massive Formen von Gewalt und Mobbing, kann schnelles Handeln angezeigt sein, um schwierige Situationen entschärfen und beruhigen zu können. In einem solchen Fall kann die betreffende Schulleitung Jugendliche auch direkt zuweisen. Das Ziel ist immer die Ermöglichung des Schulbesuchs, bevor es zum Schulausschluss kommt.

Tabelle 1: Statistik seit Gründung der Timeout-Klasse

Schuljahre	Total	Mädchen	Knaben	Dauer (Mittelwert)	Reintegration Stammklasse	Klassenwechsel	Schulaustritte	andere Lösungen
2002/2003	11	2	9	18	5	2	3	1
2003/2004	16	5	11	16	4	5	3	4
2004/2005	14	2	12	18	3	6	3	2
2005/2006	15	5	10	19	4	4	2	5
2006/2007	19	7	12	14	0	6	6	7
2007/2008	17	2	15	14	2	4	3	8
2008/2009	16	4	12	14	2	5	2	7
2009/2010	14	5	9	17	0	6	7	1
2010/2011	14	5	9	15	4	4	2	4
2011/ 2012	14	2	12	16	2	3	4	5
2012/2013	13	6	7	16	4	5	3	1
2013/2014	10	3	7	22	2	2	3	3
2014/2015	10	4	6	19	1	2	4	3
2015/2016	10	4	6	22	1	3	4	2

2.5.2 Interpretation

Wie aus der Tabelle ersichtlich, überwiegt der Anteil der Knaben seit Gründung der Timeout-Klasse. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist in den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Parallel dazu hat sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer erhöht. Die vorgesehene Aufenthaltsdauer von drei Monaten reicht in den meisten Fällen nicht aus, um die komplexen Situationen zu erfassen, problematische Verhaltensweisen zu verbessern und einen Klassenwechsel vorzunehmen. In vielen Fällen wird dieser Wechsel einer Reintegration in die Stammklasse vorgezogen, da damit auch ein Schulhauswechsel verbunden ist und somit die Chance auf einen guten Neustart an einem anderen Ort erhöht wird. Ein grosser Teil der Jugendlichen beendet ihre obligatorische Schulzeit in der Timeout-Klasse und beginnt danach eine Lehre oder besucht das 10. Schuljahr. Unter die Kategorie „andere Lösungen“ fallen Jugendliche, welche intensiverer Begleitung und Betreuung bedürfen und durch Fachstellen (KJP, SPD, KESB) an Sonderschulen weitervermittelt wurden.

Reintegration Stammklasse

Bei Schülerinnen und Schülern mit einem unbelasteten Verhältnis zur Lehrperson und der Klasse kann jederzeit eine Reintegration erfolgen (gemäss Hattie-Studie rangiert die Lehrer-Schüler-Beziehung auf dem dritten Platz der Wirkfaktoren des Lernerfolgs eines Schülers).⁶ Die Schwierigkeiten liegen dort in den meisten Fällen im Lernverhalten (geringe Aufmerksamkeitsdauer, Erledigung der Aufträge, schulische Motivation). Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, betrifft das nur einen kleinen Teil. Ein Grund dafür ist sicher auch das verbesserte Beratungsangebot vor Ort in den Schulhäusern (Schulsozialarbeit und Heilpädagogik). Somit können Schwierigkeiten bereits frühzeitig erkannt und präventive Massnahmen getroffen werden.

Klassenwechsel

Hier spielt das persönliche Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zur Lehrperson und Klasse eine wichtige Rolle. Durch diverse Vorkommnisse ist dieses meist stark belastet und die Chance auf einen unbelasteten Neubeginn nach einem Timeout-Aufenthalt ist nicht gewährleistet. Natürlich werden die neuen Lehrpersonen und Klassen sehr sorgfältig ausgesucht. Bei der Auswahl werden Lehrerpersönlichkeiten, Klassenzusammensetzungen und -grössen berücksichtigt. In vielen Fällen

⁶ vgl. <http://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/hattie-rangliste-einflussder-lehrperson/>

gelingt dieser Schritt. Es kann aber auch sein, dass es erneut zu Schwierigkeiten kommt und eine weitere Timeout-Einweisung unumgänglich ist.

Schulaustritte

Häufig befinden sich die Schülerinnen und Schüler bei Eintritt bereits in ihrem 8. oder 9. Schuljahr. In diesem Fall liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit vielfach darin, eine Lösung im Anschluss an die obligatorische Schulzeit zu finden. Durch die diversen schulischen Schwierigkeiten innerhalb der Stammklassen, ist wichtige normalerweise für die Berufsfindung genutzte Zeit verstrichen. Es wird eine Analyse des Prozesses durchgeführt und das Angebot eines Coachings durch das BIZ eventuell wieder aufgenommen. Schnupperlehren werden organisiert, Telefonate geführt und Bewerbungen verschickt. Schwierig ist es, wenn die Jugendlichen keine konkreten Berufswünsche haben und kaum Stärken nennen können. Dann wird vielfach auf die Lösung eines 10 Schuljahrs zurückgegriffen.

Andere Lösungen

Wie aus der Tabelle ersichtlich, gibt es immer auch Jugendliche, für welche andere Lösungen gefunden werden müssen. Gründe dafür liegen häufig im Familiensystem, in Sucht- oder Gewaltproblematiken und in delinquentem Verhalten. Häufig ist es auch die komplexe Anhäufung von verschiedenen Faktoren, die ein enges interdisziplinäres Vorgehen verlangen, damit die Situation stabilisiert werden kann. Dazu werden Fachstellen (KJP, SPD etc.) hinzugezogen, welche gegebenenfalls Sonderschulmassnahmen verfügen. In diesen Institutionen werden die Jugendlichen eng begleitet. Ebenso werden die Familien beraten und unterstützt.

3. Schulinterne und –externe Unterstützungsangebote

Eine erfolgreiche berufliche Entwicklung ist als Produkt vielfältiger Einflussysteme zu verstehen und lässt sich nicht auf einige wenige Bedingungen reduzieren. Jedes Individuum ist einzigartig und funktioniert anders. Um das Zusammenspiel und Wirkungsgefüge der verschiedenen Bereiche besser zu verstehen, ist die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen schulinternen- sowie schulexternen Angeboten notwendig.

3.1 Schule

Im Lehrplan des Kantons Graubünden findet sich der Ablauf der Berufswahlvorbereitung für die Klassen vom 7. -9. Schuljahr im Bereich der fachungebundenen Unterrichtseinheiten.⁷ Darin wird betont, dass es sich um eine persönliche Entscheidung der Schülerinnen und Schüler handelt und die Schule an diesen Entscheidungsprozess nur einen Teilbeitrag leisten kann. In der 7. Klasse steht das Erforschen der bereits bekannten Berufe (Berufswelt der Eltern, von Freunden und Bekannten) und der eigenen Person im Zentrum.

Ab der 8. Klasse findet eine Intensivierung des Prozesses statt, welcher erweitert wird durch eine zusätzliche Deutschlektion im Stundenplan. In dieser Zeit werden das Berufsinformationszentrum (BIZ) mit der Klasse besucht und Betriebe werden besichtigt. Im Rahmen der Projektwoche findet im eine Schnupperwoche statt. Eigene Stärken und Schwächen werden mit den verschiedenen Berufsfeldern verglichen und weiterführende Schulen vorgestellt. In der 9. Klasse geht es um das Abschliessen eines Lehrvertrags mit einem Ausbildungsbetrieb oder um das Thematisieren eines 10. Schuljahres. Die Heilpädagogen unterstützen die schwächeren Jugendlichen und Lehrpersonen in dieser Thematik nach Möglichkeit.

Beim Berufswahlprozess haben wir es nicht mit statischen Persönlichkeitseigenschaften und einem fixen Bestand an Berufsmerkmalen zu tun, sondern vielmehr mit einem dynamischen Verlauf, der mit Anpassungsleistungen und Kompromissbildungen verbunden ist (vgl. Herzog, Neuenchwander und Wannack, 2006, S. 25). Die Jugendlichen werden dabei als Akteure gesehen, die dank einem Potential an Problemlösestrategien und weiteren personalen Ressourcen aber auch durch soziale und institutionelle Unterstützung fähig sind, sich aktiv für einen Beruf zu entscheiden. Die Bedeutsamkeit dieses Schrittes wird auch als Identitätsbildung beschrieben, die sich nicht neben der Berufswahl abspielt, sondern in unsere Identität eingeht.

3.2 Gefährdete Jugendliche im Berufswahlprozess

Vielen die Timeout-Klasse besuchenden Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten fehlen wichtige persönliche und soziale Ressourcen. Damit ist gemeint, dass ihnen wichtige Fähigkeiten wie Beziehungsfähigkeit, Selbstwertakzeptanz, ein aktiver Umgang mit Problemen sowie eine flexible Anpassung an unvorhergesehene Veränderungen fehlen. Ohne diese sind die erforderlichen Schritte im Berufswahlprozess nur schwer zu bewältigen. Sie bedeuten einen nicht zu unterschätzenden Stolperstein in der Zeit der Lehrstellensuche. Diese Umstände stellen für die Jugendlichen ein Risiko dar. Zudem war ihre bisherige Schulzeit meist geprägt von diversen Schwierigkeiten und Misserfolgen, welche sich negativ auf ihr Selbstkonzept ausgewirkt haben. Sie brauchen viel Ermutigung, Zuspruch und Erfolgserlebnisse - aber auch praktische Unterstützung beim Organisieren von Schnupperlehren, dem Schreiben von Bewerbungen und beim Kontakt herstellen zu regionalen Betrieben. Die Heilpädagogen unterstützen und entlasten die Klassenlehrpersonen dabei.

Beim Eintritt in die Timeout-Klasse befinden sich die Jugendlichen sehr häufig bereits in ihrem 8. oder 9. Schuljahr. Daher steht bei ihnen nicht nur der Gedanke einer Reintegration in die Stammklasse oder eine andere Regelklasse im Zentrum, sondern auch die Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit. Es geht also darum, mit ihnen gemeinsam Pläne für danach zu thematisieren und zu reflektieren. Das Thema „Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen“ ist dabei von zentraler Bedeutung.

Die Wichtigkeit dieses Übergangs wurde vielerorts erkannt. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat die Nahtstelle obligatorische Schule-Sekundarstufe II

⁷ vgl. Lehrplan Sekundarstufe I des Kanton Graubünden (Amt für Volksschule und Sport)

geschaffen, die 2009 eine Studie zum Thema Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen veröffentlicht hat. Darin wurden personale und strukturelle Erfolgsfaktoren und deren Einfluss auf die Berufsfindung beschrieben.⁸

Die EDK verabschiedete ebenfalls im Oktober 2011 im Rahmen der Nahtstelle Empfehlungen, wie Jugendliche gezielt auf den Eintritt in die Arbeitswelt unterstützt werden sollten. Es wird unter anderem die Etablierung des Case Managements erwähnt, welches für die Zusammenarbeit unter den verschiedenen beteiligten Partnern zuständig ist.

3.3 Bestehende externe Unterstützungsangebote

Das Berufsinformationszentrum Chur, welches Jugendliche und deren Eltern bereits während der obligatorischen Schulzeit kostenlos bei der Lehrstellensuche unterstützt und begleitet ist eine wertvolle Hilfe für Schule und Lehrpersonen. Die frühzeitige Beratung und Unterstützung ist eine wichtige Hilfe, gefährdete Jugendliche zu erfassen, um reagieren zu können. Die unterstützende Massnahme findet meistens in Form eines Coachings statt.

Im Kanton Graubünden ist das „Case Management Berufsbildung“ dem Amt für Berufsbildung unterstellt und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab dem 8. Schuljahr, welche stark gefährdet sind oder ein hohes Risiko dazu aufweisen, den Einstieg in eine Berufsausbildung zu verpassen. Die Jugendlichen werden durch Lehrpersonen, Berufs- und Laufbahnberatungsstellen und/oder weitere Institutionen dort hin verwiesen. Nach einer Erstabklärung wird über die definitive Aufnahme in das Case Management entschieden. Das Angebot richtet sich an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, welche keine Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit haben. Zusammen mit den jungen Betroffenen werden individuell abgestimmte Massnahmen erarbeitet, die zu einem Abschluss einer nachobligatorischen Ausbildung führen sollen.⁹

Für Jugendliche, welche wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in ihrer Berufswahl limitiert sind, besteht die Möglichkeit, berufliche Eingliederungsmassnahmen der IV zu beantragen. Diese beinhalten eine Abklärung der Fähigkeiten und Interessen der Jugendlichen und die Suche nach einer auf sie zugeschnittenen beruflichen Tätigkeit. Anhand von Beratungsgesprächen und Tests werden so geeignete Lösungen nach der Schulzeit gefunden. Unterstellt ist dieses Angebot der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVA).

Die Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung FIUTSCHER hat zum Ziel, das berufliche Grund- und Weiterbildungsangebot im Kanton bekannt zu machen. Der organisierende Bündner Gewerbeverband ist zusammen mit den sich in erster Linie aus den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) rekrutierenden Ausstellern der Überzeugung, dass Investitionen in die Bildung Investitionen in die Zukunft sind. Die Berufsausstellung findet seit 2010 alle zwei Jahre statt.

Es existieren zudem verschiedene Brückenangebote, welche folgende Ziele verfolgen:

- Vertiefung und Erweiterung der schulischen Kenntnisse
- Gezielte Vorbereitung auf den Einstieg in eine Berufsausbildung oder weiterführende Schule
- Förderung der Persönlichkeit und einer positiven Lernhaltung
- Unterstützung bei der Berufswahl und Lehrstellensuche

In Chur deckt die Berufswahlschule diesen Bedarf ab. Es gibt auch private Anbieter, auf die hier nicht weiter eingegangen wird.

Es werden demnach diverse Bemühungen unternommen, gemeinsam mit den möglichst früh erfassten gefährdeten Jugendlichen geeignete Anschlusslösungen für die Zeit nach der obligatorischen Schulzeit zu finden.

3.4 Zusammenfassendes Fazit

Der Berufswahlunterricht ist im Lehrplan verankert und wird als Teilbeitrag zur beruflichen Entscheidungsfindung gesehen. Im letzten Schuljahr sollten Lehrverträge abgeschlossen oder Anmeldungen für weiterführende Schulen getätigt werden. Dieser Prozess verläuft jedoch nicht bei allen Jugendlichen gleich, da die Persönlichkeitseigenschaften individuell stark verschieden sind. Den Jugendlichen wird die Fähigkeit zugesprochen, Akteure in diesem Prozess zu sein und sich für ei-

⁸ vgl. EDK, Studie und Berichte Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen

⁹ vgl. Flyer Case Management (Amt für Berufsbildung)

nen Beruf entscheiden zu können. Der Schritt zur Berufswahl bedeutet auch eine Identitätsbildung, welche parallel dazu stattfindet.

Gefährdeten Jugendlichen fehlen häufig wichtige Fähigkeiten, um den an sie gestellten Anforderungen genügen zu können. Effektives Handeln zum Beispiel benötigt handlungsbezogene Fähigkeiten und eine positive Selbstwirksamkeitserwartung. Jugendliche, welche in die Timeout-Klasse eintreten, befinden sich häufig bereits in ihrem 8. beziehungsweise 9. Schuljahr und sollten demzufolge bereits Entscheidungen für ihre weitere Zukunft getroffen haben. In der Praxis stellen wir jedoch fest, dass wenige bereits wissen, was sie nach der Schule machen wollen und dass sie wichtige Schritte in diesem Prozess verpasst haben.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat das Problem erkannt und Empfehlungen formuliert, wie die Unterstützung der Jugendlichen aussehen sollte.

In Chur geschieht diese Unterstützung durch das Berufsinformationszentrum, welches dem Amt für Berufsbildung unterstellt ist. Durch gezieltes Coaching wird den Jugendlichen Unterstützung angeboten. Das Case Management richtet sich weiter an Jugendlichen, welche keine Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit gefunden haben. Die IV-Berufsberatung unterstützt Jugendliche mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Brückenangebote bieten den Jugendlichen die Möglichkeit eines 10. Schuljahr an, das unterschiedliche Zielsetzungen hat.¹⁰ Die alle zwei Jahre stattfindende Berufsmesse FIUTSCHER¹¹ stellt Berufe aus der Region vor und wird von den Klassen rege genutzt.

¹⁰ vgl. <http://www.brueckenangebote-gr.ch/>

¹¹ vgl. <http://www.fiutscher.ch/>

4. Theoretische Auseinandersetzung

In den folgenden Kapiteln werden relevante Faktoren genauer beleuchtet, die zur Beantwortung der Fragestellungen von Bedeutung sind. Beginnend mit dem Berufswahlprozess wird zusätzlich das Thema des Jugendalters und der daraus resultierenden Gefährdungen untersucht. Das Verstehen von schwierigen Situationen ist von grosser Bedeutung, um angemessen - im besten Fall präventiv - darauf reagieren zu können.

Der bevorstehende Wechsel in die Berufswelt setzt gewisse Kompetenzen voraus, damit dieser Schritt erfolgreich bewältigt werden kann. Der Schule wird dabei eine wichtige Bedeutung beigemessen und die Unterstützung, welche sie leistet, als grosse Hilfe angesehen. Den Jugendlichen bleibt nämlich relativ wenig Zeit, um den Spielraum zwischen ihren Fähigkeiten und Interessen auf der einen Seite und den Erwartungen und Angeboten der Berufswelt auf der anderen Seite auszuloten.

Berufsbildung ist ein ganzheitlicher Prozess und kann nicht isoliert von der Person betrachtet werden, was heisst, dass der Jugendliche mit seinen Überzeugungen, Sichtweisen und seinen Fähigkeiten im Zentrum steht. Der Übergang in die Berufswelt ist sehr komplex und wird von verschiedensten Wechselwirkungen beeinflusst. Daher soll Ziel der theoriegeleiteten Auseinandersetzung sein, diese genauer zu beleuchten und besser zu verstehen. Im Fokus stehen dabei bewusst vorhandene Schutzfaktoren, die begünstigend auf Situationen einwirken und Ressourcen oder Unterstützungsmöglichkeiten sichtbar machen.

4.1 Grundlegendes

Im Rahmen des neuen Berufsbildungsgesetzes (BBG), welches von der Bundesversammlung am 13. Dezember 2002 verabschiedet wurde und seit dem 1. Januar 2004 in Kraft gesetzt ist, entstanden neue Ausbildungsangebote und -typen, deren Ziel es ist, die Mobilität und Möglichkeiten zum Um- und Ausstieg in den Ausbildungen zu erhöhen (vgl. Ryter und Schaffner, 2014). So ermöglicht beispielsweise eine zweijährige Ausbildung mit eidgenössischen Berufsattest (EBA-Ausbildung) den Übertritt in eine drei- bis vierjährige Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ-Ausbildung), die mit einer Berufsmaturität abgeschlossen werden kann und die Grundlage für ein Fachhochschulstudium bildet.

Parallel dazu hat sich ein ausdifferenziertes System an Angeboten und Akteuren entwickelt, deren Auftrag die Unterstützung der Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung und Berufsintegration ist. Damit verbunden lässt sich ein erhöhter Bedarf an interdisziplinärer, interprofessioneller und interinstitutioneller Zusammenarbeit erkennen. Dazu braucht es Koordination und Management im Übergangssystem. Zu den Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen gehören Informationsvermittlung, Beratung, Kompensation von Lücken bei den Fach-, Sozial-, und Selbstkompetenzen, Coaching und Prozessbegleitung sowie Vermittlung in die Berufs- und Arbeitswelt. Mit dem Blick auf die Interprofessionalität stellt sich aber auch die Frage nach Orientierung, Abgrenzung und Kooperation in den bestehenden Angeboten.

4.2 Gelingender Berufswahlprozess und Phasenkonzept

Herzog, Neuenschwander und Wannack (2006) beschreiben den Prozess folgendermassen:

„Der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben bildet in der Biographie eines jungen Menschen ein bedeutsames Ereignis. Die Zeit der Jugend geht zu Ende und mit der Integration in die Arbeitswelt wird aus dem Jugendlichen ein junger Erwachsener“ (S. 11).

Die Expertengruppe hat zum Übergang Schule-Berufsausbildung intensiv geforscht und dabei untersucht, wie Entscheidungen gefällt werden und welche Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen.

Sie gehen dabei davon aus, dass der Mensch als aktives Subjekt in seiner Selbstwirksamkeit bei der Entscheidungsfindung einen Copingprozess¹² durchlaufen muss. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die dem Individuum zur Verfügung stehenden Ressourcen, die es ermöglichen, mit dem Spannungszustand umzugehen. Zu den äusseren Ressourcen zählen ökonomische (Vermögen, Besitz, Einkommen), kulturelle (Werte, Normen, Überzeugungen) oder soziale Ressourcen (Sta-

¹² vgl. Coping. Lexikon für Psychologie und Pädagogik

tus, Integration, Unterstützung). Zu den inneren der kognitive (Bildung, Wissen, Können, Kompetenzen) und der motivationale Bereich (Interessen, Leistungsmotivation, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) sowie der Bereich der Persönlichkeit (Temperament, Optimismus, Selbstwert) (vgl. Herzog et al. (2006), S. 38f).

Jugendliche gehen dabei aufgrund einer Vielzahl von zu berücksichtigenden Informationen nicht immer systematisch vor, sondern werden von situativen Zufälligkeiten geleitet. Der Berufswahlprozess ist komplex und sie müssen trotz begrenzter kognitiver Kapazitäten und ohne berufliche Erfahrungen langfristig bedeutsame Entscheidungen für ihr Berufsleben treffen. Sie müssen also aufgrund unvollständiger und eingeschränkter Informationen entscheiden. Neuenschwander et al. (2012) bezeichnen den Prozess als Wechselspiel von drei Hauptakteuren: den Jugendlichen, den Institutionen und den Bezugspersonen. Eltern und Lehrpersonen werden dabei als wichtigste Ressourcen angegeben. Demzufolge sind Jugendliche, welche diese Unterstützung nicht bekommen, im Berufswahlprozess stark benachteiligt - sei dies, weil die Eltern aufgrund ihres Migrationshintergrundes das Berufsbildungssystem nicht kennen oder aufgrund der Bildungsferne ihre Kinder nicht unterstützen können.

Ergebnisse von Studien belegen die hohe Bedeutung sozialer Unterstützung im Berufswahlprozess. Auch wenn Erfahrungen im Arbeitskontext von grosser Bedeutung sind, planen Jugendliche den Berufswahlprozess nicht allein, sondern im Gespräch mit ihren Eltern oder anderen vertrauenswürdigen erwachsenen Bezugspersonen (vgl. Neuenschwander (2014), S.75, in Ryter und Schaffner). Hohe überfachliche Kompetenzen (insbesondere Sozial- und Selbstkompetenzen) sind ebenso als sehr zentral einzustufen.

Aufgrund der Wichtigkeit der sozialen Ressourcen haben Neuenschwander und Schaffner (2010) gefordert, dass alle Jugendlichen im Berufswahlprozess einen persönlichen Coach haben, der sie kontinuierlich und niederschwellig im Berufswahlprozess begleitet - vor allem, wenn Eltern nicht in der Lage sind, diese Rolle zu übernehmen.

Grundsätzlich besteht der Prozess aus sechs Phasen, die von allen Personen durchlaufen werden. Dies jedoch mit individuell unterschiedlicher Geschwindigkeit.

1. diffuse Berufsorientierung	2. Konkretisierung der Berufsorientierung	3. Suche eines Ausbildungsplatzes	4. Konsolidierung der Berufswahl	5. Berufsbildung	6. Eintritt ins Erwerbsleben
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------------------

Abbildung 1: Phasen der Berufswahl

Diese Phasen werden nicht als psychologische Entwicklung gesehen, sondern vielmehr als eine logische Abfolge von Sequenzen der Berufswahlphasen. Beziehen sich die Phasen 1 bis 4 in erster Linie auf Informations-, Such- und Entscheidungsprozesse im Rahmen der Berufswahl, so nehmen die Phasen 5 und 6 stärker die institutionelle Kontextualisierung in den Blick. Es wird auch angenommen, dass einzelne Phasen im Verlaufe eines beruflichen Lebens mehrfach durchlaufen werden.

Phase 1

Kinder im Primarschulalter beschäftigen sich mit der Frage nach Idolen oder entwickeln Berufsvorstellungen. Aus diesen gehen Traumberufe oder Wunschberufe hervor.

Phase 2

Es werden konkrete Berufswünsche ins Auge gefasst. Diese können sich sowohl auf Berufe als auch auf Berufsfelder beziehen. Leitend dabei sind Interessen, Werte, Kenntnisse von Berufen und Empfehlungen durch Eltern und Verwandte.

Phase 3

Die Suche nach einer Ausbildungsinstitution (Lehrstelle, Schule oder Studienplatz) beginnt. Je nachdem findet sie in Bezug auf einen konkreten Beruf oder in einem Berufsfeld statt. Bei Misserfolg werden auch Alternativen in Erwägung gezogen. Die eigenen Pläne müssen mit dem Lehrstellenangebot oder den vorhandenen Ausbildungsplätzen koordiniert werden.

Phase 4

Es findet eine Konsolidierung statt, in welcher der Jugendliche seine Entscheidung sich selbst, aber auch seinem Umfeld gegenüber rechtfertigen muss.

Phase 5

Die gefundenen Anschlusslösungen werden umgesetzt. Werden während dieser Zeit Lehren abgebrochen, so kann dies als Zeichen für eine misslungene Berufswahl gesehen werden.

Phase 6

Anschliessend treten die Jugendlichen, beziehungsweise die jungen Erwachsenen, ins Erwerbsleben ein.

Die Phase der Berufswahl spielt sich in einer Zeit ab, in welcher die Jugendlichen sich mit spezifischen Merkmalen des Jugendalters auseinandersetzen müssen. Die alterstypischen Entwicklungsveränderungen beziehen sich auf die Peer-Beziehungen, den Ablöseprozess gegenüber den Eltern und die neue sexuelle Identität.

Eltern erweisen sich in diesem Prozess als wichtige Ressource. Etwas weniger bedeutsam ist die Unterstützung der Lehrpersonen, die jedoch in den Bereichen der Stellenbewerbung bis zum Vorstellungsgespräch einen wichtigen Beitrag leisten.

Das Gelingen hängt nicht unwesentlich von den personalen und sozialen Ressourcen der Jugendlichen ab. Wenn ineffiziente Handlungs- und Bewältigungsstrategien angewendet werden, Fixierungen auf einen Berufswunsch oder emotions- und vermeidungsorientierte Copingstrategien bestehen, kann von einer Risikosituation gesprochen werden. Wenn Jugendliche Anforderungen ausweichen oder Misserfolge emotional verarbeiten, vermögen sie keine optimale Passung mit den Angeboten der Berufswelt zu erzielen.

In der Studie wurde zudem festgestellt, dass Berufspraktika bei Jugendlichen aus 9. Schuljahren von grossem Nutzen für die berufliche Entscheidungsfindung sind. Sie kommen so mit dem Beruf in Kontakt, den sie erlernen möchten und erleben, welche Anforderungen und Arbeitsroutinen sie in ihrem Lehrberuf erwarten (vgl. Neuenschwander (2014), S.107, in Ryter und Schaffner).

Das Wahlspektrum ist besonders bei leistungsschwachen, stigmatisierten und/oder verhaltensauffälligen Jugendlichen deutlich eingeschränkt. Vielfach sind dies Jugendliche mit Migrationshintergrund. Bei Jugendlichen mit fremdländisch klingenden Namen ist die Chance, zu einem Bewerbungsgespräch zugelassen zu werden geringer, als bei einheimischen Jugendlichen. Gerade deshalb stellen Schnupperlehren insbesondere für ausländische Jugendliche ein wichtiges Instrument dar, um Benachteiligungen bei der Lehrstellensuche zu überwinden (vgl. Herzog et al., 2003).

Das Phasenmodell erlaubt es Lehrkräften, eine recht gute Prognose abzugeben, ob Jugendliche in eine Risikosituation geraten oder nicht. Befinden sie sich zu Beginn des 9. Schuljahres noch in Phase 1, dann hat dies zeitliche Abweichungen zur Folge, die das Finden einer Anschlusslösung erheblich erschweren.

Zusammenfassend werden folgende Risikofaktoren der Berufswahl genannt:

- Entscheidungsstand
- Familiärer Hintergrund
- Schulische Leistungen
- Bewältigungsverhalten
- Berufswahlstrategien
- Strategien der Lehrstellensuche

4.3 Multiprofessionelle Zusammenarbeit als neue Herausforderung

In der Schule werden die Jugendlichen in diesem Prozess nebst den Klassen- oder Berufswahllehrperson zusätzlich durch die Berufsberatung unterstützt. Schulische und persönliche Standortbestimmungen sind im Lehrplan festgehalten. Sie dienen als Grundlage beim Vergleich der Anforderungen und Erwartungen mit dem eigenen Kompetenzprofil respektive dem Berufsprofil. Für Jugendliche mit grösserem Unterstützungsbedarf besteht eine Vielzahl neuer Angebote: Es sind dies

Berufsintegrationscoaches, Mentorinnen und Mentoren oder auch schulexterne Angebote, die eine Kombination von Berufsdienstleistungen und Wochenarbeitsplätzen anbieten, damit Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt werden können. Befunde zeigen, dass neue Formen von multiprofessioneller Zusammenarbeit entwickelt werden müssen, damit Kooperation gelingen kann. Das bedeutet, dass in irgendeiner Form eine umfassende, reflexive Form der Zusammenarbeit geschaffen wird (vgl. Bylinski (2014) in Ryter und Schaffner).

Alle Berufsgruppen haben im Rahmen einer Übergangsgestaltung jeweils andere spezifische Aufgaben. Sozialpädagogische Fachkräfte betrachten die individuelle (Übergangs-)Begleitung der Jugendlichen und die regionale Netzwerkarbeit als „Kern“ ihrer Aufgabe. Allgemeinbildende Lehrkräfte stellen die Begleitung des Berufswahlprozesses ins Zentrum und sehen das Lernen in der betrieblichen Praxis als ein Prinzip von Berufsorientierung. Die Lehrkräfte der beruflichen Schule fokussieren die fachliche Vorbereitung auf den Beruf und die Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen eines schulischen Bildungsangebots. Die Ausbilder und Ausbilderinnen sehen den Beruf und den Betrieb als ihren Bezugsrahmen.

4.3.1 Soziale Arbeit

Die Soziale Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit Jugendlichen, die in unterschiedlichen Kontexten einer Risikogruppe zugeordnet worden sind. Mehrfach wurde in den letzten Jahren nachgewiesen, dass soziale Herkunft, Geschlecht und Migrationshintergrund kumulierend zu strukturellen Benachteiligungen im Bildungs- und Arbeitsmarktsystem beitragen können (Schaffner, 2014, S. 108ff). Vielfältige individuelle Risikofaktoren in den Bereichen Gesundheit, Persönlichkeit, Sprachfähigkeit, schulische und berufliche Fähigkeiten tragen zu Benachteiligungen bei. Es können aber auch entwicklungstypische Risiken des Jugendalters wie Sucht, Kriminalität, Aggression, psychische Krankheiten oder Konflikte und Ablösungsproblematiken im Elternhaus dazukommen. Unterstützungsmassnahmen müssten demzufolge nicht auf Zielgruppenbeschreibungen, sondern vielmehr auf individuelle Problemkonstellationen reagieren können. In diesen vielfältigen Handlungsfeldern haben die Sozialarbeitenden häufig mit anderen Professionen zu tun. Sie übernehmen eine kompensatorische Funktion, wenn primär zuständige Institutionen wie Familie, Schule, Ausbildungsbetriebe oder Arbeitsämter in der Arbeit mit den Jugendlichen an ihre Grenzen stossen. Die Soziale Arbeit stellt demzufolge eine wichtige Profession in der Begleitung von Jugendlichen mit erschwerten Bedingungen im Berufsintegrationsprozess dar und kann einen wesentlichen Beitrag leisten.

Für die sozialpädagogischen Fachkräfte, hat sich in den letzten Jahren ein eigenes Tätigkeitsfeld im Übergangsbereich herausgebildet. Sie sind Spezialisten für die stattfindenden Übergangsprozesse, subjekt- und ressourcenorientiert ausgerichtet und verfügen über die notwendigen Kooperationsbeziehungen zwischen den regionalen Institutionen und den beteiligten Fachkräften. Ihr Ansatz beruht auf den klassischen Methoden und Verfahren der Sozialen Arbeit und auf Instrumenten, die für die Übergangsarbeit entwickelt oder modifiziert wurden.

Ihre Aufgabe ist in der Regel eng an die Schulen gebunden und sie arbeiten mit den Lehrkräften in unterschiedlicher Form zusammen. Diese Zusammenarbeit findet in Chur im Rahmen der Schulsozialarbeit statt und wird abgegrenzt durch das Tätigkeitsfeld der Jugendsozialarbeit.

4.3.2 Sonderpädagogik

Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf stellt der Übergang von der Schule in die Berufsbildung eine grosse Hürde dar. Es ist dabei wichtig, nicht nur die Risiken und Defizite zu sehen, sondern auch Schutzfaktoren und Ressourcen zu aktivieren. In den letzten Jahren wurden in vielen Kantonen deutliche Schritte in Richtung Integration oder sogar Inklusion unternommen (vgl. Häfeli et al. (2014) in Ryter und Schaffner, S. 135). Dabei könnte man eine Sonderschule als „Schonraum“ bezeichnen, der schrittweise verlassen werden muss. Das bedeutet unter anderem eine erneute Auseinandersetzung mit den eigenen Defiziten, der Behinderung und den daraus resultierenden Konsequenzen. Nun muss eine realistische Selbsteinschätzung der Fähigkeiten stattfinden. Jugendliche, welche die Schule integrativ besuchen, sind häufig in ihren Möglichkeiten zur Selbstreflexion stark eingeschränkt (vgl. Schellenberg und Hofmann, 2013, S. 39). Es wird betont, dass sie Kenntnisse über die eigenen Fähigkeiten und Interessen über das „Tätig-Sein“ im engeren oder weiteren Umfeld gewinnen. Es fehlt ihnen an praktischer Erfahrung, um einschätzen zu

können, ob sie für einen Beruf geeignet sind oder nicht (ebd.). Somit wird geraten, einen möglichst baldigen Praxisbezug in Form von kürzeren oder längeren Schnuppereinsätzen herzustellen. Dadurch erhalten sie ein Feedback und lernen ihre Interessen eingehender kennen.

Von Schwierigkeiten betroffen sind vor allem Jugendliche, welche nicht eindeutig den IV-Kriterien entsprechen, bei denen aber nicht klar ist, ob sie eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt schaffen können.

Schellenberg und Hofmann stellten fest, dass die Berufsfindung der Jugendlichen mit Förderbedarf nicht grundsätzlich anders abläuft als bei anderen Jugendlichen, dass aber einige Akzente anders gesetzt werden und die Schritte der Phasenabfolge nicht linear, sondern zirkulär verlaufen. Das bedeutet, dass Erfahrungen, die beim Schnuppern gemacht werden, wieder der Selbsterkenntnis dienen und oft als Folge davon Berufsvorstellungen angepasst werden.

5 Schritte zur Berufsfindung

Abbildung 2: Fünf Schritte zur Berufsfindung nach Jungo und Eglolf

Bei Sonderschülern durchmischen sich die Aktivitäten der ersten 4 Phasen, denn die eigenen Fähigkeiten und Interessen sind oft über praktische Tätigkeit besser zugänglich als auf „theoretischem“ Weg. Die gewonnene Erfahrung aus der Praxis findet dadurch Eingang ins Selbstkonzept. In diesem Bereich haben Lehrpersonen viel Gestaltungsspielraum und können (oder müssen) Eigeninitiative entwickeln. Dabei ist eine Kooperation mit anderen Lehrkräften, Schulhäusern und Partnern aus der Wirtschaft gefordert, die noch intensiviert werden könnte. Die wichtigste Stelle der Zusammenarbeit ist die Berufs- und Laufbahnberatung. Schellenberg und Hofmann haben das Kooperationsmodell in Anlehnung an Jungo und Egloff ergänzt und versucht, diese wechselseitigen Beziehungen sichtbar zu machen.

Abbildung 3: Ergänztes Kooperationsmodell (in Anlehnung an Jungo und Egloff, 2009)

Im integrativen Unterricht arbeiten Regellehrpersonen mit schulischen Heilpädagoginnen und – pädagogen zusammen. Diese verfügen über ein spezifisches Wissen bezüglich verschiedener Behinderungsformen. Sie erfassen den Förderbedarf sowie die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler und entwickeln darauf abgestützt individuelle Förderpläne. Sie unterstützen somit die Jugendlichen darin, die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben, damit die individuellen Lernziele erreicht werden. Dabei behalten sie die schulischen, persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklungen im Auge und beziehen das gesamte Umfeld mit ein. Grundvoraussetzung einer gelingenden Integration ist die Rollenteilung in integrativen Settings. Dabei kommt der Lehrperson ein zentraler Stellenwert zu.

Die Studie von Schellenberg und Hofmann weist auf wichtige didaktische Aspekte hin, was bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in der Berufswahl beachtet werden sollte. Dies bedeutet unter anderem die Berücksichtigung der Heterogenität in den Klassen und den Einsatz kooperativer Lernformen, aber auch die Anwendung individueller Arbeitsphasen.

Sich mit Realitäten auseinander zu setzen benötigt genügend Zeit. Daher ist es wichtig, dass dieser Prozess (sich von Traumberufen zu verabschieden und mit den Realitäten auseinandersetzen) frühzeitig in Angriff genommen wird. Bei Arbeits- und Lehrmitteln ist darauf zu achten, dass diese weniger textlastig¹³ und mehr bebildert sind. Der Einsatz von Filmmaterial wird sehr empfohlen. Dem Thema der Selbstreflexion sollte ein grosser Stellenwert eingeräumt werden.

Der Übergang bietet auch die Chance, andere Akzente zu setzen und Ressourcen sichtbar zu machen. Nach negativen Schulerfahrungen kann ein Wechsel in die Arbeitswelt viel Positives mit sich bringen. Wichtig ist dabei, dass gemachte Erfahrungen in der Arbeitswelt sorgfältig vorbereitet und ausgewertet werden. Wichtiger Nebeneffekt dabei ist, dass Schwächen erkannt werden und die Motivation der Jugendlichen steigt, diese Lücken noch zu schliessen.

Schellenberg und Hofmann kommen aber auch zum Schluss, dass in vielen Bereichen Optimierungsbedarf besteht. Immer wieder betonen sie die Notwendigkeit direkter und nachhaltiger Kontakte zu Ausbildungsbetrieben. Als Vorschlag nennen sie ein mögliches Kompetenzzentrum bzw. eine koordinierende und unterstützende Fachstelle, welche sich mit der Beratung und Begleitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und deren Bezugspersonen in der Berufswahlphase befasst. Dies wäre auch eine Möglichkeit, vorhandene Ressourcen zu bündeln und zu verlinken und würde der Situation entgegenwirken, dass sehr viel Wissen verlorengeht, wenn eine Lehrperson mit einem guten Netzwerk die Schule verlässt.

Da in diesem Bereich neuere Funktionen wie Job Coach, Case Manager etc. geschaffen worden sind, ist es umso wichtiger, dass diese spezifisch ausgebildeten Kooperationspartner eng zusammenarbeiten. Sie können vor allem auch Kontakte zu Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrpersonen, Partnern aus der Wirtschaft und weiteren Fachpersonen in diesem Prozess sollte demzufolge gefördert und intensiviert werden. Die Vernetzung ist ein entscheidender Faktor, damit dieser gelingen kann.

4.3.3 Berufsberatung

Die Berufsberatung arbeitet mit den verschiedensten Modellen und Ansätzen. Beratungsmodelle und Diagnostik helfen Jugendlichen in ihrer Selbsterkundung. Die Kunst besteht aber darin, die verschiedenen Theorien und Instrumente situativ adäquat einzusetzen. Sie entwickelt aber auch Modelle und Materialien, die für die Berufswahlvorbereitung genutzt werden können. Die Berufsberatung kann unterstützen, aber die Verantwortung für die Entscheidung müssen die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern übernehmen. Sind diese nicht in der Lage, diese Begleitung zu übernehmen, so kann je nach Situation stattdessen eine Lehrperson, die Schulsozialarbeit, eine Berufsbeiständin, ein privater Coach oder die Berufsberatung unterstützen (Arnold (2014) in Ryter und Schaffner, S. 162). Dabei ist ein koordiniertes Vorgehen nötig. Dies setzt eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachstellen ohne Gartenzaun- oder Konkurrenzdenken voraus. Mit einfachen Kooperationsabläufen kann ein Abbau von administrativen Hürden und damit eine effizientere Handlungsweise erreicht werden. Selbstverständlich sollte dem Datenschutz dabei Sorge getragen werden: Mit dem Ratsuchenden muss geklärt und schriftlich vereinbart werden, an wen welche Informationen weitervermittelt werden dürfen.

4.3.4 Coaching und Lerncoaching

Es gibt eine Vielzahl von Begleitangeboten für die Jugendlichen im Prozess der Berufsintegration. „Coach“ ist bislang kein geschützter Titel, das Verständnis von Coaching breit und noch wenig gefestigt (Ryter, 2014, S. 188). Der Begriff wird zuweilen unspezifisch als Synonym für „Beratung“ oder „Begleitung“ gebraucht. Dabei werden auch klassische Rahmenbedingungen wie Diskretion, Freiwilligkeit, Akzeptanz der Coachees und Transparenz nicht eingehalten. Coaching-Methoden zielen in ihren Ansätzen immer auf eine Ressourcenaktivierung des Ratsuchenden ab. Dabei kommen verschiedene Fragetechniken zum Einsatz. Vielfach haben sie die Wurzeln in der humanistischen Psychologie und gehen von einem positiven Menschenbild aus. Im Hinblick auf Professionalität von Coaching ist ein reflektierter Umgang mit verschiedenen Coaching-Methoden erforderlich. Unabdingbar ist eine Haltung von Offenheit und Neugier des Coachs und die Annahme, dass die Ratsuchenden Experten und Expertinnen ihres eigenen Lebens sind.

¹³ vgl. Lesbarkeitsindex (LIX) unter: <https://www.psychometrica.de/lix.html>

Tatsache ist, dass Jugendliche selten ganz freiwillig in ein Coaching kommen. Zuweilen erfolgt ein Coaching eher auf Wunsch der Eltern oder der platzierenden Behörde. So sind die Jugendlichen nicht wirklich Kunden oder Kundinnen, sondern eher halbfreiwillige Klienten. Als Voraussetzungen werden (Selbst-)Reflexions- Fähigkeiten, Lern- und Veränderungsbereitschaft und Selbst-Verantwortlichkeit genannt. Diese müssen vielfach im Coaching aber noch erlernt werden, da sie bei den (benachteiligten) Jugendlichen oft nicht vorhanden sind (ebd.) Bei allen Coaching-Ansätzen wird von der Wichtigkeit einer tragfähigen und wertschätzenden Beziehung zwischen Coach und Coachee ausgegangen, was für den Erfolg wesentlich ist.

Nimmt eine Lehrperson die Rolle des Coaches ein, muss sie sich der Mehrfachrollenproblematik bewusst sein. Lehrpersonen können Vertrauenspersonen sein, welche den Lernenden Beratung und eine Beziehung anbieten, die konstant und verlässlich ist. Sie tragen dabei weiterhin die pädagogische Verantwortung dafür, dass die im Lehrplan vorgesehenen Ziele erreicht werden. Sie beurteilen und bewerten auch Fach-, Sozial-, und Selbstkompetenzen (Kurmans, S. 199). Die Kombination von Coach und Lehrperson kann möglich sein. Dabei ist aber die bewusste Rollenwahrnehmung und –deklaration eine wichtige Voraussetzung. Ein wichtiger Vorteil dabei ist, dass die schulische und persönliche Situation der Lernenden schneller und ganzheitlicher erfasst werden kann.

Bei Jugendlichen aus Risikogruppen sind häufig mehrere Personen im Prozess involviert (Schulsozialarbeit, psychologischer Dienst, Case-Management), sodass eine Klarheit der Rollen unabdingbar ist (Ryter, S. 191).

Beim Lerncoaching begeben sich Lehrerinnen und Lehrer in neue Handlungsfelder und müssen dementsprechend neue Kompetenzen entwickeln (vgl. Eschelmüller (2014) in Ryter und Schaffner, S. 202). Lerncoaching wird als umfassende Prozessberatung und –begleitung in einem Kontext gesehen, der den Lerngegenstand, den Lernprozess und den Lerner bzw. die Lernerin ins Zentrum stellt. Dabei erfüllt das Lerncoaching vier zentrale Funktionen: Erfassung des aktuellen Lernstandes, Unterstützung im Lernprozess, Steuerung des weiteren Lernprozesses und den Dialog zwischen Lehrendem und Lernendem. Dazu sind geeignete Rahmenbedingungen ebenso unabdingbar wie eine wertschätzende Beziehungsgestaltung.

4.3.5 Reibungspunkte

Führen externe Träger wie zum Beispiel Berufsberatungsstellen und Testzentren Kompetenzerfassungen durch, kommen deren Resultate häufig nicht in der Schule an (Lippegaus-Grünau (2014) in Ryter und Schaffner, S. 233). So kann auch nicht daran angeknüpft werden und die Resultate bleiben ungenutzt. Da sich das Verständnis der Berufsorientierung erweitert hat und die Jugendlichen heute kaum mehr eine einmalige Berufswahl treffen, sondern sich lebenslang mit diesem Prozess auseinandersetzen, ist die Bedeutung der Kompetenzen ins Zentrum gerückt.

Man spricht in diesem Zusammenhang von Verfahren, die sich an externen Anforderungen orientieren (Berufsprofile) und subjektorientierten Verfahren, die auf die Entwicklung der Persönlichkeit abzielen (ebd.). Kompetenzfeststellung braucht ein Konzept, das unter anderem festlegt, was sie überhaupt bringen soll. Diese Kompetenzfeststellung muss zur eigenen Identität passen und auch bei Jugendlichen mit Versagenserfahrungen keine Ängste auslösen. Daher stellt sich die Frage, welche Ziele damit verfolgt werden sollen und was genau untersucht wird. Wählt man dazu ein passendes Verfahren aus, muss auch die Qualität der Umsetzung gewährleistet sein. Ein ebenso wichtiger Faktor dabei ist, dass die Formulierungen von den Jugendlichen und deren Eltern verstanden werden und positiv formuliert sind.

Im Rahmen einer individuellen Förderung werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Dabei werden Kompetenzen entwickelt, die sie dazu befähigen, Verantwortung für den eigenen Lern- und Entwicklungsprozess zu übernehmen. Die genannten Ziele finden sich in allen Bereichen: Schule, Arbeits- und Lebenswelt.

4.4 Gefährdete Jugendliche

„In die Jugendzeit fallen wichtige psychologische und soziale Entwicklungsphasen. Pubertät, Ende der obligatorischen Schulzeit, Eintritt ins Berufsleben, beginnende Ablösung vom Elternhaus und ‚innere Neuorientierung‘ auf der Suche nach einer eigenen Identität - alle diese Herausforderungen sorgen für manche Reibungsfläche“ (Lauper und De Boni, 2013, S.7). Wenn die Herausforderun-

gen nicht gut gemeistert werden können, reagieren viele Jugendliche mit auffälligem Verhalten und erweisen sich oftmals als schulisch gefährdet. Es werden Sanktionen ergriffen, um die sie zu bestrafen und ihnen eine Lektion über richtiges und falsches Verhalten zu erteilen. Es wird auch argumentiert, dass die Bestrafung als Anreiz dienen soll, sich „richtig“ zu verhalten.

Zuerst wird die komplexe Phase des Jugendalters dargestellt. Anschliessend werden zwei Ansätze aus der Praxis vorgestellt, die zeigen, wie angemessen mit Verhaltensauffälligkeiten umgegangen werden kann.

4.4.1 Phase Jugendalter

Während der Adoleszenz finden im Gehirn dramatische Entwicklungsprozesse statt. Betroffen sind vor allem die Regionen im Frontalhirn, die zielgerichtetes Handeln ermöglichen (vgl. Lauper und De Boni, 2013, S. 37ff). In dieser Zeit, lassen sich Jugendliche schnell ablenken, haben nur wenig Durchhaltevermögen und bekunden Mühe Verbindlichkeiten einzuhalten. Sie können sich oftmals selbst nicht verstehen und keinen Grund für ihre Stimmungsschwankungen und Spontanhandlungen nennen. Um den Jugendlichen während dieser Zeit zu helfen sind Trainingsmöglichkeiten gefragt. Das betrifft einerseits das Strukturieren und Organisieren, andererseits das lernwirksame Feedback. Auch die elterlichen Erziehungsstile prägen den Umgang mit Lernen und Wissen und den Umgang mit Vermittlern dieser beiden Parameter. So konnten Neuenschwander et al. 2007 feststellen, dass die schulische Leistung einen Zusammenhang mit dem familiären Lerntyp hat, welcher sich auch auf die Motivation (extrinsisch oder intrinsisch) auswirkt.

Probleme, die ihren Ursprung in der Familie haben, können im Jugendalter zu erheblichem Stabilitätsverlust beitragen. Dies können abwesende Elternteile, eine zerrüttete Beziehung zu den Eltern, psychische Probleme in der Familie oder ständig schwelende Konflikte sein.

Zwischen dem elften und einundzwanzigsten Lebensjahr können immer wieder einmal unbeständige Phasen eintreten, in denen stabilisierende Faktoren von ausserhalb (Sportverein, Musik, Freizeitverein, Jugendgruppen, Nachbarschaftsfreundschaften etc.) von ungeheuer grosser Bedeutung sind. Lauper und De Boni betonen, dass ein ungefährliches Problem in höchstens zehn Tagen gelöst sein muss oder sich so verändert haben sollte, dass man damit leben kann. Andernfalls ist Fachhilfe angezeigt. Bei grosser Gefahr muss unverzüglich professionelle Hilfe hinzugezogen werden. Ein spezielles Augenmerk sollte auch auf Jugendliche gelegt werden, die still leiden. Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Energieverlust können Anzeichen einer Depression sein.

Augenfälliger ist jugendliches Risikoverhalten. Klassische Risikoarten im Jugendalter sind, dass sie das angemessene Mass nicht finden, ein Verlust des Realitätsbezugs eintritt, eine mangelhafte soziale Integration stattfindet und allgemein Anpassungsschwierigkeiten und Selbststrukturierungsschwierigkeiten bestehen. Dabei wird unterschieden zwischen internalisierendem und externalisierendem Risikoverhalten. Die Schädigungsperspektive kann sich auf verschiedene Bereiche wie Gesundheit, Delinquenz oder Finanzen beziehen.

Aus pädagogischer Sicht sollte die Stärkung der Persönlichkeit im Zentrum stehen. Das bedeutet, dass die Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben gefördert werden. Dabei dürfen sie auch Fehler machen, um wiederum daraus zu lernen. Ressourcen werden in diesem Zusammenhang als Schutzfaktoren bezeichnet, die genutzt werden können, um Risikofaktoren entgegen zu wirken.

Regeln und Grenzen sind in diesem Lebensabschnitt ein zentrales Thema und müssen immer wieder eingefordert werden. Dies aber nicht im Sinne von Sanktionen, sondern als Lerngelegenheiten. Zwei Qualitäten der Lehrerhaltung sind dabei immens wichtig: das Haltgeben, welches sich durch Hinschauen, Präsenz zeigen und Unterstützung auszeichnet und das Gewährenlassen, welches Entscheidungsspielräume zulässt und Selbstverantwortung überträgt. Halt geben heisst Orientierung vermitteln. Dieser Halt kann in Form von eigenem Modellverhalten, Präsenz, klaren Regeln und Vereinbarungen aber auch durch das Aushalten können von Rückschlägen und Widerständen bestehen (Lauper und De Boni, S. 162).

In Gruppenarbeiten können die Jugendlichen viel über sich und von den anderen lernen. Gezielt eingesetzte Beobachtungsaufträge ermöglichen das soziale Lernen in der Gruppe. Dabei wird eine Feedbackkultur geschaffen.

Grundsätzlich gilt: Jugendliche begleiten, fördern und führen heisst, mit ihnen immer wieder in den Dialog zu treten. Im Gespräch werden sie dazu eingeladen nachzudenken, ihr Handeln zu hinterfragen, eigene Wertmassstäbe zu reflektieren oder anzupassen. Standort-, Konflikt- und Bera-

tungsgespräche signalisieren das Interesse am Menschen und daran, wie es ihm geht. Zudem schafft es Beziehung. Dabei hat das Wahren der professionellen Grenze für den eigenen Auftrag absolute Priorität.

4.4.2 Kollaboratives Problemlösen (KLP)

Basierend auf Erkenntnissen der Neurowissenschaften entwickelte Ross W. Greene (2012) einen neuen Ansatz, wie Eltern und Lehrer besser mit herausfordernden Kindern umgehen können. Greene legt anschaulich dar, dass manipulierendes, störendes oder destruktives Verhalten von Kindern in der Schule hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass ihnen die entscheidenden Fähigkeiten für angepasstes Verhalten fehlen.

Er zeigt Eltern und Lehrern einen praktischen und einleuchtenden Weg, wie sie konstruktiv mit herausforderndem Verhalten umgehen können, bevor Kinder durchs Raster fallen.

Dabei vertritt er die Haltung, dass Kinder genau wissen, wie sie sich nach Vorstellung von uns Erwachsenen verhalten sollten und ihre Sache gut machen würden, wenn sie denn könnten. Sie werden nur auffällig, wenn die Anforderungen einer Situation ihre Fähigkeiten angemessen darauf zu reagieren übersteigen.

Greene's Ansatz nennt sich Kollaboratives Problemlösen (KLP)¹⁴ Dabei steht das gemeinsame Vorgehen im Zentrum.

Das Programm setzt sich aus den folgenden drei Stufen zusammen:

1. Stufe: Verständnis der Faktoren (Empathie)

Zuerst wird gemeinsam mit dem Schüler geschaut, in welchen Situationen das schwierige Verhalten überhaupt auftritt und was die Auslöser sein könnten. Das bedeutet, dass man möglichst genau zu verstehen versucht, welches die Sichtweisen des Kindes sind.

2. Stufe: Problemdefinition

Zwei Anliegen müssen auf einen Nenner gebracht und dabei proaktive, neue Verhaltensmechanismen gefunden werden.

3. Stufe: Einladung

Das Kind wird eingeladen, Vorschläge zur Lösung zu machen. Sie muss realistisch und für beide Seiten befriedigend sein! Lösungen werden danach beurteilt, ob sie beiden Anliegen gerecht werden. Falls das Kind keine Lösungen hat, kann man selber Vorschläge bringen. Doch es sind nur Vorschläge. Man darf sie dem Kind nicht aufzwingen.

Demnach werden neue Strategien ausprobiert und dabei wird geschaut, wie sich diese bewähren. Auch wenn auftretende Probleme nicht sofort aus der Welt geschafft werden können, so lernen die Kinder doch dabei, ihr Anliegen zu identifizieren, sich zu artikulieren und Situationen zu klären. Ebenso lernen sie situationsbedingte Faktoren zu berücksichtigen, die Sichtweise anderer Menschen zu verstehen, an alternative Lösungen zu denken und auf realistische und für alle Seiten befriedigende Lösungen hinzuarbeiten.

Greene schreibt, dass Denken und Kommunizieren einen grossen Anteil an Sprache beinhaltet und es daher auch kein Zufall ist, dass besonders Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung Probleme mit den an sie gestellten sozialen, emotionalen und Verhaltensaufforderungen haben. Es fällt ihnen schwer, die richtigen Worte zu finden. Oftmals werden sie überflutet von Emotionen, die sie auf ein Problem oder auf Frustration empfinden. Sie sind dann nicht in der Lage, diese Flut von Empfindungen zu regulieren, bis rationales Denken wieder möglich ist.

Hinter jeder Verhaltensauffälligkeit verbirgt sich ein ungelöstes Problem oder ein Kompetenzdefizit (oder beides). Kompetenzdefizite kann man erkennen, wenn man nach dem „warum“ fragt. Ungelöste Probleme erkennt man, wenn man fragt „wer, was, wann, wo“.

¹⁴ KLP-Modell in *Treating Explosive Children: The Collaborative Problem Solving Approach* (Greene und Ablon 2006)

Eine Liste über mögliche Kompetenzdefizite kann Aufschluss geben, um welche ungelösten Probleme oder Trigger es sich bei einem Schüler handelt¹⁵.

Zu deren Lösung gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Am häufigsten wird bei uns im Allgemeinen Plan A angewendet.

Plan A: Die Erwachsenen setzen als Reaktion auf eine unerfüllte Erwartung ihren Willen durch. (Erhöht die Wahrscheinlichkeit auffälligen Verhaltens bei schwierigen Kindern enorm.) Dieser Plan kann weder Fertigkeiten vermitteln noch Probleme lösen.

Plan C: Erwartungen werden vollständig fallengelassen. Es kann passieren, dass es dringendere Probleme zu lösen gibt und man von einer Erwartung Abstand nimmt.

Plan B: Das Problem soll auf realistische und für alle Seiten befriedigende Art und Weise angegangen werden. Es wird versucht, die Sorgen eines Kindes bezüglich eines bestimmten Problems oder seiner Sichtweise zu klären und zu verstehen. Gemeinsam wird an einer Lösung gearbeitet. Wenn man einem Kind helfen möchte, muss eine helfende Beziehung aufgebaut werden. Hilfe geben heisst, Kindern Instrumente an die Hand zu geben, damit sie sich selbst wirksamer helfen und zu verantwortungsvolleren Akteuren in ihrem Leben werden können. Helfen ist ein Arbeitsbündnis, ein zweiseitiger kollaborativer Prozess und die Anstrengung eines Zwei-Personen-Teams. Plan B ist ein beziehungsbildender Prozess und braucht Zeit, Übung und Ausdauer!

4.4.3 Handlungsmöglichkeiten nach Problembereichen

Hartke, Blumental, Carnein & Vrban (2015) nennen 64 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten im Umgang mit schwierigen Schülern auf der Oberstufe. Sie entwickelten dafür verschiedene Fragebogen, die eine erste Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung ermöglichen¹⁶. Dabei wird ein Überblick über die Problembereiche gewonnen. Diese umfassen das Arbeitsverhalten, Aggression, Angst, Absentismus und soziale Integration. Anschliessend werden konkrete Handlungsmöglichkeiten angeboten, wie darauf reagiert werden könnte. Dabei stützen sie sich auf lerntheoretische Modelle, schülerzentrierte Interventionen aus der humanistischen Psychologie und Elemente aus der gewaltfreien Kommunikation. Auch das Classroom Management bezeichnen sie als wichtigen Gelingensfaktor, um problematisches Schülerverhalten gar nicht erst entstehen zu lassen.

4.5 Erfolgsfaktoren beim Übergang in die Berufslehre

In dieser Arbeit interessieren vor allem Einflussbereiche und Gelingensbedingungen, welche die erste Schwelle (Schule-Lehre) betreffen. Die zweite Schwelle (Berufslehre-Erwerbsleben) wird vernachlässigt. Es zeigt sich, dass 3-4% eines Jahrgangs bei der ersten Schwelle „verloren gehen“ (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009). Im Sinne einer ressourcenorientierten Ausrichtung werden im Anschluss Einflussbereiche und Wechselwirkungen dargestellt. Man unterscheidet dabei externale und internale Risikofaktoren.

Zu den externalen Risikofaktoren zählen zum Beispiel Armut, ungünstige familiäre Bedingungen und die Zugehörigkeit zu Randgruppen. Zu den internalen Risikofaktoren das Temperament, biologische Faktoren, der Lebensstil oder die Coping-Strategien einer Person. In verschiedenen Studien konnte eine additive Wirkung von Risikofaktoren nachgewiesen werden.

Als Gegenspieler zu Risikofaktoren wirken Schutzfaktoren oder protektive Faktoren. Die Hinwendung zu Resilienz und protektiven Faktoren ist auf dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels in der Psychologie zu sehen. Längst nicht alle Menschen mit problematischen Lebensvoraussetzungen scheitern im Leben. Dabei wirken zusätzliche Faktoren, welche Halt geben, schützen und zu Zufriedenheit führen. Dazu existieren diverse Studien, wobei die verschiedensten Bereiche untersucht wurden. Man ist zum Schluss gekommen, dass Resilienz als dynamischer Anpassungs- und

¹⁵ ALSUP= Akronym für **A**ssessment of **L**agging **S**kills and **U**nsolved **P**roblems, siehe Anhang

¹⁶ SEVE-Test (Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung)

Teil 1: Verhalten, Teil 2: Entwicklung, Förderorientierte Auswertung der beiden Teilbereiche

Entwicklungsprozess gesehen werden muss. Resilienz ist eine variable Grösse und keine stabile Eigenschaft. Sie ist situationsspezifisch und multidimensional (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009, S. 20). Bei der Analyse der Ressourcen zum Erreichen von beruflichem Erfolg bietet sich der ökosystemische Ansatz von Bronfenbrenner an, welcher verschiedene Systemebenen differenziert.

Mikrosystem

Innerster Kreis (Jugendlicher und seine Familie)

Mesosystem

Mittlerer Kreis (Schule, Freizeit, betrieblicher Bereich, eventuell Beratungssysteme)

Makroebene

Gesellschaftlicher Bereich (Demografie, Sozialraum, Wirtschaft, Politik, Verwaltung)

Erfolgsfaktoren sind in verschiedenen Einflussbereichen angesiedelt. Daher wurden verschiedenen Bereiche definiert und untersucht.

Abbildung 4: Untersuchte Einflussbereiche

4.5.1 Person

Jugendliche verfügen über eine ganze Anzahl persönlicher Ressourcen. Dazu zählen biosoziale Merkmale (Geschlecht oder wenig gesundheitsschädigendes Verhalten), kognitive und fachliche Kompetenzen (gute Schulleistungen vor allem in der Mathematik und dem Lesen), Persönlichkeitseigenschaften (positives Bewältigungsverhalten, hoher Selbstwert und Selbstwirksamkeitsüberzeugung), Sozialkompetenzen und Berufswahl- resp. Übergangskompetenzen (Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität).

Persönlichkeitseigenschaften wie Fleiss, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Sorgfalt wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Derartige Ressourcen sind beim Übertritt von der Schule in die Berufsbildung zentral. Der Entscheid des Betriebs, in diesen Jugendlichen zu investieren, hängt häufig von Faktoren wie Selbständigkeit, Fleiss oder Eigeninitiative ab.

Die Selbstwirksamkeit als stabile Erwartungshaltung, welche dazu führt, dass auch schwierige Situationen gemeistert werden können, dient ebenfalls als persönlicher Schutzfaktor im Sinne einer personalen Coping-Ressource, welche die berufliche Entwicklung positiv beeinflusst. Es existieren daher auch viele Programme, die das Ziel haben, das Selbstvertrauen der Jugendlichen zu stärken. In dem Sinne sollte möglichst früh, also präventiv, mit der Förderung gefährdeter Jugendlicher begonnen werden, damit sich günstige Kompetenzen und Verhaltensweisen entwickeln können.

Für den Prozess der Berufswahl sind klare Vorstellungen und realistische Erwartungen von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls, dass die Jugendlichen über gute Bewerbungsunterlagen verfügen und sich auf ein Vorstellungsgespräch ausreichend vorbereiten.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Person:¹⁷

- Männliche Jugendliche
- Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht)
- Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Mathematik, Lesekompetenz), hoher IQ
- Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten)
- Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen
- Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb
- Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung)

4.5.2 Familie und sozialer Hintergrund

Eltern und Familie haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder. Auch ist der soziale Hintergrund unbestritten ein Faktor, welcher den Schulerfolg der Kinder mitprägt. Ramseier und Brühwiler, (2009) in Häfeli und Schellenberg haben festgestellt, dass die Oberstufenzuteilung bei vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten und Leseleistungen der Kinder noch immer von Chancenungleichheiten geprägt ist. Es bestehen also in der Schweiz beim Übertritt von der Primarschule in die Sekundarschule soziale Ungleichheiten, welche auch beim Übertritt von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung wirksam sind.

Imdorf (2007 b) in Häfeli und Schellenberg weist in differenzierten Analysen der Lehrlingsselektion nach, dass Lehrbetriebe diffuse Schwierigkeiten im Betrieb und in der Berufsfachschule befürchten und daher ausländische Jugendliche ablehnen.

Wie bereits unter Punkt 4.4.1 erwähnt, kann auch der Erziehungsstil der Eltern das Lernen von Jugendlichen und deren Bildungskarriere beeinflussen. Dabei ist festzustellen, dass regelmässige Diskussionen mit den Kindern, ein autoritativer Erziehungsstil, autonomiebezogene Unterstützung und leistungsbezogene Erwartungen als protektive Faktoren gesehen werden können. Aus der Resilienzforschung und der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass vertrauensvolle, verlässliche und verfügbare Bezugspersonen für die Persönlichkeitsentwicklung zentral sind.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Familie:

- Höhere soziale Schicht
- Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung u.Ä.)
- Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung)
- Hohe Bildungsaspiration der Eltern
- Autonomie anregender Erziehungsstil
- Gute Beziehung zu den Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft)
- Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen

4.5.3 Schulen und Lehrpersonen

Es wurden in den letzten Jahren viele neue Projekte und Instrumente entwickelt, um den Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsausbildung zu verbessern. Sie verfolgen Ziele wie die Förderung der schulischen oder ausserschulischen Kompetenzen. Zum Beispiel wurden im Kanton Zürich im Rahmen der Umgestaltung des 9. Schuljahres verschiedene Modelle zur gezielten individuellen Förderung entwickelt.

Resilienz und Schutzfaktoren können durch Interventionsprogramme in der Schule ganz gezielt gefördert werden. In diesem Zusammenhang wird auch vom einer „Caring Community“ (fürsorgliche Gesellschaft) gesprochen, in der die positive Beziehung zu Erwachsenen (Lehrpersonen) eine Quelle sozialer Unterstützung darstellt.

¹⁷ vgl. Tabelle 14, Erfolgsfaktoren in der Berufsausbildung bei gefährdeten Jugendlichen, S. 110

In der Schweiz sind einige Programme und Reformprojekte zur Erhöhung der Resilienz bei gefährdeten Jugendlichen entwickelt worden. Der gemeinsame Ansatz ist dabei die Früherkennung und Frühintervention bei gefährdeten Jugendlichen (Kläusler-Senn und Brunner, 2008, in Häfeli und Schellenberg).

Zusätzlich zur Vermittlung von fachspezifischen Kompetenzen, ist die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz ein wichtiges Element, ebenso wie der Aufbau und Erhalt von Lernfähigkeit, Lernfreude und Lernmotivation.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Schule und Lehrpersonen:

- Anforderungsreicher Schultyp (Sek I)
- Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht
- Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt
- Erfassung und Diagnostik fachlicher / überfachlicher Kompetenzen
- Koordination und klare Rollenteilung Schule / Beratungsangebote
- Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik
- Engagement der Lehrpersonen: Soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit
- Gute Beziehung Lernende-Lehrperson und gute Beziehung innerhalb der Lehrerschaft

4.5.4 Freizeit und Peers

Die Teilnahme an strukturierten Freizeitaktivitäten (Sport, Vereine, Jugendgruppen) ist förderlich für eine günstige Entwicklung von Jugendlichen. Sich regelmässig treffen, zusammen Sport treiben, sich austauschen über Probleme (zum Beispiel auch in Jugendtreffs), beeinflusst die schulischen und Entwicklungsverläufe positiv. Damit diese aber „resilient“ wirken, ist eine professionelle Organisation und Leitung nötig.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Freizeit und Peers:

- Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern
- Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs)
- Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen

4.5.5 Beratungs- und Interventionsprogramme

Es gibt eine Vielzahl etablierter, öffentlicher Angebote, aber auch eine grosse Anzahl von Pilotprojekten. Meistens spielt die Motivation der Jugendlichen eine entscheidende Rolle, um eine erfolgreiche Beratung und Intervention durchführen zu können. Die Angebote stehen in der Regel nur motivierten Jugendlichen offen und die Teilnahme ist häufig freiwillig. Über das Thema Freiwilligkeit müsste vermehrt bildungspolitisch diskutiert werden (vgl. Häfeli und Schellenberg, S. 90).

Eine Grundvoraussetzung der Programme ist der Kontakt zur Arbeitswelt und der Aufbau von beruflichen Netzwerken. Nicht selten gelingt der Einstieg in eine Berufsausbildung erst über einen vermittelten Arbeitsplatz.

Frühprävention, Frühintervention und Frühförderung mit dem Fokus auf die Stärken der Jugendlichen spielen eine entscheidende Rolle. Der Schule kommt in diesem Bereich ein besonderer Stellenwert zu.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Beratungs- und Interventionsangebote:

- Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule)
- Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung
- Gute Beziehung zwischen Klient/innen und beratenden Personen
- Struktur gebende Massnahmen
- Enger Bezug zur Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren)
- Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten

4.5.6 Betriebe und Berufsbildung

In vielen untersuchten Projekten findet sich eine gezielte Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben. Allfällige Berührungsängste können so abgebaut werden, denn vor allem KMU-Lehrbetriebe halten nach Auszubildenden Ausschau, von denen sie sich eine möglichst unproblematische Ausbildungszeit versprechen. Die betrieblichen Kontakte müssen sorgfältig vorbereitet werden, damit sie nicht für beide Seiten enttäuschend verlaufen. Dazu gehört auch ein Training der sozialen und personalen Kompetenzen der Jugendlichen.

Wenn subjektiv befriedigende Ausbildungssituationen mit abwechslungsreichen, herausfordernden Arbeitsinhalten und guten sozialen Beziehungen bestehen und berufliche Merkmale wie zum Beispiel das Qualifikationsniveau stimmen, so sind dies wichtige Gelingensfaktoren.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Betriebe und Berufsbildende

- Hohes berufliches Anforderungsniveau
- Spezifische Berufsgruppen
- Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum
- Verkräftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten
- Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb-Jugendliche
- Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden
- Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in beziehungsweise Arbeitskolleg/innen)

4.5.7 Gesellschaft

Ein wesentliches Merkmal, ob Jugendliche eine Lehrstelle bekommen, ist die Anzahl der Mitwerbenden. Vor allem das Tätigkeitsfeld der Ungelernten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es hat ebenso eine Verlagerung anspruchsloser Produktionstätigkeiten ins Ausland wie ein bildungsintensiver, technologischer Wandel stattgefunden. Dabei ist der Anteil der Dienstleistungsberufe angestiegen. Auf der Ebene von Bund und Kantonen laufen sehr viele Bestrebungen, die Übergänge Schule-Berufsausbildung zu verbessern.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Gesellschaft (Demografie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung):

- Rückgang der Schulaustretenden
- Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum
- Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (vor allem für schwächere Jugendliche)
- Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbunde
- Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre)
- Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und –stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit)
- Einführung Case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit

4.5.8 Schlussfolgerungen der Studie

Es konnte festgestellt werden, dass alle sieben untersuchten Bereiche eine wichtige Rolle im Berufswahlprozess spielen. Dabei wurde eine Vielfalt von fast 50 Einflussfaktoren gefunden, was die Komplexität der Realität spiegelt, da nicht von einfachen Zusammenhängen ausgegangen werden kann. Am meisten Erfolgsfaktoren wurden identifiziert: bei der Person, bei der Schule und auf der gesellschaftlichen Ebene.

Es wird also weiterhin Massnahmen von Bund und Kantonen brauchen, um die Wirtschaft zu motivieren, in die Berufsausbildung und somit in die Jugendlichen zu investieren. Vor allem das Schaffen von Arbeitsplätzen im niederschweligen Bereich erhöht die Chance, dass schwächere Jugendliche den Einstieg in eine Berufsausbildung schaffen. Betriebe brauchen dabei aber Unterstützung. Das unternehmerische Risiko sollte minimiert und niederschwellige Interventionen im Konfliktfall bereitgestellt werden.

Mit gezielten Interventionsprogrammen, welche alle Persönlichkeitsaspekte einbeziehen, können unterstützende Bedingungen geschaffen werden, die Passung zwischen Jugendlichen und Lehrstelle zu verbessern. Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung und Intervention spielt die Motivation der Jugendlichen. Beratungs- und Interventionsangebote stehen in der Regel nur für motivierte Jugendliche offen. Zudem ist die Teilnahme freiwillig. Eine frühzeitige Erfassung und Förderung der gefährdeten Jugendlichen ist anzustreben, da auch der „Faktor Zeit“ in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielt.

Auch im Teenageralter bleiben die Eltern für die Berufswahl zentrale Bezugspersonen. Sie können ihre Kinder in emotionaler als auch praktischer Hinsicht stark unterstützen. Erschwerte Bedingungen haben Jugendliche, bei welchen Familiensysteme diese Aufgabe nicht wahrnehmen können. In diesem Fall übernehmen Mentorinnen und Mentoren oder Coaches eine wichtige Stützfunktion. Allgemein ist die Kooperation der verschiedenen Akteure im Berufswahlprozess als wichtig zu bewerten. Die Schule spielt im Bereich der Früherkennung und Frühintervention, beim frühzeitigen Wahrnehmen von Gefährdungen und Einleiten von Hilfsmassnahmen eine zentrale Rolle. Zur Umsetzung sind Interventionsleitfäden nötig, welche die Zuständigkeiten von Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Berufsberatung vor allem beim Auftreten von Schwierigkeiten festhalten. Lehrpersonen sind nicht nur auf methodisch-didaktischer Ebene gefordert, einer Vielzahl von Jugendlichen gerecht zu werden, sondern auch auf der menschlichen Ebene als Bezugspersonen – gerade bei Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen.

4.6 Risiko- und Schutzfaktoren

Spiess, Huldi, Häfeli und Rüesch (2006) haben sich in einer Sekundäranalyse der Zürcher Längsschnittstudie „Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter“ mit Risikofaktoren und deren Auswirkungen bei Jugendlichen beschäftigt.

Dabei bezeichnen sie Risikofaktoren als Pendant der Schutzfaktoren (protektive Faktoren), welchen eine „Pufferwirkung“ bei der Konfrontation mit negativen Lebensereignissen zugeschrieben wird. Risiko- und protektive Faktoren können von ihrer Breite her als Adaptationsprozesse in einem komplexen System verstanden werden. Die Begriffe der Vulnerabilität und Resilienz hingegen sind individuumsbezogene Konzepte. Die Autoren erwähnen, dass je höher die Vulnerabilität, desto stärker können Risikofaktoren ungünstig wirksam werden. Oerter (2001) unterscheidet zwischen biologischen (wie körperliche Gesundheit und Temperamentsfaktoren) und psychologischen Bedingungen des Individuums (wie bisherige Entwicklungserfahrungen und aktive Gestaltungsbemühungen). Resilienz wird als Widerstandsfähigkeit der Betroffenen beschrieben. Die Erforschung des Resilienzphänomens ist jedoch noch nicht sehr weit fortgeschritten und es besteht auf der inhaltlichen Ebene die ungenügende Abgrenzung zu verwandten Konzepten wie Coping, Adaption oder Ressourcen.

Spiess, Huldi, Häfeli und Rüesch (2006) konnten folgende Risiko- und Schutzfaktoren feststellen:

Tabelle 2: Zusammenfassung der Risikofaktoren/Schutzfaktoren in Kindheit und Jugend für psychische Störungen im Erwachsenenalter

Risikofaktoren	Schutzfaktoren
Externale Faktoren	
Niedriger sozioökonomischer Status	
Schlechte Schulbildung der Eltern	
Grosse Familien und sehr wenig Wohnraum	
Verlust der Mutter	Gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust
Mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr	Grossfamilie/kompensatorische Elternbeziehungen/Entlastung der Mutter
Alleinerziehende Mutter	
Chronische Disharmonie/Beziehungspathologie in der Familie	Dauerhafte und gute Beziehungen zu mindestens einer primären Bezugsperson
Schwere körperliche Erkrankung oder psychische Störungen des Vaters/ der Mutter	
Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils	Verlässlich unterstützende Bezugsperson(en) im Erwachsenenalter
Autoritäres väterliches Verhalten	
Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch	Soziale Förderungen (z.B. Jugendgruppen, Schule, Kirche)
Internale Faktoren	
Jungen vulnerabler als Mädchen	Mädchen weniger vulnerabel als Jungen
	Robustes, aktives, kontaktfreudiges Temperament
	Überdurchschnittliche Intelligenz
Unsicheres Bindungsverhalten nach 12. / 18. Lebensmonat	Sicheres Bindungsverhalten
„Häufig wechselnde Beziehungen“	Lebenszeitlich späteres Eingehen „schwer auflösbarer Beziehungen“
Schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen	
Abstand zum nächsten Geschwister <18 Monate	

4.6.1 Ergebnisse der Studie

Trotz ungünstiger Ausgangslage der Betroffenen im Jugendalter, bekundete ein überwiegender Teil von ihnen grosse Zufriedenheit im Erwachsenenalter. Dies sowohl mit dem Berufs-, als auch mit dem Privatleben. Bei der Mehrzahl der risikobetroffenen Personen kann längerfristig von einer positiven Entwicklung und einer gelungenen Adaptation im Erwachsenenalter gesprochen werden. Nicht jeder Risikofaktor hat für die Entwicklung von Frauen und Männern dieselbe Bedeutung. Z.B. haben scheue und ängstliche Männer im Erwachsenenleben gleich mehrere Nachteile: Ihre berufliche Position ist vergleichsweise tief, sie haben seltener eine Partnerschaft und seltener eigene Kinder. Bei Frauen hingegen zeigt ein Mangel an Selbstsicherheit keine beeinträchtigenden Auswirkungen (Spiess, Huld, Häfeli und Rüesch, 2006, S. 71ff). In einem einzigen Zusammenhang konnte eine ungünstige Ausgangslage in der Jugend in eine positive Situation im Erwachsenenalter umgewandelt werden. So lässt sich bei Männern mit tiefer sozialer Herkunft eine überdurchschnittlich hohe Lebenszufriedenheit feststellen.

Allgemein kann festgehalten werden, dass Risikokumulationen negativ verstärkend wirken. Als praktische Konsequenzen werden genannt: Risikoeinflüsse verringern, Schutzfaktoren fördern. Diese können im weiteren Umfeld gefunden werden (Verwandtschaft, Nachbarschaft, Schule, Ausbildung, Freizeit). Eine wichtige Rolle spielen dabei positive Beziehungen zu Erwachsenen. Sie stellen eine Quelle sozialer Unterstützung dar.

5. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen 1 und 2 anhand der Literaturrecherchen aus den vorangegangenen Kapiteln beantwortet, welche zu den Themen gefährdete Jugendliche, Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung und Risiko- beziehungsweise Schutzfaktoren durchgeführt wurden.

5.1 Beantwortung der Frage 1 und 2

Fragestellung 1:

Welche Risiko- aber auch Schutzfaktoren wirken im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bei gefährdeten Jugendlichen?

Protektive Faktoren, auch Schutzfaktoren genannt, wirken als Gegenspieler der Risikofaktoren. Man kann aber bei weitem nicht sagen, dass alle Menschen mit problematischen Lebensvoraussetzungen scheitern. Resilienz wird dabei als dynamische Fähigkeit eines Menschen gesehen, mit widrigen Umständen und Situationen umzugehen und die Fähigkeit zu haben, Krisen zu bewältigen. Sie ist eine variable Grösse und keine stabile Eigenschaft und muss daher in einem bestimmten Kontext gesehen werden.

Allgemein kann festgestellt werden, dass Risikokumulationen negativ verstärkend wirken, was für die Praxis bedeutet, dass Risikoeinflüsse verringert und Schutzfaktoren gefördert werden sollten. Eine ressourcenorientierte Ausrichtung ist anzustreben.

Externale Risikofaktoren

Familie und Schule gehören zu den externalen Faktoren, die stützend wirken und für Stabilität sorgen. Man spricht von einer erheblichen Benachteiligung, wenn Eltern und Lehrpersonen als wichtigste Ressource im Berufswahlprozess fehlen. Familiäre Probleme können in der Zeit des Jugendalters zu einem erheblichen Stabilitätsverlust führen. Dies können aber auch abwesende Elternteile oder Belastungen wie psychische Probleme oder Konflikte innerhalb der Familie sein. Von schulischer Seite her könnte dieser Mangel in Person eines persönlichen Coaches behoben werden.

Internale Risikofaktoren

Als häufigste Gefährdungen im Jugendalter werden vor allem eine hohe Ablenkbarkeit, wenig Durchhaltevermögen und wenig Verbindlichkeit gesehen. Die Jugendlichen können sich in dieser Zeit oftmals selbst nicht verstehen und für ihre Stimmungsschwankungen und Spontanhandlungen keinen Grund nennen. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht für sie darin, das richtige Mass zu finden. Oftmals entscheidet gerade die Frage des Masses, ob ein Verhalten noch im Normbereich liegt oder ob es bereits ein Risikoverhalten darstellt. Jugendliche, die auf ineffiziente Handlungs- und Bewältigungsstrategien zurückgreifen, können nicht erfolgreich sein. Daraus resultieren Negativspiralen, die mit eigenen Mitteln nicht durchbrochen werden können.

Jugendliche mit einer verzögerten Sprachentwicklung sind in dem Sinne gefährdet, dass sie in der Kommunikation zu Gleichaltrigen oder Erwachsenen eingeschränkt sind. Die fehlenden Fähigkeiten, ihre Gefühle, Gedanken und Wünsche auszudrücken, behindern sie in der Interaktion. Diese Unfähigkeit führt oftmals zu aggressivem Verhalten und grosser Frustration.

Wenn sich Jugendliche zu sehr auf einen Berufswunsch fixieren, kann dies zu Problemen führen, da die Offenheit für andere Optionen fehlt und weil das Angebot der Lehrstellen in diesem bestimmten Berufsfeld nicht beeinflusst werden kann. Ebenso problematisch muss die Situation gesehen werden, wenn im neunten Schuljahr noch Wunschberufe im Zentrum des Interesses stehen, die mit der wirtschaftlichen Realität nicht übereinstimmen.

Externale Schutzfaktoren

Familie

Als externale Schutzfaktoren werden die ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen einer Familie gesehen. Wie bereits bei den Risikofaktoren erwähnt, bildet die Familie beziehungsweise bilden die Eltern die Basis. Familie/Eltern gelten als wichtigste Unterstützung.

Wirtschaft

Das durchlässige Berufsbildungssystem ermöglicht auch gefährdeten Jugendlichen den Einstieg in die Berufswelt. Durch die Schaffung von IV-Anlehren, EBA- und EFZ-Ausbildungen, haben alle Jugendlichen die Chance, etwas Passendes zu finden. Wichtig dabei ist, dass die Wirtschaftsverbände immer wieder ermutigt werden, auch in schwächere Jugendliche zu investieren und für diese Möglichkeiten zu schaffen. Berufspraktika und Schnupperlehren sind entscheidende Schutzfaktoren, die den Jugendlichen in der praktischen Berufserkundung die Gelegenheit bieten, die Berufe und sich selber besser kennenzulernen. Über das Tätig-Sein erfahren sie viel über ihre Fähigkeiten und Interessen. Diese Erfahrungen sind für sie oftmals fassbarer als jene auf dem theoretischen Weg. Dies bedingt jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und Auswertung des Arbeitseinsatzes und eine anschließende Selbstreflexion darüber, was gut und was weniger gut gelaufen ist.

Berufsberatung

Die Berufsberatung verfügt über Beratungsmodelle und Diagnostik für die Selbsterkundung. Dieses Angebot sollte unbedingt genutzt werden. Wichtig ist, dass gefährdete Jugendliche rechtzeitig beim kantonalen Case Management gemeldet werden, sodass ein Coaching eingerichtet werden kann. Dies sieht die Ratsuchenden als Experten und Expertinnen ihres eigenen Lebens. Eine weitere Dienstleistung dabei ist die Prozessberatung und –begleitung, welche eine Lernstanderfassung, die Unterstützung im Lernprozess, die Steuerung des Lernprozesses und den Dialog umfasst.

Fragestellung 2:

Wie kann die Schule zu einem gelingenden Übergangsprozess beitragen?

Lehrpersonen

Lehrpersonen haben in der Schule nicht nur einen methodisch-didaktischen Auftrag, sondern sind auf menschlicher Ebene wichtige Bezugspersonen. Ist ihre Haltung von Empathie und Präsenz geprägt, räumen sie den Schülerinnen und Schülern Entscheidungsspielräume ein und übergeben sie ihnen auch Selbstverantwortung, dann stellen sie einen wichtigen Schutzfaktor dar. Den Jugendlichen Halt zu geben und Orientierung zu vermitteln ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Fähigkeit, Rückschläge und Widerstände aushalten zu können, ist im Kontakt mit den Jugendlichen von grosser Bedeutung. Im Berufswahlprozess kommt der Hilfe beim Erstellen von Bewerbungs dossiers bis hin zum Üben eines Vorstellungsgespräch grosse Bedeutung zu. Die Lehrperson sollte beim Unterrichten den Fokus auf ein angemessenes Strukturieren der Unterrichtsinhalte legen, zusätzlich Strategien vermitteln und sich Zeit für Feedback nehmen. Die Jugendlichen sollten zur Selbstorganisation angeleitet werden. Es ist wichtig, dass Regeln und Grenzen eingehalten werden und dazu viele Lerngelegenheiten geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeit, welches auch im sozialen Lernen in der Gruppe geübt werden kann. Immer wieder den Dialog zu suchen schafft Beziehung. Die Lehrpersonen haben in der Früherkennung von problematischen Verhaltensweisen von Jugendlichen und der Frühintervention eine wichtige Funktion.

Unterrichtsmaterial

Dem Faktor Zeit kann ein immenses Gewicht zugesprochen werden. Bei gefährdeten Schülern braucht die Auseinandersetzung mit sich selber einerseits und der Berufswelt andererseits genügend Zeit. Der Einsatz von Bildern und Medien kann dies wesentlich unterstützen. Kooperative Lernformen und individuelle Arbeitsphasen eignen sich für diesen Prozess hervorragend. Damit der Inhalt verstanden wird ist wichtig, dass einfache, verständliche Texte ausgewählt werden.

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit verfügt über Unterstützungsmassnahmen, die auf individuelle Problemkonstellationen abgestimmt sind. Ihre Zuständigkeit für Risikogruppen und das Netzwerk ihrer Kooperationsbeziehungen ist sehr wertvoll und ein wichtiger externaler Schutzfaktor bei auftretenden Schwierigkeiten.

Sonderpädagogik

In Kooperation mit Lehrkräften erfassen die schulischen Heilpädagogen den Förderbedarf (Stärken und Schwächen) eines Jugendlichen. Sie dienen zusätzlich als Vermittler in der Zusammenarbeit mit Berufs- und Laufbahnberatung, erarbeiten wichtige Kenntnisse und Kompetenzen - seien sie schulisch, persönlich, sozial oder beruflich. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sie über direkte und nachhaltige Kontakte zu Ausbildungsbetrieben verfügen würden. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung eines Kompetenzzentrums, in welchem Ressourcen gebündelt und verlinkt werden könnten. Dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung aller Akteure kommt eine grosse Bedeutung zu und trägt entscheidend zu einem guten Übergangsprozess bei.

Internale Schutzfaktoren

Zu den internalen Schutzfaktoren der Jugendlichen gehören deren kognitive Fähigkeiten, die Motivation und die Persönlichkeit. Aktive und kontaktfreudige Jugendliche mit guten überfachlichen Sozial- und Selbstkompetenzen schaffen den Übergang in die Berufslehre leichter. Ein sicheres Bindungsverhalten wird dabei als Grundvoraussetzung gesehen.

Die gefährdeten Jugendlichen verfügen häufig nicht über viele internale Schutzfaktoren. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die externalen Schutzfaktoren zu berücksichtigen und auch präventiv auszuschöpfen. Dabei stehen der Schule viele Möglichkeiten offen, die genutzt werden sollten. Nicht nur das Angebot der Fachstellen stellt für die Jugendlichen eine Ressource dar, sondern vor allem auch Lehrpersonen, welche für sie verlässliche Bezugspersonen darstellen und schwierige Elternbeziehungen kompensieren. Die Wichtigkeit einer dauerhaft guten Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson ist ein unerlässlicher Schutzfaktor in diesem Prozess. Die verlässliche Unterstützung und soziale Förderung gelingt aber nur, wenn sich alle Akteure immer wieder absprechen und ihre Rolle definieren. Kooperation und Austausch bilden die Grundlage eines gelingenden Übergangs von der Schule in die Berufsbildung.

5.2 Zusammenfassende Darstellung aller Bereiche

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Risiko- und Schutzfaktoren nochmals zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Risikofaktoren

Zusammenstellung der Risikofaktoren	
Schule	Jugendlicher
Anpassungsschwierigkeiten	Ineffiziente Handlungs- und Bewältigungsstrategien
Leistungsschwach	Emotions- und vermeidungsorientierte Copingstrategien
Verhaltensauffällig	Stimmungsschwankungen
Ablenkbar	Spontanhandlungen
Wenig Durchhaltevermögen	Risikoverhalten
Kompetenzdefizite	Selbststrukturierungsschwierigkeiten
Verzögerte Sprachentwicklung	Bewältigungsverhalten
Eltern / Familie	Berufswahl
Zerrüttete Beziehungen	Fixierung auf einen bestimmten Beruf
Abwesende Elternteile	Im 9. Schuljahr in Phase 1 (Traumberuf)
Psychische Probleme	Fehlende Berufswahlstrategien
Ständig schwelende Konflikte	Fehlende Strategien der Lehrstellensuche
Migrationshintergrund	

Tabelle 4: Zusammenstellung der Schutzfaktoren

Zusammenstellung der Schutzfaktoren	
Schule	Eltern / Familie
Klare Rollenverteilung Schule-Beratungsangebote	Dauerhafte und gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson
Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung	Wenige Umzüge
Regelung der Zuständigkeiten	Keine Scheidung
Direkte und nachhaltige Kontakte zu Ausbildungsbetrieben	Schweizer Hintergrund
Zusammenarbeit mit Berufs- und Laufbahnberatung	Hohe Bildungsaspiration der Eltern
Kompetenzzentrum	Autonomie anregender Erziehungsstil
Vernetzung (Ressourcen bündeln)	Gute Beziehung zu den Eltern
Früherkennung	Emotionale Unterstützung von den Eltern
Frühintervention	Hohe Kommunikationsfähigkeit
	Konfliktbereitschaft
	Verlässliche Bezugspersonen
	Positive Beziehung zu Erwachsenen

Lehrperson	Jugendlicher / Jugendliche
Früher Beginn mit Berufswahlunterricht	Gute Gesundheit
Kontakte zu Wirtschaft und Arbeitswelt (Netzwerkarbeit)	Vermeidung von gesundheitsschädigendem Verhalten (Sucht)
Erfassung und Diagnostik fachlicher / überfachlicher Kompetenzen	Gute Schulleistungen (Mathematik, Lesekompetenz) hoher IQ
Engagement	Hoher Selbstwert
Gute Beziehung zu Lernendem	Selbstwirksamkeitserwartung
Hilfe bei Lehrstellenbewerbung bis zu Vorstellungsgespräch	Durchsetzungsvermögen
Kooperation mit anderen Lehrkräften	Positives Bewältigungsverhalten
Gutes Schulklima	Kommunikative Kompetenz
Individualisierende Didaktik	Kontaktfreudigkeit
Zusammenarbeit mit SHP	Teamfähigkeit
Berufswahlunterricht	Soziale Kompetenzen
Texte nach Lesbarkeitsindex prüfen	Klare berufliche Interessen
Einsatz von Bildern und Medien	Entscheidungsfähigkeit
Kooperative Lernformen	Flexibilität in der Lehrstellensuche
Selbstreflexion anregen	Kenntnisse über die eigenen Fähigkeiten
Erfahrungen in der Arbeitswelt gut vorbereiten und auswerten	Kenntnisse über die eigenen Interessen
Trainingsmöglichkeiten zu strukturieren und organisieren	Experten / Expertinnen über ihr Leben sein
Lernwirksames Feedback	Motivation
Stärkung der Persönlichkeit des Schülers	Sicheres Bindungsverhalten
Empathie	
Strategien und Fertigkeiten vermitteln	
Regeln und Grenzen als Lerngelegenheiten nutzen	
Jugendlichen helfen, ihre Anliegen zu identifizieren und artikulieren	
Peers / Freizeit	Betriebe / Berufspraktika
Aktive Freizeitgestaltung	Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit
Verein	Verkraftbare Belastung
Jugendgruppe	Nicht überfordernde Tätigkeiten
Kirche	Gute Beziehung Berufsbildner-Lehrling
Kurs	Soziale Unterstützung des Lernenden
Respektvoller Umgang unter Peers	Können als Ausgleich von Benachteiligungen wirken
Soziale Förderung	Gute Passung
	Pädagogische Kompetenz des Berufsbildenden
	Tätig-Sein im engeren und weiteren Umfeld
	Fähigkeiten und Interessen erkennen

Beratung	Gesellschaft / Wirtschaft
Gute Beziehung zu beratender Person	Rückgang von Schulaustretenden
Struktur gebende Massnahmen	Günstige Wirtschaftsbedingungen
Gute berufliche Netzwerke	Grosses Angebot an Lehrstellen
Soziale Unterstützung	Lehrbetriebsverbände
Persönlicher Coach	Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, IV-Anlehre)
	Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen
	Investition in Jugendliche

5.3 Leichte Anpassung der Frage 3

In der thematischen Auseinandersetzung mit Risiko- und Schutzfaktoren wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Erfahrungen in der Wirtschaft in Form von Schnupperlehren oder Arbeitseinsätzen für die Jugendlichen sind und ihnen helfen, nicht nur die Berufswelt kennenzulernen sondern auch sich selber.

Daher wird die Fragestellung folgendermassen abgeändert:

Fragestellung 3:

Gibt es Timeout-Schulen in der Schweiz, welche in ihren Konzepten Angebote der Berufserkundung enthalten und wenn ja, wie werden diese umgesetzt?

5.3.1 Kontakte zur Berufswelt

Die Jugendlichen der Timeout-Klasse absolvieren von Zeit zu Zeit Schnupperlehren. Ansonsten bestehen jedoch keine intensiveren Kontakte zur Arbeitswelt, obwohl es vom Konzept her möglich wäre.

5.3.2 Gesetzlicher Rahmen

Im Konzept Klassen-Timeout Sekundarschulstufe I ist festgehalten:

Punkt 2.3.1:

- „Die Erfahrungen am Arbeitsplatz des Betriebes sollen Anstoss geben, die schulischen Anforderungen im Kontext zum Einstieg in die Berufswelt zu sehen. Sie geben auch Impulse für die Berufswahl.“
- Auch Arbeitseinsätze können in Betracht gezogen werden.“

Punkt 2.4.2:

- „Zusätzlich zum oben erwähnten Schulunterricht können Erfahrungen in der Berufs- und Arbeitswelt angeordnet werden. Dort lernt die Schülerin/der Schüler die Arbeitswelt mit ihren Anforderungen bezüglich Arbeitshaltung und –einsatz, Ausdauer und der Forderungen zur Einfügung in ein Team kennen.
- Der Arbeitseinsatz richtet sich ausschliesslich nach den beruflichen Wünschen der Schüler in/des Schülers. Die Arbeitszeit entspricht derjenigen des Betriebes.
- Die Zeitdauer eines Arbeitseinsatzes wird den Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst.“

Aus Sicht von Hirschi (2007) sind Erfahrungen in der Arbeitswelt wertvoll, um über berufliche Ziele, Wertvorstellungen, persönliche Interessen und eigene Fähigkeiten nachzudenken. Das Fehlen von Erfahrungen mit der Berufswelt ist allgemein ein Problem der Jugendlichen.

Auch Neuenschwander (2010) hält fest, dass Jugendliche schon früh Einblick in Betriebe gewährt werden sollte.

5.4 Zwei etablierte Umsetzungsmöglichkeiten

Adank und Sommerau (2011) haben in ihrer Masterarbeit zwei etablierte Projekte (Mentoring und LIFT) untersucht. Der Fokus war dabei auf Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und die Frage gerichtet, ob diese Angebote als Chance gesehen werden können. Dabei haben sie wissenschaftlich relevante Einflussbereiche definiert und die beiden Projekte miteinander verglichen.

5.4.1 Mentoring Thurgau¹⁸

Mentoring Thurgau begleitet Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf. Es ist eine Förderbeziehung zwischen erfahrenen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und dem Gewerbe (Mentorinnen und Mentoren) und jungen Menschen (Mentees).

Ziel der Zusammenarbeit ist die konkrete Realisierungshilfe bei der Suche von Lehrstellen oder Praktikumsplätzen.

Die Anmeldung erfolgt über die zuständige Berufsberatung. Lehrpersonen melden dieser potentielle Jugendliche.

Die Programmleitung liegt beim Thurgauer Gewerbeverband (TGV) Weinfelden.

5.4.2 Jugendprojekt LIFT¹⁹

LIFT ist ein Integrations- und Präventionsprogramm an der Nahtstelle zwischen Volksschule und Berufsbildung (Sek II) und wurde als Projekt entwickelt. Zielgruppe sind Jugendliche mit erschwelter Ausgangslage bezüglich späterer Integration in die Arbeitswelt ab der 7. Klasse.

Kernelemente sind regelmässige Kurzeinsätze, sogenannte „Wochenarbeitsplätze“, in Gewerbebetrieben der jeweiligen Region. Die Einsätze in den lokalen Betrieben erfolgen auf freiwilliger Basis in der schulfreien Zeit.

Die zuständigen Lehrpersonen selektionieren die Jugendlichen und die Fachpersonen bereiten sie auf ihre Einsätze in den Betrieben vor.

Die Organisation und Durchführung des LIFT-Projekts sowie die Finanzierung der Umsetzung vor Ort ist Sache einer lokalen Trägerschaft. Diese wird meist durch die örtlichen Gemeinde- bzw. Schulbehörden und in Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe koordiniert. Die Trägerschaften werden durch die Geschäftsstelle LIFT unterstützt.

Die Ergebnisse haben Adank und Sommerau (2011) in ihrer Masterarbeit zusammengestellt. Sie konnten feststellen, dass in beiden Projekten Faktoren aufgegriffen werden, denen im normalen Berufswahlunterricht kein besonders hoher Stellenwert eingeräumt wird. Die Aussagen der interviewten Jugendlichen lassen darauf schliessen, dass sie den innovativen Elementen gegenüber sehr positiv eingestellt sind und diese eindeutig eine Chance darstellen.

¹⁸ vgl. www.tgv.ch/dienstleistungen/mentoring.html

¹⁹ vgl. jugendprojekt-lift.ch

6. Forschungsdesign

Im Folgenden werden das Forschungsdesign, die Forschungsstrategie und die Forschungsmethode genauer beschrieben. Um angemessene Antworten zu den Fragen 3 und 4 zu erhalten, müssen geeignete Daten erhoben werden.

Fragestellung 3:

Gibt es Timeout-Schulen in der Schweiz, welche in ihren Konzepten Angebote der Berufserkundung enthalten und wenn ja, wie werden diese umgesetzt?

Fragestellung 4:

Gibt es in anderen Schulen Angebote, welche in das bestehende Churer Konzept integriert werden könnten?

Dazu eignet sich die qualitative Sozialforschung, in der die soziale Wirklichkeit subjektiv konstruiert wird. Es geht darum, neue Sichtweisen aus dem Datenmaterial zu gewinnen. Offene Fragestellungen lassen eine Vielzahl von Antworten zu (vgl. Roos und Leutwyler, (2011), S. 158ff). Diese Erhebungen führen zu Beschreibungen und Analysen, die verbal dargestellt werden. Die qualitative Forschung arbeitet vorwiegend mit sprachlichen Mitteln, orientiert sich am Kontext, ist offen und daher auch weniger vergleichbar. Im Vordergrund steht dabei, die Vorstellungen und Sichtweisen möglichst präzise herauszuarbeiten, der Komplexität der Daten gerecht zu werden und diese angemessen zu erschliessen.

In dieser Masterarbeit richtet sich das Forschungsinteresse auf eine Organisation (Timeout-Schulen), welche in ihren Konzepten den Jugendlichen das Arbeiten in Betrieben ermöglicht. Dabei soll im Zentrum stehen, wie dies praktisch umgesetzt wird.

Im Zentrum des ersten Teils der Masterarbeit stand die Erforschung von wichtigen Risiko- und Schutzfaktoren geordnet nach Einflussbereichen. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern in der Churer Timeout-Klasse die protektiven Faktoren gefördert werden und ob andere Timeout-Schulen Elemente berücksichtigen, die eine Bereicherung des bestehenden Konzept darstellen würden.

Da es in qualitativen Studien um das Verstehen von Sichtweisen, Problemen, Gefühlen und Verbesserungsvorschlägen geht, reicht eine relativ kleine Stichprobe aus.

6.1 Auswahlkriterien zur Stichprobe

Für die Stichprobe wurden Timeout-Schulen ausgesucht, die in ihren Konzepten Möglichkeiten zur Berufserkundung für Jugendliche enthalten. Dazu diente eine Adressliste von Timeout-Verantwortlichen in der Schweiz, welche im Rahmen jährlicher Austauschtreffen entstanden war. Die Anzahl Schulen, welche den ausgewählten Kriterien entsprachen, reduzierten die möglichen Ansprechpartner bereits erheblich. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Auswahl war, dass das Churer Timeout-Angebot der Oberstufen ergänzt, jedoch nicht komplett verändert werden sollte. So standen mir vier Timeout-Verantwortliche zur Verfügung, deren Angebot in der Umsetzung nicht allzu stark von den Strukturen der Churer Timeout-Klasse abwichen. Timeout-Schulen, welche eigene Produkte herstellen, über eigene Werkstätten verfügen oder bei Umweltprojekten mitarbeiten wurden vernachlässigt.

6.2 Datenerhebungsverfahren und die Forschungsmethoden

In der Fragestellung 3 der Masterthese geht es darum herauszufinden, wie Timeout-Schulen Arbeitsmöglichkeiten schaffen, auswählen, organisieren und umsetzen. Die Verschiedenheit soll als Bereicherung der Möglichkeiten gesehen werden. Dazu eignet sich die Interviewstudie, die sich auf das persönliche Erleben, auf subjektive Sichtweisen, Erfahrungen und Interpretationen bezieht. Sie bietet zudem Spielraum bei der Beantwortung der Fragen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Befragten durch die Fragestellung nicht zu sehr eingeengt werden. Zur Beantwortung werden

mit Timeout-Verantwortlichen Interviews²⁰ durchgeführt, welche eine breite Sichtweise und freies Erzählen ermöglichen. Als Unterstützung kommt ein Kurzfragebogen zum Einsatz, welcher zur Sicherung der Daten und Fakten dient.²¹

6.2.1 Problemzentriertes Interview und Interviewleitfaden

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Interviewformen, welche in ihren Zielsetzungen, Ansprüchen und Einsatzmöglichkeiten stark variieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 209ff). Dies berücksichtigend musste eine geeignete Wahl getroffen werden.

Sie fiel auf die Form des halbstrukturierten Interviews, welches sich dadurch auszeichnet, dass ein zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) vorliegt, jedoch der Wortlaut der Frage situativ angepasst werden kann. Hier besteht die Möglichkeit des Nachfragens. Abweichungen vom Leitfaden sind möglich. Da sich Timeout-Schulen in der Schweiz in ihren Strukturen beträchtlich unterscheiden, bestand so die Möglichkeit, eine gewisse Flexibilität in der Fragestellung beizubehalten und trotzdem durch den Leitfaden die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten.

Der Leitfaden wurde schriftlich erarbeitet und nimmt Bezug auf das Theoriestudium und das Forschungsinteresse, welches in den Fragestellungen formuliert wurde. In einem Interview erfüllen gut formulierte Fragen folgende Kriterien (vgl. Beller, 2008, S.43, in Roos & Leutwyler, 2011, S. 219): die Formulierungen sollten eindeutig und einfach sein, offen aber nicht zu allgemein, von den befragten Personen beantwortbar und nicht suggestiv.

6.2.2 Kurzfragebogen

Da sich das Forschungsinteresse bei Fragestellung 4 eher auf Daten und Fakten bezieht, eignet sich für eine Datengewinnung die Fragebogenstudie. Dabei ist auf eine gute Strukturierung zu achten.

Anhand des Leitfadens wurde das Interview mit meinem Arbeitspartner in Form eines Pretests durchgeführt. Dabei konnten relevante Informationen zu Daten und Fakten herausgearbeitet werden, die für unseren Standort von Interesse waren. Diese wurden in einem Kurzfragebogen zusammengestellt.

6.2.3 Durchführung Befragung

Eine erste Kontaktaufnahme mit den betreffenden Schulen hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden. Die ausgewählten Schulen hatten mir damals ihre Bereitschaft zur Befragung bereits mitgeteilt. Sie wurden erneut kontaktiert und Termine für das Einzelinterview abgemacht. Dabei teilte ich ihnen nochmals den Zweck meines Besuches und die Rahmenbedingungen mit. Dies betraf den vorgesehenen Zeitaufwand für die Befragung, die Absicht, das Gespräch zur vertieften Analyse aufzunehmen (anonymisierte Tonaufnahme) und die Bitte, einen zusätzlichen Fragebogen auszufüllen.

6.2.4 Tonaufnahmen, Transkription und Datenauswertung

Die Tonaufnahmen wurden mit Hilfe eines iPads durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglichte eine qualitativ gute Aufnahme, die in dieser Form auf den Computer übertragen werden konnte. Die so gewonnenen digitalen Aufnahmen wurden zeitnah mit der Software f5²² transkribiert (Volltranskription).²³ Dabei wurden die Gesprächsteilnehmer als Interviewer und Befragter bezeichnet. Alle Daten, welche genannte Orte oder Namen von Personen betreffen, wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert oder in den Formulierungen ersetzt.

Genauigkeitsgrad der Transkription

Die Interviews wurden auf Mundart geführt. Heisst, sie wurden beim Niederschreiben in Schriftsprache übersetzt. Gleichzeitig wurden sie „geglättet“, was bedeutet, dass grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben wurde, allerdings ohne abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen,

²⁰ vgl. Interviewleitfaden im Anhang

²¹ vgl. Kurzfragebogen im Anhang

²² vgl. <https://itunes.apple.com/ch/app/f5-transcription-free/id935669239?mt=12>

²³ vgl. Interviewtranskriptionen im Anhang

Seufzer, Stammeln und Ähnliches. Ich war bemüht, den Wortlaut nach Möglichkeit beizubehalten und nicht zu verändern.

Datenauswertung

Das Ziel bestand anschliessend darin, die gewonnenen Daten systematisch zu verdichten, zu strukturieren und zu interpretieren. Es ging um ein Herausfiltern jener Informationen, die für die vordefinierten Fragestellungen von Bedeutung waren.

Qualitative Inhaltsanalyse mit QDA-Software

Die transkribierten Texte wurden in die ausgewählte MAXQDA12-Software übertragen²⁴. Durch das sogenannte Farbcodieren, einer elektronischen Möglichkeit der farblichen Markierung von Textstellen, konnten die wichtigsten Aussagen, ähnlich wie mit einem Textmarker auf Papier, angestrichen werden (Kuckartz, 2012, S. 180ff). Eine bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse sehr wichtige Leistung der Software besteht darin, alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammenzusetzen. Ein Vorgang, den man auch als Text-Retrieval bezeichnet. Alle so zusammengestellten Textstellen, können anschliessend tabellarisch dargestellt und verglichen werden. Das zusammengestellte Material ermöglicht die Auswahl bestimmter verbaler Daten einer betreffenden Person, die für eine vertiefte Einzelfallanalyse ausgewählt werden kann.

In der ersten Phase wurde die Codierung der Hauptkategorien entlang des eingesetzten Fragebogens vorgenommen (deduktive Datenanalyse). In einem zweiten Schritt wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert.

²⁴ vgl. <http://www.maxqda.de/videos/getting-started-2#vid>

The screenshot displays the MAXQDA 12 software interface for data analysis. At the top, the menu bar includes options like 'Projekt', 'Ansicht', 'Dokumente', 'Codes', 'Variablen', 'Analyse', 'Mixed Methods', 'Visual Tools', 'Reports', and 'Hilfe'. The main workspace is divided into several sections:

- Document Browser (top left):** Shows a list of documents including 'Interview 1', 'Interview 2', 'Interview 3', 'Interview 4', and 'Sets'.
- List of Codes (middle left):** A hierarchical list of codes such as 'Persönliche Statements', 'Wünsche für die Zukunft', 'Gefällt mir besonders', 'Finde ich schwierig', 'Ort / Umgebung', 'Timeout', 'Runder Tisch / Ziele / Empfehlung', 'Personelles', 'Zusätzliche Schulaktivitäten', 'Familienbegleitung', 'Prävention und Weiterbildung', 'Jugendliche / Problematiken', 'Arbeitsplätze / Betriebe', 'Elternarbeit', 'Kontakte zur Regelschule', 'Lehrpersonen', 'Fachstellen / Behörden', 'Lösungen danach', 'Schlusschluss', 'Anschlusslösung / andere Lösung', 'Reintegration', 'Schule', 'Fächer', and 'Berufswahlunterricht'.
- Main Workspace (center):** Displays the text of 'Interview 1' with a timeline diagram overlaid. The diagram uses colored lines to represent the duration of various activities: 'Timeout', 'Beratung und ...', 'Weitere Angebote ...', 'Personelles', 'Weitere Angebote ...', 'Timeout', 'Weitere Angebote ...', 'Familienbegleitung', 'Runder Tisch / Ziel', 'Reintegration', 'Anschlusslösung / ...', 'Elternarbeit ...', 'Lehrpersonen', 'Fachstellen / Beh...', and 'Runder Tisch / Zi...'. The text includes statements from the interviewer and the respondent.
- Right Panel (right side):** Shows a list of codings for the selected text segments, such as 'Interview 1', 'Timeout', and 'Fachstellen / Behörden'.

Abbildung 5: Datenauswertung mit MAXQDA 12

Beschreibung des Analyseprozesses

Das theoretische Vorwissen aus dem ersten Teil der Masterarbeit diente als Grundlage für die Zusammenstellung des Interviewleitfadens. Die Aussagen zu den verschiedenen Themenbereichen wurden anhand dieser in Kategorien zusammengefasst, verdichtet, thematisch geordnet und zusammengestellt. Die Kategorien wurden am Material ergänzt und verfeinert.

Bei einer Codierung ist wichtig, dass Begriffe oder der Kern einer Aussage codiert werden. Deshalb wurde darauf geachtet, dass Sinneinheiten codiert wurden, was manchmal ganze Sätze oder auch Abschnitte betraf. Durch das Codieren entstand eine Ordnung in der Vielfalt der Informationen. Diese mussten analysiert, geordnet und ausgewertet werden.

Farbe	Obercode	Code
●	Timeout	Personelles
●	Kontakte zur Regelschule	Lehrpersonen
●	Weitere Angebote	Zusätzliche Schulaktivitäten
●	Lösungen danach	Schulabschluss
●	Schule	Fächer
●	Persönliche Statements	Wünsche für die Zukunft
●		Persönliche Statements
●	Weitere Angebote	Familienbegleitung
●	Timeout	Runder Tisch / Ziele / Empfehlung
●	Lösungen danach	Anschlusslösung / andere Lösung
●	Schule	Berufswahlunterricht
●		Ort / Umgebung
●	Persönliche Statements	Gefällt mir besonders
●	Timeout	Weitere Angebote
●	Weitere Angebote	Prävention und Weiterbildung
●	Lösungen danach	Reintegration
●	Persönliche Statements	Finde ich schwierig
●	Weitere Angebote	Beratung und Unterstützung
●	Timeout	Jugendliche / Problematiken
●		Arbeitsplätze / Betriebe
●		Elternarbeit
●		Kontakte zur Regelschule
●		Fachstellen / Behörden
●		Lösungen danach
●		Schule

Abbildung 6: Codierung

Auswertung der Ergebnisse

Einzelne Aussagen, sogenannte „Codings“, konnten anschliessend den entsprechenden Ober- und Unter-codes zugeordnet werden. Durch ein Text-Retrieval erfolgte eine Zusammenstellung aller ausgewählten Aussagen zu den einzelnen Codes. Diese wurden anschliessend verdichtet und für die fallbezogenen Zusammenfassungen verwendet.

Code	Segment
Timeoutstruktur	B1: Timeout ist nur ein Angebot unter weiteren Dienstleistungen. Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Krisenintervention, Klassenintervention. Familienbegleitung sind weitere Angebote dieser Stelle. Das Team geht auch in die Klassen und beobachtet die Interaktionen zwischen Schüler und Lehrperson. Kreative Methoden werden in die Arbeit einbezogen, zum Beispiel gruppenspielerische Spiele, Yoga, Werkarbeit. Es besteht ein Mittagstisch (Tagesstruktur).
Personelles	B1: 3 Personen: Zwei Lehrpersonen und eine Sozialpädagogin Die Sozialpädagogin arbeitet jeden Tag, Lehrpersonen arbeiten zwei Tage pro Woche.
Runder Tisch	B1: Orientierungsgespräch: Ziel, dass alle zusammenarbeiten, alle den gleichen Informationsstand haben. Dort werden Ziele definiert und woran gearbeitet werden soll. An dieses Gespräch kommen auch Behördenmitglieder und beteiligte Fachleute. Das Kind ist dabei. Es wird auch gefragt, ob es mit diesen Massnahmen einverstanden ist. Aus dem Orientierungsgespräch resultiert eine Empfehlung. Eine Timeoutplatzierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht zwingen, es kann auch Beratung und Unterstützung sein (Eltern, Lehrpersonen). Nur wenn alle einverstanden sind, kommt das Kind ins Timeout.
Angebote	B1: Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Klasseninterventionen (jemand geht in die Klasse und beobachtet die Lehrer-Schüler Interaktion), Prävention, Weiterbildung für Lehrpersonen, Familienbegleitung. In der Schule: Berufswahlunterstützung, Biographiearbeit, Einzelgespräche, Genogrammarbeit, Erlebnispädagogik, immer zusammen kochen über Mittag, gruppenspielerische Spiele, Yoga, Werkarbeit.

Abbildung 7: Beispiel eines Textretrievals aus Interview 1

7. Darstellung der Forschungsergebnisse

Die Darstellung der Forschungsergebnisse erfolgt in Form einer fallbezogenen Zusammenfassung. Die Fallübersichten werden dargestellt. Da einige der ausgewählten Timeout-Schulen auch jüngere Kinder aufnehmen, beschränke ich mich bei den Ausführungen auf die Jugendlichen von der 7. Klasse bis zum 9. beziehungsweise 10. Schuljahr. Die Zusammenfassungen bilden den Ausgangspunkt der Interpretation und ermöglichen die anschließende Diskussion der Ergebnisse.

7.1 Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 1

Ort und Organisation

Das erste Timeout-Angebot befindet sich in kleinstädtischer Umgebung. Es ist in zusätzlichen Räumlichkeiten eines Oberstufenschulhauses untergebracht und richtet sich hauptsächlich an die örtlichen Jugendlichen. Je nach Belegung werden auch Schülerinnen und Schüler der umliegenden Gemeinden aufgenommen. Das Angebot ist jedoch nicht in die Schule integriert. Das Team wird angefragt und Bewilligungen erfolgen über sonderpädagogische Massnahmen. Die schulischen Belange werden weiterhin über die Schuleinheiten geregelt.

Das Timeout ist nur ein Angebot unter weiteren Dienstleistungen, welche in Betracht gezogen werden können. Auch Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Krisen- und Klasseninterventionen gehören zu ihrem Konzept. Das Team geht direkt in die Klassen und beobachtet die Interaktionen zwischen Schüler und Lehrperson. Ebenso werden Familienbegleitungen durchgeführt. In ihrer täglichen Arbeit kommen kreative Methoden wie Gruppendynamische Spiele, Yoga und Werkarbeit zur Anwendung. Das Timeout betreut die Jugendlichen ganztags. Es besteht ein Mittagstisch.

Das Team setzt sich aus einer Sozialpädagogin und zwei in unterschiedlichen Pensen arbeitenden Lehrpersonen zusammen.

Aufnahmeverfahren

Zu Beginn der Intervention findet ein Orientierungsgespräch statt. Vorrangiges Ziel ist es, mit allen Beteiligten (Eltern, Fachleuten und Jugendlichen) einen gemeinsamen Informationsstand zu schaffen und Klarheit über das weitere Vorgehen zu haben. Die Einwilligung des Jugendlichen zum Timeout wird berücksichtigt, ansonsten wird nach anderen Lösungen gesucht. Hauptsächlich Gründe zum Besuch des Timeouts sind: Schulabsentismus, Probleme mit der Lehrperson oder Fachlehrperson, Respektlosigkeit und Gewaltneigung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat einen hohen Stellenwert.

Schulischer Bereich

Der schulische Bereich beinhaltet Berufswahlunterstützung (Berufspraktika suchen, Telefonate führen, Bewerbungsgespräche führen, Bewerbungen zusammenstellen), Biographiearbeit und Genogrammarbeit. Unterrichtet werdend die schulischen Hauptfächer.

Arbeit in den Betrieben

Es besteht mittlerweile eine Auswahl an Betrieben, welche für die Zusammenarbeit gewonnen werden konnte. Am Orientierungsgespräch werden Berufswünsche angesprochen und passende Betriebe ausgewählt. Während des Aufenthaltes in den Betrieben treten selten Probleme auf. Die Jugendlichen verbringen dort zwei Tage pro Woche (Dienstag, Mittwoch). Der Kontakt wird intensiv gepflegt und es werden Besuche gemacht. Meistens bleiben die Jugendlichen während des Timeouts im gleichen Betrieb.

Abschluss

Nach Ende der Aufenthaltsdauer wird das Mandat der Schule zurückgegeben. Vorgesehen ist nach Möglichkeit die Rückkehr in die Stammklasse. Ist dies nicht möglich, wird nach geeigneten Anschlusslösungen gesucht.

Positives und Negatives

Das Timeout befindet sich noch immer in der Pilotphase. Ein grosser Wunsch des Leitungsteams ist daher, dass es zu einem definitiven Angebot der Schule vor Ort wird. Da die Schülerinnen und Schüler meist zu einem späten Zeitpunkt angemeldet werden, wäre es wünschenswert, wenn schneller reagiert und nicht so lange zugewartet würde.

Bei hohen Belegungszahlen wird die Betreuung schwierig. Dann müssen Jugendliche auch abgewiesen werden.

7.2 Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 2

Ort und Organisation

Das zweite Timeout-Angebot befindet sich in ländlicher Umgebung. Es ist in Räumlichkeiten eines Industriegeländes untergebracht. Das Angebot richtet sich an Jugendliche des ganzen Kantons.

Das Timeout wird als Auszeit gesehen und keinesfalls als Schulabbruch. Es geht darum, schwierige schulische Situationen zu beruhigen. Die Jugendlichen werden ganztags betreut. Es besteht ein Mittagstisch.

Das Team besteht aus fünf Personen: dem Schulleiter, einer Köchin und drei Lehrpersonen, die in unterschiedlichen Pensen angestellt sind. Insgesamt betragen diese ca. 300 Stellenprozent.

Aufnahmeverfahren

Das Timeout ist eine kantonale Einrichtung, welche über den Kanton finanziert wird. Ein genauer Ablauf, wann es zu einem Timeout kommt, ist schriftlich festgelegt (Kaskade von Verstössen). Problematiken umfassen meistens Schulabsentismus, Schulumüdigkeit und disziplinarische Schwierigkeiten (nicht Einhalten von Regeln). In dieser Form existiert das Timeout seit 2008. Es ist gesetzlich verankert. Die Schule kann über diese Massnahme anstelle eines Schulausschlusses verfügen (verordnetes Timeout). Es gibt zudem die Möglichkeit eines freiwilligen Timeouts, bei dem es keine Verfügung des Schulrats braucht. Der Ablauf in der Praxis ist indes identisch. Die Eltern können gegen diesen Entscheid Rekurs einlegen. In den meisten Fällen gelingt es jedoch, sie für dieses Angebot zu gewinnen. Zu Beginn findet ein Gespräch am runden Tisch statt. Dort ist die Entscheidung zu dieser Massnahme meistens bereits gefallen und alle Beteiligten (Schulleitung, Eltern, Klassenlehrperson, Jugendlicher und Schulleiter Timeout) besprechen das weitere Vorgehen. Die weitere Zusammenarbeit mit den Eltern wird nach Bedarf geregelt. Die Timeout-Klasse ist teilautonom.

Schulischer Bereich

Die Schulleitungen sind für das Schulmaterial verantwortlich. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten einen Tag pro Woche individuell an ihrem Schulstoff. Das Material wird von der Schule per Mail, SMS oder Post zugeschickt und orientiert sich am Programm der Regelklasse. Unterrichtet werden die Hauptfächer.

Arbeit in den Betrieben

Die Jugendlichen arbeiten in Absprache mit den Eltern und der Schule 4 Tage pro Woche in den Betrieben. Es existiert eine Liste von Berufen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Jugendlichen direkt mitarbeiten und selbständig Tätigkeiten ausführen können. Des Weiteren bestehen immer auch Möglichkeiten, an diesen Orten Lehren zu machen. Beim Eintrittsgespräch dürfen die Jugendlichen drei Prioritäten angeben. Anhand dieser werden geeignete Betriebe vorgeschlagen. Im Augenblick besteht eine Zusammenarbeit mit ca. 200 Betrieben. Diese sind ausgewählte Timeout-Arbeitsplätze und werden immer wieder überprüft.

Abschluss

In den meisten Fällen kehren die Jugendlichen in ihre Stammklassen zurück. Die Neuntklässler gehen in eine Lehre. Bei jüngeren Schülern werden die Schulen gegen Ende des Schuljahrs angefragt, ob ein Wechsel (Lehrperson, Schulhaus, Gemeinde) ansteht. Dann wird gemeinsam bespro-

chen, wie das weitere Vorgehen aussieht. In der Oberstufe ist es auch möglich, dass es keine Anschlusslösung gibt oder in eine Kleinklasse gewechselt wird.

Positives und Negatives

Die Ressourcen zur Betreuung der Jugendlichen sind sehr knapp. Der administrative Aufwand nimmt stetig zu. Dadurch fehlt für das Kerngeschäft wichtige Zeit. Als positiv werden der intensive Kontakt zu den Jugendlichen und die Freiheiten in der Umsetzung genannt. Die Arbeit wird als vielseitig beschrieben. Die Zusammenarbeit im Team funktioniert gut.

7.3 Zusammenfassung Timeout-Schule 3

Ort und Organisation

Das dritte Timeout-Angebot befindet sich in ländlicher Umgebung und ist in einem Einfamilienhaus untergebracht. Es bietet viele Freiheiten und ist autonom. Daraus resultiert auch grosse Verantwortung. Das Timeout ist eine Kleinklasse und eine Dienstleistung. Schwierige Situationen in der Schule sollen durch eine Schülerzuweisung entspannt werden. Daher ist der frühe Einbezug der Timeoutleitung bei Elterngesprächen sehr wichtig. Das Timeout ist eine Tagesschule.

Der Schulleiter verfügt über einen sozialpädagogischen Hintergrund. Zusätzlich arbeitet eine Lehrperson in einem Umfang von 50 Stellenprozenten vor Ort. Es besteht auch die Möglichkeit, Praktikanten auszubilden.

Das Angebot ist auf handlungsorientierte Sequenzen ausgerichtet. Diese Blöcke umfassen den Dienstagnachmittag, Mittwochmorgen, Donnerstag und Freitagnachmittag. Dazu existiert eine Auswahl an Privatkunden für Aufträge. Es handelt sich dabei vorwiegend um Gartenarbeiten wie Holz spalten, Lauben, Rasen mähen, Putzen, handwerkliche Tätigkeiten, Steine aufschichten etc.

Gefunden werden diese über die örtliche Spitex, welche Flyer an Privathaushalte verteilt. Diese Arbeiten sind herausfordernd, da manchmal sehr eintönig und anstrengend und bringen die Schüler an ihre Grenzen. Dabei entsteht jedoch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Nähe. Soziale Kompetenzen werden geübt: zum Beispiel Rücksicht nehmen, sich entschuldigen, einander helfen, Toleranz, Durchhalten, Verantwortung übernehmen. Es sind gruppendynamische Aktivitäten. Im Zentrum steht auch der Teamgeist der Gruppe. Das Timeout ist ein Tagesangebot. Es gibt einen Mittagstisch. Wichtig ist das zusammen einkaufen, Kochen, Essen und Abwaschen sowie die Menüplanung. In dieser Timeout-Schule hat die Beziehungsarbeit einen sehr hohen Stellenwert.

Gründe, die zu einer Aufnahme führen sind unter anderem: Suiziddrohungen, psychische Probleme, Autoritätsprobleme, Mobbing, Schulumüdigkeit, Motivationsprobleme, Hausaufgaben beziehungsweise Aufträge nicht erledigen und Unpünktlichkeit.

Aufnahmeverfahren

Eine Lehrperson gelangt normalerweise an die Schulleitung und diese an den Lenkungsausschuss, der eine Eintrittsmeldung macht. Eine Abklärung beim SPD wird häufig direkt von der Timeoutschule her vorgenommen. Psychische Probleme haben in den letzten Jahren zugenommen, sind aber bei Eintritt bereits bekannt. Die Massnahme „Timeout“ ist eine Sonderschulmassnahme. Der SPD kann weiterführende Massnahmen bestimmen (Familienbegleitung und Therapien). Die Timeout-Schule hat in diesem Kontext die Koordinationsaufgabe. Sie wird von 3 Oberstufengemeinden getragen. Es findet ein Eintrittsgespräch mit Zielvereinbarungen und Förderplanung statt. Jeden Monat werden diese anhand eines Standortgesprächs überprüft. Eventuell sind dort nicht mehr alle Beteiligten des Eintrittsgesprächs anwesend.

Das Schulmaterial wird bei den Schulen abgeholt und auch wieder zurückgebracht. Das Zuschi-cken per Mail hat aber enorm zugenommen. Schulen fragen häufig für die Präsenz des Schulleiters in Elterngesprächen an, um das Angebot vorzustellen. Dies ist wichtig, um die Eltern für den Aufenthalt gewinnen zu können. Dadurch können auch Vereinbarungen erwirkt und Verfügungen verhindert werden.

Schulischer Bereich

Schultag ist vor allem der Montag. Dort werden auch die Hausaufgaben für die ganze Woche abgegeben. Es werden die Hauptfächer unterrichtet und Fächer, die interessieren. Gezielte Berufswahl wird im Rahmen der Schnupperlehren betrieben.

Arbeit in den Betrieben

Gewählte Praktika werden vorrangig behandelt. Nach Möglichkeit finden diese am Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit 4-5 kleineren Betrieben wie einer Spenglerei, einem Restaurant, einer Gärtnerei mit Blumenladen, einer Autogarage und einem Dachdeckerbetrieb. Auch selbst gesuchte Praktika sind möglich. Das vorrangige Ziel der Arbeitseinsätze ist es immer, auch weniger attraktive Arbeiten zuverlässig zu erledigen und eine gewisse Zeit durchzuhalten. Die Verantwortung liegt während der ganzen Zeit bei der Timeout Institution. Die Jugendlichen werden bei auftretenden Schwierigkeiten sofort abgeholt. Neuen Betrieben wird eine Informationsbroschüre abgegeben. Kernpunkte: warum ein Praktikum stattfindet, welche pädagogisch-didaktischen Grundsätze es verfolgt und welche Ziele angestrebt werden.

Abschluss

Am Ende findet mit allen Beteiligten ein Rückschulungsgespräch statt. Nach Möglichkeit wird immer eine Reintegration angestrebt. Pro Schuljahr kehrt etwa ein Schüler/eine Schülerin nicht mehr in die Regelklasse zurück. Dann wird ein Heimeintritt eingeleitet. Die Jugendlichen bereiten manchmal eine Powerpoint-Präsentation über ihren Aufenthalt im Timeout vor, die sie der Klasse präsentieren. Ab und zu gibt es Suppentage, zu denen eine Klasse eingeladen wird. Oder es wird in einem Schulhaus mit einer Klasse das Konzept der Timeout erarbeitet. Dabei wird unter anderem auf die Rolle der Klasse hingewiesen.

Im Anschluss an das Timeout existiert bei Elterngesprächen die Möglichkeit der Mediation durch die Timeoutleitung.

Positives und Negatives

Das System reagiert in schwierigen Situationen sehr langsam. Wünschenswert wäre diesbezüglich mehr Flexibilität. Der intensive Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und die damit verbundene Beziehungsarbeit werden positiv wahrgenommen. Es ist befriedigend festzustellen, dass die Jugendlichen die Freude am Lernen wieder entdecken, und dass etwas bewirkt werden kann. Es besteht der Wunsch, dass die Zusammenarbeit mit den Fachstellen unkomplizierter verlaufen würde, damit die Informationen besser ausgetauscht werden könnten.

7.4 Fallbezogene Zusammenfassung Timeout-Schule 4

Ort und Organisation

Das vierte Timeout-Angebot nennt sich „Berufliches Timeout“ und befindet sich in städtischer Umgebung, wobei es sich an Jugendliche ganz bestimmter Bezirke richtet. Die Jugendlichen sind dort nur zu Beginn kurz anwesend, weshalb sich den Räumlichkeiten keine grosse Bedeutung beigemessen wird. Das Timeout ist Teil eines Angebots mehrerer Interventionsmöglichkeiten, die von einer zentralen Stelle aus koordiniert werden.

Die Jugendlichen bestimmen Dauer und Arbeitsplatz (2-6 Wochen) selber. Diese Frist kann durch einen Antrag auch verlängert werden. Das Timeout dient nicht als Strafe. Zu Beginn wird von allen Anwesenden eine Vereinbarung unterzeichnet. Die Jugendlichen kommen zwar nicht ganz freiwillig, sie müssen sich jedoch dafür entscheiden und den Bedingungen zustimmen. Die Eigenmotivation ist dabei entscheidend.

Es wird Wert darauf gelegt, dass die Schüler nicht dorthin abgeschoben werden. Das Vertrauensverhältnis zu den Schülern ist eine wichtige Basis. Ein Ziel ist die Vermittlung der Regeln der Wirtschaft und dass ein Umdenken angeregt wird. Der Jugendliche sollte zu einem Punkt kommen, wo er selber die Verantwortung für sein Verhalten und seinen zukünftigen Weg übernimmt.

Der Timeoutleiter ist ausgebildeter Arbeitsintegrationscoach und sieht sich in diesem Prozess als Impulsgeber. Er führt Gespräche in den Betrieben, baut das Vertrauensverhältnis zum Schüler auf

und leistet wichtige Beziehungsarbeit. Schwierige Themen zeigen sich mit der längeren Aufenthaltsdauer in den Betrieben. Diese werden ange- und besprochen. Ziel ist eindeutig eine Zukunftsorientierung.

Aufgenommen werden Jugendliche des 8. und 9. Schuljahrs. Probleme der Jugendlichen sind vor allem, dass Abmachungen nicht eingehalten werden, Absenzen, Konflikte mit Lehrpersonen, der Schule oder zu Hause. Weitere Gründe sind bisweilen auch Überbehütung oder Verwahrlosung, Mobbing, Überforderung und Störungen des Unterrichts. Bei der Zusammenarbeit mit der Familie kommt es auf die Ausgangslage an. Bei ausländischen Jugendlichen ist es häufig der Vater, der für die schulischen Belange zuständig ist. Manchmal ist der Elternkontakt sehr intensiv. An anderer Stelle erfolgt er nur am Anfang und am Schluss des Timeout. Die Elternkontakte werden als Teil des Berufes verstanden - vergleichbar mit den Pflichten eines Klassenlehrers.

Aufnahmeverfahren

Normalerweise gelangt die Lehrperson an die Schulleitung, welche sich ihrerseits schriftlich bei der Koordinationsstelle meldet. Anschliessend findet ein Klärungsgespräch im Schulhaus statt. Dazu werden die Eltern, Schüler, Klassenlehrperson, Schulleiter, Schulsozialarbeit, KJD (Kinder- und Jugenschutz), Schulpsychologe, Therapeuten und Ärzte eingeladen. Gemeinsam wird festgelegt, ob das Timeout Sinn macht. In der Regel wird kein Jugendlicher abgelehnt.

Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit dem örtlichen Case Management. Dort sind die Jugendlichen angemeldet, damit sie nach der obligatorischen Schulzeit Unterstützung haben.

Schulischer Bereich

Während dem beruflichen Timeout sind die Jugendlichen weg von der Klasse. Die Schule hat keinen Einfluss auf die Aufenthaltsdauer im Timeout. Verpasster Schulstoff ist während dieser Zeit nicht relevant. Die Erfahrung zeigt, dass wenn die Motivation anschliessend wieder besser ist, dieser gut aufgearbeitet wird. Einige Schulhäuser sehen das Timeout als Chance. Es wird stark darauf geachtet, dass das Timeout keinen Strafcharakter hat.

Vorhandene Berufswünsche werden zusammen angeschaut. In manchen Berufen ist es einfach Praktika zu finden, weil gute Kontakte vorhanden sind. In anderen ist es schwieriger. Es werden Bewerbungsunterlagen aktualisiert oder fertiggestellt. Auch wenn ersichtlich wird, dass es für eine gewisse Ausbildung vom Schulischen her nicht reicht, darf der Schüler diesen Beruf ausprobieren. Grundsätzlich führt der Jugendliche die Telefonate selber, um sich bei einem Betrieb um ein Praktikum zu bemühen. Manchmal braucht er dort Unterstützung. Es kann sein, dass eine ganze Liste von Betrieben abtelefoniert werden muss, bis etwas Passendes gefunden wird. Wenn ein Betrieb nach Bewerbungsunterlagen fragt, kommt das Praktikum meist nicht zustande. Einfacher ist es, wenn der Timeoutleiter die Telefonate selber führt. Dann gehen keine wichtigen Informationen verloren. Die Betriebe werden über das Timeoutkonzept informiert.

Arbeit in den Betrieben

Die Jugendlichen arbeiten während der ganzen Woche in den Betrieben. Dort werden sie gegen Ende besucht, in manchen Fällen (als Stärkung) auch am Montag. Dabei wird nicht speziell betont, dass es ein Timeout ist.

Der Aufenthalt in den Betrieben konfrontiert sie mit ihren Stärken und Schwächen. Die langen Arbeitszeiten sind eine Herausforderung für sie. Das Ziel der Intervention ist, die Motivation zurückzugewinnen und anschliessend eine neue Perspektive zu haben. Es kann sein, dass Arbeitseinsätze abgebrochen werden. Dies erfolgt von Seiten des Betriebs und manchmal von Seiten des Schülers aus. Daraus resultieren wichtige Erkenntnisse, die gemeinsam besprochen werden. Sie führen jedoch nicht zu einem Abbruch des Timeouts.

Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit den Betrieben. In gemeinsamen Gesprächen wird angeschaut, welches die Stärken und Schwächen der Jugendlichen sind, wie er die aufgetragenen Arbeiten erledigt und wo Defizite vorhanden sind.

Abschluss

Am Schluss findet ein Übergabegespräch mit der Schule statt. Die Jugendlichen erzählen, was ihnen das Timeout gebracht hat und wie sie es erlebt haben. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen besprochen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Reflektieren im Umgang mit bestehenden Konflikten zwischen den Schülern und Lehrpersonen beziehungsweise den Schülern und der Klasse. Von den Betrieben erhalten die Jugendlichen einen Abschlussbericht. Darin wird immer auch erwähnt, was schwierig war, wo Ressourcen sind und was zur Unterstützung gebraucht wird. Es kann sein, dass manche Schüler während des Praktikums direkt eine Lehrstelle finden und einen Lehrvertrag abschliessen. Manchmal halten die Schüler einen Vortrag darüber, was sie im Timeout erlebt haben und was sie gemacht haben. Ziel ist in erster Linie eine Reintegration in die Stammklasse.

Positives und Negatives

Positiv wird gesehen, dass ein Schulsystem überhaupt solche Möglichkeiten wie ein Timeout anbietet. Die Arbeit mit den Jugendlichen wird als lebendig und grossartig beschrieben. Schwierige Situationen treten auf, wenn man merkt, dass Jugendliche Versprechungen nicht einhalten können und sich das bereits im Voraus abzeichnet. Es wird auch als belastend empfunden, wenn sich Jugendliche noch spät abends oder kurz vor dem Wochenende per SMS melden um zu sagen, dass etwas nicht geklappt hat.

7.5 Zusammenstellung des Kurzfragebogens

Um einen direkten Vergleich der Timeout-Schulen zu ermöglichen wurden die Informationen aus den ausgefüllten Kurzfragebögen tabellarisch zusammengestellt.

Tabelle 5: Zusammenstellung Kurzfragebogen Timeoutschulen

Zusammenstellung Kurzfragebogen Timeoutschulen				
	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4
Standort	Stadt	Dorf	Dorf	Stadt
	Räumlichkeiten einer Schule	Räumlichkeiten auf Industriegelände	freistehendes Einfamilienhaus	Baracken etwas ausserhalb
Anzahl Schüler momentan	3	7	2	3
Höchstzahl	5 (bis zu 7)	keine	8	4
Schuljahr	5. bis 10. Klasse	1. bis 9. Klasse	3. bis 9. Klasse	8. und 9. Klasse
Betreuung	ganztags	ganztags	ganztags	keine
	Mittagstisch	Mittagstisch	Mittagstisch	
Aufenthaltsdauer	3 Monate	bis 8 Wochen	3 bis 6 Monate	6 Wochen
höchstens			Verlängerung 3Mt.	neuer Antrag
mindestens				2 Wochen
Anmeldung / Bewilligung	Schulleitung	Schulleitung / Schulrat	Schulleitung	Schulleitung
	Fachstelle Sonderpädagogik		Lehrperson	
	Lehrperson		Schulsozialarbeit	
	SPD			
	KJZ			
Schulischer Anteil	Mo-Mi	Mo / ev.Di	Mo ganzer Tag, Di-Fr. 7.30-9.00	0
Fächer	Deutsch, Mathematik	Deutsch, Mathematik, Französisch, Englisch	Deutsch, Mathematik, Französisch, Englisch	0
Berufswahl	intensiv	gibt die Schule vor	intensiv	intensiv
Betrieblicher Anteil	Do und Fr	Di bis Fr (15-34 Stunden)	1 bis 3 Tage	5 Tage
Angebote Betriebe	unterschiedliche Berufsfelder	Liste von 30 Berufen	kleine Handwerksbetriebe, Spengler, Gärtner, Autogarage, Dachdecker,	bestehende Zusammenarbeit, andere werden neu angefragt
		3 wählen die SuS bei Eintritt aus	werden von TO bestimmt	Schüler wählt den Betrieb aus
Elternkontakte	1x pro Woche	je nach Bedarf	1x pro Monat, bei Schwierigkeiten öfters	bei Klärungsgespräch und Übergabegespräch, bei Bedarf öfters
Freiwilligkeit	ja	verordnet: 80%, freiwillig: 20%	nach Möglichkeit Vereinbarung nicht Verordnung	ja, geringe Motivation muss vorhanden sein
Anschlusslösungen	Reintegration	Reintegration	Reintegration	Reintegration
	Klassenwechsel		Sonderschule	andere
	Sonderschulheimplatzierung		Lehrstelle	
			Schulabschluss	
Nachbetreuung	Kontakt 1x wöchentlich	nein	Teilnahme an Elterngesprächen, Aufgabenhilfe in der TO, Gespräche	Vereinbarung nach Bedarf
Problematiken Jugendliche	Schwieriges Verhalten in der Schule	disziplinarische Massnahmen	Unterrichtsstörungen	Schulabsentismus
	Schulabsentismus	Schulabsentismus	Schulverleider	Konflikte mit der Schule (KLP)
	Gewalt	Probleme zuhause persönliche Krise	Mobbing	keine Motivation
		etc.	Autoritätsprobleme	keine Anschlusslösung
			Hausaufgaben nicht erledigen	
			psychische Probleme	
			"gleitende Schulzeit"	

8. Beantwortung der Frage 3

Fragestellung 3:

Gibt es Timeout-Schulen in der Schweiz, welche in ihren Konzepten Angebote der Berufserkundung enthalten und wenn ja, wie werden diese umgesetzt?

Die Auswahl der Timeout-Schulen auf der Oberstufe, welche Berufserkundungen, integrierte Schnupperlehren oder Arbeitseinsätze enthalten, war eingeschränkt. Es ist indes sehr gut möglich, dass weitere zur Auswahl gestanden hätten, auf der Adressliste gar nicht aufgeführt waren und mir die Informationen deshalb nicht zur Verfügung standen. Da unterschiedliche kantonale Gesetze gelten, ist die vollständige Übersicht über entsprechende Angebote nicht gewährleistet. Die Liste war mir jedoch ein wertvoller Ausgangspunkt, um eine geeignete Auswahl treffen zu können. Die Unterschiede in der praktischen Umsetzung der Konzepte ermöglichte eine Vielfalt an zu erhebenden Daten.

Verbindend war bei allen die Grundhaltung, dass das jeweilige Angebot keine Strafmassnahme darstellt und die Erkenntnis, dass die im schulischen Umfeld schwierigen Jugendlichen in den Betrieben zumeist unauffällig sind. Alle Timeout-Schulen betonen die Wichtigkeit der Beziehungsarbeit.

Umsetzungsvarianten

In der praktischen Umsetzung bestanden erhebliche Unterschiede. Die zeitliche Spannweite der berufspraktischen Elemente beträgt zwischen zwei Tage pro Woche bis zu einer ganzen Woche. Solche Entscheidungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Infrastruktur einer Schule. Halten sich die Jugendlichen hauptsächlich in den Betrieben auf, braucht es weder Überlegungen zu einem Mittagstisch noch zu geeigneten Räumlichkeiten für schulischen Unterricht mit aktuellem Schulmaterial. Auch die Zeitdauer des Timeout-Aufenthaltes ist sehr verschieden. Zwischen einer Mindestdauer von zwei Wochen bis zu einer Verweildauer von drei Monaten (die zusätzlich noch verlängert werden können) war alles anzutreffen.

Auswahl der Betriebe

In allen Timeout-Schulen gibt es eine Anzahl von Betrieben, mit denen regelmässig zusammen gearbeitet wird. Diese decken die von den Mädchen und Knaben am meisten gewünschten Tätigkeitsfelder ab. An einem Ort sind es vor allem die bestehenden „Timeout-Betriebe“, auf die zurückgegriffen wird, an einem anderen wird spontan - je nach Bedarf und Berufswunsch - nach geeigneten Schnuppermöglichkeiten oder Praktikumsstellen gesucht.

Bei neu dazukommenden Betrieben wird darauf geachtet, dass transparent und ehrlich kommuniziert wird. Informiert wird vor allem über: um was für Jugendliche es sich handelt, was die Ziele sein sollen und welche Absichten hinter dieser Intervention stehen.

Häufig wird darauf geachtet, dass die Jugendlichen direkt mitarbeiten können und dass auch Arbeiten für Nichtfachleute vorhanden sind. Manchmal können diese Arbeiten sehr eintönig sein. Dann sind Kompetenzen wie Durchhaltewille und Ausdauer gefragt. Die Jugendlichen lernen sich in hierarchischen Strukturen unterzuordnen und Verantwortung zu übernehmen. Der Kontakt zu den Betreibern ist intensiv. Die Begleitung der Jugendlichen in den Betrieben hat grosses Gewicht. Die dortige Präsenz ist sehr wichtig. Wöchentliche Besuche und Gespräche in den Betrieben gehören immer dazu. Bei auftretenden Schwierigkeiten wird manchmal ein ganzer Tag mit den Jugendlichen in der Institution verbracht.

Ziele der Berufspraktika

Der Blick ist durchwegs auf die Zukunft gerichtet. Ziel der Timeout-Schulen ist es nie, Altes oder unbrauchbare Verhaltensmuster aufzuarbeiten. Vielmehr steht im Zentrum, dass die Motivation zurückgewonnen werden kann und neue Perspektive entstehen. Es sollen Berufe kennengelernt und Gelegenheiten geschaffen werden, Werte überdenken und neu entdecken zu können. Ziel ist, dass den Jugendlichen bewusst wird, dass es ihr Leben ist und dass ein Umdenken angeregt wird. Sie sollen erkennen, dass sie etwas verändern können und die Verantwortung für ihr Verhalten und ih-

ren zukünftigen Lebensweg in ihrer Hand liegt. Es ist ihr Leben und sie haben die Möglichkeit, etwas daran zu verändern. Dabei spielt die in der Arbeitswelt gemachte Erfahrung eine grosse Bedeutung.

Die Jugendlichen kommen mit Personen aus der Wirtschaft in Kontakt. In diesem Umfeld gelten andere Regeln als in der Schule. Das Feedback, welches sie von Lehrlingsausbildnern oder Lehrlingen bekommen, wird ganz anders eingeordnet. Die dortige Umgangssprache ist ganz anders als in der Schule. Wird Kritik geäussert, hat dies ganz konkret mit wirtschaftlichen Überlegungen zu tun, was bei den Jugendlichen anders ankommt. Oftmals erfahren sie viel Wertschätzung und geniessen es, (ohne Hintergrund und Vorgeschichte) eine Chance in der Arbeitswelt zu bekommen. Durch die Arbeit in den Betrieben kommen die Jugendlichen oftmals an ihre Grenzen. Das Zurücklegen langer Arbeitswege und die ungewohnt langen Arbeitszeiten sind für sie eine Herausforderung. Wo man sich während einer Woche noch „zusammenreissen“ kann, funktioniert das über eine längere Zeit nicht.

Die Jugendlichen lernen viel selbständiger zu sein, was auch ein Teil des Berufswahlprozesses ist. Nur schon das selbständige Zurücklegen der Arbeitswege und die langen Arbeitszeiten sind für sie eine wichtige Erfahrung.

Schulischer Anteil

Der schulische Anteil wird bewusst gering gehalten. Damit während dieser Zeit andere Erfahrungen gemacht werden können, findet ganz bewusst ein Unterbruch des Regelschulbetriebes statt. Im schulischen Bereich werden vor allem die Hauptfächer unterrichtet. Es wird darauf geachtet, dass keine grossen Lücken zur Klasse bestehen, denn die Reintegration steht bei allen Timeout-Angeboten an erster Stelle.

Es können auch weitere Elemente, wie die Arbeit an der eigenen Biographie, hinzukommen.

Auch der allgemeinen Berufsfindung wird Rechnung getragen. Durch den Einsatz von Arbeitsblättern und Filmmaterial werden Berufswünsche konkretisiert und/oder Bewerbungsunterlagen überarbeitet und vervollständigt. Die Arbeit in den Betrieben wird an allen Orten als Teil der schulischen Berufswahl gesehen und muss nicht durch zusätzliche Bewilligungen beantragt werden.

Abschluss

Die Jugendlichen erhalten meistens einen Abschlussbericht und Arbeitszeugnisse, welche sie ihren Bewerbungsunterlagen beilegen können. Manchmal werden sogar direkt Lehrverträge abgeschlossen.

Am Ende des Timeout-Aufenthaltes wird bei allen Angeboten gemeinsam reflektiert, was die Jugendlichen gelernt haben und wie die Rückmeldungen der Betriebe waren. Daran anschliessend wird das weitere Vorgehen besprochen. Manchmal bereiten die Jugendlichen auch Präsentationen über diese Zeit vor, die sie vor der Stammklasse halten.

Schwierigkeiten

Enttäuschungen entstehen auf der Seite der Betriebe sowie der Schüler immer, wenn Chancen nicht genutzt werden und Arbeitsabbrüche passieren. Dies sind einerseits wichtige Erkenntnisse. Andererseits müssen dann Lösungen wie Heimeinweisungen oder Sonderschulmassnahmen in Betracht gezogen werden, was für alle Parteien belastende Momente sind.

9. Beantwortung der Frage 4

Fragestellung 4:

Gibt es daraus Elemente, die in das bestehende Churer Konzept integriert werden könnten?

In jedem der Konzepte spiegelte sich auch die Persönlichkeit der zuständigen Lehrkräfte, Sozialpädagogen oder des Berufsintegrationscoaches. Dabei wurden durchaus Elemente erwähnt, die für Chur eine interessante Ergänzung darstellen würden. In den Interviews wurden folgende Elemente genannt:

Erweitertes Angebot

Bei der ersten Timeout-Schule existieren für die Schuleinheiten zusätzliche Angebote wie Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen. Auch werden im Sinne der Prävention Klasseninterventionen durchgeführt. Die Timeout-Verantwortlichen werden in die Klassen eingeladen, um Lehrer-Schüler Interaktionen zu beobachten und dabei zu beraten. In dieser Schule ist der auch die Unterstützung des Familiensystems vorsehende systemische Ansatz von grosser Bedeutung.

In einer anderen Schule ist man zurückhaltend mit Beratungsaufträgen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass Kolleginnen und Kollegen belehrt werden. Daher wird auf eine strikte Trennung geachtet.

Sozialpädagogische Elemente

In der dritten Timeout-Schule wird grosser Wert auf Handlungsorientierung gelegt. Durch Projekte und Auftragsarbeiten entwickeln die Schülerinnen und Schüler Teamgeist und lernen dabei Werte wie Zusammenhalten und Durchhalten kennen. Die unmittelbaren Resultate machen Geleistetes sichtbar und sorgen für Stolz und Freude am gemeinsamen Tun. Der Zusammenhalt in der Gruppe stärkt die Einzelnen, spiegelt aber immer auch wieder schwieriges Verhalten. Dies kann in Form von gruppendynamischen Spielen oder in einer Werkarbeit geschehen.

Um den Kontakt zu den Mitschülern auf andere Art und Weise zu ermöglichen, werden manchmal auch Klassen in die Timeout-Schulen eingeladen.

Mittagstisch

Alle Schulen, welche die Möglichkeit eines Mittagstisches anbieten, möchten diese nicht mehr missen. Das zusammen Vorbereiten, Kochen und Essen bietet Gelegenheit zu Gesprächen und ist ein wichtiger Teil des Zusammenseins. Bei diesen Tätigkeiten findet ein wichtiger Austausch statt. Gedanken werden ausgesprochen und brennende Themen diskutiert. Es ist ein wichtiger sozialer Angelpunkt im Leben dieser Jugendlichen.

Biographiearbeit

In allen Schulen besteht ein Konsens darüber, dass die Leitenden keine Therapeuten sind und dass die Interventionen weder darauf abzielen Verhaltensweisen aufzuarbeiten noch der Anspruch besteht, die Schwierigkeiten, welche die Jugendlichen mitbringen, nachhaltig verändern zu können. Es liegt ganz bewusst im Einflussbereich der Jugendlichen, ob sie dieses Angebot positiv nutzen und daraus Lehren für ihr Leben ziehen.

Was angeboten wird, ist die Arbeit an der eigenen Biographie. Beispielsweise wird geschaut, was sie zu welchem Zeitpunkt selber beeinflussen konnten und was nicht. Zudem ist die Zukunftsorientierung sehr wichtig, um Möglichkeiten der Veränderung zu schaffen. In einer der Timeout-Schulen wird in Form von Elementen des Psychodramas der „Ist-Zustand“ bei Eintritt und bei Austritt visualisiert.

10. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Jugendliche

Jugendliche, welche die Timeout-Schulen besuchen, zeigen in der Regelschule in irgendeiner Form auffälliges Verhalten und sind vom Schulausschluss bedroht. Die dazu führenden Gründe sind häufig Konflikte in der Schule (entweder mit Lehrpersonen oder Mitschülern), Schulumüdigkeit, Absentismus oder persönliche Krisen, welche auch im Zusammenhang mit dem Elternhaus stehen können. Die Problematiken sind vielfältig. Die Situationen, in denen die Jugendlichen sich befinden sind sehr unterschiedlich und müssen individuell angeschaut werden.

Meist besteht von Seite der Schule ein grosser Druck, weil bereits viele Interventionen nicht zu einer Verbesserung geführt haben und die vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Timeout-Lösungen sorgen für eine Pause, ein Durchatmen für alle Beteiligten. Die Interviewten betonten jedoch allesamt, dass diese Auszeit weder ein Rückblick, noch eine therapeutische Massnahme ist, sondern dass diese Zeit genutzt werden soll, um den Blick in die Zukunft zu richten, sich auf eigene Stärken zu besinnen und das Leben in die eigene Hände zu nehmen (Selbstbefähigung).

Eintrittsgespräche

Bei Eintritt wird darauf geachtet, dass für alle Beteiligten Transparenz über die bestehenden Schwierigkeiten herrscht und der Sinn einer Auszeit eingesehen wird. In zwei von vier Schulen müssen die Jugendlichen um aufgenommen zu werden explizit einem Timeout zustimmen. Die Eigenmotivation und Bereitschaft zu Veränderung sind nicht zu unterschätzende Faktoren. Ein Timeout kann zwar verordnet werden. Viel sinnvoller sind jedoch Vereinbarungen. Wichtig ist, dass die Eltern dafür gewonnen werden können und sie die Massnahme unterstützen. Die Überprüfung der vereinbarten Ziele findet in regelmässigen Abständen statt. Falls Schwierigkeiten auftauchen, wird vielerorts der Kontakt zu den Eltern intensiviert. Um einem „Abschieben“ oder „Parkieren“ von Jugendlichen vorzubeugen ist die zeitliche Aufenthaltsdauer an allen Orten limitiert. In allen Schulen wird als Hauptziel die Reintegration in die Stammklasse genannt.

Betriebspraktika

Die vier Timeout-Schulen ermöglichen den Jugendlichen durch Arbeitseinsätze wertvolle praktische Erfahrungen in der Wirtschaft. Lange Arbeitszeiten und manchmal auch eintönige Tätigkeiten bringen sie oftmals auch an ihre Grenzen. An diesen Orten werden sie mit der Realität in den Betrieben konfrontiert. Dort herrscht ein anderer Umgangston. Aufträge müssen termingerecht erledigt werden und für lange Erklärungen fehlt oftmals die Zeit. Entschädigt werden die Jugendlichen jedoch durch das Sichtbarmachen der geleisteten Arbeit und das unmittelbar positive Feedback, wenn etwas gut gelungen ist. Es wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche an diesen Orten Lehrverträge abschliessen.

Schule

Der schulische Anteil ist an allen Orten bewusst auf die Hauptfächer reduziert (an einem Ort wird sogar ganz auf Schule verzichtet). Damit soll der Anschluss an den Unterrichtsstoff der Regelklasse gewährleistet werden. Durch diese beträchtliche Reduktion wird Raum geschaffen für alternative Tätigkeiten und Erfahrungen. In allen vier Timeout-Schulen wird der Schwerpunkt auf die (Mit-)Arbeit in den Betrieben gelegt.

Die Schulfächer finden in reduziertem Umfang statt. Dabei wird der Berufswahl grosse Beachtung geschenkt: Praktika organisieren, Telefonate führen, Vorstellungsgespräche üben, Bewerbungsdossiers überarbeiten und fertigstellen.

Lehrpersonen

Die Timeout-Leitenden messen der Beziehungsarbeit einen grossen Stellenwert bei. Sie sehen ihre Tätigkeit als ganzheitliche Aufgabe und versuchen zu den Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Autonomie

Eine der vier Timeout-Schulen ist nicht Teil einer Schulgemeinde, sondern wird als externes Angebot in Anspruch genommen. Dadurch wird genau geschaut, ob es für die Jugendlichen passend ist. Man kann aber sagen, dass alle vier teilweise autonom sind und Freiheiten in der Umsetzung ihrer Konzepte geniessen. Dadurch steigt zwar die Verantwortung, doch es wird sehr geschätzt, wenn man sich als Person einbringen kann. Gewisse Abläufe (wie zum Beispiel das Zuweisungsverfahren) werden zuweilen als kompliziert erlebt und es besteht vielfach der Wunsch, spontaner reagieren und handeln zu können.

11. Evaluation

Die Adoleszenz ist eine wichtige Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. In dieser Zeit finden im Gehirn dramatische Umstrukturierungen statt, die zielgerichtetes Handeln einschränken, Verbindlichkeiten oftmals in den Hintergrund treten und das Durchhaltevermögen gering ist. In diese wichtige Zeit fällt die Berufswahl, welche von allen Personen - jedoch in unterschiedlicher Geschwindigkeit - durchlaufen wird. Anhand eines Konzepts lässt sich feststellen, in welcher Phase sich die Jugendlichen befinden. Das Gelingen der Berufswahl hängt nicht unwesentlich von den personalen und sozialen Ressourcen eines Jugendlichen ab. Von den Jugendlichen wird erwartet, dass sie in diesem komplexen Prozess anhand vorliegender Informationen langfristige berufliche Entscheidungen treffen. Die Wahlfreiheit ist jedoch für leistungsschwache, verhaltensauffällige Jugendliche deutlich eingeschränkt.

Die Berufswahl stellt ein Wechselspiel von drei Hauptakteuren dar: den Jugendlichen, den Institutionen und den Bezugspersonen.

Gefährdeten Jugendlichen fehlen entscheidende Ressourcen, um diesen Prozess aktiv und selbstbestimmt steuern zu können. Oft haben diese ihren Ursprung auch in einer verzögerten Sprachentwicklung. Deshalb sind externale Faktoren, wie die unterstützend für Stabilität sorgende Schule und Familie von hoher Bedeutung. Können Eltern diesem Anspruch nicht gerecht werden, fällt ein wichtiger Unterstützungsbereich weg.

Die Durchlässigkeit der Ausbildungsangebote und -typen hat sich in den letzten Jahren verbessert, was sich vor allem auf schulisch schwache Jugendliche positiv ausgewirkt hat. Damit sie sich entscheiden können, zählt das Ermöglichen von Berufspraktika und Schnupperlehren zu einem der wesentlichen Schutzfaktoren. Eine sorgfältige Vorbereitung und Auswertung solcher Erfahrungen sollte selbstverständlich stattfinden.

Die Unterstützung der Berufsinformationszentren im Bereich Coaching hat sich in Chur etabliert. Jugendliche mit Lernzielanpassungen werden bereits frühzeitig erfasst und das Angebot wird anlässlich von Elternabenden vorgestellt. Damit diese Massnahmen erfolgreich sind, braucht es einerseits die Motivation der Jugendlichen, die Termine fristgerecht wahrzunehmen und andererseits die Unterstützungsbereitschaft der Eltern, diesen Prozess eng zu begleiten.

Lehrpersonen leisten in diesem Prozess einen bedeutenden Beitrag. Der schulische Auftrag im Sinne des Lehrplans ist sehr wichtig. Viel entscheidender ist jedoch, dass die Lehrpersonen den Jugendlichen Halt geben, Grenzen einfordern und immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisieren und dadurch Beziehung schaffen. Wichtige Ziele sind die Selbstbefähigung und Stärkung der jungen Persönlichkeiten.

Unterrichtsmaterialien zur Berufswahl müssen auf ihre Verständlichkeit hin überprüft werden. Kooperative Lernformen können den Blickwinkel erweitern, indem sie die Auseinandersetzung mit Ansichten der Mitschülerinnen und Mitschüler ermöglichen.

Die Schulsozialarbeit und Sonderpädagogik sind mittlerweile fester Bestandteil in den Oberstufenschulhäusern in Chur. Sie unterstützen die Bemühungen der Schulen und bringen zusätzliches Fachwissen ein. Diese Angebote müssen aufeinander abgestimmt werden und sind nur erfolgversprechend, wenn alle Berufsgruppen ihre Kompetenzen einbringen und diese aufeinander abgestimmt sind. Der multiprofessionellen Zusammenarbeit wird im Berufswahlprozess eine grosse Bedeutung beigemessen. Sie kann nur gelingen, wenn Kooperationen eingegangen werden.

11.1 Methodendiskussion

Die für diese Arbeit verwendeten Methoden werden an dieser Stelle kritisch diskutiert.

Im Zentrum des ersten Teils stand die Literaturrecherche. Sie ermöglichte das Durchdringen dieser komplexen Thematik. Es konnten verschiedene Einflussbereiche definiert und anhand der Schutzfaktoren ermittelt werden. Das Literaturstudium diente anschliessend als Grundlage für den Interviewleitfaden und somit auch für das Bilden der Kategorien. Der Einsatz des Kurzfragebogens machte sich dahingehend bezahlt, als dass erhobene Daten direkt miteinander verglichen werden konnten, was allein durch die Interviews schwieriger gewesen wäre. Drei Personen haben den Fragebogen direkt nach unserem Gespräch ausgefüllt, was sich als nützlich erwies, da bei Unklarheiten direkt nachgefragt werden konnte. Eine Person hat den Fragebogen anschliessend per Post zugeschickt.

Die Auswahl der Stichprobe ist als positiv zu werten. Alle Interviewten verfügten über einen grossen Wissenshintergrund und viel Berufserfahrung, was in die Interviews einfluss. Meine Entscheidung, die Interviews an den entsprechenden Orten durchzuführen, war mit erheblichem Aufwand verbunden. Der direkte Kontakt im Gespräch entschädigte mich indes dafür. Spannend war dabei, die verschiedenen Räumlichkeiten zu sehen und die Personen an ihren Arbeitsplätzen zu besuchen. Beim ersten Interview war ich noch unsicher, was sich in der Dauer des Gesprächs widerspiegelt. Es war mit 35 Minuten das weitaus Kürzeste von allen. Schwierigkeiten bereitete mir manchmal, den Überblick über alle definierten Bereiche des Leitfadens zu behalten. Dafür liess er mir genügend Spielraum, um genauer nachzufragen und spannende Themen auch zu vertiefen. Die Transkription der Interviews gestaltete sich als sehr aufwändig. Dadurch wurden jedoch Aussagen nochmals verdeutlicht wahrgenommen, was zu einem vertieften Verständnis der Gespräche führte.

Obwohl das Programm für mich neu war und die Anwendung zuerst erarbeitet werden musste, funktionierte die Auswertung mit der Software MAXQDA 12 sehr gut. Unterstützend waren die bei der Erstellung des Interviewleitfadens verwendeten Kategorien. Die Aussagen konnten in einem Text-Retrieval zusammengestellt werden und bildeten die Basis für die Zusammenstellungen der Tabellen.

11.2 Schlussfolgerungen und mögliche Konsequenzen für die Praxis

Bei all meinen Besuchen in den Timeout-Schulen begegnete ich Schulleitern beziehungsweise Interviewpartnern/Interviewpartnerinnen, welche ihre Tätigkeiten mit viel Engagement und „Herzblut“ ausführen. Dabei wurde mir einmal mehr bewusst, wie entscheidend die Haltung der Lehrpersonen oder Verantwortlichen ist, was sich auch im Literaturstudium bestätigte. All diese Leute stellen sich den von einem Schulausschluss bedrohten Jugendlichen als Bezugspersonen zur Verfügung, nehmen sich viel Zeit für Gespräche und versuchen, ihnen neue Perspektiven zu vermitteln. In der Theorie wird diese Haltung als Empathie bezeichnet, die das Ziel hat, die Jugendlichen als eigenständige Persönlichkeiten zu stärken und sie in ihrer Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit zu unterstützen.

Wie in der Literatur erwähnt, stellen Gespräche mit Fachstellen, Vernetzung mit Schulen beziehungsweise Schulleitern und Betrieben im Sinne einer multiprofessionellen Zusammenarbeit einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit dar. Dabei wird von den Leitenden immer auch ein flexibles Vorgehen verlangt, da sich die Jugendlichen individuell unterscheiden und ihre Problematiken an unterschiedlichen Orten liegen.

Der Auswahl der Betriebe kommt in den meisten Fällen eine grosse Bedeutung zu, da die Zusammenarbeit reibungslos funktionieren muss und einen wesentlichen Bestandteil des Timeout-Angebotes ausmacht. Diese Arbeitseinsätze ermöglichen es den Jugendlichen, sich von einer anderen Seite zu zeigen und zu erleben. Das Feedback von aussen wird oftmals als Bereicherung und Chance gesehen. Es eröffnen sich neue Perspektiven und es setzt eine wichtige Auseinandersetzung bezüglich der Zukunftswünsche ein. Da während der Oberstufenjahre manchmal wichtige Schritte in der Berufswahl verpasst wurden, bekommen die Jugendlichen nun die Chance, sich intensiv damit auseinander zu setzen. Dabei werden sie parallel dazu im Bewerbungsschreiben und Erstellen von Dossiers praktisch unterstützt.

Überall wird versucht, die Eltern, welche in der Theorie als wichtige Ressource in diesem Prozess bezeichnet werden, zu motivieren und die Jugendlichen dabei zu begleiten. Dies kann manchmal nur durch intensive Elternkontakte erreicht werden, was in diesem Umfang von Regelschulen kaum geleistet werden könnte.

Während meiner Besuche wurde mir erneut bewusst, dass ein Timeout wirklich eine Auszeit bedeutet. Es wäre schön, wenn diese in der Umsetzung kreativer gestaltet werden könnte. Im Augenblick verbringen die Schülerinnen und Schüler viel Zeit mit der Aufarbeitung von schulischen Lücken. Dies kann sinnvoll sein. Es lässt jedoch auch wenig Raum, um sie einmal von einer anderen Seite zu erleben. Bei der Beantwortung der Fragestellung 3 wurden Elemente erwähnt, die geprüft werden können. In der Literatur wurde die Wichtigkeit der Betriebspraktika betont, was durch die Interviews bestätigt wurde. Arbeitseinsätze könnten auch bei uns in Chur einen festen Bestandteil des Timeout-Angebots werden.

Timeout-Schulen haben in der Öffentlichkeit selten einen guten Ruf. Noch immer haben Eltern grosse Vorbehalte, wenn davon gesprochen wird, ihren Kindern in schulisch schwierigen Situationen eine Auszeit zu ermöglichen. Dies hängt sicher auch damit zusammen, dass oftmals lange zugewartet wird, bis diese Massnahme überhaupt genutzt wird. Im Konzept wird auf die präventive Wirkung eines Timeouts verwiesen. Diese wird jedoch in der Praxis eher selten genutzt. Eine schöne Bezeichnung fand ich „berufliches Timeout“. Damit ist bereits klar definiert, wofür die Auszeit genutzt werden soll. Die Wichtigkeit der Berufswahl ist auch den Eltern bewusst und ich könnte mir vorstellen, dass die Identifikation mit einer solchen Massnahme höher sein würde.

12. Literaturverzeichnis

Adank, I. & Sommerau, M. (2011). *Innovative Elemente in der Berufswahlvorbereitung. Eine Chance für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf?* HfH Zürich.

Amt für Berufsbildung. *Case Management Berufsbildung*. Zugriff am 18.02.2016 unter <http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dienstleistungen/Seiten/CMBerufsbildung.aspx>.

Amt für Berufsbildung. *Coaching für Jugendliche*. Zugriff am 18.02.2016 unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dienstleistungen/bslb/Jugendliche/Seiten/Coaching.aspx>.

Amt für Volksschule und Sport. *Lehrplan Sekundarstufe I*. Zugriff am 25.08.2016 unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/volksschule/lehrplan_oberstufe/Seiten/Faecher.aspx.

Amt für Volksschule und Sport. *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Zugriff am 25.08.2016 unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/volksschule/sonderpaedagogischeMassnahmen/Seiten/default.aspx>.

Arnold, R. (2014). Was leistet die Ermöglichungsdidaktik bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher? In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* Bern: hep.

Bylinski, U. (2014). Multiprofessionelle Zusammenarbeit als neue Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* Bern: hep.

Egloff, E. (2009). *Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung*. In Ziehlmann, R. (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis. Konzepte zur Berufswahlvorbereitung und -beratung unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen* (S.119-150).Zürich: SDBB.

Eschelmüller, M. (2014). Individualisierte Lernförderung-Lerncoaching. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* Bern: hep.

Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Hans Huber.

Häcker, H. & Stapf, K. (1998). *Coping*. Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 17.11.2016 unter <http://lexikon.stangl.eu/36/coping/>.

Hartke, B., Blumental, Y., Carnein, O. und Vrban, R. (2015). *Schwierige Schüler-Sekundarschulstufe. 64 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten*. Hamburg: Persen.

Herzog, W., Neuenschwander, M. & Wannack, E. (2006). *Berufswahlprozess. Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern: Haupt.

Jungo, D. & Egloff E. (2013). *Elterninformationen Berufswahl*. Zugriff am 15.10.2016 unter https://www.berufswahltagbuch.ch/_file/66/referenzdokumentelterninfo-deutsch-130417.pdf.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Lauper, E. & De Boni, M (2013). *Nur Flausen im Kopf?-Jugendliche verstehen. Was Lehrpersonen, Auszubildende und Eltern wissen sollten*. Bern: hep.
- Lippegaus-Grünau, P. (2014). Kompetenzfeststellung im Spannungsfeld von Anspruch und Praxisbedingungen. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* Bern: hep.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Netzwerk für sozial verantwortliche Wirtschaft (2010). *Jugendprojekt LIFT*. Zugriff am 21.02.2016 unter <http://jugendprojekt-lift.ch/>.
- Neuenschwander, M. (2010). *Selbst- und Sozialkompetenzen*. Schulblatt AG/SO, 11, S.44.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber.
- Ryter, A. & Schaffner, D. (2014). *Wer hilft mir, was zu werden?* Professionelles Handeln in der Berufsintegration. hep: Bern.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2013). *Fit für die Berufslehre!* Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH/CSPS).
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (Hrsg.) (2009). Häfeli, K. & Schellenberg, C. *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Studien + Berichte/29A. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden. *Berufliche Eingliederungsmassnahmen*. Zugriff am 18.02.2016 unter <http://www.sva.gr.ch/?idcat=3>.
- Spiess Haldi, C., Häfeli, K. & Rüesch, P. (2006). *Risikofaktoren bei Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter*. Eine Sekundäranalyse der Zürcher Längsschnittstudie „Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter“ (ZLSE). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH/CSPS).
- Stadt Chur. (n.d.). *Homepage Stadtschule Chur*. Übersicht. Zugriff am 25.08.2016 unter <http://stadtschule.chur.ch/de/schulen/uebersichtschulen/>.
- Thurgauer Gewerbeverband TGV/ *Mentoring Thurgau*. Zugriff am 21.02.16 unter <http://www.tgv.ch/mentoring.html>.
- Wissenschaftliches Arbeiten (2013). *Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: HfH.

13. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: <http://www.kochunterricht.ch/?m=201411>

Abbildung 1: Phasen der Berufswahl	15
Abbildung 2: Fünf Schritte zur Berufsfindung nach Jungo und Egloff	19
Abbildung 3: Ergänztes Kooperationsmodell (in Anlehnung an Jungo und Egloff, 2009)	20
Abbildung 4: Untersuchte Einflussbereiche	26
Abbildung 5: Datenauswertung mit MAXQDA 12	42
Abbildung 6: Codierung	43
Abbildung 7: Beispiel eines Textretrievals aus Interview 1	44

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statistik seit Gründung der Timeout-Klasse	9
Tabelle 2: Zusammenfassung der Risikofaktoren/Schutzfaktoren in Kindheit und Jugend für psychische Störungen im Erwachsenenalter	31
Tabelle 3: Zusammenstellung der Risikofaktoren	35
Tabelle 4: Zusammenstellung der Schutzfaktoren	35
Tabelle 5: Zusammenstellung Kurzfragebogen Timeoutschulen	51

Anhang

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement: Studiengang Sonderpädagogik

Wer hilft mir meinen Weg zu finden?

Gefährdete Jugendliche im Spannungsfeld zwischen
Schule und Berufsausbildung

Eingereicht von: Monika Brunner

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Dezember 2016

Anhang A: Klassen-Timeout Sekundarstufe I.....	3
Anhang B: Zuweisungsverfahren	9
Anhang C: ALSUP.....	14
Anhang D: SEVE	17
Anhang E: Interviewleitfaden.....	25
Anhang F: Kurzfragebogen	27
Anhang G: Anfragen per Mail.....	29
Anhang H: Transkription Interview 1 und Kurzfragebogen.....	30
Anhang I: Transkription Interview 2 und Kurzfragebogen	39
Anhang J: Transkription Interview 3 und Kurzfragebogen.....	50
Anhang K: Transkription Interview 4 und Kurzfragebogen.....	63

Klassen-Timeout Sekundarstufe I

1. Ausgangslage	2
2. Konzept 'Klassen-Timeout'	2
2.1 Grundidee	2
2.2 Bedingungen zur Führung der Auffangklasse	3
2.3 Zielsetzungen	3
2.4 Programm für die Schülerinnen und Schüler	3
2.5 Erfolgskontrolle / Qualitätssicherung	4
3. Aufnahme in die TO / Reintegration in die Stammklasse	4
3.1 Platzierung in die TO	4
3.2 Verfahrensablauf	4
3.3 Reintegration	5
4. Lehrperson	5
4.1 Anforderungen	5
4.2 Aufgaben	5
4.3 Anstellungsbedingungen	6
4.4 Fachliche Unterstützung	6
4.5 Unterstellung der Lehrperson der TO	6
5. Standort / Infrastruktur	6
5.1 Standort	6
5.2 Infrastruktur	6
6. Kosten	6
6.1 Für die Eltern	6
7. Schlussbestimmung	6

Konzept ‚Klassen-Timeout‘

1. Ausgangslage

Auf der Sekundarstufe I kommen immer wieder Situationen vor, wo man aufgrund besonderer Umstände und Vorkommnisse

- einzelne Schülerinnen und Schüler vorübergehend nicht in der Stammklasse unterrichten sollte, beziehungsweise nicht unterrichten kann
- schnell reagieren und handeln möchte oder im Einzelfall auch schnell reagieren muss
- einer Schülerin/einem Schüler Gelegenheit und Zeit zur Besinnung geben möchte
- einer Schülerin/einem Schüler die Erfordernisse des Arbeitsalltages vor Augen führen möchte, damit die Zielsetzung der Schule klarer und verständlicher werden
- einer Klasse eine Auszeit ermöglichen muss
- einer Lehrperson/einem Schulteam Zeit zum ‚Abstandnehmen‘ zugestehen will
- allen Beteiligten Zeit zur Besinnung geben möchte, bevor einschneidende Massnahmen beschlossen werden

Man möchte durch die zeitlich begrenzte Einweisung in die Timeout-Klasse der Sekundarstufe I für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation schaffen. Diese Massnahme hat in erster Linie zum Ziel, einen definitiven vorzeitigen Schulausschluss zu verhindern und Schülerinnen und Schülern der Timeout-Klasse (in der Folge TO genannt) wieder in eine Regelklasse einzugliedern. Dies bedingt, dass einerseits persönliche Fortschritte gemacht werden und andererseits in den Stoffbereichen der Leistungsfächer möglichst keine Lücken entstehen, welche die Promotion gefährden. In einzelnen Fällen (etwa bei älteren Schülerinnen und Schülern) kann das Schuljahr auch in der TO zu Ende geführt werden.

2. Konzept ‚Timeout-Klasse‘

2.1 Grundidee

Das **Time-out als Prävention** wird so früh wie möglich eingesetzt, um eine Eskalation von auffälligem, störendem Verhalten zu verhindern und stattdessen vorhandene Ressourcen aufzuspüren und zu verstärken.

Das **Time-out als Krisenintervention** wird erforderlich, wenn Jugendliche zum Schutz von allen Beteiligten kurzfristig aus einer durch sie untragbar gewordenen Klassensituation herausgenommen werden müssen.

In jedem Fall soll ein **Time-out als Chance zur Veränderung** verstanden werden.

Die vorübergehende Einteilung in die TO ist in der Regel **einmalig** und dauert 1 bis 5 Monate. Sollte nach dieser Zeit eine Reintegration in die Stammklasse nicht möglich oder sinnvoll sein, kann die Aufenthaltsdauer in Absprache mit den Beteiligten ausgedehnt werden. Dies ermöglicht die Suche nach Alternativlösungen.

Das ‚Klassen-Timeout‘ läuft in drei Phasen ab:

1. Phase: - Vorgespräche gemäss Beilage Krisenbewältigung mit schwierigen Kindern
- Einweisung in die TO
2. Phase: Aufnahme in die TO: Standortbestimmung, Neubesinnung, Sozialisierung, Sinnfrage beantworten
3. Phase: Reintegration - Fremdplatzierung oder Schulausschluss (Übergabe an Vormundschaftsbehörde)

C:\Dokumente und Einstellungen\weinj\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK2\Konzeptanpassung 2006.doc

2.2 Bedingungen zur Führung der Timeout-Klasse

- Die TO wird als gemischte Regelklasse der Sekundarstufe I geführt.
- In regelmässigen Sitzungen mit der Lehrperson TO, dem Vizedirektor Sekundarstufe I und dem Schul- und Kindergarteninspektorat werden die gemachten Erfahrungen diskutiert und ausgewertet.
- Über Abweichungen vom Stundenplan und allfällige weitere Massnahmen entscheidet das Schulinspektorat.
- Die Einreihung der Lehrperson erfolgt gemäss städtischen Besoldungsrichtlinien.

2.3 Zielsetzungen

In der Annahme, dass primär die Wiedereingliederung in die Stammklasse angestrebt wird, werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

2.3.1 Die TO bietet der Schülerin/dem Schüler:

- eine Schulstruktur
- Distanz zur verfahrenen Situation in der Schulklasse und damit für alle Beteiligten die Möglichkeit, schädliche Verhaltensmechanismen zu durchbrechen
- Ruhe und Unterstützung, damit im Hinblick auf die Fähigkeiten und persönlichen Motive ein neuer Lernprozess in Gang gesetzt wird
- die Möglichkeit, sich selber anders oder neu zu erfahren
- Hilfe durch Einzelgespräche mit der Lehrperson, mit Fachkräften (SpD, KJPD, Sozialberatung) und der Betreuungsperson im Praktikumsbetrieb
- Die Erfahrungen am Arbeitsplatz des Betriebes sollen Anstoss geben, die schulischen Anforderungen im Kontext zum Einstieg in die Berufswelt zu sehen. Sie geben auch Impulse für die Berufswahl.
- Die verlängerten Arbeitseinsätze können mithelfen, vorhandene Aggressionen und Frust abzubauen.

2.3.2 Die TO bietet der Klasse/Lehrpersonen/Schulhausteam

- Das 'Klassen-Timeout' bedeutet auch eine Chance für die Stammklasse und deren Lehrpersonen. Es bietet Gelegenheit zur Verarbeitung von Geschehnissen und zur Vorbereitung eines Neuanfanges.
- Es ist wichtig, dass der Kontakt und der Bezug zur Stammklasse nicht verloren geht. Diese Kontaktnahme ist durch die betreffenden Lehrpersonen der Stammklasse und der TO zu planen und durchzuführen, mit dem Ziel, die Reintegration vorzubereiten.

2.3.3 Eltern

- Auch für die Eltern schafft das 'Klassen-Timeout' neue Bezüge zu ihrem Kind. Diese intensive Phase erfordert die Unterstützung durch die Eltern im besonderen Masse und verlangt eine gute Zusammenarbeit mit der Lehrperson der TO.

2.3.4 Neue Problemlösungsansätze

- Das 'Klassen-Timeout' kann in speziellen Situationen zu neuen Problemlösungsansätzen oder zu einer Fremdplatzierung führen. Diese wird zusammen mit der Schülerin/dem Schüler, den Eltern, der Lehrperson, der Schulleitung sowie mit weiteren Fachpersonen besprochen und vorbereitet.

2.3.5 Schulausschluss

- Wenn alle oben aufgeführten Massnahmen zu keinem Erfolg führen, kann die Schülerin/der Schüler auf Antrag der Schulleitung durch den Schulrat gem. Art 14. des Kantonalen Schulgesetzes von der Schule ausgeschlossen werden.

2.4 Programm für die Schülerinnen und Schüler

- 2.4.1 - Schülerinnen und Schüler der 1. – 3. Klasse werden im Einzel- respektive in Kleingruppenunterricht in den Kernbereichen Sprachen, Mathematik sowie in den musischen Fä-

C:\Dokumente und Einstellungen\weinj\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK2\Konzeptanpassung 2006.doc

chern und Mensch und Umwelt geschult. Der Stoffplan richtet sich auf der Basis des Lehrplans der Sekundarstufe I nach den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in Absprache mit der Lehrperson der Stammklasse.

- Für den Wahlfachunterricht müssen individuelle Lösungen getroffen werden.

2.4.2 - Zusätzlich zum oben erwähnten Schulunterricht können Erfahrungen in der Berufs- und Arbeitswelt angeordnet werden. Dort lernt die Schülerin/der Schüler die Arbeitswelt mit ihren Anforderungen bezüglich Arbeitshaltung und -einsatz, Ausdauer und der Forderungen zur Einfügung in ein Team kennen.

- Der Arbeitseinsatz richtet sich nicht ausschliesslich nach den beruflichen Wünschen der Schülerin/des Schülers. Die Arbeitszeit entspricht derjenigen des Betriebes.

- Die Zeitdauer eines Arbeitseinsatzes wird den Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst.

2.5 Erfolgskontrolle / Qualitätssicherung

2.5.1 Schüler / Eltern:

- In wöchentlichen Standortsbestimmungen überprüft die Schülerin/der Schüler zusammen mit der Lehrperson der TO die Zielsetzungen. Bei der Aufarbeitung von komplexen Problemen können auch Fachpersonen einbezogen werden.

- Die Eltern werden periodisch in die Gespräche einbezogen und über den Entwicklungs- und Leistungsstand orientiert.

2.5.3 Aufsicht

Die Aufsicht erfolgt gemäss städtischem und kantonalem Schulgesetz.

3. Aufnahme in die Timeout-Klasse / Reintegration in die Stammklasse

3.1 Platzierung in die TO

Unterschiedliche Ereignisse/Schulkarrieren können Anlass für eine Platzierung in die TO sein. Das Angebot soll ohne grosse Administration und rasch eine Veränderung ermöglichen. Die Anmeldung ist deshalb nicht an fixe Termine gebunden. Ein Übertritt soll innert Wochenfrist vollzogen werden können. Einschränkend kann allerdings die begrenzte Zahl der Plätze sein.

In die TO werden Schülerinnen und Schüler der 1. - 3. Klasse der Sekundarstufe I aufgenommen, die in einer Regelklasse mangels Sozial- und Selbstkompetenz nicht tragbar sind. Dadurch sind auch die Bereiche Lern- und Arbeitsverhalten häufig stark gestört, sodass die schulischen Leistungen trotz ausreichender Intelligenz ungenügend sind. In der Regel hat die Schülerin/der Schüler seine Verpflichtungen gegenüber der Schule dermassen verletzt, dass ihm bereits früher ein Ultimatum gestellt wurde. Die Lehrperson hat diesbezüglich alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft: Elterngespräche, schriftliche Ermahnung, schulpsychologische Abklärung etc.

Die Zuweisung in die TO beinhaltet das Ultimatum auf Schulausschluss gem. Art. 14 des Kantonalen Schulgesetzes.

Während des 'Klassen-Timeouts' gilt für die Schülerin/den Schüler grundsätzlich ein Verbot für das Schulhaus der Stammklasse oder für andere Schulanlagen während der Schulzeit. Dies soll mithelfen, dass während dieser Zeit eine 'Abstandnahme' möglich wird. Ausnahmen (z.B. Wahlfächer) werden speziell geregelt.

3.2 Verfahrensablauf

Das Verfahren richtet sich nach dem Merkblatt Krisenbewältigung bei schwierigen Kindern.

- Bei der Abklärung einer Zuweisung in die TO sind beteiligt:
Die Klassenlehrperson der Stammklasse, die Schulleitung, die Lehrperson der TO, die Eltern, die Schülerin/der Schüler.
- Sowohl die Eltern als auch die Klassenlehrperson können die Aufnahme beantragen.
- Bei einem Antrag auf Aufnahme in die TO haben die Eltern die Möglichkeit zur Stellungnahme.
- Die Schulleitung verfügt die Aufnahme.
- Der Schulrat ist Rekursinstanz bei einer Einteilung in die TO. Der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung.
- Sollte eine Schülerin resp. ein Schüler und deren Eltern die Aufnahme oder Mitarbeit in der TO verweigern, so gelangt Art. 14 des Kantonalen Schulgesetzes zur Anwendung.

3.3 Reintegration

- Auf den bei der Zuweisung vorgesehenen Termin wird durch die Lehrpersonen der TO die Reintegration vorbereitet und vollzogen.
- Die Lehrperson der TO orientiert die Schulleitung über den Vollzug.

4. Lehrperson

4.1 Anforderungen

Die Lehrperson der TO soll folgende Anforderungen erfüllen:

- positive Grundeinstellung, hohe Motivation
- gute Führungsqualitäten, Organisationstalent
- Erfahrung im Umgang mit schwierigen Kindern
- guter Kontakt zur Arbeitswelt
- kommunikativ, kooperativ und konfliktfähig im Umgang mit Schülern und Eltern
- fachkompetente/r Allrounder/in.

4.2 Aufgaben

- 4.2.1 - Übernahme der Klassenlehrerfunktionen für die in der TO eingeteilten Schülerinnen und Schüler. Die eigentliche Unterrichtszeit richtet sich nach den Bedürfnissen Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der Stundentafel der Sekundarstufe I.
- 4.2.2 Weitere Aufgaben sind:
 - Planung des Einzel- respektive Kleingruppenunterrichtes nach Rücksprache mit den betreffenden Lehrperson der Stammklasse (hauptsächlich Sprachen und Mathematik)
 - Kontakt zu den Lehrpersonen der Stammklassen und der Schulleitung bezüglich Stoffplan und Wiedereingliederung.
 - Begleitung der Praktika, Kontakt zu den Betreuungspersonen
 - Kontakt zur Sozialberatung und anderen Fachstellen, die allenfalls zur Problembewältigung beigezogen werden müssen
 - Führung einer laufenden Auswertung, in der die wesentlichen Fakten bezüglich Zielerreichung, Massnahmen usw. festgehalten werden (*pädagogische Planung*)
 - Zeugnis: Die Noten während der Zeit des 'Klassen-Timeouts' übernimmt die Klassenlehrperson in den vorhandenen Notenspiegel
 - Die Lehrperson der TO erstellt einen Lernbericht, welcher zum Schlusszeugnis der entsprechenden Schulstufe beigelegt wird.
- 4.2.3 - Für einzelne Fachbereiche (Fremdsprachen) können wenn nötig Fachpersonen beigezogen werden.

4.3 Anstellungsbedingungen

- Sekundar-, Reallehrperson, wenn möglich mit heilpädagogischer Ausbildung.
- Pflichtpensum: Unterrichts- und Praktikumsbetreuung im Rahmen eines Vollpensums

4.4 Fachliche Unterstützung

Eine fachliche Unterstützung für die Lehrperson der TO in Form von Supervision ist gewährleistet.

4.5 Unterstellung der Lehrperson der TO

Die Lehrperson der TO ist dem Vizedirektor Sekundarstufe I unterstellt. Für administrative Belange ist er einem Oberstufenschulhaus zugeteilt.

5. Standort / Infrastruktur

5.1 Standort

Die TO befindet sich ausserhalb der bestehenden Oberstufenschulhäuser. Damit kann der besonderen Situation Rechnung getragen werden.

5.2 Infrastruktur

Für den Schulbetrieb in der TO besteht eine Infrastruktur, die den Unterricht in der Kleingruppe ermöglicht.

6. Kosten

6.1 Für die Eltern

Der Besuch der TO ist gratis. Den Eltern können, wie in den Stammklassen, im Rahmen von besonderen Unterrichtsaktivitäten Kosten entstehen (Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung bei Praktikum in einem Betrieb).

7. Schlussbestimmung

Das Grobkonzept wurde vom EKUD am 31.05.2002 im Grundsatz genehmigt und vom Schulrat nach Berücksichtigung der Vorgaben des EKUD am 29.11. 2002 verabschiedet. Die Ziffern 2.1 und 2.3.2 wurden am 23.03.2004 revidiert.

Die vorliegende Revision des Konzepts wurde vom Schul- und Kindergarteninspektorat am ... genehmigt und vom Schulrat verabschiedet am...

1. Zuweisungsverfahren in die Timeout Klasse Sek I

Grundsätze:

- Die Zuweisung in die Timeout Klasse ist eine einschneidende Massnahme und muss gut vorbereitet sein.
- In der Regel erfolgt die Zuweisung in die Timeout Klasse, wenn alle pädagogischen Massnahmen in der Regelklasse ausgeschöpft sind und / oder die Unterstützungsmassnahmen anderer Fachpersonen keinen Erfolg zeigen (z.B. Schulsozialarbeit). In Ausnahmefällen kann die Zuweisung als Sofortmassnahme / Krisenintervention zur Anwendung kommen.
- Während der gesamten Abklärungsphase bis zur Antragsstellung können die Lehrpersonen der Timeout Klasse beratend beigezogen werden.

Vorgehensweise:

A) Abklärungsphase (Zuständigkeit Klassenlehrperson/SHP/SSA)

Bevor ein Antrag auf Aufnahme in die Timeout Klasse gestellt wird, müssen folgende Massnahmen erfolgt sein:

- Überschreitungen und Vorfälle sind dokumentiert
- Getroffene pädagogische Massnahmen sind aufgelistet und die Wirkung beschrieben (Bericht Fördermassnahmen vor Einweisung in die Timeout Klasse)
- Die betroffenen Lehrpersonen haben das problematische Verhalten analysiert und mögliche Gründe dafür beschrieben
- Mindestens drei Elternkontakte am Runden Tisch haben stattgefunden.
Kontakt 1: Verhaltensweise thematisieren und Vereinbarungen festlegen.
Kontakt 2: Überprüfung der Vereinbarungen, Festlegung eines Ultimatums (Massnahmen besprechen z.B. Timeout Klasse).
Kontakt 3: Überprüfung des Ultimatums, Einleitung weiterer Massnahmen.

B) Antragsphase (Zuständigkeit Schulleitung Schuleinheit)

Kommt die Klassenlehrperson zusammen mit der SHP zum Schluss, dass alle pädagogischen Möglichkeiten in der Regelklasse ausgeschöpft sind und eine Teilseparation auf Zeit in eine Timeout Klasse ein möglicher Weg darstellt, wird dies am Runden Tisch mit den Eltern besprochen und ein entsprechender Antrag an den SL gestellt. Für den weiteren Prozess ist es wichtig, dass die Eltern diese Massnahme mittragen.

Der SL des Schulhauses prüft, ob die Auflagen für eine Antragsstellung erfüllt sind und leitet den Antrag an J-P. Weingart (SL Timeout) weiter.

C) Aufnahmegespräch (Zuständigkeit Schulleitung)

Die Schulleitung der Timeout lädt zu einem Aufnahmegespräch ein. An diesem nehmen teil: eine Lehrperson der Timeout Klasse, die Klassenlehrperson und SL des Schulhauses, die Eltern und der Schüler und der SL Timeout. Sind die Eltern mit der Zuweisung einverstanden, ist dies schriftlich bestätigen zu lassen (Verzicht auf Rekursmöglichkeit, siehe D)

D) Aufnahme

Die Eltern erhalten von der Schuldirektion eine schriftliche Zuweisung für ihr Kind in die Timeout Klasse, mit Rekursmöglichkeit (innert 10 Tagen an die Bildungskommission der Stadtschule Chur), falls keine Einigung mit den Eltern erzielt werden kann.

Mit dem Eintritt des Schülers / der Schülerin in die Timeout Klasse übernimmt die Lehrperson der Timeout-Klasse die weitere Federführung bis zur erfolgten Reintegration.

2. Verlaufsphase in der Timeout Klasse Sek I

Der Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler in der Timeout Klasse ist in mehrere Phasen aufgeteilt. Es sind dies:

Orientierungsphase / Lern – und Bewährungsphase

Ablösephase / Reintegration / Nachbetreuung

Die Aufenthaltsdauer ist grundsätzlich auf drei Monate beschränkt. Nur in begründeten Fällen darf diese Zeit überschritten werden – Meldung durch die Timeout Lehrperson beim SK-I

Der Unterricht erfolgt gemäss Stundentafel. Die Förderziele werden durch die Timeout LP in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (KLP, SSA und SL) definiert. Der Schüler bleibt der Regelklasse zugeteilt.

Die Klassenlehrperson liefert der Timeout LP regelmässig sämtliches Unterrichtsmaterial, welches innerhalb der Klasse abgegeben und bearbeitet wird. Das Ziel ist eine Reintegration in die Regelklassen. Es ist Pflicht der KLP, sich regelmässig mit der LP der TO-Klasse auszutauschen und hin und wieder seinen Schüler in der Timeout Klasse zu besuchen.

Elternkontakte während dem Aufenthalt in der Timeout Klasse werden durch die LP der Timeout übernommen.

3. Reintegration in die Regelklasse

Im Normalfall wird versucht, der Timeout Klasse zugewiesene Schüler wieder in die Regelklasse zu integrieren. Ist dies aus besonderen Gründen nicht möglich, werden andere Möglichkeiten gesucht. Die Timeout LP tauschen sich regelmässig mit den Eltern, der SSA aus. Die KLP der Regelklasse wird rechtzeitig über die bevorstehende Reintegration orientiert und bereitet zusammen mit allen Beteiligten eine Nachbetreuung vor.

Die Lehrpersonen der Timeout Klasse sind zuständig für die Vorbereitung der Reintegration und die Betreuung des Schülers in der Integrationsphase.

Nachbetreuung:

- 1 Austausch Timeout LP mit KLP der Regelklasse / Eltern / SSA / SL TO
- 2 Einbindung der SSA: mindestens 3 verbindliche Gespräche mit dem Schüler
- 3 Rückmeldung über den Verlauf der Reintegration – Runder Tisch:
TO Lehrperson / KLP Regelklasse / Eltern und Schüler / SSA / SL TO

Sollte eine Reintegration in die Regelklasse oder ein Schulhauswechsel nicht erfolgen können, wird der Schuldirektor der Stadtschule Chur zur Planung von weiteren Massnahmen involviert.

Bericht: Fördermassnahmen vor Einweisung in die Timeout - Klasse

Schulhaus: Giacometti

Klasse: R y

KLP: P

Übersicht über die Gesprächstermine und die getroffenen Massnahmen

Datum	Anwesende	Gesprächsinhalte	Getroffene Massnahmen
27.09.2012	Eltern S x KLP P	<ul style="list-style-type: none"> Versäumnis Hausaufgaben/Material (35 negative Einträge im LO seit Schulbeginn) 	<ul style="list-style-type: none"> Vertrag: Sofortige Änderung des Arbeitsverhaltens (siehe Anhang) Verpflichtung zum Besuch der Hausaufgabenbetreuung Enge Zusammenarbeit Schule - Elternhaus
14.11.2012	Eltern S x KLP P SHP	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der getroffenen Massnahmen (27.09.12) Feststellung: Keine Änderung des Arbeitsverhaltens ersichtlich (zu Versäumnissen der Hausaufgaben und des Materials kam Unpünktlichkeit dazu) 	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Gesprächsprotokoll im Anhang (Fünf konkrete Abmachungen, z.B. Hausaufgaben termingerecht und sorgfältig lösen)
10.12.2012	Eltern S x KLP P SSA	<ul style="list-style-type: none"> Beurteilungsgespräch Überprüfung der Sachkompetenz und des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens Feststellung: Wieder keine Besserung des Arbeitsverhaltens und besprochene Massnahmen (14.11.12) nur sehr bedingt eingehalten 	<ul style="list-style-type: none"> Letzte Chance für S x um sein Arbeitsverhalten zu bessern (s. fünf konkrete Abmachungen im Gesprächsprotokoll vom 10.12.13) Betreuung durch SSA
25.01.2013- 22.06.13	Wöchentliche Telefongespräche zwischen Vater und KLP	<ul style="list-style-type: none"> Austausch über S x Leistungen und Arbeitsverhalten Feststellung: Minimale Besserung ersichtlich, doch nicht langfristig zufriedenstellend Zusammenarbeit zwischen Sx und SSA funktionierte nicht dauerhaft 	<ul style="list-style-type: none"> Siehe konkrete Abmachungen im Gesprächsprotokoll vom 10.12.13
27.08.13	Eltern S x KLP P SHV SPD G SHP DC SHP K SSA M	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Massnahme vom 19.06.13 Feststellung: Durch intensive Einzelbetreuung kann S x die an ihn gestellten Forderungen (siehe oben: fünf konkrete Abmachungen) erfüllen. 	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Gesprächsprotokoll im Anhang (Fünf konkrete Abmachungen, z.B. Hausaufgaben termingerecht und sorgfältig lösen) Zusätzlich kommen Punkt 6 und 7 dazu (zwei Mal wöchentlich Beurteilungsgespräche und Reflexion am Freitagnachmittag mit DC)
06.09.13- 25.10.13		<ul style="list-style-type: none"> Wöchentliche Auswertungsgespräche 	<ul style="list-style-type: none"> Massnahmen verfolgen, besprechen
25.10.13	Eltern S x KLP P SHP DC	<ul style="list-style-type: none"> Wochenrückblick (siehe Gesprächsprotokoll vom 25.10.13): S x ist weder am Montag noch am Dienstag im Förderzentrum erschienen. Am Donnerstag war er nur zu Beginn dort. Wunsch der Eltern: Einweisung in die TO 	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung der Einweisung in die Timeout-Klasse

Auswertung der Ergebnisse der bisherigen Massnahmen

Seit Schulbeginn 2012/13 konnte S x die an ihn gestellten Erwartungen bezüglich Arbeits- und Sozialverhalten nicht erfüllen (siehe Gesprächsprotokolle im Anhang) und trotz engster Begleitung und Einleitung sowie Überprüfung der Massnahmen, sind bis heute (25.10.13) keine messbaren Verbesserungen ersichtlich, welche dauerhaft anhalten würden.

Eltern, SHV, SSA, SHP und KLP sehen keine Möglichkeit, S x weiterhin im Rahmen des gängigen Schulunterrichts dahingehend positiv zu fördern, sodass er die an ihn gestellten Forderungen einhalten kann.

Vorschlag für eine weitergehende Förderung von XY

Eltern, SHV, SSA, SHP und KLP haben festgestellt, dass S x nur dann die an ihn gestellten Forderungen einhalten kann, wenn er intensiv und individuell gefördert und begleitet wird. Die KLP, FLP und der SHP können diese Begleitung aber nicht dauerhaft gewährleisten. Die Eltern sehen dies ebenfalls so und ziehen weiterführende Massnahmen in Erwägung.

Um S x Förderung zu gewährleisten, schlagen SHV, SHP, SSA und KLP vor, S x so rasch wie möglich in die Timeout-Klasse einzuweisen. Die Eltern stimmen dem ebenso zu (siehe Gesprächsprotokoll 25.10.13).

Anhang

- Gesprächsprotokolle
- Vertrag: Sofortige Änderung des Arbeitsverhaltens

Bericht: Fördermassnahmen vor Einweisung in die Timeout Klasse

Schülerin / Schüler:

Klasse:

Klassenlehrperson:

Schulhaus:

Übersicht über die Gesprächstermine und die getroffenen Massnahmen

Datum	Anwesende	Gesprächsinhalte	Getroffene Massnahmen
			•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•

Auswertung der Ergebnisse der bisherigen Massnahmen

Vorschlag für eine weitergehende Förderung von XY

Datum/Ort:

Unterschrift KLP:

Unterschrift SHP:

Unterschrift SL Schulhaus:

Anhang

Gesprächsprotokolle

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes _____ Datum _____

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgeschriebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen

- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulasen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm» «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen
- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzusetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. _____
2. _____
3. _____

Plan für das Kollaborative Problemlösen (KPL-Plan)

Name des Kindes _____ Datum _____

I. Vordringliche Probleme: Trigger/Situationen/Vorläufer, auf welche die Intervention aktuell abzielt:

II. Vordringliche Kompetenzdefizite: Kognitive Fertigkeiten, auf welche die Intervention aktuell abzielt:

III. Aktionsplan:

Bevorstehende Durchführung von Plan B Geben Sie in diesem Abschnitt die Mitglieder des Kollegiums an, die sich bereit erklärt haben, Plan B mit dem Schüler zu den einzelnen spezifischen Problemen (Triggern) oder Kompetenzdefiziten durchzuführen:

Im Rahmen von Plan B vereinbarte Lösungen Geben Sie in diesem Abschnitt die einvernehmlich beschlossenen Lösungen oder Pläne an, zu denen Sie anhand von Plan B gelangt sind, damit andere Kollegen lernen können, wie man an ein bestimmtes Problem oder kognitives Kompetenzdefizit herangeht:

Anpassung Geben Sie in diesem Abschnitt die Erwartungen an, die Sie (nach Plan C) bei diesem Schüler fallen gelassen oder an diesen Schüler angepasst haben:

Anhang D: SEVE

Fragebogen: Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (SEVE) – Teil 1									
Name des Schülers: _____			Klasse: _____			Datum: _____			
I. VERHALTEN									
1	2	3	4	5	6	7	8		
entspricht völlig Anf.			noch ausreichend					kommt nie vor	
Verhalten außerhalb des Klassenraumes									
1.								1 2 3 4 5 6 7 8	
2.								1 2 3 4 5 6 7 8	
3.								1 2 3 4 5 6 7 8	
4.								1 2 3 4 5 6 7 8	
5.								1 2 3 4 5 6 7 8	
6.								1 2 3 4 5 6 7 8	
7.								1 2 3 4 5 6 7 8	
Umgang mit Schulmaterial									
8.								1 2 3 4 5 6 7 8	
9.								1 2 3 4 5 6 7 8	
10.								1 2 3 4 5 6 7 8	
11.								1 2 3 4 5 6 7 8	
12.								1 2 3 4 5 6 7 8	
13.								1 2 3 4 5 6 7 8	
14.								1 2 3 4 5 6 7 8	
Verhalten im Klassenraum									
15.								1 2 3 4 5 6 7 8	
16.								1 2 3 4 5 6 7 8	
17.								1 2 3 4 5 6 7 8	
18.								1 2 3 4 5 6 7 8	
19.								1 2 3 4 5 6 7 8	
20.								1 2 3 4 5 6 7 8	
21.								1 2 3 4 5 6 7 8	
Arbeitsverhalten (allgemein)									
22.								1 2 3 4 5 6 7 8	
23.								1 2 3 4 5 6 7 8	
24.								1 2 3 4 5 6 7 8	
25.								1 2 3 4 5 6 7 8	
26.								1 2 3 4 5 6 7 8	
27.								1 2 3 4 5 6 7 8	
28.								1 2 3 4 5 6 7 8	
Arbeitsverhalten (spezielle Aspekte)									
29.								1 2 3 4 5 6 7 8	
30.								1 2 3 4 5 6 7 8	
31.								1 2 3 4 5 6 7 8	
32.								1 2 3 4 5 6 7 8	

33. Erschließt sich eigenständig Unterrichtsinhalte	1 2 3 4 5 6 7 8
34. Arbeitet gut mit anderen an einer Aufgabe in Partner- oder Gruppenarbeit	1 2 3 4 5 6 7 8
35. Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben	1 2 3 4 5 6 7 8
Sozialverhalten (allgemein)	
36. Verhält sich gegenüber Gleichaltrigen im Kontext (Spiel, Gespräch, Zusammenarbeit) angemessen	1 2 3 4 5 6 7 8
37. Verdeutlicht eigene Gefühle, Gedanken, Wünsche durch Worte, Gestik, Mimik	1 2 3 4 5 6 7 8
38. Entwickelt selbst soziale Initiative, regt Spiele, Gespräche an	1 2 3 4 5 6 7 8
39. Hört anderen im Gespräch zu	1 2 3 4 5 6 7 8
40. Nimmt die Mimik, Gestik und Äußerungen anderer wahr und versteht deren Anliegen	1 2 3 4 5 6 7 8
41. Geht auf die Anliegen anderer ein	1 2 3 4 5 6 7 8
42. Kommt friedlich mit anderen Kindern aus (unterhält sich, spielt, sagt, was es möchte, macht Kompromisse)	1 2 3 4 5 6 7 8
Sozialverhalten (spezielle Aspekte)	
43. Akzeptiert eine führende oder koordinierende Rolle anderer	1 2 3 4 5 6 7 8
44. Reagiert bei kleinen Enttäuschungen (nicht drankommen, etwas noch mal machen zu müssen) passend	1 2 3 4 5 6 7 8
45. Toleriert eine andere Meinung	1 2 3 4 5 6 7 8
46. Hat Ideen zur Konfliktlösung (wie z. B. sich abwechseln, etwas anderes machen)	1 2 3 4 5 6 7 8
47. Löst Meinungsverschiedenheiten durch Gespräche, Kompromisse	1 2 3 4 5 6 7 8
48. Vertritt eigene Interessen in der Klasse	1 2 3 4 5 6 7 8
49. Versucht, sich mit fairen Mitteln durchzusetzen	1 2 3 4 5 6 7 8
Verhalten gegenüber Lehrkräften	
50. Spricht Lehrer angemessen an (bittet sie beispielsweise sachlich um Hilfe)	1 2 3 4 5 6 7 8
51. Äußert eigene Meinung gegenüber einer Lehrkraft	1 2 3 4 5 6 7 8
52. Verhält sich freundlich und hilfsbereit gegenüber Lehrern	1 2 3 4 5 6 7 8
53. Arbeitet selbstständig, ohne Lehrkräfte unnötig anzusprechen	1 2 3 4 5 6 7 8
54. Interagiert in der Klasse selbstständig, ohne Lehrkräfte unnötig anzusprechen	1 2 3 4 5 6 7 8
55. Reagiert auf Ermahnungen und Hinweise vernünftig	1 2 3 4 5 6 7 8
56. Hört zu, wenn ein Lehrer mit ihm/ihr spricht	1 2 3 4 5 6 7 8
<p>Weitere bisher nicht erfasste zu fördernde Verhaltensaspekte (z. B. Kontakt zu den Mitschülern, soziale Ablehnung oder Ausgrenzung durch Mitschüler):</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

Fragebogen: Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (SEVE) – Teil 2

Name des Schülers: _____ Klasse: _____ Datum: _____

II. Entwicklung

	1	2	3	4	5	6	7	8
	deutlich überdurchschnittlich			unterer Durchschnitt				nicht vorhanden
Kognition								
57. Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)	1	2	3	4	5	6	7	8
58. Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)	1	2	3	4	5	6	7	8
59. Erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Strukturen, Ordnungen) bei Dingen, Symbolen	1	2	3	4	5	6	7	8
60. Erkennt logische Handlungsfolgen in Geschichten, Versuchen, Vorgangsbeschreibungen	1	2	3	4	5	6	7	8
61. Überblickt mehrere Informationen in Geschichten, Sachaufgaben und zieht treffende Schlussfolgerungen	1	2	3	4	5	6	7	8
62. Überlegt vor eigenen Handlungen, schätzt Folgen ab	1	2	3	4	5	6	7	8
63. Verfügt über ein umfassendes allgemeines Wissen	1	2	3	4	5	6	7	8
Sprache								
64. Spricht deutlich (artikulierte)	1	2	3	4	5	6	7	8
65. Versteht inhaltlich, was Gleichaltrige sagen	1	2	3	4	5	6	7	8
66. Verfügt über einen umfassenden aktiven Wortschatz	1	2	3	4	5	6	7	8
67. Versteht inhaltlich, was Erwachsene sagen	1	2	3	4	5	6	7	8
68. Spricht grammatikalisch richtig	1	2	3	4	5	6	7	8
69. Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben	1	2	3	4	5	6	7	8
70. Versteht abstrakte Begriffe	1	2	3	4	5	6	7	8
Motorik und Wahrnehmung								
71. Hat geschickte Hände	1	2	3	4	5	6	7	8
72. Gute Auge-Hand-Koordination	1	2	3	4	5	6	7	8
73. Körperliche Kraft und Ausdauer (Kondition) sind gut entwickelt	1	2	3	4	5	6	7	8
74. Bewegt sich koordiniert, sicher (gute Körperkontrolle, -koordination)	1	2	3	4	5	6	7	8
75. Hört auch leise Geräusche und klangliche Unterschiede	1	2	3	4	5	6	7	8
76. Erkennt auch kleingedruckte Symbole (gute Sehstärke)	1	2	3	4	5	6	7	8
77. Erkennt Formen, Gegenstände beispielsweise in Suchbildern gut (Figur-Grundunterscheidung)	1	2	3	4	5	6	7	8
Emotion								
78. Traut sich die Bewältigung neuer Aufgaben, von Klassenarbeiten etc. zu	1	2	3	4	5	6	7	8
79. Geht gern zur Schule	1	2	3	4	5	6	7	8
80. Ist gern mit anderen Kindern zusammen	1	2	3	4	5	6	7	8
81. Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen	1	2	3	4	5	6	7	8
82. Kann Enttäuschungen vertragen (reagiert nicht übertrieben, wütend, trotzig)	1	2	3	4	5	6	7	8
83. Besitzt Einfühlungsvermögen und ist mitfühlend	1	2	3	4	5	6	7	8
84. Fühlt sich mitverantwortlich für das, was in der Klasse passiert	1	2	3	4	5	6	7	8

Selbstbild/-konzept, Interessen, Motivation	
85. Schätzt eigene Leistung realistisch ein	1 2 3 4 5 6 7 8
86. Sieht den eigenen Anteil an Erfolgen realistisch, kennt seine Stärken	1 2 3 4 5 6 7 8
87. Sieht den eigenen Anteil an Misserfolgen realistisch, kennt seine Schwächen	1 2 3 4 5 6 7 8
88. Kennt eigene Wünsche, Interessen, Bedürfnisse	1 2 3 4 5 6 7 8
89. Hat Interesse an schulischen Aktivitäten	1 2 3 4 5 6 7 8
90. Hat Interessen im Freizeitbereich	1 2 3 4 5 6 7 8
91. Geht auf Veränderungen in Aufgabenstellungen, Abläufen, Bedingungen flexibel ein	1 2 3 4 5 6 7 8
Zusätzliche Einschätzung der Schulleistung	
Aktueller Leistungsstand in den von Ihnen unterrichteten Fächern oder Lernbereichen des Anfangsunterrichts (beispielsweise Lesefertigkeit, bedeutungserfassendes Lesen, Rechenfertigkeit, Sachrechnen)	
1 _____	1 2 3 4 5 6
2 _____	1 2 3 4 5 6
3 _____	1 2 3 4 5 6
4 _____	1 2 3 4 5 6
5 _____	1 2 3 4 5 6
6 _____	1 2 3 4 5 6
7 _____	1 2 3 4 5 6
8 _____	1 2 3 4 5 6
Weitere bisher nicht erfasste zu fördernde Entwicklungsaspekte:	

Nach Bedarf ausfüllen:	
Anfertigung: <input type="checkbox"/> Erstanfertigung <input type="checkbox"/> Folgeanfertigung Schuljahr: _____	
Geschlecht des Schülers: <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich geboren am: _____ Alter: _____	
Ausfüllende Lehrkraft: _____	

Name des Schülers: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Förderungsorientierte Auswertung der schulischen Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (1)

1. Welche Verhaltensweisen und Entwicklungsaspekte will ich bei dem Kind bzw. Jugendlichen fördern?

Bitte gehen Sie den ausgefüllten Fragebogen erneut durch und notieren Sie, welche Verhaltens- und Entwicklungsaspekte Sie verändern möchten.

2. Was ist mir im Augenblick am wichtigsten?

Bitte stellen Sie zunächst durch Nummerierung der obigen Punkte eine Rangreihe der zu fördernden Aspekte auf. Entscheiden Sie sich anschließend für vier Aspekte, die Sie in der nächsten Zeit verbessern wollen. Ein Entscheidungskriterium könnte neben der Dringlichkeit die Einschätzung der Erfolgsaussichten sein.

3. Woran will ich speziell in den nächsten _____ Wochen arbeiten?

Reduzieren Sie bitte Ihr Vorhaben auf ein oder zwei Ziele für einen von Ihnen gewählten Förderzeitraum (z. B. vier Wochen).

4. Was fällt mir bei dem Kind bzw. Jugendlichen besonders positiv auf?

Um nicht eine zu problemorientierte Haltung dem Kind gegenüber einzunehmen und um Ansatzpunkte für die Verlängerung unproblematischer Zeitabschnitte zu finden, gehen Sie bitte den Fragebogen erneut durch zwecks Notation positiver Aspekte.

5. Welche Mittel will ich einsetzen?

Niemand kann Ihnen in einer bestimmten pädagogischen Problemsituation genau sagen, welche Handlungen erwünschte Effekte bringen. Pädagogische Entscheidungen sind Ermessensentscheidungen aufgrund von Fachwissen und Kenntnis der Situation. Hilfreich bei der Handlungsplanung ist oft ein Brainstorming, welches Sie auf der Grundlage der vorgeschlagenen Planungshilfen durchführen können. Bitte notieren Sie zunächst alle für Sie infrage kommenden Handlungen. Anschließend unterstreichen Sie die mit einer guten Erfolgsaussicht, dann doppelt die vielversprechendsten, die restlichen streichen Sie durch.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Folgebogen: Förderungsorientierte Auswertung der schulischen Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (2)

1. Ist es mir gelungen, die geplanten Handlungen/Förderaktivitäten umzusetzen?

Kreuzen Sie bitte an:

- Ja, vollständig Ja, aber nur in einem geringen Umfang
 Ja, zum überwiegenden Teil Nein

2. Welche Verhaltensweisen und Entwicklungsaspekte haben sich in den letzten Wochen verändert?

Bitte gehen Sie den Fragebogen erneut durch und vergleichen Sie dabei Ihre jetzige mit der vorherigen Einschätzung. Notieren Sie zunächst positive Veränderungen, gegebenenfalls auch negative. Bevor ein Problemverhalten verschwindet, steigert es sich manchmal zunächst. Leider treten manchmal auch neue Schwierigkeiten auf.

3. Haben sich Verhaltens- und Entwicklungsaspekte entsprechend meiner Ziele verändert?

Falls dies der Fall ist, unterstreichen Sie bitte diese Aspekte in der obigen Liste.

4. Welche Verhaltens- und Entwicklungsaspekte will ich in den nächsten Wochen fördern? Was ist mir im Augenblick am wichtigsten?

Wählen Sie – falls es nötig ist – erneut höchstens vier Aspekte aus, die Sie in einem von Ihnen gewählten Förderzeitraum verbessern wollen. Nutzen Sie hierbei die vorherige Auswahl der vier bisher wichtigsten Aspekte.

5. Woran will ich speziell in den nächsten _____ Wochen arbeiten?

Reduzieren Sie bitte Ihr Vorhaben auf ein bis zwei Ziele für einen von Ihnen gewählten Förderzeitraum.

6. Was fällt mir bei dem Kind bzw. Jugendlichen besonders positiv auf?

Gehen Sie bitte den Fragebogen erneut durch, zwecks Notation positiver Aspekte.

7. Welche Mittel will ich einsetzen?

Bitte notieren Sie zunächst alle für Sie infrage kommenden Handlungen im Sinne eines Brainstormings. Anschließend unterstreichen Sie Handlungen mit einer guten Erfolgsaussicht, dann die vielversprechendsten doppelt, die restlichen streichen Sie durch.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Auswertung der Förderung

1. Welche Verhaltensweisen und Entwicklungsaspekte haben sich im gesamten Förderzeitraum verändert?

Bitte gehen Sie den Fragebogen erneut durch und vergleichen Sie dabei Ihre jetzige mit der ersten Einschätzung. Notieren Sie zunächst positive Veränderungen, gegebenenfalls auch negative.

2. Welche Veränderungen fallen mir bei dem Kind bzw. Jugendlichen besonders positiv auf?

3. Welche Förderaktivitäten haben sich bewährt?

Feststellung des Problembereichs

Ziel dieser Auswertung ist es, spezifische Anregungen für die Förderplanung zu erhalten. Es soll eingeschätzt werden, ob insbesondere der Einbezug einer der Planungshilfen V bis IX hilfreich erscheint:

Tab. 1: Überblick über die Problembereiche

Planungshilfe	Problembereich
Planungshilfe V	Arbeitsverhalten (Motivation, Konzentration, Aufmerksamkeit)
Planungshilfe VI	Aggression
Planungshilfe VII	Angst
Planungshilfe VIII	Absentismus
Planungshilfe IX	Soziale Integration

Hierzu wurden bestimmte Fragen (Items) des Fragebogens SEVE als mögliche Hinweise auf einen spezifischen Förderbedarf den oben genannten Problembereichen zugeordnet. Das Ergebnis dieser Zuordnung wurde in Tabellen (s. u.) festgehalten.

Markieren Sie bitte in den folgenden Auswertungstabellen diejenigen Items mit einem Kreuz in der rechten Spalte, die im Fragebogen SEVE mit einem Wert mit Hinweischarakter auf ein Problem oder noch schlechter eingeschätzt wurden (s. Angabe in der entsprechenden Spalte in den Auswertungstabellen). Wurden eine Vielzahl der Items von Ihnen mit einem Wert mit Hinweischarakter auf ein Problem oder schlechter eingeschätzt, erscheint eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Förderbereich angezeigt.

Diese Auswertung „nach Augenschein“ zur Bestimmung eines Problembereichs (Wo sind eine Vielzahl von Items markiert?) sollte durch zusätzliche gezielte Beobachtungen im Schulalltag ergänzt werden. Die Aussagekraft dieser zusätzlichen inhaltlichen Auswertung des SEVE sollte nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt werden. Sie stellt keinesfalls eine „pädagogische Diagnose“ dar, bietet aber in Verbindung mit weiteren Informationen Hinweise für ein gezielteres präventives pädagogisches Handeln.

Entscheiden Sie nach dem Ausfüllen der Tabellen, ob Sie eine der Planungshilfen V bis VIII verwenden möchten. Falls Sie dies beabsichtigen, kann es hilfreich sein, sich zuerst mit den Planungshilfen II bis IV auseinanderzusetzen, weil fast immer der Einbezug von erzieherischen Grundtechniken bei einer spezifischen Förderung notwendig ist (s. jeweilige Liste nützlicher Grundtechniken innerhalb der Planungshilfen V bis VIII). Oft erreicht man bereits mithilfe geeigneter Grundtechniken sein Ziel.

Beachten Sie bitte bei Ihren Überlegungen auch folgendes Ergebnis der pädagogisch-psychologischen Forschung: Insbesondere Ängste von Schülern werden im Schulalltag oft übersehen.

In der Auswertungstabelle 1 zum Problembereich Arbeitsverhalten weisen die eingeklammerten Begriffe Motivation und Konzentration hinter einem Item darauf hin, dass dieses Item inhaltlich insbesondere auf diesen Aspekt des Arbeitsverhaltens abzielt.

Als Wert mit Hinweischarakter auf ein Problem wurde jeweils der Wert festgelegt, der die Grenze zu den am schlechtesten eingeschätzten 10 % einer Zufallsstichprobe von Grundschulern markiert. Bei den meisten Items ist dies der Schätzwert 5.

Kreuzen Sie nun bitte in den Auswertungstabellen die Items mit einem Wert mit Hinweischarakter auf ein Problem im Fragebogen SEVE an.

Einleitung

Die Timeout-Klasse Chur nimmt Jugendliche auf, welche in den Regelklassen Schwierigkeiten hatten und für eine gewisse Zeit separativ beschult werden. Die Jugendlichen kommen aus 3 Oberstufenschulhäusern. Diese Auszeit wird genutzt um mit ihnen die Situation zu überdenken, schulische Lücken zu schliessen und an ihren sozialen Kompetenzen zu arbeiten. Im Augenblick ist es ein rein schulisches Timeout und die Frage drängt sich auf, ob nicht integrierte Arbeitseinsätze sinnvoll wären.

Die Masterarbeit soll nun Möglichkeiten aufzeigen, mit welchen Konzepten andere Timeout-Angebote arbeiten und wie diese in der Praxis aussehen.

Als erstes möchte ich gerne mit Ihnen ein Interview führen und relevante Punkte ansprechen, zu denen Sie sich frei äussern können. Anschliessend wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir den mitgebrachten Fragebogen ausfüllen würden, damit ich Ihre Daten mit anderen Schulen vergleichen kann.

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für die Beantwortung meiner Fragen nehmen!

Hauptteil

Institution: Angebot und Arbeitsweise

Bitte beschreiben Sie das Angebot Ihrer Institution.

Welches würden Sie als Hauptziel Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen bezeichnen?

Welches sind die Hauptschwerpunkte Ihrer täglichen Arbeit?

(Wie sehen diese konkret aus?)

Schule

Beschreiben Sie bitte Ihren schulischen Alltag.

Hat der Berufswahlunterricht als schulischer Bereich einen besonders hohen Stellenwert?

Werden bei Ihnen soziale Kompetenzen (Umgang mit Konflikten, angemessene Kommunikation, Interaktion in der Gruppe, Toleranz, Umgangsformen etc.) speziell gefördert?

(Wenn ja, welche und wie?)

Gibt es bei Ihnen ein spezielles Tool für die Beratung der Jugendlichen?

(Wenn ja, wie wird es organisiert und wird nach einem bestimmten Konzept gearbeitet?)

Betriebe

Können Sie die Betriebe, mit welchen Sie zusammenarbeiten, kurz beschreiben?

Wie verläuft die Zusammenarbeit? Würden Sie persönlich dies so belassen oder hätten Sie Änderungsvorschläge?

Jugendliche

Beschreiben Sie bitte die Jugendlichen, die Sie betreuen.

Falls Jugendliche nicht kooperieren, was sind mögliche Konsequenzen?

Gibt es die Möglichkeit eines Schulausschlusses? Wer ist dann zuständig?

Familie

Erzählen Sie bitte etwas über die Zusammenarbeit mit den Eltern / Erziehungsberechtigten der Jugendlichen.

Was geschieht, wenn dabei Schwierigkeiten auftreten?

Fachstellen

Mit welchen Fachstellen arbeiten Sie häufig zusammen?

Wie wird die Zusammenarbeit organisiert?

Persönliches

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrer Arbeit?

Was gefällt Ihnen weniger gut an Ihrer Arbeit?

Wenn Sie (ganz allgemein) etwas verändern könnten, was wäre es?

Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Schule in 5 Jahren?

Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Wichtiges, das nicht erwähnt wurde und das Sie gerne noch ansprechen möchten?

Schluss

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben. Gerne lasse ich Ihnen nach der Fertigstellung meiner Masterarbeit ein elektronisches Exemplar zukommen.

Anhang F: Kurzfragebogen

Konzept und Struktur

1. Wo befindet sich der Standort der Schule? Warum?

2. Wie viele Jugendliche betreuen Sie momentan?

3. Welches ist die Mindest- oder Höchstanzahl?

Mindestanzahl: _____ Höchstzahl: _____

4. In welchem Schuljahr befinden sich die Jugendlichen?

5. Werden die Jugendlichen ganztags oder nur während den Schulzeiten betreut?

6. Falls die Jugendlichen ganztags betreut werden, wie sieht die Betreuung aus?

7. Ist die Aufenthaltsdauer zeitlich limitiert?

7.1 Wenn ja, für welchen Zeitraum? _____

7.2 Kann der Aufenthalt verlängert werden? _____

7.3 Wenn ja, um wie viel? _____

Aufnahmeverfahren

1. Wer nimmt mit Ihnen Kontakt auf?

2. Wer entscheidet über die Aufnahme?

3. Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen? Wenn ja, aus welchen Gründen?

4. Zu welchem Zeitpunkt treten die Jugendlichen aus?

5. Welche Anschlusslösungen bestehen bei Austritt?

6. Existiert ein Nachbetreuungsangebot? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Jugendliche

1. Welches sind mögliche Gründe für einen Eintritt ?

2. Sind die Jugendlichen freiwillig bei Ihnen oder war es auf Anordnung der Schule / des Elternhauses?

Schule

1. Wie viele Lektionen besuchen die Jugendlichen pro Woche?

2. Welche Schulfächer werden angeboten?

3. In welcher Form betreiben Sie Berufswahlunterricht?

Betriebe

1. Wie oft arbeiten die Jugendlichen in den Betrieben? (Pro Woche)

2. Wie werden die Betriebe rekrutiert?

3. Welche Betriebe stehen zur Auswahl?

4. Werden die Jugendlichen für die geleistete Arbeit entlohnt? Wenn ja, wie viel Geld erhalten sie?

Familie / Elternhaus

1. Wie oft finden Elternkontakte statt?

2. Was geschieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich ist?

Angaben zur Schule / Institution

Name der interviewten Person: _____

Berufsausbildung: _____

Tätig an der Schule seit: _____

Berufsfeld: _____

Prozentuale Anstellung: _____

Mitarbeitende (Funktion, Berufsbezeichnung)

Anhang G: Anfragen per Mail

Anfrage 1

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen

Ihre Kontaktdaten habe ich von Herrnerhalten, Mitorganisator des letztjährigen TimeOut-Forums erhalten.

Ich möchte mich gerne mit einer Bitte an Sie wenden:

Im Rahmen meiner Masterarbeit als Schulische Heilpädagogin möchte ich unser Timeout Konzept der Oberstufe der Stadtschule Chur, welches momentan vor allem ein schulisches Angebot ist, um die Möglichkeit von Berufspraktika erweitern. Zu überdenken wäre ev. auch unser pädagogisches Konzept.

Unsere Schule ist Bestandteil der öffentlichen Schule, hat keinen Tagesschulbetrieb und wird von durchschnittlich 4-6 Schülerinnen und Schülern besucht.

Was mich vor allem interessiert ist ein Erfahrungsaustausch mit Personen, die berufspraktische Einsätze von Jugendlichen in ihrem Konzept integrieren. (Umsetzungsmöglichkeiten, anfallende Kosten etc.)

Falls Sie sich angesprochen fühlen, wäre ich froh, wenn Sie mit mir in Kontakt treten würden.

Mit freundlichen Grüßen aus Chur

Monika Brunner

Anfrage 2

Sehr geehrte Frau/ geehrter Herr

Es ist bereits einige Zeit vergangen, seit ich Sie kontaktiert habe. Meine Masterarbeit hat nun Form angenommen und die Fragen zur Umsetzung von Berufspraktika im Rahmen einer Timeout Schule haben sich konkretisiert. Wäre es eventuell möglich, dass ich Sie treffen könnte und Ihnen diese Fragen in Form eines Interviews stellen dürfte? Ich rechne mit einem Zeitaufwand von ca. einer Stunde. Es wäre mir möglich, Sie in der Woche vom 10.-14. Oktober zu besuchen/ treffen. (Ansonsten müssten wir telefonisch weitere mögliche Daten anschauen).

Es würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde!

Mit freundlichen Grüßen

Monika Brunner

Anhang H: Transkription Interview 1 und Kurzfragebogen

Interview 1, Datum: 5.10.16, Zeit: 15.25 -16.00 Uhr

Interviewer:

Ich möchte Sie bitten mir das Angebot, welches Sie haben, zu umschreiben.

Befragter:

Ja, wir haben ein unterschiedliches Angebot. Ich habe deshalb auch noch ein Konzept mitgebracht. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Aber es ist so in der Endphase. So kann ich erzählen, was wir alles haben. Und zwar haben wir einerseits das Timeout, welches wir anbieten. Wir bieten aber auch noch andere Sachen an. Wir haben auch Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Klasseninterventionen, die wir anbieten. Das steht auch im Flyer. Wir haben auch Prävention, wo wir sagen, wir kommen mit Lehrern zusammen. Kampagnen erarbeiten, die setzen die Lehrer aber selber auf dem Schulplatz um. Also wenn es um das Thema Respekt geht oder Gewalt. Und wir haben auch noch Weiterbildung für Lehrpersonen. Ich muss noch sagen, wir sind zu dritt und wir sind zwei Lehrpersonen und eine Sozialpädagogin. Und die Lehrpersonen arbeiten dann vor allem mit den Lehrern, weil das Sinn macht, die dann auch mal in die Klassenunterricht gehen und vielleicht auch mal schauen, was war denn schwierig in dieser Klasse. Was gibt es vielleicht von der Lehrperson her, das man beachten sollte, gerade in der Interaktion mit diesen Schülern, das bieten wir auch an. Aber das, was eigentlich am meisten genutzt wird, ist das Timeout und Beratung und Unterstützung. Und wir haben viele kleine Sachen, die wir auch noch anbieten würden, sei es Berufswahlunterstützung oder Familienbegleitung aber das ist noch nicht so aktuell.

Interviewer:

Und wenn das Timeout genutzt wird, was würden Sie als Hauptziel in der Arbeit bezeichnen?

Befragter:

Uns ist vor allem wichtig, dass wir mit allen Beteiligten zusammen arbeiten. Also wir holen am Erstgespräch alle an den Tisch und alle hören das Gleiche. Und wir arbeiten mit allen zusammen Ziele aus. Wo wollen wir hin, woran wollen wir schaffen. Das ist uns eigentlich wichtig. Und eigentlich streben wir eine Reintegration an, das ist uns wichtig. Aber es kann durchaus sein, dass ein Schüler kommt und das ist schon gar nicht mehr möglich und dann ist uns wichtig, dass man eine Anschlusslösung findet, die passend ist.

Interviewer:

Und wenn Sie sagen, wir holen alle an den Tisch, so sind das Eltern, Lehrpersonen?

Befragter:

Ja, vielleicht auch Beistand, wenn es schon gibt oder einfach Behörden, je nachdem. Vielleicht der Schulpsychologische Dienst oder einfach die Leute, die gerade involviert sind. Meistens sind das ja recht viele. Das fängt bei der SSA an, Lehrperson, Schulleiter, Schulpsychologischer Dienst. Uns ist einfach wichtig, dass alle da sind. Und dass alle das Gleiche hören. Weil wir auch schon die Erfahrung gemacht haben, wenn man es nicht an einem offiziellen Gespräch gehört hat, dass der Schüler sagt, das ist doch so gar nicht gewesen. Und dann hat man wie keine Handlungsmöglichkeiten. Uns ist wirklich wichtig, dass es alle gehört haben und alle dazu ja sagen können. Wir fragen auch den Schüler, wenn er es nicht selber gesagt hat: „Ist das so? Oder möchtest du es ablehnen?“ Wenn er sagt, nein, es ist nicht so, dann...

Interviewer:

Also ein grosser runder Tisch ganz am Anfang um das Ganze zu besprechen.

Befragter:

Ja, genau, wir nennen es Orientierungsgespräch. Und daraus machen wir dann eine Empfehlung. Also wir machen nicht das Gespräch und es ist schon fix Timeout, sondern wir sitzen zusammen und machen eine Empfehlung und sagen vielleicht reicht auch Beratung und Unterstützung mit dem Schüler vielleicht oder mit der Lehrperson. Vielleicht auch nur ein familiäres Thema oder wir sagen ein Timeout wäre wichtig. Oder wir bräuchten nochmals einen runden Tisch, weil Personen gefehlt haben. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Oder wir finden, es betrifft nichts von uns, also es ist kein Thema von uns.

Interviewer:

Was sind Hauptschwerpunkte in Ihrem Arbeitsalltag?

Befragter:

Ja, ich bin die Sozialpädagogin in unserem Team. Und ich bin eigentlich jeden Tag da. Also es kann sein, dass ich Schule mache, aber eher selten. Aber einfach wenn es sich gerade so ergibt. Das machen eigentlich die Lehrpersonen. Wir arbeiten vor allem auch viel an der Biographie, das heisst unsere Schwerpunkte sind nicht Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch. Sondern unsere Schwerpunkte sind, dass sie in Mathe dranbleiben und in Deutsch arbeiten wir einfach an der Biographiearbeit. Genau, dass sie aufschreiben, was ist alles gewesen, auch mit Schicksalsschlägen. Was ist einfach so, also woran konnten sie nichts ändern und wo konnten sie möglicherweise Einfluss nehmen. Und wie würde das aussehen. Und ich als Sozialpädagogin mache mit ihnen auch Einzelgespräche. Wo ich auch Ziele ausarbeite mit kreativen Methoden: Ich mache mit ihnen auch Genogrammarbeit oder einzelne Sachen noch zusätzlich und suche mit ihnen auch Berufspraktika.

Interviewer:

Das ist in dem Fall wie ein Beratungsangebot, oder? In diesem Rahmen? Hab ihr es untereinander aufgeteilt, jemand macht eher die Beratung?

Befragter:

Nein, wir haben es nicht spezifisch aufgeteilt. Wir machen auch zum Teil noch Familienbegleitung oder wenn ein Schüler bei uns im Timeout ist, dass wir auch einmal zu ihm nach Hause gehen, mit der Familie schauen. Gibt es auch Streit zu Hause? Ist ja meistens so. Und dass wir dann dort wirklich auch hinschauen und sagen, dort muss auch etwas passieren. Es kann ja nicht sein, dass der Schüler einfach zu uns geschickt wird und jetzt macht er etwas und dann ist alles wieder gut. Es braucht von allen Seiten die Unterstützung. Aber wir haben nicht fix vorgegeben, wer mit wem arbeitet. Es ergibt sich dann manchmal einfach so aus der Arbeit heraus. Und ich bin halt am meisten hier. Wirklich fünf Tage pro Woche, die beiden Lehrpersonen je zwei. Und was ich halt auch noch mache ist am Dienstag bin ich mit den Primarschülern draussen unterwegs. Wir sind den ganzen Tag draussen und machen etwas Erlebnispädagogisches, etwas in dieser Richtung.

Interviewer:

Ich habe noch eine Frage, wie es denn ganz praktisch aussieht? Die Schüler sind also hier, das heisst sie kommen aus verschiedenen Klassen hierher.

Befragter:

Ja, sie kommen hier zur Schule. Und bei uns ist es eine Tagesschule. Sie kommen um 8 Uhr und gehen um 4 Uhr. Und wir kochen zusammen und essen zusammen. Wir sind eigentlich stets zusammen. Wir machen die Pause zusammen.

Interviewer:

Die Schüler kommen aus den Oberstufenschulhäuser hierher?

Befragter:

Bei uns ist das Einzugsgebiet etwas grösser. Wir sind zwar vom Ort, aber wir haben auch von der Primarschule und wir haben auch von umliegenden Gemeinden. Wir sind nicht nur explizit für den Ort selber. Gezahlt wird auch immer gleich viel, egal woher der Schüler kommt. Wir sind nicht integriert in die Schule und es gehört zum Konzept der Schule. Sondern es muss eine Schulleitung anfragen und die Schulleitung muss dann auch Kontakt aufnehmen. Es ist dann meistens die Sonderpädagogik, die das bewilligen muss. Es ist auch immer noch eine Projektphase.

Interviewer:

Zu den Jugendlichen. Können Sie diese beschreiben? Was sind das für Jugendliche, die hierher kommen?

Befragter:

Wir haben Jugendliche, die in der Schule Schwierigkeiten haben oder ich weiss gar nicht so genau.

Interviewer:

Vielleicht etwas genauer: Was sind Problematik, die sie mitbringen?

Befragter: Sie haben wirklich alle möglichen Schwierigkeiten. Wir haben Schüler, die Geschichten haben von Gewalt, also bei uns kommt ja immer die Schule auf uns zu im Grundsatz. Das heisst, es ist sicher in der Schule etwas Auffälliges passiert. Das kann beginnen mit Gummis werfen, zu frech sein zum Lehrer, bis zu wirklich massivem Schulabsentismus. Also alles Mögliche.

Interviewer: Man kann also nicht sagen, es betrifft häufig eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen?

Befragter:

Manchmal sind es in der Oberstufe auch Schwierigkeiten mit gewissen Fachlehrern oder mit der Klassenlehrperson. Da hatten wir wirklich schon vieles. Respektlos, Gewaltneigung ändern gegenüber, nicht der Lehrperson, sondern ändern gegenüber. Jugendliche, die einfach nicht mehr in die Schule gehen.

Interviewer:

Und wenn es bei Ihnen in Ihrem Rahmen nicht funktioniert, kann es dann einen Ausschluss geben? Gibt es das hier auch?

Befragter:

Bei uns ist es noch nie so weit gekommen, zu einem Schulausschluss. Was bei uns halt ist, wenn alle Beteiligten an einen Tisch kommen, müssen sie alle ja dazu sagen. Wenn der Schüler nein sagt oder die Eltern, dann muss man entweder schauen, dass man eine gleiche Meinung findet oder dann sagt man, wenn du nicht bereit bist an dir zu arbeiten, dann macht es keinen Sinn, dass du hierher kommst. Dann machst du genau das Gleiche wie vorher. Oder einfach nur stören. Wir hatten noch nie einen Schulausschluss in dem Sinn, wir haben schon mal bei einer Reintegration gemerkt, das geht nicht. Die wollen ihn eigentlich nicht mehr, sie haben schon abgeschlossen und dann musste man eine andere Lösung finden. Aber das hat dann die Schule selber gemacht. Oder es hat es auch schon gegeben, dass es einen Ausschluss gegeben hat oder einen Abschluss oder wir zu einem Abschluss gekommen sind und wir ein Mandat zurückgegeben haben, weil wir Teil von dem System werden. Und unterstützen die Jugendlichen eigentlich mit schlechtem Rat, weil wir nichts mehr machen können. Dann müssen wir einen Abschluss machen.

Interviewer:

Dann ist es die Schule, die eine neue Lösung finden muss?

Befragter:

Wir machen es zusammen mit der Schule oder teils auch mit der KESB oder mit dem KIZ. Aber wir sind nicht die Entscheidungsträger. Wir können nicht sagen, es gibt nun einen Schulausschluss. Oder du muss hierher kommen. Das ist von der Schule. Wir schreiben auch keine Berichte und machen keine Prüfungen. Das ist alles in der Verantwortung der Schule. Wir haben den Schüler einfach hier in dieser Zeit.

Interviewer:

Nun habe ich noch speziell eine Frage wegen dem schulischen Alltag. Was gehört genau dazu?

Befragter:

Also meistens machen wir am Montag Morgen eine kurze Runde hinten am Tisch. Und dann arbeitet jeder individuell. Die einen an der Biographie, die anderen arbeiten an der Mathe, vielleicht gibt es mal Einzelgespräch oder wir sind sonst an etwas dran. Es ist immer sehr sehr unterschiedlich. Ich mache mit ihnen teilweise auch gruppenspezifische Spiele, wo es auch darum geht, sich in der Gruppe etwas besser kennenzulernen. Oder wir provozieren sie zum Teil auch, damit sie Verhalten zeigen, die gesagt worden sind. So in dem Sinn: Wenn sie immer Mühe haben mit einem Matheblatt, dann geben wir ihnen auch Mathe. Wir weichen dem nicht aus, einfach weil es schwierig werden könnte. Wir haben viele schwierige Situationen hier oder Schüler, denen es „ablöscht“ und schreiend hinausrennen oder was auch immer. Wir konfrontieren sie auch mit diesen Sachen und schauen auch mit ihnen an, was passiert, wenn sie so weitermachen. Wir haben keine fixen Stunden, dass wir sagen Montag Morgen 8-10 machen wir Mathe, sondern es ist wirklich sehr individuell. Was wir angefangen haben ist Yoga zu machen mit den Schülern. Das tut ihnen recht gut oder es weckt sie. Wir haben so einen Stundenplan (zeigt die Wochenübersicht). Was wir natürlich auch noch machen: Wir arbeiten an einer Werkarbeit. Wir können unten den Werkraum nutzen. Sie bekommen eine zweieinhalb Meter lange Holzlatte und können irgendetwas daraus machen. Sie setzen sich mit der Materie auseinander. Und dann auch mal an eine Grenze kommen und merken, ich gebe auf. Nun muss ich 4 Stunden lang schleifen, das stinkt mir, ja...

Interviewer:

In dem Sinn haben Sie Freiheit in der Gestaltung und um an den verschiedenen Themen zu arbeiten?

Befragter:

Ja.

Interviewer:

War die Gruppenzusammensetzung auch schon mal sehr schwierig? In dieser Konstellation fast nicht mehr kontrollierbar?

Befragter:

Meistens ist es nicht die ganze Gruppe sondern eine Person, die es schwierig macht. Dann muss man aufpassen, weil die Schüler beobachten einem extrem. Sie sehen jeden Schritt, den du machst oder jemanden bevorzugst oder „nümme magsch“ und das Gefühl hast, schon wieder. Die merken das, da muss man recht aufpassen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Gruppe das Problem ist. Sondern mehr einzelne, die einfach gerade Schwierigkeiten haben mit gewissen Sachen.

Interviewer:

Dann interessieren mich vor allem noch die Betriebe. Oder die Orte, wo sie gehen können. Habt ihr ein fixes Angebot, wo ihr sagt, wir haben eine Gärtnerei, eine Schreinerei, die wir immer wieder anfragen dürfen? Also ein Angebot von Betrieben, mit denen ihr eng zusammenarbeitet?

Befragter:

Ja, wir haben mal verschiedene Betriebe angefragt, ob sie da mitmachen wollen und jetzt haben wir einige, wo die Jugendlichen arbeiten können. Und das ist ganz unterschiedlich: einmal ein Dosenbach, einmal eine Schreinerei, einmal eine Autogarage, also wo wir wirklich eine Auswahl haben und wir kümmern uns auch sehr um die Betriebe. Wir sind auch immer einsatzbereit, falls es nicht funktioniert. Wir holen den Jugendlichen, gehen dort vorbei und schauen. Aber in den Betrieben ist es meistens nicht schwierig. Dort machen sie es wirklich gut.

Interviewer:

Und sie können auswählen, wo sie gerne gehen möchten? Oder ihr sagt ihnen wo?

Befragter:

Es ist am Anfang so, dass wir ihnen sagen, das heisst wir fragen vielleicht am Orientierungsgespräch, hast du irgendeine Berufsrichtung, wo du dir vorstellst. Und dann können wir schauen, ob wir zusammen schauen oder wir sagen: du kannst eigentlich selber für etwas schauen. Und wenn du etwas hast, kannst du das auch so machen.

Interviewer:

Und sie gehen fix an einem Tag pro Woche?

Befragter:

Oberstufe zwei Tage, Mittelstufe geht einfach am Mittwoch Vormittag.

Interviewer:

Und die zwei Tage werden vom Schulgesetz her akzeptiert?

Befragter:

Ja, es sind immer Dienstag, Mittwoch, wo sie arbeiten gehen.

Interviewer:

Und Ihr geht dort auch vorbei, an diesen Tagen, die sie arbeiten?

Befragter:

Teilweise schon, wir gehen vorbei, wir laufen auch mal mit, wir machen auch mal mit beim Arbeiten oder wir gehen einen ganzen Tag mit um zu zeigen, es ist doch nicht so schlimm. Ja genau. Und mit ihnen Mittagessen. Wir sind sehr präsent.

Interviewer:

Und sie bekommen etwas bezahlt für die Tätigkeiten?

Befragter:

Nein. Bei den Oberstüflern geht es wirklich vor allem darum, Betriebe kennenzulernen, Berufe kennenzulernen, Struktur kennenzulernen. Was heisst es zu arbeiten. Da haben wir wirklich auch coole Rückmeldungen von den Schülern.

Interviewer:

Und wie lang sind sie am gleichen Ort?

Befragter:

Solange sie hier sind, sind sie eigentlich am gleichen Ort.

Interviewer:

Das wäre eigentlich drei Monate?

Befragter:

Ja. Aber wenn sie einmal etwas anderes haben oder schnuppern gehen, dann ist es überhaupt kein Problem.

Interviewer:

War es schwierig, Betriebe zu finden?

Befragter:

Also ein Betrieb, wie der Dosenbach ist nicht so schwierig. Aber wenn man man dann eine Autogarage finden möchte, wo die Ansprüche schon ein bisschen höher sind oder eine Schreinerei dann sind es immer auch Leute, die selbst einen gewissen Hintergrund haben oder die Geschichten kennen oder die wissen, dass es manchmal schwierig ist, aber dann beim Arbeiten schon gut kommt. Und es ist auch schwierig, wenn ich anrufe und sage: wir sind von der Timeoutschule. Dann ist schon mal irgendwie: aha schwierige Schüler, nein wollen wir nicht. Nein, aber sonst hatten wir eigentlich keine Probleme, ausser dass einmal ein Schüler nicht gegangen ist. Aber dass er etwas kaputt gemacht hat, frech gewesen wäre oder so, das ist nie vorgekommen.

Interviewer:

Zusammenarbeit mit den Eltern. Gibt es einen regelmässigen Austausch mit ihnen? Oder ist es eher situativ?

Befragter:

Ja, am Anfang sind wir gestartet mit situativ und dann haben wir gemerkt, das reicht nicht. Wir müssen den Eltern wirklich schon am Orientierungsgespräch sagen, hey, wir kommen vorbei und wir müssen vorbeikommen und zwar alle zwei Wochen oder jede Woche, je nach Schwierigkeit. Und jetzt machen wir es wirklich alle zwei Wochen. Wenn es schwierig ist, jede Woche. Sie kommen vorbei, wir gehen vorbei. Wo wir wirklich mit ihnen anschauen, was ist zu Hause? Was braucht es?

Interviewer:

Und das heisst eigentlich, wenn die Schüler im Timeout sind, ist es die Voraussetzung, dass sie bereit sind für alle Wochen oder alle zwei Wochen an ein Gespräch zu kommen?

Befragter:

Ja. Genau.

Interviewer:

Ja, gibt es Fachstellen, mit denen sie fest zusammenarbeiten, wie zum Beispiel dem KJP oder der KESB oder auch je nach Jugendlichen, eben was sie schon mitbringen oder wo schon Stellen involviert sind?

Befragter:

Wir arbeiten teilweise mit dem KIZ (Kinder- und Jugendzentrum) zusammen. Und das ist vom Amt für Jugend und Beratung. Das ist dort, wo die Beistände sind. Mit denen arbeiten wir zusammen, eben so gut wie es geht. Oder mit den Familienbegleitern. Es ist nicht immer ganz einfach. Ja, dort sind wir sicher zusammen unterwegs und mit der KESB arbeiten wir teilweise auch zusammen. Also es gibt schon Behörden, wo wir regelmässig zusammen arbeiten. Es ist nicht immer erwünscht aber ja, wir versuchen, dass wirklich alle da-

bei sind.

Interviewer:

Aber eben es gibt nicht ein institutionalisiertes Gefäss. Immer dann findet ein Austausch statt?

Befragter:

Nein, das gibt es nicht.

Interviewer:

Also ihr meldet euch oder sie sind halt schon von Anfang an dabei?

Befragter:

Ja, die sind auch auch am Orientierungsgespräch dabei. Dass sie uns kennen lernen, dass wir sie kennen lernen und dann ist ja auch immer die Frage, wer macht welche Arbeit. Nicht, dass es Überschneidungen gibt. Also wenn es schon einen Familienberater drin hat, müssen wir nicht auch noch in die Familien. Aber dann wäre es uns wichtig, mit dem zusammen zu arbeiten. Oder mal austauschen. Was aber nicht immer ganz einfach ist, wegen der Schweigepflicht. Da ist es einfach wichtig, dass man miteinander redet und kommuniziert und einen Weg findet, dass das funktioniert.

Interviewer:

Aber einfach einmal ein Gesicht gesehen haben oder? Also nicht nur per Telefon?

Befragter:

Ja, gerne mal ein Gesicht gesehen haben.

Interviewer:

Dann noch ein paar Fragen zum Abschluss: Was gefällt Ihnen besonders gut an dieser Arbeit?

Befragter:

Dass es einfach sehr kreativ ist. Wir sind sehr selbständig. Wir haben das Projekt in dem Sinn aufgebaut oder einfach das Konzept erweitert und ich kann wahnsinnig viel einfach von mir selber einbringen. Das gefällt mir sehr gut nebst der Arbeit mit den Jugendlichen. Wenn man sieht, da gibts Erfolg oder sie verändern sich. Ich weiss, in diesen drei Monaten kann man nicht sehr viel bewegen aber man kann etwas anstupsen und einen Weg aufzeigen.

Interviewer:

Und gibt es etwas, was Ihnen nicht so gut gefällt?

Befragter:

Ja, wenn es viele Schüler hat und es sehr lange Tage sind. Weil wir arbeiten durchgehend von 8 Uhr bis 4, 5, 6 oder 7. Und das ist sehr streng.

Interviewer:

Hätten Sie einen Wunsch, wenn Sie etwas verändern könnten?

Befragter:

Ich fände es lässig, wenn wir ein fixes Angebot der Schule vor Ort wären. Dass es viel schneller genutzt würde. Weil es wird immer noch das versucht und das und das und wenn es dann schon fast zu spät ist, kommt dann noch unser Angebot. Und das habe ich das Gefühl, das wäre noch lässig. Wenn es ein fixer Bestandteil wäre, wenn es nicht so eine grosse Hemmschwelle geben würde.

Interviewer:

Gibt es noch etwas, was Ihnen sehr wichtig ist, das wir nun gar nicht angesprochen haben? Oder fehlt noch etwas? Ah, da fällt mir gerade noch etwas ein wegen der Berufswahl. Wie unterstützt Ihr da?

Befragter:

Also wenn jemand aus der dritten Oberstufe hierher kommt, dann ist ganz klar, dass ich mit dem sehr intensiv an der Berufswahl arbeite. Und versuche eine Lehrstelle zu finden. Bis jetzt eigentlich all die, die in der Dritten gekommen sind und bis Ende geblieben sind, haben eine Lehre gehabt. Auch wenn es wirklich auf den letzten Drücker gewesen ist aber es hat geklappt. Und es hat es auch schon gegeben, dass sich aus dem Schnuppern oder einem Praktikum eine Lehre ergeben hat. Was natürlich auch sehr schön ist, so zu hören. Und da unterstützen wir sie extrem. Weil es einfach unheimlich wichtig ist, dass sie eine Lehre haben

und sich dadurch entwickeln können. Das ist ein riesiger Schritt für sie. Aber auch individuell halt.

Interviewer:

Eben und das wäre dann mit ihnen telefonieren, Bewerbungsunterlagen zusammenstellen...

Befragter:

Ja, wie man sich benimmt oder wenn man anruft, wie redet man mit diesen Leuten, wenn man für eine Schnupperstelle fragt. Ja, und es ist herzlich, weil wir Schüler haben, die nun in die erste Oberstufe kommen und sagen ja, können wir in drei Jahren wieder kommen, wenn wir eine Lehre suchen müssen. Doch, da macht man glaube ich etwas Gutes. Und ich habe das Gefühl, es hilft ihnen auch wahnsinnig in den Betrieben. Weil dort lernt man auch mal andere Personen kennen und sie lernen selbständig zu sein. In der Schule steht immer ein Lehrer vorne, der sagt, was alles ist und in den Betrieben lernen sie wirklich selbständige Arbeiten zu machen.

Interviewer:

Habe ich nun sonst noch etwas Wichtige vergessen? Zum Beispiel ist bei euch Timeout ja nur ein Angebot und bringt ihr alle Sachen zu dritt unter Dach und Fach?

Befragter:

Ja, wir haben aber auch Zivildienstleistende. Wobei es nun ein Praktikant ist. Ja, wo uns auch unterstützt und das ist wirklich super. Wenn es nur drei Schüler sind, dann ist es kein Problem aber fünf, sechs, dann ist es streng und wir sind froh.

Interviewer:

Gut, dann herzlichen Dank.

Befragter: Ja, bitte.

Daten und Fakten zusammengefasst in einem Fragebogen zum Interview

Konzept und Struktur

1. Wo befindet sich der Standort der Schule? Warum?

XXXXXXXXXX

2. Wie viele Jugendliche betreuen Sie momentan?

3

3. Welches ist die Mindest- oder Höchstanzahl?

Mindestanzahl: _____ Höchstanzahl: 5 (gab auch schon bis zu 7)

4. In welchem Schuljahr befinden sich die Jugendlichen?

5 Klasse - 10. Schuljahr

5. Werden die Jugendlichen ganztags oder nur während den Schulzeiten betreut?

Ganztags

6. Falls die Jugendlichen ganztags betreut werden, wie sieht die Betreuung aus?

Mittagessen wird gemeinsam gekocht und gegessen

7. Ist die Aufenthaltsdauer zeitlich limitiert?

7.1 Wenn ja, für welchen Zeitraum? 3 Monate

7.2 Kann der Aufenthalt verlängert werden? ja

7.3 Wenn ja, um wie viel? Abhängig von der Schule

Aufnahmeverfahren

1. Wer nimmt mit Ihnen Kontakt auf?

Schulleitung, KJZ, Fachstelle Sonderpädagogik, Lehrpersonen, SPD

2. Wer entscheidet über die Aufnahme?

Schule (einweisende Stelle)

3. Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen? Wenn ja, aus welchen Gründen?

ja -

4. Zu welchem Zeitpunkt treten die Jugendlichen aus?

5. Welche Anschlusslösungen bestehen bei Austritt?

Reintegration, Wechsel der Klasse, Platzierung

6. Existiert ein Nachbetreuungsangebot? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

ja - wir stehen 1x wöchentlich mit dem Schüler in Kontakt und werten das Zielbeurteilungsblatt aus

Jugendliche

1. Welches sind mögliche Gründe für einen Eintritt ?

schwieriges Verhalten in der Schule
Schulabsentismus, Respektloses Verhalten, Gewalt o. ähnliches

2. Sind die Jugendlichen freiwillig bei Ihnen oder war es auf Anordnung der Schule / des Elternhauses?

„Freiwillig“ - sie müssen ja sagen zur Intervention

Schule

1. Wie viele Lektionen besuchen die Jugendlichen pro Woche?

2. Welche Schulfächer werden angeboten?

Mathematik, Deutsch

3. In welcher Form betreiben Sie Berufswahlunterricht?

Wir unterstützen sie intensiv bei der Berufswahl

Betriebe

1. Wie oft arbeiten die Jugendlichen in den Betrieben? (Pro Woche)

2x

2. Wie werden die Betriebe rekrutiert?

Telefonische Anfrage durch Mitarbeiter

3. Welche Betriebe stehen zur Auswahl?

unterschiedliche Berufsfelder

4. Werden die Jugendlichen für die geleistete Arbeit entlohnt? Wenn ja, wie viel Geld erhalten sie?

nein

Familie / Elternhaus

1. Wie oft finden Elternkontakte statt?

wöchentlich

2. Was geschieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich ist?

Klärungsbedarf, evtl. Abschluss der Zusammenarbeit

Anhang I: Transkription Interview 2 und Kurzfragebogen

Interview 2, Datum: 7.10.16, Zeit: 14.15-15.15 Uhr

Interviewer:

Dann würde ich als erstes gerne fragen, was euer Angebot beinhaltet. Ist es Schule, ist es arbeiten in Betrieben?

Befragter:

Also das Timeout Angebot ist immer und zwar wirklich ohne Ausnahme immer Schule und arbeiten. Also es kommt auf das Alter an. Die Altersklasse ist Erstklässler Primar bis Neuntklässler Sek und das ist aber immer kombiniert Schule und arbeiten. Die 14 Jährigen und jünger haben zwei Tage Schule bei uns und die 15 Jährigen, 16, 17 Jährigen, die haben einen Tag Schule und arbeiten vier Tage. Also vier Tage arbeiten und einen Tag Schule für die Älteren für die Jüngeren drei Tage arbeiten. Bei eine 12 Jährigen geht es natürlich nicht. Dort ist es eine Betreuung. Das können wir nachher noch anschauen. Aber auch dort drei Tage Tagesstruktur, zwei Tage Schule hier. Und ein 12, 13 Jähriger kann schon betreut begleitet arbeiten, dann arbeitet er in einer Institution, wo wir ein betreut-begleitetes Mithelfen, sagen wir dem, möglich machen können. Das ist immer Kombination mit arbeiten. Wir haben keine Schüler, die nur in die Schule gehen. Und wir haben auch schon gehabt solche, die vielleicht nur gearbeitet haben. Aber am Anfang machten wir Schule und arbeiten und dann haben gesehen, es geht einfach nicht, weil sie sich komplett nicht an die Regeln gehalten haben. Arbeiten ging aber, da haben wir gesagt, o.k. machen wir mal zwei Wochen ohne Schule. Also dass man verschiedene Spezialformen macht. Aber das ist wirklich die grosse Ausnahme und nur möglich, in Absprache mit dem Betrieb und der Schule und den Eltern, was sie als sinnvoll erachten. Grundsätzlich ist es Schule-Arbeit in Kombination.

Interviewer:

Und der schulische Standort ist hier?

Befragter:

Ja, ausschliesslich. Für den ganzen Kanton. Es ist der einzige Ort, wo Timeout angeboten wird in unserem Kanton. Wir sind auch eine kantonale Einrichtung. Die Finanzierung läuft voll über den Kanton. Also es ist nicht so, dass wir noch sonstige Sponsoren hätten oder irgendwie andere Geldgeber. Und wir sind jetzt auch etabliert. Zuerst war es die ersten zwei, drei Jahre ein Timeoutprojekt und von da an ist es nun fest in der Finanzplanung drin mit den Stellen, mit den sonstigen Kosten. Es braucht nun keine zusätzlichen Bewilligungen mehr. Also Stand heute. Man weiss nie, wie es in zwei Jahren ist.

Interviewer:

Und wieviele Personen seit ihr?

Befragter:

Wir sind ein Team von 5 Leuten. Wobei also schon mit unterschiedlichen Prozents. Also jemand ist Koch, wir sind eine Tagesschule, wenn wir hier sind. Sie haben hier Mittagessen. Also wir haben eine Köchin, eine Arbeitsagogin, wo die Jugendlichen jeweils mitkochen. Und dann haben wir einen Lehrer, der 30% hat, wir haben einen Lehrer, der 60% hat und eine Lehrerin, die 80% hat. Und ich als Leiter habe 100%. Also sind das 270%, also knapp 300%, also mit der Köchin.

Interviewer:

Das Hauptziel deiner Arbeit ist also die Koordination?

Befragter:

Ja, genau. Also meine Hauptarbeit ist also (kurze Pause) beim Schule geben helfe ich jeweils ja auch noch mit. Wenn wir hier zehn Kinder haben, vom Erstklässler sag ich nun mal bis Neuntklässler vom Gymnasium über das Niveau A über Primarschüler und Kleinklassenschüler, dann sind auch zwei Lehrpersonen zeitlich nicht mehr nach. Weil jeder individuell an seinem Schulstoff arbeitet. Und dann helfe ich jeweils mit. Wir sind ja alles ausgebildete Lehrpersonen. Also wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind keine Therapeuten, wir sind keine Sonderpädagogen. Wir sind alles Lehrpersonen. Eigentlich drei von den vier sind Sek und Primar und ein Lehrer ist ausschliesslich Sekundarstufe. Wir haben auch die Fächer so. Sagen wir mal, der Schüler ist einen Tag bei uns, 8 Wochen, das heisst 8 Mal einen Tag Schule, in dieser Zeit geht ja die Schule weiter und dann sollten sie uns das per Mail, per SMS, per Post, das Programm der Schule schicken. Dass, wenn es eine Schülerin ist, diese in den Fächern Deutsch, Mathe, Französisch und Englisch, das ist so definiert, daran arbeiten kann. Nicht dass sie nach 8 Wochen zurück in die Klasse kommt, dass ein riesiger Berg an

zu lösenden Aufgaben wären. Sie können auch Prüfungen hier machen, wir geben ihnen die Prüfungen und schicken sie zurück in die Schule.

Interviewer:

Klappt es gut?

Befragter:

Also meistens. Also wenn wir nichts hören von der Schule, rufen wir dort an und sind penetrant und sagen, wir müssen Material für die Schülerin haben. Sie ist nun hier und hat nichts. Und dann müssen wir halt nachhaken. Natürlich hat die Qualität an Material, welches wir kriegen, auch riesige Unterschiede. Die einen kriegen ein detailliertes Programm, andere kriegen irgendwie: mach was in Deutsch Rechtschreibung. Also auch dann haken wir nach. Das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn sie schon dieses Angebot nutzen. Es geht nicht, dass sie sagen: macht ein bisschen Lesen oder macht ein bisschen Bildergeschichten. Das würden wir nicht akzeptieren. Und dann mit Nachhaken klappt es. Sie kennen uns natürlich, Schulleitungen sowieso alle. Dann kann ich sagen: "Hey, kannst du mal schauen. Nach dem dritten Mal anrufen ist noch nichts gekommen." Dann arbeiten wir halt ein bisschen mit Druck. Das macht auch nichts. Es ist anständig aber bestimmt.

Interviewer:

Und Sie würden sagen, euer Hauptziel ist eine Reintegration? Also so diese Auszeit, wo sie hierher kommen und dann wieder zurück in die gleichen Klassen?

Befragter:

Ja, wir führen Exeltabellen, dann kann man nachher schön sortieren. Wir schauen eigentlich immer im Nachhinein auf zwei Faktoren, weil immer wieder gefragt wird: Habt ihr eigentlich Erfolg mit dem? Das ist schwer zu messen. Was heisst Erfolg im Timeout? Aber für uns sind zwei Erfolgsfaktoren. Der erste ist zurück in die gleiche Klasse, was auch nicht immer geht, also wenn ein Heimeintritt geplant ist. Dann sind sie einfach hier parkiert, bis eine Lösung gefunden wird. Und das Zweite ist, dass wir Ende Schuljahr alle Schulen anfragen, was der Schüler nach dem Sommer macht. Also wenn nun jemand in der vierten Klasse ist, wollen wir wissen: kommt der nachher in die Fünfte? In die gleiche Klasse? Oder geht er in ein anders Schulhaus, in eine andere Gemeinde oder in eine andere Schule. Das sammeln wir und arbeiten es auf in Diagrammmessungen. Und dann haben wir, sagen wir mal, 80-90%, die zurück in die Klassen gehen. Und auch dort bleiben. Wenn es aber nach der Neunten nicht weitergeht, er findet nichts, dann halten wir das auch fest und dann ist es nicht eine Normlösung, sondern zum Beispiel keine Anschlusslösung. Dann wird das so erfasst. Und wenn jemand nach der 7. nicht in die 8. gehen kann oder nach dem Timeout zurückgeht aber in der 8. nicht in der gleichen Klasse bleiben kann, sondern in eine Kleinklasse geht oder in ein anderes Niveau, dann wird das auch festgehalten. Doch wir haben aber 80-90%, die in die gleichen Klasse zurückgehen. Anders ist es aber bei den Neuntklässlern. Die gehen häufig von hier aus in eine Lehre. Aber ein hoher Prozentsatz geht zurück. Es ist wirklich ein Timeout, eine Auszeit. Es wurde auch schon geschrieben, dass das Timeout ein verkappter Schulabbruch sei. Das stimmt überhaupt nicht. Für andere Kantone kann ich es nicht beurteilen aber für uns stimmt es komplett nicht. Frau Margret Stamm, welche führend ist in solchen Untersuchungen war auch schon hier. Ich war auch schon an Universitäten, um über das Timeout etwas zu erzählen. Sie (M. Stamm) hat auch schon Untersuchungen gemacht. Sie kennt das gut und weiss, dass wir einfach eine andere Anlage, eine andere Zielsetzung haben. Bei uns zieht man keinen Schlussstrich unter eine Schulkarriere, sondern es ist ein Unterbruch. Meine Aufgabe ist noch die Arbeit vor Ort. Wir gehen immer in die Schulen, wenn Schüler in die Timeout kommen sollen, dann ruft uns der Schulleiter an und sagt, wir hätten da jemanden. Dann gehe meistens ich oder meine Stellvertreterin und dann ist dort ein Gespräch, so eine Runde wie hier, wo dann jemand von den Eltern oder beide, wenn es geht, Schülerin oder Schüler der muss zwingend dabei sein. Jemand von der Schule, das kann Schulleitung, Fachlehrer, Klassenlehrperson oder kann von der Behörde sein, Schulrat, Schulpsychologischer Dienst. Diese Runde war auch schon 12, 13 Mann oder Frau gross.

Interviewer:

Schaut ihr darauf, dass bereits zu Beginn möglichst alle dort sind?

Befragter:

Wir brauchen ein Kind und jemand von uns, das ist zwingend. In der Regel ist das selten so. In der Regel ist jemand von den Eltern dabei oder beide. Und in der Regel ist die Schulleitung dabei. Oft sind es vier. Es kommt auch auf das Alter darauf an. Bei Primarschülern sind es meistens eher mehr. In der neunten Klasse ist je nachdem der Klassenlehrer nicht mehr dabei, weil das schon lange ein Thema ist und der Schulleiter weiss, um die Problematik. Dann muss man auch nicht alles noch aufrollen. Es geht ja bei diesem Gespräch auch überhaupt nicht darum, was ist eigentlich passiert. Es ist überhaupt nicht das Thema. Wenn ein Schul-

leiter entscheidet: Er muss ins Timeout, das ist ein verordnetes Timeout, das ist mittlerweile etwa 80%, die gehen müssen, also nicht freiwillig gehen und dann ist es ja eigentlich entschieden. Natürlich gibt es Eltern oder Schüler, die wollen das gar nicht, die machen dann Ramba Zamba und werden wütend, dann kann ich nur sagen, damit habe ich nichts zu tun, wir sind nur ein Angebot. Wir bieten ein Timeout an, die Schule hat entschieden, dass Ihr Sohn ins Timeout muss. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie Rekurs machen gegen den Entscheid. Das muss schriftlich gemacht werden, aber der Sohn muss trotzdem am Montag kommen, weil es keine aufschiebende Wirkung hat. Und der Rekurs geht zum Regierungsrat. Der natürlich eigentlich gar nicht gutgeheissen werden kann, da der Regierungsrat ja nicht wirklich beurteilen kann, ob der Hans gerechtfertigt ins Timeout muss oder nicht. Wenn formell alles o.k. ist. Also Anhörung und so weiter. Wir haben zwei Fälle in diesen vielen Jahren, die gutgeheissen wurden, genau weil die Schule im Ablauf etwas falsch gemacht hat. Aber es hat ja keinen Sinn. Wir versuchen zu überzeugen. Also wenn ich am Tisch sitze, dann versuche ich die Eltern und das Kind ins Boot zu holen. Wir arbeiten hier für dich. Die Alternative wäre Schulausschluss, das kann es ja nicht sein, dass man das anstrebt. Du gehst ja nicht mehr zur Schule oder du schlägst die Lehrerin oder die Mitschüler, es liegt ja eigentlich an deinem Verhalten, dass wir hier sitzen. Wenn ich das weiss. Und wenn man nun eine Lösung hat vorübergehend und sich die Situation etwas beruhigen kann und sich entspannen, ist das eigentlich im Sinn von dir und deiner Mutter, oder Mutter? Das verstehen sie dann auch. Wir setzen um, ist klar aber wir sind eine Chance, wir bieten etwas an, dass ein Konflikt, ein Problem im Moment entspannt und gelöst werden kann. Und diese Botschaft verstehen sie eigentlich meistens. Dann können sie doch noch Ja-sagen dazu. Das ist meistens der Fall.

Interviewer:

In dem Fall hat es immer auch solche, die freiwillig kommen? Das heisst, den Schülern ist das Angebot bekannt?

Befragter:

Ja, es gibt Schüler oder Eltern, die anrufen und sagen, sie brauchen ein Timeout. Oder Eltern sind verzweifelt, weil die Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Das ist ja bei uns ein grosses Problem, Schulabsentismus. Die Eltern sagen, ich kann nichts mehr machen. Er steht am Morgen nicht auf. Wir brauchen da eine Lösung. Dann gehen wir auf die Schule zu. Meistens weiss es die Schule schon und sonst sagen wir: Frau XY hat angerufen, der Schüler gehe nicht mehr zur Schule. Wir sind erstaunt, dass ihr nicht angerufen habt, denn die Schule hat ja ein Problem, wenn ein Kind drei, vier Wochen nicht mehr zur Schule geht. Ich war auch mal Schulleiter, das geht für mich einfach nicht. Da erlebten wir Kinder, die Tage, Wochen oder Monate nicht mehr zur Schule gingen und kein Mensch macht etwas. Das ist für mich unvorstellbar, doch das haben wir. Und dann macht man ein Gespräch in der Schule und macht das Gleiche, wie bei den anderen auch. Freiwillig ist halt eine Mischform. Beim anderen entscheidet die Schule, weil das und das vorgefallen ist. Wenn die Eltern einlenken, dann wird es auch schon mal umgeändert in ein Freiwilliges. Für uns spielt es keine Rolle. Doch bei der Kolonne „freiwillig“ bekommen sie keine Verfügung vom Schulrat, weil der ja keine schreiben muss. Der Betrieb weiss in der Regel auch gar nicht, kommt der jetzt freiwillig oder muss der kommen. Also für uns ist die Arbeit exakt die Gleiche. Einzig was ist, wenn der fehlt oder kommt drei Mal zu spät, dann reden wir natürlich mit ihm und sagen, das geht gar nicht oder die Arbeit verweigert und du bist freiwillig, du kannst morgen wieder in die Schule, das ist für uns gar kein Problem. Das können wir sagen. Oder wir können der Schule sagen, ihr macht das Freiwillige zu einem Verordneten, dass ihr den Druck etwas erhöhen könnt. Wenn ein Timeout abgebrochen wird, dann gibt es einen Schulausschluss. Also die oder der darf nicht mehr zurück in die Schule.

Interviewer:

Und das passiert auch, dass es mit Jugendlichen nicht geht? Und dann gibt es einen Schulausschluss?

Befragter:

Ja, sollte es. Es ist aber auch im Gesetz, dass ein Schüler nicht ausgeschlossen werden darf ohne Anschlusslösung. Und als Anschlusslösung existiert nur das Timeout. Das ist eigentlich absurd. Sie müssten in die Schule, doch dürfen nicht, dann sollten sie ins Timeout, weil es nichts anderes gibt. Das sind dann so Schwierigkeiten. Man hat dann aber einen Grund mehr, wenn Sachen vorgefallen sind und es zu einem Schulausschluss kommt. Wenn es auch im Timeout nicht ging, dann hat man noch ein Argument und eine gesetzliche Grundlage, wenn man einen Schulausschluss einleitet. Dann sag ich aber auch am Tisch bei einem Verordneten, wenn es bei uns nicht klappt, dann fliegst du von der Schule. Weil bei uns geht es nicht, in die Schule darfst du nicht, sprich Schulheim. Da schlucken sie dann schon zwei mal. Das ist dann schon eine Drohung, die wir einsetzen aber die Umsetzung muss dann die Behörde machen. Aber es wäre vom Gesetz her so gedacht. Wir haben 8 bis 9 % , die von uns her abgebrochen werden müssen. Meist weil sie nicht kommen. Dann müssen wir sagen, wir sind dafür der falsche Ort. Wir können das Angebot niemandem aufzwingen. Wir sind ihnen auch nicht böse, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wir sagen dann, wenn du das nicht kannst oder willst ist das deine Entscheidung. Also zusammen mit den Eltern.

Interviewer:

Dann wär die nächste Stufe ein Schulheim?

Befragter:

Ja, wenn es noch das schulpflichtige Alter ist. Wenn jemand im 9. ist, dann ist die Schulpflicht erfüllt, dann sagt man halt, du bleibst ab morgen zu Hause.

Interviewer:

Was sind Gründe, warum die Jugendlichen zu euch kommen? Du hast vorher Absentismus erwähnt.

Befragter:

Wir haben beim Anmeldeformular eine Linie, wo sie immer sagen müssen, warum muss ich ins Timeout. Das macht der Schüler und die Schule. Das ist nicht immer aber oft gleich. Dann schreibt der Schüler: Ich habe oft gefehlt oder ich habe die Aufgaben mehrfach nicht gemacht. Und wir sagen ihnen immer, dass wir das wissen, es steht auf dieser Zeile, das wird auch nicht veröffentlicht. Du musst dir dann aber überlegen, du musst morgen arbeiten gehen zu einem Elektriker. Der fragt dich sicher, warum bist du im Timeout. Wenn du dem sagst, ja, weil jetzt November ist oder der Lehrer schrecklich ist, dann wird der das nicht als Grund in dem Sinn akzeptieren. Sie können aber selber überlegen, was sie sagen wollen. Schulmüdigkeit ist immer ein Thema, ich mach die Hausaufgaben nicht, ich habe 5 Mal geraucht auf dem Pausenplatz, also das sind so Disziplinarsachen, wo Regeln nicht eingehalten werden. Wir haben eine Kaskade, die ist offiziell in den Schulunterlagen, beim ersten Vergehen gibt es, ich weiss nicht, beim zweiten mal das, beim dritten Mal das und irgendwann ist Stufe 5, das ist das Timeout. Das verordnete Timeout gibt es seit 2008. Das brauchte natürlich eine gesetzliche Grundlage. Disziplinarmassnahmen mit dem Schüler im Hinterkopf wurden durch eine Arbeitsgruppe angeschaut. Was können wir machen mit renitenten Schülerinnen und Schülern, die nicht zur Schule gehen, frech sind, Lehrer schlagen, anspucken, Schlampe sagen, das ganze Programm. Was macht man da? Dann wurden verschiedene Institutionen angefragt auch wir. Dann wurde es formuliert im Gesetz, dass dann ein Timeout möglich ist, eben zwei bis acht Wochen für die Primar und die Sek festgehalten. Dann hatte man natürlich die bösen Buben im Kopf, die Jugoslawen, das sag ich immer ein bisschen überspitzt. Die sind frech und halten sich nicht an die Regeln und möchte man gerne etwas plagen. Und natürlich haben wir auch von denen aber wir haben auch Mädchen und wenn man hier hinein kommt hat man nicht das Gefühl, man sei an einem Ort des Bösen. Die Eltern haben ja auch das Gefühl, da ist das Konzentrat vom Kanton, wo alles Schlimmste der Welt zusammen kommt, oder? Und sich auch noch anstecken. Das haben wir bei weitem nicht. Wir haben eher das Gegenteil, dass Schulen und Eltern sagen, das kann doch nicht sein, dass sie lieber ins Timeout gehen, als in die Schule. Ist eigentlich ein blöder Vergleich. Wir sind nicht besser, nicht schlechter. Wir sind anders. Und dass man in dieser Zeit, wo sie hier sind in kleinen Gruppen, in neuer Zusammensetzung, immer zwei Lehrpersonen, meistens 4, 5 Erwachsene, um sie herum, sie sind in einem Beruf, den sie selber wählen durften, wo sie eine gewisse Wertschätzung erfahren ohne Hintergrund und ohne Vorgeschichte. Wo sie ganz anders wahrgenommen werden. Dass das attraktiver sein könnte als der Schulalltag, ist ja nicht so weit hergeholt. Das liegt ja auf der Hand. Und die Schule sagt, das kann doch nicht sein, dass sie sagen, wir wären lieber noch 4 Wochen im Timeout geblieben. Oder sogar den anderen sage, mach das und das, dann kannst du auch ins Timeout gehen. Das wollen wir natürlich nicht. Auch im 8. / 9. Schuljahr, ein Berufspraktikum, sie können arbeiten gehen, sie können den Beruf wählen, sie haben einen Betrieb, der von uns ausgelesen wird, was auch „verhebt“, sie haben einen Tag Schule, sie sind betreut in dem Timeout und werden wöchentlich besucht. Wenn das Eltern und Schüler vermehrt wüssten, hätten wir nicht 120 sondern 1000 Timeoutler im Jahr. Ich habe 4 Jahre in der Schulleitung im 10. Schuljahr gearbeitet. Dort gibt es unter anderem ein sogenanntes Basisjahr. Das heisst, wenn jemand nichts hat und der auch keine Vorlehre gefunden hat, dann kann er ein 10. Schuljahr machen, Basis Niveau A. Bei uns ist das das tiefste Niveau. Einfach nochmals ein Jahr anhängen. Mit mehr oder weniger Motivation. Die kommen ja meist dorthin und finden die Schule das Letzte, haben aber nichts anderes gefunden. Also müssen sie nochmals zur Schule. Und diese sagen zwingend, in dieser Zeit müssen sie ein Berufspraktikum haben. Dann haben wir mit dem Gewerbeverband geredet, Wirtschaftskammer. Das können wir gar nicht leisten. Wenn die flächendeckend Berufspraktika wollen für diese 1000 Schüler, die ihr habt oder sind die Basis vielleicht 400 im Jahr, das können wir nicht anbieten. Wenn die wüssten, dass sie es bei uns machen könnten, dann würden sie einfach uns die Aufgabe geben und wir nehmen alle. Wenn nun Frau Müller anruft und sagt, sie habe ein Problem, sie suche eine Schnupperlehre, ich suche ein Praktikum für ihre Tochter, dann hat die zwei Tage später eines von uns. Also das wäre fatal, wenn wir das propagieren würden. Das könnten wir nicht mehr leisten von den Ressourcen her. Aber es wird halt so wahrgenommen, wenn sie drin sind. Alle kriegen eine Chance in der Arbeitswelt.

Interviewer:

Und in der Schule ist wirklich Schule oder habt ihr auch integrierte Beratung oder Förderung der Sozialkompetenzen?

Befragter:

Ja und nein. Ich komme von der Schule. Als ich das Timeout gegründet habe und organisiert in dieser Form, habe ich immer gesagt ich bin nicht Therapeut, nicht Sozialarbeiter, bin nicht Psychiater, nicht Psychologe, ich bin Lehrer. Klassenlehrer ursprünglich. Und ich habe mit meinen Kindern ja einfach gearbeitet. Wir machten Deutsch und Mathe, ich habe mit ihnen auch den Umgang gehabt als Klassenlehrer, wirklich mit Kontakt zu den Eltern, den Meerschweinchen zu Hause etc. ich sag es mal so. Für mich ist das Lehrersein eine ganzheitliche Aufgabe. Das war es schon immer für mich. Das heisst ich werde auch mit den Kindern, die hier sind immer ganzheitlich arbeiten. Ich interessiere mich, wenn sie Bauchschmerzen haben, ich interessiere mich, wenn sie Probleme haben. Ich kann sie nicht lösen, doch ich bin da und nehme es ernst. Ich gehe auf das ein. Und das machen unsere Leute eigentlich auch. Wir haben seit etwa 5 Jahren das gleiche Team. Meine Stellvertreterin hat eine Psychodrama Ausbildung gemacht. Das ist so eine spezielle Form von Problemlösungsverhalten. Und das mit Bildern arbeiten, Positionen einnehmen, ich kann dir ein Beispiel zeigen (kurze Pause). Sie macht dann ein Startgespräch und dabei arbeiten sie mit Tierchen. Wir fotografieren auch die Schüler, damit wir wissen wer ist wer, also ich sehe immer wieder Kinder in der Region, die mich grüssen und sagen, ich war 2014 bei Ihnen im Timeout. Ich habe keine Ahnung mehr, dann kann ich nachschauen. Eben am Anfang und Schluss machen sie so ein Gespräch, wo sie besprechen, wo stehst du jetzt, was ist dein Problem, woran möchtest du arbeiten, was ist dein Ziel. Es geht auch nicht Stunden, es kann auch nur 10 Minuten sein oder eine halbe Stunde. Und dann am Schluss macht man das nochmals und macht eine neue Darstellung. Was hast du nun erreicht? Wir schauen einfach wo sie sind, was sie wollen, wo das Problem ist, dann wissen wir etwas mehr. Es kann ja auch familiär sein, zum Beispiel die Trennung der Eltern. Wir können ja nicht sagen, du hast ein Problem mit deiner Mutter und deinem Vater. Wir sind nicht in der Lage, das mit ihnen anzuschauen, wir haben die Ressourcen nicht. Wir nehmen die Kinder ernst, hören ihnen zu, sie wissen, es ist einmal deponiert und man kann sagen, ich merke, es geht dir nicht gut oder man macht ab, dass wenn jemand so traurig ist, dann sagst du, ich muss nun 10 Minuten nach draussen so als Beispiel. Das ist keine Therapie sondern ein Zuhören und Hinschauen und dann braucht es (kurze Pause) weil sie schulmüde sind oder sie gehen nicht zur Schule, weil sie lieber kiffen und herumhängen würden und das können wir in 4 Wochen nicht lösen. Das haben wir nie das Ziel. Uns wird oft vorgeworfen, ihr habt ja keine Zielsetzung. Das stimmt. Wir beschäftigen sie einfach 4 Wochen. Und im Timeout, wenn sie beim Elektriker sind die 4 Wochen, das könnt ihr gar nicht beurteilen, was der macht während diesen 4 Wochen. Die haben ja keine Ahnung, wie das dann oft läuft. Und wenn ein Kind arbeitet, dann gibt es komplett andere Werte, die er zum ersten Mal kennenlernt. Die Mutter und der Vater wollen nur das Beste für das Kind in der Regel. Doch die Ratschläge gehen in einem Ohr hinein und im anderen wieder hinaus, wie bei der Lehrperson auch, es will niemand dem Kind etwas Böses. Deshalb alle gut gemeinten Ratschläge haben sie schon 1000 Mal gehört. Das müssen wir nicht wiederholen, du solltest doch, du müsstest doch, du bist ein Böser. Wir sagen auch, du weisst um deine Probleme. Ich kann sie nicht lösen, das kannst nur du, manchmal kannst es auch du nicht, das wäre auch eine Illusion. Aber mal erkennen, dass vielleicht etwas ändern könnte, falls es mal möglich wäre. Das sagt vielleicht der Lehrmeister dann: Du bist einfach ein fauler Typ, jetzt haben wir dir doch gesagt, jetzt legst du das von hier nach da und jetzt ist eine Stunde um und es ist noch nichts passiert. Das geht doch nicht. Und der sagt ihm auch deutsch und deutlich, was er findet. Dort haben sie einen jungen Chef, der mit ihnen auf die Baustelle geht, auch ein 17 Jähriger, und der kifft auch und hängt rum und gibt ihm aber Ratschläge, die wir Lehrpersonen oder ältere Personen nie könnten. Aber das geht dann oft so.

Interviewer:

Sie haben gesagt, die Jugendlichen können auswählen. Sie können also anhand ihrer Wünsche, den Betrieb bestimmen? Habt ihr in dem Fall so ein grosses Netz, dass ihr das organisieren könnt?

Befragter:

Am Anfang sagten wir, du kannst wählen, was du arbeiten möchtest. Es muss einfach etwas sein, wo eine Lehre dahinter steht. Du kannst nicht sagen Linienpilot oder Chirurg. Sondern es muss etwas sein, wo man etwas machen kann, also später auch eine Lehre. Wir hatten dann viele Jungs, die wollten etwas mit Computersachen, weil sie gerne gamen und den Eindruck hatten sie seien der grösste Computerfachmann, den es weltweit gibt. Aber sind sie natürlich nicht. Und Computerfirmen haben gar keine Zeit, weil es Einzelfirmen sind oder hochspezialisiert, die können nicht einfach einen haben, der ihnen wie ein Hündchen hinterher läuft und nickt und schaut, wie sie die Kabel zusammenstecken. Wir hatten auch Mädchen, die wollten zu Coiffeusen. Das ist als Lehre o.k., doch als Timeout ungeeignet. 4 Wochen bei einer Coiffeuse zu arbeiten bringt nichts, ich kann ja dort nichts machen. Einmal Haare waschen und zusammen wischen, das ist kein Timeout-Arbeitsplatz. Dann haben wir das immer ein bisschen gesteuert und machen eine Liste von Berufen, die wir immer wieder hören, wo aber auch Arbeit generieren. Zum Beispiel der Handwerkerberuf, die

haben oft Kapazitäten, dass es heisst, komm mit, du machst nun das. Sie haben auch Arbeit für nicht Fachleute, also Hilfsarbeiten. Dann haben wir eine Liste gemacht. Ich gebe dir so ein Set übrigens mit mit Unterlagen.

Interviewer:
Danke vielmals!

Befragter:

Da ist eine Liste von den Berufen. Sie können einfach sagen, was gefällt ihnen am besten. Dann schreiben sie unten 1.-3. Priorität auf. Sie kennen manchmal nicht alle Berufe und fragen dann, was macht ein Spengler oder so? Dann haben sie drei. Lustig ist jeweils mit den Eltern, wenn die Mutter sagt: Zeig mal, das wäre doch was. Nein, sicher nicht... Also da ist oft die Mutter, nicht der Vater, die sich dann sehr einmischt. Und dann haben wir das. Einer von den drei Wünschen ist meistens möglich. Wir hatten noch nie, dass wir nicht einen davon nehmen konnten. Ich akquiriere die Betriebe, das mache hier nur ich. Ich weiss, wir haben manchmal fast 30 Timeoutler parallel, die bei uns sind, das gibt es immer wieder. Dann weiss ich, wir haben 4 oder 5 Bäckerstellen, wo ich weiss, die sind im Moment alle ausgebucht. Dann sage ich, das ist im Moment sehr schwierig. Wenn etwas anderes auch gehen würde, wäre das uns sehr recht. Und dann kann man noch ein wenig beeinflussen. Aber wir sagen nicht, das geht nicht. Was sie nicht machen dürfen ist Verkauf textil, Verkauf Sportartikel, Verkauf keine Ahnung.

Interviewer:
Sie haben also persönlichen Kontakt zu all den Betreuungsbetrieben?

Befragter:

Rund 200 Betriebe haben wir, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben ja Schüler aus der ganzen Region. Aber manchmal ist ein weiter Weg zu einem Betrieb unumgänglich, das gibt es halt manchmal auch. Dann sage ich, wir haben eine Betrieb, nehmen wir zum Beispiel den Migros, doch nur dieser an diesem Standort. Wenn nun jemand bereit ist zu reisen, geht das auch. Oft wollen sie das aber nicht. Sie wollen am liebsten vor der Haustüre. Auch das ist ein Prozess. Der Weg von A nach B gehört auch zur Berufswahl. Und man schaut ja auch auf die Zeit, nicht dass sie schon sehr früh anfangen müssen, wenn sie einen weiten Weg haben.

Interviewer:
Und Ihre Erfahrung, dass es in den Betrieben gut läuft, bestätigt sich? Oder gibt es auch Situationen, wo man sagt in der Schule ist es eigentlich gut, aber im Betrieb nicht?

Befragter:

Nein, es ist eher umgekehrt. Natürlich gibt es solche. Als Beispiel bei einem Elektriker, da hat jemand gesagt, das krieg ich nicht hin. Dann probiert man nochmals aber dann wenn man sieht, das geht nicht, dann brechen wir ab und schauen für einen anderen Arbeitsplatz. Aber dann beim dritten Mal, sagen wir, es ist nicht so, dass du nochmals etwas anderes machen kannst. Das ist mit viel Aufwand verbunden. Aber wir nehmen es ernst und sagen auch den Eltern, hört hin, was sie zu Hause erzählen. Wenn er sagt, die Chefin reagiere unangemessen, dann meldet uns das. Wir sind ja nicht ständig dabei. Wir gehen dann auf die Firma zu, haben wir auch schon gemacht, oder hatten auch schon Mitarbeitende, die die Mädchen belästigt haben. Also mit Worten. Wenn wir das wissen, dann sagen wir, das geht gar nicht. Das wollen wir nicht. Unsere Arbeitsplätze müssen sicher sein. Hat auch Betriebe, die wir hatten, dort wurden sie ausgenützt und mussten eine Woche lang Reifen wechseln. Natürlich können wir nicht zu viel reinreden, sie kriegen ja nichts die Firmen. Die bekommen keinen Rappen Geld. Die machen das wirklich den Jugendlichen, der Gesellschaft und uns zu liebe. Deshalb müssen wir immer ein wenig schauen, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Doch wenn es viele Sachen sind, die uns stören, dann machen wir das nicht. Zum Beispiel auch, wenn sie sagen: Wir haben nichts zu arbeiten und die Jugendlichen früher nach Hause gehen lassen. Das geht nicht. Das ist eine schlechte Werbung. Solche Sachen müssen wir wissen. Die Betriebe sind ausgewählte Timeout-Betriebe, das ist eine Auszeichnung für sie. Und dann müsst ihr euch an die Basic-Regeln halten.

Interviewer:

Und wie lange sind sie unter der Woche in den Betrieben?

Befragter:

Drei Tage oder vier, je nach Alter.

Interviewer:

Bei uns sagt das Schulgesetz, sie dürfen höchstens einen halben Tag...

Befragter:

Das machen wir auch so. Aber 14 Jährige und Jüngere sind nie in solchen Betrieben. (Zeigt Liste). Das sind alles Institutionen, wie sie heissen spielt keine Rolle, die kennst du wahrscheinlich auch nicht. Wo sie sind ist auch nicht entscheidend, wichtig ist das hier hinten. Was machst du dort? Du kannst drei Kreuze und drei Ringe machen. Kreuze heisst, das will ich auf keinen Fall machen, das stinkt mir. Und Ringe, das finde ich noch toll. Aufgrund dieser Liste suchen sie dann. Dort rufen wir an. Bei den 13, 14 Jährigen ist es sehr arbeitsähnlich bei den Jüngeren, ist es mehr die Tagesstruktur. Wir schauen dann wirklich, dass sie nicht arbeiten müssen.

Interviewer:

Dann ist es eher im Sinne von Mithelfen?

Befragter:

Ja, genau. Sie bekommen auch eine Bestätigung. Dort schreiben wir bei den Kleinen den Betreuungsort und die Zeit. Und dort machen wir einfach ab, der Primarschüler kommt um 9 und geht um 1. Also 4 Stunden betreut, irgendwo. Die 15 Jährigen arbeiten normal, 8, 8 einhalb Stunden, weil sie während der Schnupperlehre auch diese Zeit hätten. Also die 14 Jährigen, die arbeiten, bei denen schauen wir, dass sie betreut arbeiten. Zum Beispiel übernehmen Arbeitsagoren die Betreuung oder Sozialpädagogen. Diese Betrieben haben mindestens eine Ahnung oder in diesem Bereich eine Ausbildung gemacht. Bei gewissen Betrieben wird auch geraucht, das geht natürlich nicht für unsere Jugendlichen. Rauchen ist ein grosses Problem bei uns. Bei uns im Timeout sind 70% Raucherinnen und Raucher. Das ist extrem. Warum auch immer. Sie kommen auch oft wegen dem Rauchen, weil sie sich nicht an die Regeln hielten. Und dann sind sie in den Betrieben und dort wird geraucht. Dann fragen sie uns, ob sie rauchen dürfen. Wir sagen dann, macht das mit den Eltern ab oder macht es selber ab. Aber sicher lasst einen 12 Jährigen nicht rauchen. Aber bei einem 15 Jährigen, wenn der 16 jährige Stift auch raucht, dann wird es schwierig, das dort durchzuziehen. Wir sagen einfach, wir wollen einfach, dass sie bei euch nicht rauchen, doch wir haben keine Chance das zu kontrollieren. Hier in der Schule dürfen sie nicht. Wenn jemand heimlich raucht, dann sagt man, du hast geraucht und gehst nun heim. Dann rufen wir in der Schule und zu Hause an. Das Timeout ist deshalb nicht abgebrochen, aber für heute ist dein Tag vorbei. Und falls du nochmals erwischt wirst, kommt es zum Abbruch. In der Mittagspause hatten sie aber Gelegenheit sich auf dem Areal aufzuhalten und zu rauchen. Nicht gerade hier vor der Tür. Es ist ja auch ihre Mittagspause, wie zu Hause auch. Jetzt mussten wir aber aufgrund der hohen Schülerzahlen reduzieren. Nun machen wir es anders. Wir machen bis 1 Uhr Schule und erst dann gibt es Mittagessen. Und nach dem Essen so gegen viertel vor zwei wird noch aufgeräumt, vorbereitet für den kommenden Tag, ev. ein Spiel gemacht und gegen halb drei dürfen sie gehen. Damit haben wir die Mittagspause abgeschafft und auch die Nachmittage, wo sie oft einfach durchgehangen sind und nicht mehr effizient und motiviert gearbeitet haben gibt es so nun nicht mehr. Jetzt probieren wir mal, ob sich das bewährt. Es ist so schon eine Stunde weniger Unterricht, doch so läuft mehr und es ist viel effizienter.

Interviewer:

Noch zu der Zusammenarbeit mit den Eltern. Kommen diese jede Woche zu einem Gespräch?

Befragter: Ich sage den Eltern, wir sehen und hören uns nicht mehr in diesen vier bis acht Wochen. Wenn wir uns bei ihnen nicht melden, dann läuft es. Falls nicht, melden wir uns umgehend. Also wenn sie von uns hören, dann ist es nicht gut, weil dann etwas vorgefallen ist. Sie können uns aber anrufen und fragen wie es geht. Dann geben wir auch Auskunft.

Interviewer:

Aber es ist in dem Sinn nicht noch eine Elternberatung?

Befragter:

Nein, gar nicht. Klar können Eltern sagen, wir haben ein Problem. Das hatten wir auch schon alles: Verzweifelte, Unfähige, alles. Wenn sie uns dann fragen, dann sagen wir, wir sind das Timeout, wir beschäftigen Schüler. Wir sagen aber auch nicht Ihr Problem geht uns nichts an. Ich bin schon uralt, habe Lebenserfah-

rung und kann Ihnen sagen, wie ich das gemacht hätte. Ich kann es Ihnen als Lehrer, als älterer Herr, wie ich das sehe. Wie wenn ich mit einem Kollegen, einer Kollegin oder jemand Fremden in einer Beiz sprechen würde. Aber ich kann Ihnen Stellen angeben, die helfen können. Rufen Sie doch dort einmal an. Aber Beratung geschieht nie aktiv. Ausser wir sehen, bei einem Kind ist es wirklich sehr schwierig. Das Kind wird zu Hause geschlagen, also Gefährdungsmeldungs-Sachen, das geht einfach nicht. Dann intervenieren wir und melden es auch der Schule. Auch wenn wir Sachen wissen, die die Reintegration gefährden zum Beispiel wenn Jugendliche viel auf der Gasse sind und rauchen und kiffen, trinken, dann intervenieren wir über die Behörden (KJP, Schulleitung, Klassenlehrer). Aber auch hier sagen wir, wir wissen auch nicht mehr als ihr. Wir können es nicht besser und machen es so gut wir können, machen Fehler wie alle auch. Einmal hatten wir einen Chef, der uns sagte, wir müssten die Timeout zuerst verifizieren. Das heisst, wenn eine Schule den Antrag stellt, müssen sie belegen, dass sie bereits alles Menschenmögliche getan haben. Das ist nicht meine Aufgabe, die Schulen zu kontrollieren und ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Falls ihr das wollt, so sagt es doch den Schulleitungen direkt. Timeout muss zuerst über 24 Stellen bewilligt werden. Das ist ja genau der springende Punkt. Es muss doch möglich sein, dass jemand bei uns anruft und sagt, ein Schüler müsse am kommenden Tag ins Timeout, weil es einfach nicht mehr gehe. Dann kommt er am nächsten Tag. Das ist die Dienstleistung, die wir den Schulen bieten können. Wir sind teilautonom. Das spüren die Schulen. Wir sind zurückhaltend mit unseren Empfehlungen und Beratungen. Ich sage auch mal einem Lehrer, der mit einem riesigen Massnahmenkatalog den Schüler wieder in Empfang nimmt, dass nicht mal er das alles erfüllen könnte. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Aber das sind Ausnahmen. Ich will einfach nicht als Guru auftreten, das war nie meine Art. Helfen wo nötig, aber nicht aktiv Leute suchen, die man heilen könnte. Für jeden, der nicht kommt sind wir ja froh! Weil dann haben wir auch weniger Schüler. Viele denken, wir zupfen so die bösen Schüler heraus und heilen sie dann. Das ist ein völlig falsches Bild. Aber das Timeout kennen viele mittlerweile, nicht im Detail aber gehört davon oder darüber gelesen. Gehört auch von anderen Schülern.

Interviewer:

Noch als Abschluss, gibt es etwas, das Ihnen besonders gut gefällt an Ihrer Arbeit?

Befragter:

Ja sicher. Die Vielseitigkeit. Ich habe einen Traumjob, bin viel unterwegs in Schulen, habe zu tun mit Behörden, Jugendlichen und Kindern zu tun. Habe auch mit den verschiedensten Berufen zu tun. Diese Vielseitigkeit und die ganze Freiheit im Team. Wenn mal jemand sagt, heute Nachmittag habe ich das, dann können wir das in der Regel auch richten. Die Vielseitigkeit ist aber das höchste Gut, wegen dem wurde ich auch Lehrer. Ich fand, Selbständigkeit, sein eigener Chef sein können und mit Kindern und Jungen etwas zu machen, das ist für mich ein Traumberuf. Und das ist hier in extremer Form, noch mehr als in der Schule. Auch noch vielseitiger.

Interviewer:

Etwas, was Sie nicht so mögen?

Befragter:

Ja, der Papierkram halt. Wir sind ein Teil des Amtes für Volksschule und wir haben Wechsel in der Leitung, die uns immer wieder schikanieren mit den Finanzen und so weiter. Wir hätten einfach gern, dass sie uns in Ruhe lassen. Sie haben keine Ahnung, wie es geht. Ich habe auch keine Ahnung, was die machen, es interessiert mich auch nicht. Das ist halt ein Problem, das man immer wieder hat. Die Lehrer müssen ja auch immer wieder aushalten, dass die Eltern es besser wissen, wie man Schule gibt. Heute ist es schwieriger als vor 20 Jahren. Aber auch da, nehm ich halt eine Verwarnung in Kauf. Ich seh das wie eine gelbe Karte im Fussball. Es ist ja nur eine gelbe Karte, mir ist das eigentlich egal. Ich weiss, ich habe nichts Falsches gemacht, ich kann es nicht ändern.

Interviewer:

Gibt es etwas, das Sie gerne ändern würden?

Befragter:

Natürlich mehr Ressourcen. Manchmal sind wir mit der Belegung wirklich am Anschlag und ich auch. Weil man an alles denken muss und man alles machen muss. Dann hätten wir schon gerne ein Sekretariat. Die Papiere schreibe ich alle selber oder die Finanzplanung mach ich auch selber. Dort hätten wir wirklich gern deutlich mehr Ressourcen. Die Schülerzahlen haben sich mittlerweile verfünffacht und das Budget ist nie angepasst worden. Wir hatten eine Weile zwei Studentinnen von der Hochschule für Soziale Arbeit. Immer im ersten halben Jahr. Dann hiess es plötzlich, das geht nicht mehr. Wir konnten dann mit viel Überzeugungsarbeit eine noch behalten. Einerseits ist es ein guter Praktikumsplatz für die Studenten und für uns ist es eine grosse Hilfe in Not, jemand zu haben, der mithilft. Es ist auch das Alter. Es sind junge Leute, die den

Draht zu den Jungen haben. Aber eben wie gesagt, mehr Ressourcen. Aber wir beklagen uns nicht.

Interviewer:

Haben Sie das Gefühl, ich habe etwas Wichtiges noch nicht angesprochen?

Befragter:

Nein, eigentlich nicht. Ich habe hier aber noch ein paar Sachen, die Ihnen nutzen, zum Beispiel der Ablauf.

Interviewer:

Super, das nehme ich sehr gern. Herzlichen Dank für das Interview.

Daten und Fakten zusammengefasst in einem Fragebogen zum Interview

Konzept und Struktur

1. Wo befindet sich der Standort der Schule? Warum?
~~Wälzwerk Münchenstein~~ Dieses ehemalige Industriegelände ist optimal für unsere SchülerInnen (kein Schulort, ein Werkplatz).
2. Wie viele Jugendliche betreuen Sie momentan?
Woche 42: 7 SchülerInnen
3. Welches ist die Mindest- oder Höchstanzahl?
Mindestanzahl: 0 Höchstanzahl: keine Höchstzahl
4. In welchem Schuljahr befinden sich die Jugendlichen?
1. bis 9. Klasse. Zur Zeit 7. bis 9. Klasse.
5. Werden die Jugendlichen ganztags oder nur während den Schulzeiten betreut?
Im Betrieb normale Arbeitszeiten (ca 8 Stunden).
In der TimeOut-Schule (ein- bis zweimal pro Woche) von 9 bis 1430 Uhr.
6. Falls die Jugendlichen ganztags betreut werden, wie sieht die Betreuung aus?
Bei der Arbeit je nach Alter und Ort betreut, begleitet, beschäftigt.
In der TimeOut-Schule Unterricht und Mittagessenbetreuung.
7. Ist die Aufenthaltsdauer zeitlich limitiert?
Ja.
7.1 Wenn ja, für welchen Zeitraum? Bis 8 Wochen.
7.2 Kann der Aufenthalt verlängert werden? Ja, in Ausnahme- oder Spezialfällen.
7.3 Wenn ja, um wie viel? Ist nicht definiert. In der Regel 2 bis 3 Wochen.

Aufnahmeverfahren

1. Wer nimmt mit Ihnen Kontakt auf?
In der Regel die Schulleitung der betreffenden Schule.
2. Wer entscheidet über die Aufnahme?
Schulleitung, Schulrat, TimeOut-Leitung.
3. Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen? Wenn ja, aus welchen Gründen?
In der Regel nicht.
4. Zu welchem Zeitpunkt treten die Jugendlichen aus?
Nach der abgemachten TimeOut-Dauer (im Schnitt ca 5.4 Wochen).
5. Welche Anschlusslösungen bestehen bei Austritt?
Normalerweise (ca 80 bis 85%) zurück in die Stammklasse.

6. Existiert ein Nachbetreuungsangebot? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Ist Sache der Schule.

Jugendliche

1. Welches sind mögliche Gründe für einen Eintritt ?

Absentismus, schulmüde, disziplinarische Massnahme, Probleme zuhause, persönliche Krise (nicht abschliessende Liste).

2. Sind die Jugendlichen freiwillig bei Ihnen oder war es auf Anordnung der Schule / des Elternhauses?

Zu ca 80% verordnet

Schule

1. Wie viele Lektionen besuchen die Jugendlichen pro Woche?

Im Betrieb (je nach Alter) 15 bis 34 Stunden.
In der TimeOut-Schule ein oder zwei Tage zu ca 6 Stunden.

2. Welche Schulfächer werden angeboten?

In der Regel Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch.

3. In welcher Form betreiben Sie Berufswahlunterricht?

Die abgebende Schule definiert die Fächer, also auch die Berufswahllehmen.

Betriebe

1. Wie oft arbeiten die Jugendlichen in den Betrieben? (Pro Woche)

3 bis 4 Tage (je nach Alter).

2. Wie werden die Betriebe rekrutiert?

Wir haben zur Zeit eine Liste mit Betrieben und Institutionen mit ca 230 Adressen.
Bei Bedarf (Beruf, Wohnort) werden neue Firmen gesucht (und gefunden...).

3. Welche Betriebe stehen zur Auswahl?

Wir haben eine Liste mit ca 30 Berufen. Davon können die SchülerInnen 3 auswählen.

4. Werden die Jugendlichen für die geleistete Arbeit entlohnt? Wenn ja, wie viel Geld erhalten sie?

Nein.

Familie / Elternhaus

1. Wie oft finden Elternkontakte statt?

Von uns aus nur bei Problemen und/oder Nachfragen.
Die Eltern dürfen jederzeit nachfragen.

2. Was geschieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich ist?

Geschieht selten, muss dann akzeptiert werden.

Anhang J: Transkription Interview 3 und Kurzfragebogen

Interview 3, Datum: 24.10.16, Zeit: 9.30-10.30 Uhr

Interviewer:

Könnten Sie mir Ihre Struktur oder wie sie den Ablauf des Timeout organisieren kurz vorstellen?

Befragter:

Ja, bei uns ist es so: wir fangen immer um halb 8 Uhr an bis ca. 5 Uhr. Sie haben kein Recht, pünktlich nach Hause zu gehen, wir machen die Arbeiten fertig und dann gehen wir nach Hause. Der Mittwochnachmittag ist grundsätzlich schulpflichtig, wenn es gut läuft, dann haben sie frei. Den verdienen sie sich. Und dann haben wir am, ich muss so sagen: um halb 8 Uhr fängt die Schule an, von 9 Uhr bis 5 Uhr haben wir am Montag Schule. Das ist unser „Gewerbsschultag“, damit wir wirklich einen Tag Schule haben. Und am Dienstag, Donnerstag, Freitag haben wir von 9 Uhr bis zwei Uhr schulischer Unterricht, nicht mehr. Am Mittwochmorgen ist Arbeiten und eben von halb 8 bis 9 Uhr haben wir so einen Arbeitsteil, einen sozialpädagogischen Teil, wo wir viele Sachen machen, wo wir von den Schulen Infos bekommen, da sind auch Lücken, die wir stopfen. Dann Sachen und Fächer machen, die wir nicht eigentlich im Angebot haben, Geographie zum Beispiel, was für ein Bach fließt hier draussen vorbei, und solche Sachen anschauen. Dann von 2 Uhr an bis um 5 Uhr sind wir handlungsorientiert unterwegs, begleitet oder in Praktikas. Das ist so der kleinere Teil. Mittwochmorgen auch, Praktikum kann sein, dann sind sie am Morgen manchmal auch im Betrieb, wenn es so ist oder auch am Mittag, wenn es gut läuft, dann haben sie am Nachmittag frei und sind nur am Morgen im Betrieb. Das ist so unsere Struktur. Dann Praktikas, die stülpen wir darüber. Also wenn jetzt jemand ein Praktikum macht, sagen wir zum Beispiel Donnerstag und Freitag, dann ist es im Betrieb und dann hat er einfach keine Schule. Dann machen wir halt am Montag mehr. Dann haben wir auch ein Team an diesem Gewerbsschultag, wo sie auch die Hausaufgaben für die ganze Woche bekommen. Oder am Dienstag, das wäre der letzte Schultag, den sie bei uns hätten, bekommen sie die Hausaufgaben für den nächsten Montag. Einfach ein grösserer Teil. Wir haben relativ wenige Hausaufgaben von der Zeit her, weil wir extrem lange Tage haben. Dann haben wir auch ein sehr grosses Einzugsgebiet. Sie fahren zum Teil bis zu einer halben Stunde Bus. Dann wird es meist 6 bis halb 7 Uhr, bis sie zu Hause sind. So haben sie wenige Hausaufgaben, obwohl dies häufig ein Einweisungskriterium ist, dass sie die Hausaufgaben in der Schule nicht machen. Und die Praktikas: Wir haben in dem Sinn keinen Plan, wo wir jetzt sagen, immer am Freitag sind sie weg. Das haben wir nicht.

Interviewer:

Ja.

Befragter:

Da schauen wir wirklich auf die Fähigkeiten der Schüler. Ich muss da ein bisschen zurückgreifen: Früher haben wir es viel fixer gehabt. Und ich merke einfach, dass es seit den letzten drei Jahren so fast nicht mehr funktioniert. Also wir haben sehr kindliche Schüler. Vor den letzten Sommerferien zum Beispiel wäre das unmöglich gewesen. Sie waren zwar hier immer pünktlich, doch mit Händen im Hosensack. Zum Beispiel Wischen, Putzen etc. das kann man immer, doch sie sehen das nicht. Das haben sie nicht mehr drauf. Das ist von dem her etwas schwierig, dass wir sehr kleine Betriebe haben müssen, wo sie einfach mitlaufen, wo sie eine Art Schnupperstifte sein können. Das hatten wir früher nicht so. Wir konnten sie zum Arbeiten geben und sie haben mit vollem Einsatz gearbeitet. Sie haben zum Beispiel geholfen ein Hausdach zu decken. Das hat sich extrem geändert. Was bei uns auch noch speziell ist, gegenüber anderen Timeout-Schulen im Kanton, dass wir Primarschüler nehmen.

Interviewer:

Ja.

Befragter:

Wir gehen hinunter bis zur dritten Klasse. Und das wandelt bei uns die ganze Struktur sowieso nochmals.

Interviewer:

In dem Fall kommen Schüler hierher aus Primarschulhäusern und Oberstufenschulhäusern aber nicht solche, welche die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben?

Befragter:

Nein, unser Schüler müssen schulpflichtig sein, sonst nehmen wir sie nicht, nein.

Interviewer:

Die Jünger gehen aber nicht in die Betriebe oder die gehen auch?

Befragter:

Nein, das dürfen sie vom Rechtlichen her nicht. Die haben nicht Schule, sondern dann sind wir handlungsorientiert unterwegs. Wir haben dort ein Konzept, der handlungsorientierte Teil ist etwa die Hälfte der Woche und dort haben wir Privatkunden, wo wir die Gärten machen, Holz spalten, lauben, Rasen mähen, etwas Putzen, Gartenhäuschen aufstellen. Das geht ganz weit. Es kommt auf das Klientel darauf an, das wir hier haben. Wir haben manchmal wirklich ein ganz cooles Handwerkergrüppchen hier und ganze Gartenhäuschen aufgestellt und sonst sind wir auch am Steine beigen, Laub zusammennehmen.

Interviewer:

Wie kommt ihr denn zu diesen Arbeiten, dass ihr wisst, wo man dies machen könnte?

Befragter:

Mittlerweile haben wir einen Ruf, dass wir das machen. Das ist das eine, der grössere Teil war die Spitex, das war für mich der Punkt. Die Leute, die gepflegt werden sind alleinstehend. Die Jugendlichen, Kinder von ihnen sind erwachsen und irgendwo nur nicht in der Nachbarschaft und so sind wir zu Leuten gekommen. Das war so der Ursprung. Und dann ist das weitergereicht worden und nun ist es wie selbsttragend das Ganze. Wir haben hier das Glück, ein Grundstück zu haben und selber bewirtschaften zu können.

Interviewer:

In dem Fall hat sich euer Angebot herumgesprochen und jetzt weiss man, man kann euch anfragen für solche Arbeiten?

Befragter:

Genau. Für mich war ausschlaggebend, dass wir keine Inserate machen wollten und alles kostet, wir haben eh kein Geld. Dann kam mir einfach die Spitex in den Sinn und wir haben Flyer gemacht und die Spitex hat sie uns verteilt. Das ist eine sehr dankbare Sache. Wir arbeiten gratis und dann werden wir auch ab und zu bekocht und das ist für die Schüler fast der schönere Teil, wenn es etwas zu Essen gibt, als 100 Franken in die Hand gedrückt zu bekommen. Das geniessen sie viel mehr. Und jetzt wird dann das Lauben anfangen. Wir haben ein paar Adressen, wo wir extrem viel Laub haben. Sachen, die diese Leute nicht mehr machen und auch am Samstag keine Zeit und Lust haben zu machen. Am Wochenende schon gar nicht.

Interviewer:

Diese Arbeiten sind lässig.

Befragter:

Ja. Was der Vorteil ist, es ist wirklich stupide Arbeit, ich sag es mal so. Und da kommen sie an die Grenzen und wir kommen einander dadurch sehr nahe. Da ist Frust, da ist „Anschiss“, dann stinkt es ihnen, es ist „gruusig“, matschig, rutschig, steil und jetzt ist es wieder nass, wir frieren und das gibt eine unheimliche Bindung zu einander. Da können wir auch Themen aufgreifen, wo ich finde, da hätte man in der Schule keine Chance.

Interviewer:

Ja.

Befragter:

Man hält einander, man muss miteinander, es geht nicht alleine. Man flucht auch mal, das ist so, komm mach, es ist schwer. Sachen auch, die nachher auch eine Entschuldigung verlangen: „Du, tut mir leid. Es war eben schwer!“. Manchmal trifft man sich auch mit einem Gegenstand und dann stellt sich die Frage: Verschlagen wir uns nun, oder was können wir jetzt machen? (Lachen)
Es ist so nichts Künstliches. Das ist so das.

Interviewer:

Und könnten Sie nun sagen, die Verteilung, wenn es mehr Primarschüler oder Oberstufenschüler sind, dann hat es einen grossen Einfluss?

Befragter:

Also von der Arbeit her?

Interviewer:

Nein, ihr macht die Arbeiten immer mit allen zusammen oder ihr sagt, die Jüngeren machen diese Arbeiten und mit den Älteren machen wir etwas anderes?

Befragter:

Nein, wir nehmen eh immer alle mit. Und zwar ist es ganz einfach: Wir haben von den Stellenprozenten her diese Möglichkeit nicht zu trennen. Das ist der eine Grund und beim Arbeiten finde ich einfach es hat immer Sachen, die ein Kleiner auch machen kann, da schauen wir drauf. Er darf Holz spalten, muss aber nicht, das stellen wir frei. Und dann kann er so lange machen, bis er nicht mehr kann. Schwere Sachen heben, kann man probieren. Wir haben in letzter Zeit viel „gholzet“ . Dann schaut man, geht es allein oder muss man zusammen. Komm wir holen die anderen. Das ist dann so gruppenspezifisch. Und was können wir miteinander und wie kann man ihm helfen. Und dann geht es mir vor allem auch um die Toleranz der Älteren. Die müssen wissen, sie sind älter, sie haben mehr dadurch aber auch mehr Pflichten. Der Kleinere kann es nun einfach nicht. Und das ist auch etwas, das ist ein Geben und Nehmen. Der Kleinere kann es zwar halten aber nicht aufheben. Und das finde ich, das gehört dann auch in die Verantwortung der Grösseren zu entscheiden, nein, das mache nun ich, wisch du in dieser Zeit. Sie haben diese Arbeit, es ist halt auch eine Hierarchie, wo einer der Kleinste ist. Der erste Stift ist auch der Kleinste. Jetzt musst du halt wischen, das ist nun mal so, oder putzen, das ist etwas das sie können. Und die anderen machen die größeren Sachen. Da habe ich auch keine Hemmungen, von einem Rechen den Stiel abzusägen, dann geht es.

Interviewer:

Ja.

Befragter:

Aber da schauen wir schon drauf, auch dass ein Viertklässler ab und zu etwas Spielen kann. Oder irgend etwas im Wald machen kann oder so. Das ist manchmal auch etwas schwierig. Zum Beispiel wenn es coole Arbeiten hat, wo ich merke, dass wir im Moment keine geeigneten Schüler haben. Mit denen geht mehr kaputt, als was es nützt. Oder etwas abrechen. Dann sag ich: Nein, mit denen nicht. Entweder geben wir es dann weiter oder sonst müssen sie halt warten. Da müssen wir mit den Leuten ganz offen kommunizieren, das ist unsere Situation. Oder auch wenn wir Stauden schneiden, dann wissen die Leute, es ist gratis, es kann aber nachher etwas kaputt sein. Wir sind keine Gärtner. Tujas sind dann so geschnitten, so wie es ist. Das ist aber nie ein Thema. Da sind die Leute unheimlich tolerant. Und was der Vorteil ist, wo ich merke, ich bin nicht der, der die Arbeit initiiert, sondern wir haben einen Kunden, der uns beauftragt. Und das ist eine ganz andere Qualität. Erstens machen sie viel unattraktivere Arbeiten, wo nicht gemurrt wird, und sie geben sich sehr viel mehr Mühe. Man hat einen Ruf zu verlieren. Das ist ihnen wichtig.

Interviewer:

Aber eben, sie bekommen dafür nichts bezahlt?

Befragter:

Nein. Das wissen sie. Es gibt schon mal Diskussionen, dass ein Gärtner nun 500 Franken bekommen würde. Dann sag ich, dann geh doch in die Schule zurück. Mir ist es eigentlich auch gleich. Aber auch das Lachen der Leute zu sehen und die Freude von ihnen und die gemachte Arbeit einfach das Ganze, das haben wir gemacht. Und das merke ich viel, wenn sie neuen Schülern sagen, siehst du das dort, das haben wir gemacht. Das ist unseres. Das geht wie über Generationen weiter. Neueintritte wissen das bereits schon.

Interviewer:

Das sind in der Woche also ein paar halbe Tage, wo ihr solche Arbeiten macht?

Befragter:

Das ist immer Dienstag Nachmittag von zwei bis um fünf, ganzer Mittwoch Morgen, Donnerstag und Freitag Nachmittag.

Interviewer:

Und jetzt kommt es aber darauf an, wenn jemand ins Praktikum geht, dann gehen wir einfach mit dem Rest. Dann sind eher die Primarschüler hier. Wir basteln dann vielleicht auch einmal mit ihnen oder wir haben viele Aufträge von den Schulen, jetzt machen wir für den Kindergarten die „Spielklötzli“, die sind in die Jahre gekommen, sind alle Kanten nicht mehr gut. Jetzt schleifen wir diese wieder rund. Die Sachen dürfen wir auch ein halbes oder ein ganzes Jahr hier haben und das machen wir einfach dann, wenn wir die Kleinen haben, dann schleifen wir Klötzchen und das machen sie sehr gern! Ich staune manchmal.

Befragter:

Wie seid ihr im Team zusammengesetzt?

Interviewer:

Unser Team umfasst 150 Stellenprozent. 100% mache ich, ich bin Sozialpädagoge hier und meine Kollegin ist Oberstufenlehrerin und hat 50%. Und dann haben wir einen Praktikumsplatz, wo wir Praktikanten von der Sozialpädagogenschule nehmen. Das haben wir. Es waren vor allem halbjährliche Praktikas. Es ist für uns zwar ein wenig ein „Quatsch“, weil einerseits sind sie sehr jung, da leiden wir darunter. Und nun schauen wir, ob wir nicht Leute nehmen können, die diese Ausbildung von zweieinhalb Jahren berufsbegleitend machen, das ist viel besser. Das Problem ist, dass sie dann aber nur 60% haben, dann fehlen uns eigentlich 40%. Ja, das sind Sachen, die uns das Leben schwer machen. Auch, dass die Kinder, die kommen immer mehr psychische Auffälligkeiten haben. Die letzte Gruppe vor den Sommerferien war unheimlich schwierig. Und es war praktisch unverantwortlich. Zum Beispiel rannte ein Mädchen auf die Strasse und behauptete, man habe sich an ihr vergriffen. Keine Chance. Wir haben ja keinen Gegenbeweis. Und wenn wir solche Sachen haben oder ein Bub, der tagtäglich von Suizid gesprochen hat und auch gesagt hat, wie er es machen will und ist uns viel weggelaufen, dann mussten wir suchen. Dann ist es unmöglich. Das ist auch das, was uns im Moment sehr beschäftigt. Aber mehr Pensum haben wir nicht.

Befragter:

Wer kommt auf euch zu, um Schüler aufzunehmen? Nehmen Schulgemeinden mit euch Kontakt auf? Hat es Platz? Können wir einen Schüler schicken?

Interviewer:

Wir haben ein Konzept (Lachen). Der Lehrer geht zur Schulleitung, die Schulleitung nimmt dann Kontakt mit uns auf und dann geht es an den Lenkungsausschuss. Das sind unsere Chefs. Unser Timeout wird von drei Oberstufenschulgemeinden getragen. Die Schulratspräsidenten der Gemeinden machen den Lenkungsausschuss. Von der Praxis her rufen uns eigentlich die Lehrpersonen an. Sie sagen, wir haben in der Schule das und das, ist das ein Timeout-Schüler? Oder was meinst du, könnten wir noch andere Lösungen suchen? Also es ist eigentlich extrem niederschwellig das Ganze. Was ich gemerkt habe, Lehrpersonen, die schon Schüler bei uns hatten, rufen früher an. Mit diesen ist es auch viel persönlicher. Und dann ist es eigentlich nur noch eine formelle Sache. Geht es bereits morgen? Ja, eh. Das ist bei uns ganz kurzfristig. Und ich geb eine Info an die Schulleitung und dann an den Lenkungsausschuss eine Eintrittsmeldung und der wird in dem Sinn nicht gefragt. Wir haben hier ziemlich viele Freiheiten. Wir sind sehr extrem autonom. Wir machen die ganze Buchhaltung und alles selber hier. Wir sind ganz allein für uns. Wir haben auch viel Verantwortung von dem her aber wir können auch machen und es ist auch o.k. Wir nehmen auch Schüler von ausserhalb. Das sind solche, die nicht in der Trägerschaft sind, die nehmen wir auch. Wenn wir nicht mehr als ein Drittel voll sind, dann dürfen diese auch kommen.

Interviewer:

In den anderen Timeout-Schulen gibt es immer eine grosse Runde am Anfang, wo alle zusammen kommen. Gibt es das hier auch?

Befragter:

Genau. Zuerst gibt es das Eintrittsgespräch.

Interviewer:

Im Schulhaus?

Befragter:

Das ist verschieden. Je nachdem im Schulhaus oder hier. Wenn es am nächsten Tag schon ist, dann sind die Eltern eh schon einverstanden und es ist schon viel gelaufen. Dann machen wir hier das Eintrittsgespräch, wo wir wirklich Zielvereinbarungen machen und einen Förderplan mit dem Schüler machen. Oder dass sie erkennen, was wird von dir erwartet. Das ist so das.

Interviewer:

Dann bekommt ihr auch von den Schulen den Schulstoff geschickt? Diese und diese Themen und ihr macht mit ihnen dann in einer eins zu eins Situation diesen Schulstoff?

Befragter:

Ja, wir bekommen die Blätter und haben auch überall Fächli aufgestellt in den Lehrerzimmern. Wo die Lehrer das Material hineinlegen können, das bieten wir an. Dann fahre ich manchmal herum und hole es. Das ist halt recht aufwendig. Was sich in den letzten zwei Jahren eingespielt hat ist, dass wir es per Mail erhalten. Was man extrem merkt bei uns, dass die Druckerkosten enorm zugenommen haben um ein Vielfaches. Das ist wahnsinnig, wieviel Papier wir nun brauchen. Wir bringen ihnen das gelöste Material auch wieder zurück.

Die Blätter und Prüfungen, die hier gemacht wurden, die legen wir den betreffenden Lehrern direkt wieder ins Fächli. Diesen Service bieten wir an und das schätzen sie noch recht. Was wir aber auch das Problem haben bei längeren Aufenthalten ist die Mentalität: „aus dem Auge aus dem Sinn“. Und da kämpfen wir manchmal wirklich tagtäglich, dass wir das Material bekommen.

Interviewer:

Und Sie würdest auch sagen, dass die Schüler, die hier sind, wieder in die Stammklasse zurückgehen?

Befragter:

Ja, das ist über 90%. Wir haben vielleicht im Durchschnitt einen oder eineinhalb, die als Anschlusslösung in ein Heim kommen pro Jahr. Das hat sich geändert. Schulaustritte haben wir auch weniger als früher, solche, die in der 2. die Schule verlassen haben, das hat sich fest geändert. Aber ich merke auch, dass über 90% nicht reif sind. So die Kerle, die einen Kopf grösser sind und einfach arbeiten möchten, haben wir nicht mehr. Das hat sich brutal geändert. Wir hatten zu Beginn mit 150 Stellenprozent 15 Schüler und im Haus vielleicht 4 die ganze Woche. Die waren alle am Schnuppern und in Praktikas, das war mehr ein logistisches Problem. Und man musste einfach schauen, ist er dort, ist er gekommen, passt es? Und da waren extrem viele, die gar nicht im Haus gewesen sind. Und das hat sich verändert.

Interviewer:

Der Schulstoff bei uns wird ja ziemlich hochgeschrieben. Wenn ihr nun aber solche verschiedenen Blöcke habt, konzentriert ihr euch im Schulstoff auf gewisse Fächer wie Mathe, Deutsch, Fremdsprachen?

Befragter:

Ja, wir haben nur Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch. Die anderen Fächer machen wir nicht. Alle anderen Fächer machen wir eher, wenn sie Lust haben. Oder wenn sie einfach sehr motiviert sind oder eben am Morgen von halb 8 bis 9. Die anderen Fächer machen wir deshalb nicht, weil sie themengebunden sind. Da schauen wir nur drauf, wenn wir zurückschulen. Naturwissenschaftliches zum Beispiel.

Interviewer:

Also, dass man schaut, dass sie den Anschluss haben?

Befragter:

Genau. In Mathe, Deutsch sind wir eher voraus, sind wir schneller. Aber in den anderen Fächern können wir zum Beispiel Gruppenarbeiten gar nicht leisten. Wir haben einen einzelnen Drittoberstüfler. Wir haben auch das Material für Experimente nicht.

Interviewer:

Die Jugendlichen, die in Betriebe gehen, habt ihr da eine Auswahl an gewissen Plätzen, die ihr ihnen zuweist oder schaut ihr mit ihnen spontan?

Befragter:

Praktikumplätze haben wir eigentlich fix. Das sind Betriebe und da schauen wir eigentlich nicht drauf, ob sie den Beruf lernen möchten oder nicht. Dann geht er zum Spengler, Punkt. Das ist einfach so.

Interviewer:

Aber wenn sie sagen, mich würde eher Automechaniker interessieren?

Befragter:

Nein, da schauen wir nicht drauf, das müssen sie einfach. Das andere ist, dass sie einfach schnuppern gehen und wir gezielt Berufswahl machen. Dann schauen wir auch, dass es so ist. Natürlich schauen wir, wenn einer nun Gärtner werden möchten, dass er dort gehen kann, dort noch eher. Jemand, der auch eine Abneigung hat in einer Richtung, dann schauen wir auch, dass es nicht gerade das ist. Aber auch sonst, wenn es so ist, dass ich das Gefühl habe, nein, jetzt machst du das einfach mal und gehst dort, es ist nun einfach so, wir können nicht immer auswählen. Jetzt gehst du mal und hältst einfach einmal durch. Das ist auch etwas, das Durchhalten einmal. Es ist immer gerade streng und alle sind gemein und ungerecht. Ich habe einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn, dann sag ich: nein, du bist einfach verweichlicht! Ja aber er muss nun wirklich nicht so mit mir sprechen und dann hat er auch noch das Gefühl, er sei der Chef! Ja, ist er doch aber auch. Ja, ist er. Also, was diskutierst du dann noch, wenn ich sage, heute ist es schön draussen und du gehst nach draussen, dann ist es schön und du machst es. Es ist einfach so, diskutier doch nicht! Das haben wir Erwachsenen auch. Auch wir müssen gewisse Sachen. Es ist einfach so. Wenn das Schulsystem sagt, es ist so, dann kann ich noch so 50 000 Phantasien haben und sagen, eigentlich möchte ich es anders. Nützt nichts. Ja. Das ist auch etwas, was ich finde, jetzt beissen wir einfach mal durch und jetzt geht. Das

sagen wir aber auch sicher dem Betrieb. Du, es ist im Fall schwierig. Darfst auch Gas geben, es kann sein, dass er ausrastet. Und dort ist auch die Abmachung: sofort ein Telefon und das Versprechen, wir holen ihn. Das halte ich auch ganz penibel ein und bin bereit. Das die ja keine Verantwortung haben. Aber die kleinen Betreibe genießen das, die nehmen kein Blatt vor den Mund und weisen sie schon zurecht.

Interviewer:

Darf ich fragen vom Umfang her, wieviele Betriebe es so etwa sind?

Befragter:

Es sind so 4 bis 5, die wir haben. Es ist ein Spengler, ein Restaurant, dann haben wir einen Gärtner. Dann haben wir eine Gärtnerei mit Blumenladen. Das ist nur ein Frauenbetrieb. Der ist sehr cool. Also da sind die Mädchen begeistert. Da sind nur Junge, Ausgefippte, Gepiercte, der ist voll cool. Dann eine Autogarage haben wir (kurze Pause) und einen Dachdecker.

Interviewer:

Sie haben in dem Fall einen sehr persönlichen Kontakt zu den Ausbildnern, dass das so gut funktioniert? Sie können sich auch darauf verlassen, falls etwas wäre.

Befragter:

Ja, genau. Und bei neuen Betrieben gehe ich sicher mit, wir stellen uns vor und ich zeige das Konzept. Wir haben gerade jetzt eine kleine Broschüre gemacht, die wir den Betrieben abgeben, die sie auflegen können, dass die Kundschaft, die dort ist, auch eine mitnehmen kann. Eine ähnliche Broschüre haben wir auch einmal für die Eltern gemacht. Das ist so das, was wir den Eltern abgeben. Die haben ja oft das Gefühl, wir sind ein Gefängnis. Und mein Kind kommt sicher nicht zu den Kriminellen, die ihr dort habt. Dann steht da der pädagogische Grundsatz, das Zuweisungsverfahren, das ist so der wichtigste Teil. Etwas Ähnliches hab ich nun für die Betriebe gemacht: Wieso Praktikum, dann der pädagogisch-didaktische Grundsatz. Darin haben wir einfach so die Ziele drauf.

Interviewer:

Die Zusammenarbeit mit den Eltern, wie sieht die aus?

Befragter:

Wir haben sicher jeden Monat ein Standortgespräch, wo wir sicher individuell anschauen, ob die Lehrperson, Schulleitung, Schulpsychologischer Dienst und alle Fachstellen dabei sind oder nicht. Das ist das eine und dann haben wir, wenn es gut läuft, wird es so sein, dass wir jeden Monat einmal schauen. Dann auch wenn wir merken, es läuft eigentlich alles gut, dann fragen wir auch die Lehrperson, ob sie dabei sein möchte oder nicht. Dann machen wir die ersten zwei bis drei Monate allein und dann die Rückschulung logischerweise wieder mit allen. Und wenn es nicht gut läuft haben wir tagtäglich die Eltern hier. Da sind wir unheimlich hartnäckig. Doch da haben wir grossen Erfolg. Plötzlich haben wir die Eltern, weil das nervt brutal. Mit der Zeit gibt es Druck und sie beginnen hinter uns zu stehen. Gerade vor den Ferien hatten wir so eine Situation. Und dann gibt es plötzlich eine Veränderung.

Interviewer:

Und Fachstellen sind auch immer involviert bei den Schülern die kommen?

Befragter:

Nein, nicht immer. Also grundsätzlich haben wir das Konzept und den Alltag. Nach Konzept ist es eine Kleinklasseneinweisung, dort müsste der SPD drin sein, ist es aber nicht. Das ist nun etwas, was wir finden, wir sind eine Dienstleistung. Lehrer schildern ihre Situation, es brennt, es ist schwierig, bringt den Schüler so schnell wie möglich. Dann schauen wir beim Eintrittsgespräch, was ist es für ein Fall. Eigentlich braucht es nicht so viel.

Interviewer:

Was würden Sie also sagen ist so in der letzten Zeit eine häufige Problematik? Sie haben bereits gesagt, es sind Aufträge, die sie nicht erledigen, Hausaufgaben, die sie nicht machen.

Befragter:

Gleitende Schulzeit, Autoritätsprobleme. Das ist etwas, das finde ich das ist etwas, was fest vorkommt. Dieser Gerechtigkeitstic, den sie haben. Oder das Gefühl haben, dass ihr mich richtig behandelt. Ja klar, doch du hältst dich gar nicht daran, also ich verhalte mich dir gegenüber so, wie es mir entgegen kommt. Das hatten wir gerade mit jemandem. Dann haben wir viele Mobbing-sachen und extrem viel Psychisches. Das hat extrem zugenommen.

Interviewer:

Und fühlt ihr euch dann genug kompetent? Oder wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr?

Befragter:

Ja, da sind wir aber viel früher dran. Wir schauen, ist es jemand, der einfach Zeit braucht um „durelüfte“. Früher hätte man vielleicht eine Ohrfeige kassiert und die Sache wäre erledigt gewesen, da bin ich vielleicht etwas altmodisch. Und dann machen wir keine SPD Abklärung und nichts. Es ist einfach „Schuelverteiler“ und ein Hinschauen: tu doch einfach normal und schau mal den „Seich“ an, den du bringen musst, was ist es denn? Hausaufgaben? Und komm doch einfach pünktlich zur Schule. Mehr ist es gar nicht. Ja, stimmt. Also! Das ist das eine. Das andere ist, dass man sagt, es ist sehr schwierig, dann machen wir eh eine SPD Abklärung. Was wir aber haben ist eine Abmachung, dass wir dort prioritär behandelt werden. Da ist einfach der Nachteil, dass es sich herumgesprochen hat. Jetzt bekommen wir die Schüler einfach und machen dann von uns aus Daten ab. So haben wir innerhalb einer Woche, zwei einen Termin. Das ist extrem schnell und das ist cool. Und dann sind wir drin. Und dann machen wir die Feuerwehrübung trotzdem, das heisst wir löschen schnell, also gib uns den Schüler, dann habt ihr Ruhe in der Klasse. Das ist auch die Rückmeldung, die wir immer wieder zurückbekommen. Es gibt Ruhe in der Klasse, es gibt Ruhe für das Kind. Und das ist auch das, was die Eltern vielfach sagen. Sie können endlich aufatmen. Psychische Sachen sind meistens schon bekannt. Dann machen wir die Anmeldung eigentlich schon beim ersten Telefon und sagen, er ist nun bei uns. Kannst du ihn nochmals abklären?

Interviewer:

In dem Fall funktioniert es sehr gut, weil ihr die Abklärung direkt von hier aus macht?

Befragter:

mhm (bejahend). Das läuft wirklich sehr gut. Und dann sind natürlich auch die Gespräche, die haben wir dann meistens beim SPD. Dann werden wir auch von der Fachstelle eingeladen. Davon möchte ich mich dann aber ganz klar distanzieren. Von dort aus wird dann auch die Sonderschule oder Kleinklasse verfügt oder ein Schulhauswechsel oder je nachdem. Da haben wir auch das ganze Spektrum: Familienbegleitung, private Psychotherapeuten.

Interviewer:

Das gleist der SPD dann auf?

Befragter:

Ja, genau. Was wir dann mehr bekommen ist eine Koordinationsaufgabe, wo wir eigentlich die Termine mit den Fachstellen koordinieren, damit es zeitlich geht. Das machen wir untertags. Das ist etwas, wo sie jederzeit gehen dürfen. Das ist dann aber etwas, was uns bei den Arbeiten sehr blockiert, dass wir auch Vorpraktikas verschieben müssen und solche Sachen. Aber dann sind sie sicher gewesen.

Interviewer:

Und wegen der Schweigepflicht?

Befragter:

Wir werden schon nicht so ernst genommen. Das geht mir schon gegen den Strich. Wir sind von halb 8 bis 5 mit diesem Jugendlichen zusammen, wir sind intensiv zusammen. Sie erzählen auch sehr viel Persönliches, wo ich mich frage, warum fragt die Fachperson nicht nach, wo ist das Problem, um uns zu fragen, was ist Sache? Wie erlebt ihr das Kind? Also das haben wir ja, wo ich wirklich manchmal denke wir Sozialpädagogen fallen manchmal durch alles hindurch. Wir sind die mit den „Heilandsandalen“ mit den „Gspür mi und lan mi“, jetzt haben wir es einfach etwas schön miteinander. Ich finde man nimmt uns zu wenig ernst. So, wo eine Therapeutin einfach etwas sagen kann, wo ich mich schon frage, was das soll. Wir haben es schon manchmal erlebt, dass wir geniale Schüler hatten, dass die SPD-Tests manipuliert haben. Der SPD meinte, das ginge nicht, doch sie schafften es. Wir haben wirklich Schüler hier, die sind resistent gegen solche Sachen.

Interviewer:

Und das haben sie dann hier erzählt?

Befragter:

Ja sicher haben sie es hier erzählt! Wir haben herausgefunden, dass ein Schüler sehr intelligent war. Und zwar am Esstisch. Dort wetten wir noch häufig miteinander.

Interviewer:

Ihr habt Mittagstisch?

Befragter:

Ja, wir essen und kochen zusammen. Und dann ging es um Mathe und er rechnete mal und hatte „zack“ schon das Resultat. Und er war ein schwacher Rechner. Und der war intelligent und wir haben dann angefangen die Blätter zu manipulieren und haben bei Sechstklassstoff, 4. Klasse hingeschrieben und er hat alles gemacht. Er muss in eine höher Klasse und sie haben ihn dann getestet und gesagt, nein, er ist Drittklassniveau. Er war ein Viertklässler und sie sagten zweite Klasse, höchstens dritte. Also wirklich extrem schwach. Ich sagte, nein, der hat sie manipuliert und sie meinte, nein, das ginge überhaupt nicht, unsere Tests kann man nicht manipulieren. Man kann jeden Test manipulieren, es ist so. Und dann haben wir es nochmals durchgespielt das Ganze. Also es war der Wahnsinn. Also der war extrem intelligent. Wir haben nach einem halben Jahr gemerkt, dass er perfekt Französisch kann. Aber perfekt! Wir haben mit ihm Französisch gemacht und man hätte „d' Wänd chönne duruf ga“, der arme Kerl, er schien nichts zu verstehen und man hätte ihn davon befreien sollen, das nützt nichts. Und so raffiniert. Und wir haben viele solche Kinder, wo wir merken, jetzt sind sie beim KJPD und dann sind dort die Psychologen und haben das Gefühl, jetzt haben wir es herausgefunden. Und dann merken wir, es ist bei uns anders. Da haben wir echt ein Problem. Wir haben jetzt zwei neue Frauen beim KJPD, die sind echt cool. Die haben bei uns angerufen, ich bin fast ausgeflippt am Telefon, ich hätte sie umarmen können. Wir haben das Kind, könnten Sie uns etwas über dieses Kind erzählen? Echt, ich könnte euch umarmen! Ehrlich, endlich. Noch nie haben wir von euch ein Telefon bekommen und ich mach jetzt das hier schon lange. Was wir schon lange Probleme haben ist mit der Schulsozialarbeit.

Interviewer:

Wirklich?

Befragter:

Ja.

Interviewer:

Aber das ist ja der Job, der ja eben extra installiert ist, um auf niederschweligem Niveau zu intervenieren?

Befragter:

Ja, mit ihnen hatten wir schon länger Probleme, vor allem wegen der Schweigepflicht. Die haben sich da voll versteift. Echt, so nicht. Wenn wir ja schon Schulsozialarbeit haben, sollen sie doch den Schüler begleiten, vor allem wenn wir jemanden zurück schulen. Dann müssen wir auch nicht mit Schweigepflicht arbeiten, das nützt doch nichts. Dann sage ich dir auch einfach, das ist der Hans, nehme ihn, passt? Ja nein, ich sollte natürlich schon noch mehr wissen. Dann sag ich, weisst du, tut mir leid, ich bin Sozialpädagoge und kann da nicht mehr sagen. Dann sagt sie, ja aber... Dann sag ich nein, es nützt ja nichts und wenn das Kind zu dir kommt und erzählt, ich mach Suizid und ist suizidgefährdet und es stinkt mir zu Hause, dann muss ich das doch wissen. Wir haben es ja den ganzen Tag hier. Also es ist doch irgendwie (kurze Pause). Also bei privaten Psychologen da erfahren wir nichts. Die haben Schweigepflicht. Und da habe ich auch schon gesagt, ich kann dir da leider nichts sagen, du brauchst mich nicht anzurufen, wir haben Schweigepflicht, ich kann leider nichts über das Kind sagen. Wenn wir auf dieser Ebene arbeiten, dann kann ich auch nichts tun. Ich finde, das ist kein Ding, es ist ja so niemandem geholfen. Was wir viel machen ist mit den Eltern, dass wenn sie zu Privaten gehen, bitte unterschreibt doch so einen Zettel. Geht doch hin, unterschreibt und befreit euch von der Schweigepflicht. Und dann haben wir eine saubere Sache. Und das machen wir noch viel, jetzt. Das funktioniert jetzt auch nicht schlecht. Weil das andere nützt ja nichts. Und wir sind so nah. Ich glaube es gibt nichts, im ganzen System, was so nahe am Kind dran wäre wie wir. Nicht einmal das Elternhaus. Die Eltern haben sie nicht so lange zu Hause. Wir sind wirklich nahe dran.

Interviewer:

Sie sind natürlich ein grosser Teil ihrer Zeit nur in der Schule. Und je nachdem, wenn sie nach Hause kommen, ist auch gar niemand dort.

Befragter:
Oder sind berufstätig und genervt oder was auch immer.

Interviewer:
Ja, vielleicht noch zum Abschluss: Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Job?

Befragter:
Oh, (Lachen)

Interviewer:
Was motiviert Sie zu sagen: jawohl, noch die nächsten 10 Jahre?

Befragter:
(Lachen)
Ich muss gerade lachen, ja. Weil ich gerade eine Krise hatte.

Interviewer:
Wir können auch damit anfangen, was gefällt Ihnen weniger gut (Lachen), das kommt auch noch.

Befragter:
Das grösste Problem habe ich eigentlich mit dem ganzen Drum und Dran. Also das heisst mit den ganzen Fachstellen. Wie kompliziert das manchmal ist. Wie soll ich sagen, dass niemand mehr den Mut hat zu sagen: so, jetzt machen wir einfach. Jetzt gibt es einen Schulausschluss Punkt fertig Ende. Das gibt es nicht mehr. Ich hab mich immer aufgeregt, wenn Leute sagten, weisst du früher haben wir (Lachen). Ich bin mittlerweile auch so weit. Ich hatte einen Vorfall, der hatte einen Schulausschluss ab morgen nachmittag, die Sache war erledigt. Auch so Freistellungssachen, so disziplinarische Sachen, da habe ich Mühe, es ist so eine „Bäbelete“ da. Magst du noch, kannst du noch, möchtest du noch? Möchtest du ins Timeout, ah, du möchtest nicht. Ah ja, dann können wir nicht. Und damit habe ich extrem Mühe. Das ganze System drum und dran. Was mich motiviert sind die Schüler. Wir haben nur lässige Schüler. Wir haben es sehr friedlich die ganze Zeit eigentlich, finde ich. Sachen, wo man sagen muss und dafür bekomme ich noch Geld. Also das ist etwas. Wir legen extrem viel Wert und investieren auch extrem viel Zeit für Beziehungsarbeit. Das ist bei uns das Allerwichtigste. Da nehm ich mir auch die Freiheit und sage, nun machen wir einfach mal keine Schule. Das machen wir. Auch gegenüber allen Interventionen, die wir haben, den Anspruch haben wir auch. Wir bekommen, ich sag nun bewusst dumme Schüler, wo die Lehrkraft nachher den Anspruch hat, ich schick ihn nachher in die Kantonsschule. Das ist euer Auftrag hier im Timeout, der muss so fit sein. Da bekommen wir extrem viel Druck. Sie haben wirklich das Gefühl, wir flicken jetzt hier sieben Jahre Schlafen in der Schule. Und das am liebsten in drei Wochen. Und anschliessend sagen sie, es hat eh nichts genützt das Timeout. Diesen Druck haben wir. Das ist etwas, womit sich meine Kollegin sehr schwer tut. Sie macht sich dann einen grossen Leistungsdruck. Dann machen wir es nicht und machen einfach Beziehungsarbeit. Und sie kommt. Also die Freude wieder am Lernen. Es ist so das, wieder zu merken, dass sie es können und es funktioniert und auch in solch einer Gruppe auch mit acht solchen Kindern kann man Schule machen und wir haben es friedlich und es funktioniert. Und das ist das, was mich über Wasser hält. Was ich auch immer wieder mache, sind Projekte, das mache ich sehr gerne. Auch grössere Sachen.

Interviewer:
Sie gehen aber selten in die Klassen oder machen zuerst, bevor ein Schüler hierhin kommt noch eine Beratung in der Schule?

Befragter:
Nein, bevor jemand kommt ist es eher ein Telefon, wir haben einen Timeoutschüler und wir sind dran und es ist alles verkachelt. Dort schauen wir, dass wir extrem früh dazukommen. Dass wir eigentlich schon in Elterngesprächen dabei sind. Wo es eh schon thematisiert wird, dass ein Timeout passiert. Dass wir dort schon erzählen können, was das Timeout ist, was wir hier machen, was für Kinder haben wir hier. Das schauen wir, dass wir extrem früh hineinkommen. Und wir haben nun in den ganzen Jahren eine einzige Verfügung machen müssen. Sonst machen wir Vereinbarungen. Dort gab es einen Rekurs. Das war aber die Einzige, einmal. Und das ist das, was das Ziel ist, denn wir brauchen Vereinbarungen, das andere funktioniert nicht. Wenn wir die Eltern und alle gegen uns haben, dann kann man es vergessen. Das ist so das. Dann arbeiten wir aber auch mit der Klasse. Das bieten wir auch an. Und das kann sein, dass wir über das Timeout erzählen. Am meisten mache ich es ganz pragmatisch: ich erarbeite mit ihnen das Konzept. Einfach das Grundsätzliche, was ist ein Timeout, was haben wir für Möglichkeiten, was gibt es für Fördermassnahmen, wie kommt man ins Timeout, wie kommt man wieder raus und dann was müsst ihr machen. Gibt es da etwas. Vor allem der Clown. Da freut sich jeder drauf, dass der wieder kommt. Dann haben wir es endlich

wieder lustig. Und einfach so ihnen klar machen, was hat der für eine Rolle bei euch. Scheibe, wir bringen ihn ja in diese Situation hinein. Und das ist es, das geht so eine Lektion, eineinhalb geht das. Und da arbeiten sie unheimlich genial mit.

Interviewer:

Und wenn sie wieder zurück gehen, macht ihr das auch?

Befragter:

Das machen wir auch ganz individuell. Da schauen wir auf die Klasse. Und dann machen sie oftmals auch eine Powerpoint. Sie präsentieren, was das Timeout ist, was sie gemacht haben und was für Ziele sie verfolgt und bestanden haben. Und das finde ich, sie haben ganz ein anderes Ding, wenn sie vorne stehen und eine Powerpoint hinknallen. Das ist einfach (kurze Pause). Da machen wir gute Erfahrungen. Dann haben wir die Klasse auch schon hierhin eingeladen und einen Suppentag gemacht, für alle zwanzig Suppe gekocht und haben sie hier zum Essen eingeladen, das machen wir auch. Darauf schauen wir ganz individuell, wie die Klasse ist. Und viel auch, der den wir nun zurückgetan haben, der ist schulisch immer noch dort geblieben, wo er vorher war und der wird nun einfach in die Klasse sitzen und das ist jetzt einfach so. Da schauen wir, wie die Klasse ist. Was wir auch noch anbieten ist Begleitung nachher mit den Elterngesprächen, wenn es ganz schwierige Situationen sind, dass wir an das Elterngespräch kommen, so im Sinne eines Mediator, Gesprächsleitung. Das machen wir auch immer wieder, dass wir einfach dabei sind, zwei drei Mal noch.

(Telefon läutet)

Interviewer:

Eigentlich ist es das. Haben Sie das Gefühl, ich habe noch irgend etwas nicht angesprochen, was noch wichtig wäre?

Befragter:

Ja, eben wir sind eine Tagesschule, das ist vielleicht noch wichtig. Sie sind wirklich von halb 8 durchgehend bis um 5 Uhr hier. Bei uns ist es ganz klar vom Konzept her der Wunsch, es muss eine Tagesschule sein, dass sie weg sind von zu Hause und wir den ganzen Tag hier sind. Und das merke ich auch, die nichts zu Essen zu Hause bekommen, weil auch niemand zu Hause ist. Oder sie hängen herum und es passiert sehr viel Blödsinn über die Mittagszeit. Das war bei uns ganz klar ein Wunsch. Es ist die strengste Zeit, die wir haben, doch auch die Wertvollste, also das Kochen. Gerade in der Küche stehen, Menüplanung und dann einfach für 12 Leute kochen. Und es gibt so direkte Rückmeldungen: es ist fein, danke! Wo man da sein muss und es ist stressig, wir fangen extrem knapp mit Kochen an. Und dann ist da Vollgas in der Küche. Einfach parat sein und jetzt machen wir. Und dann geht bei uns um viertel nach eins die Schule wieder los und in dieser Zeit ist gegessen und abgewaschen. Einfach auch pünktlich das Essen bereit haben, weil wir ja auch den vom Praktikum haben, der kommt zum Mittagstisch. Der braucht sein Essen und muss ja um ein Uhr wieder arbeiten. Du hast einfach den Druck und das finde ich super. Und was wir an Themen besprechen, so persönlich. Also die Arbeit, wo wir dreckig und verregnet werden und das Kochen. Der Mittagstisch, wo wir miteinander als Familie da sitzen. Wir gehen nach Hause. Das ist vielleicht das Traurige an der Geschichte, wenn wir auswärts am Arbeiten sind, dann gehen wir nach Hause Znüni machen. Da ist zu Hause und das finde ich einfach (kurze Pause) Daher schauen wir auch, dass es ihr zu Hause ist. Und wir haben das viel, dass wir sie auch am Abend heimschicken müssen. Ich finde den Mittagstisch streng für uns, aber es ist eine extrem wertvolle Zeit. Wir machen sehr gute Erfahrungen damit. Ja, einfach auch das Essen. Bei uns wird aufgegessen, der Teller ist leer (Lachen)

Es gar kein Thema, die essen alles. Und wir staunen manchmal und schauen einander an und denken, jetzt isst der Gemüse, jetzt isst er Salat. Ist einfach so, es wird von allem genommen, nicht viel, aber es wird aufgegessen Punkt fertig. Es wird akzeptiert. Es sind manchmal solche Kleinigkeiten.

Interviewer:

Ja, aber die enorm wichtig sind, eigentlich

Befragter:

Ja, ich finde wir haben viel zu viele Therapien und Beratungssequenzen drin. Es wird immer nur geredet. Das Wichtigste ist die Beziehungsarbeit, auch einander helfen und sagen, ich mach es dir. Dann haben wir schon ein Team. Und wir halten zusammen und wir sind das Timeout und wir bringen eine gute Qualität, das ist uns wichtig. Das ist unser Ruf, den wir draussen zu verlieren haben. Und so treten wir auf und ich glaube, das würde man auch in einer Klasse hinbringen, das schafft man. Ich mache immer mit jedem Jahrgang das Spiel und zwar seit Jahren, und zwar stelle ich die Frage: warum plagt ihr die Lehrer? Das ist so meine Frage, die ich in die Runde werfe und es kommt immer das Gleiche heraus.

Interviewer:
Was sagen sie?

Befragter:
Das ist fast ein A-4 Blatt voll. Das erste ist der Selbstwert, nein das stimmt so nicht. Sie sagen: nein, wir plagen nicht Lehrer, sondern bestimmte Lehrer. Das differenzieren sie. Und das sind nun Aussagen von der dritten Klasse bis in die dritte Oberstufe. Das finde ich spannend. Dann ist es der Selbstwert, das Auftreten, die Stimmlage, Kleidung. Das sind so die vier Hauptsachen. Wenn du nun nur mal auf diese Dinge achten würdest und vor deiner eigenen Tür schauen würdest, da hättest du einige Probleme weniger. Das "So-tun-als-ob". Den Chef heraushängen.

Interviewer:
Das Echtsein und nicht etwas vorspielen?

Befragter:
Ja, die Kongruenz und sie ernst nehmen und dann noch die Kinder fragen und was erwartet ihr von mir? Nur das.

Interviewer:
Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Ausführungen und die Zeit, die Sie mir geschenkt haben!

Daten und Fakten zusammengefasst in einem Fragebogen zum Interview

Konzept und Struktur

1. Wo befindet sich der Standort der Schule? Warum?
in einem EFH (abgetast von Schule)
2. Wie viele Jugendliche betreuen Sie momentan?
2 w.m OS
3. Welches ist die Mindest- oder Höchstanzahl?
Mindestanzahl: _____ Höchstanzahl: max 8
4. In welchem Schuljahr befinden sich die Jugendlichen?
ab 3. Klasse bis 3. OS
5. Werden die Jugendlichen ganztags oder nur während den Schulzeiten betreut?
Tageschule
6. Falls die Jugendlichen ganztags betreut werden, wie sieht die Betreuung aus?
ganzen Tag durch Soz. Päd begleitet
7. Ist die Aufenthaltsdauer zeitlich limitiert?
3-6 Mt. + 3 Mt. Verlängerung
 - 7.1 Wenn ja, für welchen Zeitraum? _____
 - 7.2 Kann der Aufenthalt verlängert werden? Ja max. 3 Mt.
 - 7.3 Wenn ja, um wie viel? 3 Mt.

Aufnahmeverfahren

1. Wer nimmt mit Ihnen Kontakt auf?
Lehrperson, SL, SSA
2. Wer entscheidet über die Aufnahme?
Time-out Team
3. Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen? Wenn ja, aus welchen Gründen?
JA, - Gruppe zu groß, nicht die richtige Gruppenkonstellation
4. Zu welchem Zeitpunkt treten die Jugendlichen aus?
nach Vereinbarung der LP, SL, nach Erreichen der Ziele
5. Welche Anschlusslösungen bestehen bei Austritt?
- Rückführung, Sonderschule, Laborstelle, (Schulanschluss)
6. Existiert ein Nachbetreuungsangebot? Wenn ja, wie sieht dieses aus?
JA, - Teilnahme an Elterngesprächen, Aufgabenhilfe im TOJ
- Gespräche im TOJ

Jugendliche

1. Welches sind mögliche Gründe für einen Eintritt?

- Unterrichtsstören, Schulverweiden, Mobbing, „gleitende“ Schulpflicht,
- Aktivitätsprobleme, HA nicht erledigt, psychische Probleme

2. Sind die Jugendlichen freiwillig bei Ihnen oder war es auf Anordnung der Schule /
des Elternhauses?

Anordnung der Schule

Schule

1. Wie viele Lektionen besuchen die Jugendlichen pro Woche?

7³⁰ - 12⁰⁰ Mo, Di, Do, Fr (Mi 7³⁰ - 12⁰⁰) schulisch ca. 20 Lektionen

2. Welche Schulfächer werden angeboten?

Mathe, Deutsch, Englisch, Franz

3. In welcher Form betreiben Sie Berufswahlunterricht?

individuell und intensiv (Beratung, ^{Üben} schreiben, Vorstellungsgespräche, Arbeitsproben)

Betriebe

1. Wie oft arbeiten die Jugendlichen in den Betrieben? (Pro Woche)

1-3 Tage

2. Wie werden die Betriebe rekrutiert?

persönliche Kontaktaufnahme

3. Welche Betriebe stehen zur Auswahl?

keine Handwerksbetriebe - Spengler, Gärtner, Autogarage, Schweißer, Dachdecker

4. Werden die Jugendlichen für die geleistete Arbeit entlohnt? Wenn ja, wie viel Geld erhalten sie?

- kein Geld, ein Beitrag in Klassenkasse

Familie / Elternhaus

1. Wie oft finden Elternkontakte statt?

wenn alles iO 1x/Mt. sonst öfters

2. Was geschieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich ist?

Verantwortung der Schule → Klassen

Anhang K: Transkription Interview 4 und Kurzfragebogen

Interview 4, Datum: 26.10.16, Zeit: 13.30-14.30 Uhr

Interviewer:

Darf ich fragen, wie Sie arbeiten?

Befragter:

Bei meinem Angebot, dem beruflichen Timeout, da sind sie von der Schule weg. Also in dem Moment, wo sie bei mir eintreten (kurze Pause) ich muss vielleicht zuerst den Ablauf sagen. Ich bekomme eine Anfrage von einer Schule, also von einer Lehrperson an die Schulleitung, die Schulleitung fragt schriftlich an bei uns. Dann geht es an meinen Chef und der leitet es eigentlich direkt weiter. In dieser Anfrage steht einfach wer es ist, in welche Klasse, dass sie gehen, Berufswünsche, wenn sie allenfalls schon vorhanden sind und was ist eigentlich die Situation. Dann kommt es zu einem Klärungsgespräch im Schulhaus. Also ich gehe dann dorthin und der Schulleiter lädt ein und dort kommen alle Beteiligten an den Tisch. Das heisst, die Eltern, Klassenlehrperson, Schulleiter und dann je nachdem Schulsozialarbeit. Es kann sein, dass KJD (Kinder- und Jugendschutz) dabei ist. Ist es in der Regel nicht, kann jedoch sein. Es kann sein, dass ein Schulpsychologe drin ist, ist in der Regel auf der Oberstufe auch nicht, doch es kann sein, hatten wir auch schon oder einen Therapeuten oder einen Arzt oder je nachdem. Und ich. Und dann wird eigentlich die Situation besprochen und es wird gemeinsam festgelegt, ob es zu einem Timeout kommt, ah, der Schüler ist natürlich dabei, logischerweise und dann wird festgelegt, gibt es eine Aufnahme und wenn ja, wie lange. Und der Schüler oder die Schülerin ist die wichtigste Partei. Die Schüler bestimmen auch mit, wie lange das geht, das Timeout. Wenn jemand sagt: ich will zwei Wochen gehen, ich will drei Wochen gehen, ich will vier Wochen gehen. Es kann natürlich sein, dass die Schule Druck macht und sagt, wir möchten das, aber wenn der Schüler nein sagt, das will ich nicht, dann kann es sein dass sie sagen: hör mal, komm doch mal einen Morgen vorbei und schau es dir an. Du kannst dann immer noch abbrechen. Wenn ich aber merke, das bringt nichts, der wird nicht mitmachen, dann konfrontiere ich ihn zumindest damit. Und wenn es dann auch so ist, dass einfach nichts klappt, er kommt nicht, ist krank, nach mehreren Anläufen brech ich es dann ab. Ich brech es dann auch ab aus den verschiedensten Gründen, einerseits den Betrieben gegenüber, ich kann ihnen diesen Aufwand auch nicht zumuten und andererseits ist das auch ein Zeichen gegenüber dem Schüler. Man muss auch ehrlich sein und sagen, so geht das nicht. Wenn er zu mir kommt dann gibt es eine Aufnahme, ganz selten gibt es eine Ablehnung, von meiner Seite her zumindest. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das je gemacht habe. Und dann kommt er in der Regel zwei halbe Tage zu mir. Im ersten Teil stelle ich mich vor, wer bin ich, was ist mein beruflicher Werdegang. Dort geht es eigentlich darum, dass der Schüler, die Schülerin etwas Vertrauen gewinnt, weiss wer das ist und wie ich auch arbeite. Und nachher stellt der Schüler, die Schülerin sich vor und dann gehen wir eigentlich schon in Richtung Berufsfindung, ich mache Biographiestrahl, also dass ich ein bisschen aufzeichne, was sie schon alles werden wollten und dann anhand Arbeitsblättern und Ankreuzen schauen wir, was könnten denn von Interessen sein und wir schauen es zusammen an. Wir gehen auch ins Internet, schauen Filme, was ist denn das für ein Beruf, worauf kommt es an und so weiter. Und dann können sie eigentlich nach Hause gehen und kommen einige Tage später wieder und dann sollen sie eigentlich Vorstellungen haben, von den Sachen, die wir angeschaut haben. Was ist wirklich Sache. Es gibt natürlich Berufe, wo ich relativ schnell etwas finde, also Schnupperlehren, wo ich gute Kontakte habe und es gibt Berufe, die sind viel schwieriger. Und es sind oft auch Berufe, wo man denkt, es müsste eigentlich einfacher sein, die eben gerade schwieriger sind. Weil das wahrscheinlich alle denken. Ja, und dann geht der Schüler in die Schnupperlehre, macht man das ab. Ah, Bewerbungsunterlagen, der zweite Morgen ist dann suchen, Bewerbungsunterlagen erstellen oder fertigstellen und wenn wir noch Zeit haben mache ich manchmal auch das Zürcher Ressourcenmodell oder irgend so Sachen. Es gibt es aber auch, dass jemand nochmals kommen muss, weil wir es nicht hingekriegt haben. Aber das Ziel ist eigentlich das Arbeiten und in der Regel schaffen wir es auch nach zwei halben Tagen. Der Schüler, die Schülerin kann gehen.

Interviewer:

Die Zeitdauer? Wenn ihr anfragt, ob ein Schüler, eine Schülerin arbeiten kommen kann, sagt ihr dann für wie lange Zeit? Wie muss ich mir das vorstellen?

Befragter:

Also (kurze Pause) ich bin ziemlich weggekommen von der Strafe Timeout. Die Schüler sollen da wirklich die Richtung vorgeben. Also wenn wir abgemacht haben sechs Wochen, dann sind es sechs Wochen. Das müssen sie auch unterschreiben.

Interviewer:

Dann wären es die ersten zwei Tage, um zu besprechen und die restlichen sechs Wochen sind sie am Arbeiten?

Befragter:

Ja, dort drin bestimmen aber sie, was sie machen. Sie können von mir aus 15 Mal 3 Tage gehen.

Interviewer:

Es muss in dem Fall nicht sein, dass man sucht und sie bleiben dann die ganze Zeit am gleichen Ort?

Befragter:

Nein, das muss nicht sein, aber es kann. Ich hatte einen Schüler, der sagte: für mich ist es klar, ich möchte dorthin und ich will das drei Wochen lang machen. Dann schau ich natürlich schon, was sind die Gründe und so und sind die Gründe auch so, dass es Sinn macht, diese zu verfolgen. Aber ich seh es aber schon so, dass der Schüler die Richtung vorgibt. Und wenn er sagt, ich mache sechs verschiedene Schnupperlehren in sechs verschiedenen Berufen, dann bemühe ich mich, dass er oder sie das umsetzen kann. Und auch wenn ich davon ausgehen kann, dass es vom Schulischen her gar nie reichen wird, trotzdem. Weil ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, ihm seine Wünsche und Träume wegzunehmen, da muss er selber draufkommen. Und es gibt immer Sachen, die man nie denkt und die sind trotzdem möglich. Ich kann schon sagen, schau, siehst du da was die Anforderungen sind, gell. Dann müssen wir halt schauen, wie kommst du dorthin, also im Moment ist da eine Diskrepanz. Also ich mach es nicht blauäugig, sage aber nicht, es ist nicht möglich. Das mach ich nicht. Und während dieser Zeit geh ich mindestens einmal in den Betrieb, sicher Ende Woche. In der Regel geh ich auch am Montagmorgen. Es ist manchmal eine Stärkung. Es ist für sie manchmal auch schwierig am Montagmorgen dort zu stehen und alle kommen und was ist das für einer. Ja, Timeout oder nicht, ich hänge es auch nicht mehr so gross an die grosse Glocke, dann ist das auch nicht mehr so entscheidend. Ja, und am Schluss gibt es einen Abschlussbericht und der geht wieder an die Schule zurück und es gibt ein Übergabegespräch. Und in dem Übergabegespräch an die Schule, müssen alle wieder hinsitzen, die am Klärungsgespräch gewesen sind. Dann erzählt der Schüler, wie es gewesen ist, was hat er profitiert, was hat er nicht profitiert und ich ergänze aus der Sicht von mir und der Sicht vom Betrieb. Und je nachdem Ziel, wie geht es weiter, was nimmt er mit und so weiter. Ich machte auch schon, das es Begleitung gibt in der Schule, also das kann sein, dass man einen gemeinsamen Vortrag macht, vor der Klasse. Gerade in diesen Klassen, wo gruppenspezifisch ein Problem gewesen ist, dass der Schüler dort wirklich sagen kann, was er gemacht hat und es sind ja dort auch Vorstellungen vorhanden, die ja nicht dem entsprechen, was effektiv ist. Das ist gut, auch für die anderen. Dann sehen sie, ah ja, der konnte jetzt da eine Schnupperlehre machen und hatte sogar die Möglichkeit eine Lehre zu machen, das hatten wir auch schon, also mehrmals, dass es aus dem Timeout direkt einen Lehrvertrag gegeben hat. Was war eigentlich die Frage?

Interviewer:

Wie ihr das organisiert mit Schule und Betrieb.

Befragter:

Es ist manchmal schon ein wenig die Idee der Lehrperson, was ist jetzt, jetzt fehlt er drei Wochen in der Schule, oder. Holt er das wieder auf? Also in der Regel ist es so, dass die Schüler, die ich habe, wahrscheinlich nicht so ein wahnsinniger Schulverlust ist, wenn der drei Wochen fehlt in der Schule. Ja, wenn wir jetzt das Zeugnis von jemandem von heute Morgen anschauen, dann ist das Bio eine Einkommanull und dann ist in ganz vielen Fächern Zweikommanull, Dreieinhalber und so und in zwei, drei Fächern genügend. Und dort ist zumindest aus meiner Sicht vielleicht, dass die Motivation wieder kommt. Dann holt er das nämlich wieder auf, was er hier verpasst hat. Wenn aber die Eltern und ich kann das wirklich auch verstehen, das Gefühl haben, jetzt fehlt er oder sie drei Wochen, wie holen sie das wieder auf? Dann müssen sie es in der Freizeit machen. Sie müssen die Hausaufgaben organisieren und sie dann auch machen. Es ist natürlich noch happig. Je nachdem was sie für eine Lehre machen und es auch körperlich nicht gewohnt sind, achteinhalb Stunden je nachdem, die sind einfach „groggy“ am Abend, das weiss ich. Und dann sollten sie noch den Stoff nacharbeiten, das ist nicht sehr realistisch. Aber ich bin persönlich überzeugt, wenn es funktioniert, funktioniert heisst für mich, dass sie wieder irgendwo Biss haben oder ein Ziel haben, motiviert sind. Dass es das längstens wettmacht.

Interviewer:

Und eben sie kommen ja eigentlich freiwillig?

Befragter:

In Anführungszeichen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das wirklich so ist. Also sie kommen nicht freiwillig, aber es hat eine Freiwilligkeit drin.

Interviewer:

Was wäre dann die andere Option? Wenn man jetzt sagt, das ist nun niemand für ein berufliches Timeout, dann gibt es ein anderes Angebot? Oder es gibt dann einen Schulausschluss?

Befragter:

Einen Schulausschluss hatten sie schon oft, wenn sie zu mir kommen.

Interviewer:

Ah, das könnte man auch nach einem Schulausschluss?

Befragter:

Ja ja. Für mich gibt es eigentlich keine Kriterien für eine Aufnahme ausser es muss ansatzweise eine Motivation da sein. Irgend ein gewisses „ich möchte das mache“, auch wenn es noch so klein ist, das muss vorhanden sein. Es funktioniert sonst nicht. Mein Vorgänger handhabte das anders. Der ist zum Teil, wie ich gehört habe, am Morgen läuten gegangen und holte sie, das mache ich nicht. Und jetzt zu den anderen Dingen. Es gibt natürlich Schüler, bei denen die Problematik so vielfältig ist, also dass es in vielen verschiedenen Bereichen klemmt, das kann sein Elternhaus, also Konflikt mit dem Vater, Konflikt mit der Schule, keine Freizeitaktivitäten und und und. Wo man dann auch merkt, der gibt sich zwar Mühe aber kriegt es nicht hin. Dann muss er ein anderes Angebot haben. Das: „ich komme zweimal oder einmal pro Woche und wir telefonieren dann nochmals“, das reicht dann nicht. Und dort ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das was sie (andere Gruppe) machen. Dort kann man auch intensiver Gespräche führen und so weiter. Oder dass es auch ein anderes Angebot braucht, wie zum Beispiel ein Schulheim oder ein Therapie und und und. Das ist einfach eine Aufgabe, dass dann im Schlussbericht erwähnt werden muss, dass man sagt, wo es schwierig ist, wo sind die Ressourcen aber auch wo es noch schwierig ist, was es noch braucht in Zukunft.

Interviewer:

Und Schüler, die zu Ihnen kommen sind aber alle von der Oberstufe?

Befragter:

Ja, die beiden letzten Schuljahre.

Interviewer:

Und die Jugendlichen die kommen, die passen dann einfach genau zu diesem Angebot? Haben sie vor allem Motivationsschwierigkeiten, Durchhänger in der Schule oder kann man das nicht so sagen?

Befragter:

So wie die Menschen vielfältig sind, so sind es auch die Jugendlichen. Ich gehe davon aus, dass jeder etwas lernen möchte, dass er weiterkommen will und sich verbessern. Hungrig ist und daran knüpfe ich an und gehe davon aus. Und dass dann die Gründe vielfältig sind. Es ist Konflikt mit der Lehrperson, Konflikt mit der Schule allgemein, Konflikt aber auch zu Hause. Überbehütung oder auch zu wenig behütet, was sind noch so die Gründe? Kommt nicht mit, ist überfordert und stört oder wird gemobbt und fühlt sich nicht wohl oder macht es nicht aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, warum.

Interviewer:

Und nach dem Timeout gehen sie wieder zurück in ihre Stammklasse?

Befragter:

In der Regel gehen sie zurück aber nicht immer. Also es kann sein, dass von Anfang an ein Schulwechsel ansteht, dort muss ich eigentlich genauer hinschauen, dass man nicht zu einem „Füller“ wird. Weil wenn man ein „Füller“ wird, dann kann ich ihn nicht in einer Malerei parkieren. Da muss man genau hinschauen, das heisst, ist der Schüler wirklich damit einverstanden, will er das?

Interviewer:

Und Sie haben das Gefühl in dieser Zeit wo sie schnuppern, verändert sich es sich so, dass sie nachher die Motivation haben, wieder zurück in die Schule zu gehen? Bringt die Auszeit die Pause, dass wenn sie nachher wieder zurück gehen, die Motivation wieder stärker ist?

Befragter:

Da bräuchte es eine genau Auswertung und die habe ich nicht. Also ich kann es nicht definitiv sagen. Letztes Jahr kann man sicher von Erfolgserlebnissen reden. Mindestens vier Schüler haben effektiv eine Anschlusslösung gehabt. Die hatten Elektroinstallateur, Bodenleger, Koch, Küchenangestellter und noch etwas anderes. Die bekamen eine Lehrstelle und einen Vertrag und das kann man sicher sagen. Und dann, ich meine Erfolg. Was war genau die Frage?

Interviewer:

Also wenn sie dann wieder zurückgehen in ihre Klassen, konnte es bewirken, dass sie wieder gewisse Motivation hatten oder dort besser zurechtkamen?

Befragter:

Wahrscheinlich tendenziell. Also gewisse Sachen haben sich geklärt, das kann man sagen. Also man kann sagen, dass zum Beispiel eine gewisse Bestätigung ist von dem, was die Schule auch wahrgenommen hat und man dann nochmals hinschauen muss und überlegen, was macht man denn nun konkret. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ein Konflikt ist mit einer Lehrperson und dass man dann da gemerkt hat, ich muss eigentlich für mich schauen und so. Ich gebe Gas.

Interviewer:

Es ist aber auch so, dass ihr relativ wenige Gespräche führt? Also es sind die, ganz am Anfang, während den ersten zwei halben Tagen, wo sehr spezifisch die Berufswünsche besprochen werden und die Schnupperlehren. Und anschliessend passieren nicht noch viele Gespräche, bevor sie zurück in die Schulen gehen?

Befragter:

Das heisst vielleicht. Grundsätzlich sehe ich mich als Impulsgeber, es ist nicht mehr. Es ist keine Therapie und es ist auch nicht etwas, was das Leben verändern kann. Sondern es sind Impulse, die gegeben werden und es liegt dann am Schüler zu schauen, was macht er damit. Es sind aber mehr Gespräche, als die der ersten zwei Tage. Ich gehe in die Betriebe und es ist schon spürbar, dass die Beziehung von mir zu ihnen in der Regel wirklich eine Art ein Vertrauensverhältnis ist. Und dass sie wirklich auch anrufen und sagen, so und so ist es. Und dann kann ich auch davon ausgehen, dass es so ist.

Interviewer:

Und bei den Besuchen wird darüber gesprochen, wie die Jugendlichen arbeiten? Was gut läuft, was nicht so gut läuft? Oder Sie sprechen nur mit dem Jugendlichen?

Befragter:

Zu dritt eigentlich.

Interviewer:

Ihr setzt euch also zu dritt zusammen? Dann gibt es ein Feedback zur ganzen Woche, was hat gut geklappt?

Befragter:

Es ist natürlich so, man kann nicht sagen, wir sprechen nur über den Beruf. Weil es ist ja eigentlich ein Päckchen. Der Beruf, das Streben nach dem, beinhaltet ja auch, dass das, was wir können oder wenn jemand die ganze Zeit kiff, dann wird sich das auf diesem Weg zeigen. Eine Woche lang kann man sich auch noch gut zusammen nehmen aber drei Wochen lang, das ist schon relativ schwierig. Und sie kommen dann schon die Themen. Und dann wird das auch angesprochen und es ist auf dem Tisch und wir sprechen darüber. Von dem her ist es schon mehr, als nur ein bisschen „gsprächlet“. Aber es ist keine Therapie, das ist klar. Und ich schaue auch nicht mit ihnen zurück. Natürlich können sie mir schon sagen, mein Vater ta ta ta oder meine Mutter oder der Lehrer. Doch ich schaue vorwärts. Wohin willst du gehen. Ja, und dafür braucht es auch manchmal ein Zurückschauen aber nicht grosse Enthüllungen.

Interviewer:

Angenommen, es läuft in einem Betrieb nicht gut. Dann besprecht ihr es zu dritt und schaut, warum es nicht gut klappt?

Befragter:

Genau, das ist wichtig. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo sie schon am Montagabend gesagt haben, der muss morgen nicht mehr kommen. Also es ist abgebrochen schon nach dem ersten Tag. Ja, oder dass sie mir am Freitag gesagt haben, er ist am Donnerstag auch nicht gekommen und heute arbeitete er zwar gut, doch ich musste schon sagen, so reicht es nicht. Wir machen nun zwar noch weiter. Die Gründe müssen er

oder sie dann aber wissen. Ich versuche, nicht moralisch zu sein. Die Gründe müssen sie wissen, sonst macht es ja keinen Sinn. Also sie müssen ja wissen, was erwartet mich hier. Wenn die andern mir sagen, schau: ich hab es ihm erklärt und er macht es genau gleich nochmals falsch, das kann ich vergessen. Dann sag ich ihm ganz genau: schau, er hat es dir ganz genau erklärt und du hast es nochmals falsch gemacht. Und er hat die Ressourcen nicht, dass jemand immer neben dir steht und schaut, wie du das machst. Es reicht nicht.

Interviewer:

Und dann sucht ihr etwas Neues oder dann ist das Timeout einfach vorbei?

Befragter:

Nein, also das ist kein Grund für einen Timeoutabbruch für mich, auf keinen Fall. Dann müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Man kann sagen: Es hat ja einen Ablauf, aber jeder Schüler ist wieder anders. Es wäre ja schön für mich, wenn ich sagen könnte, er kommt am Montag und geht am Freitag, das ist es schon nicht immer. Man ist auch immer wieder erstaunt, was da alles passieren kann. Und es ist für mich auch nicht immer so einfach. Ich muss sagen, manchmal ist es recht mühsam. Ich denke dann schon auch, was bringt das? Zum Beispiel bei Schülern, wo man schon zu Beginn eigentlich fast sagen könnte, das wird nicht klappen. Weil das Umfeld da zu wenig mitmacht und du musst es dir dann wie noch bestätigen lassen. Man darf ja auch nicht so in einen Fall hinein: es wird nicht klappen, das geht nicht, dann klappt es bestimmt nicht.

Interviewer:

Und die Betriebe sucht ihr nach Bedarf oder ihr habt ein Netz, wo Sie nachfragen können?

Befragter:

Beides, es ist eine Mischung. Grundsätzlich wenn ich gerade jemanden habe, bei dem ich denke, das würde passen, dann schlage ich es vor. Ah, du möchtest Kinderbetreuung, dann sag ich, da wüsste ich jemand wirklich Tolles, wo sie sich Zeit nehmen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte Kosmetikerin, dann muss ich mit ihr zusammen schauen, wo kann man das überhaupt machen.

Interviewer:

Wenn ihr zusammen sucht und es kein Betrieb ist, den Sie schon kennen, dann fragt die Schülerin für eine Schnupperlehre dort? Oder kommuniziert ihr das anders? Es ist eine Schülerin, die ein Timeout macht, die länger bleiben möchte? Habt ihr Unterlagen, die ihr an die Betriebe abgibt und die Ziele des Timeout beschreiben?

Befragter:

Zuerst mache ich mit dem Schüler ab, wer das Telefon macht. Und grundsätzlich ist es besser, wenn sie es selber machen. Für mich ist es aber der grössere Aufwand, wenn sie es machen. Dann ist es nie ganz klar, wie ist es jetzt ganz genau. Wenn sie es selber machen, ist es viel komplizierter, als wenn ich es mache. Wenn ich es mache, dann rufe ich an und wir gehen die Liste durch zusammen. Was kommt alles in Frage, zum Beispiel Elektroinstallateur, dann gibt es da eine ganze Liste, die gehen wir dann durch. Da kommt es für sie auf die Distanz an, dann schauen wir es gemeinsam im Internet an, was ist das für ein Betrieb, gefällt dir das, passt dir das? Und dann rufe ich an und sage da ist (Name) berufliches Timeout. Ich suche für eine Schülerin eine Schnupperlehre, am liebsten schon ab nächster Woche. Ich sage gerade alles, sonst kommen sie und sagen, da hätte ich etwas in drei Wochen. Und dann sagen sie manchmal, das ist kein Problem, schicken Sie die mir oder. Und es gibt Bereiche, die sagen, warum rufen eigentlich Sie an? Dann weiss ich auch nicht genau, was ich sagen soll, sie haben keine Arme und keine Beine... Nein, es ist manchmal etwas schwierig. Dann sag ich halt, der braucht eben etwas Unterstützung oder wie auch immer. Und dann gibt es solche, die sagen, schicken Sie mir bitte die Bewerbungsunterlagen, die kann man dann gleich vergessen. Also es kommt ein bisschen darauf an. Ich habe natürlich manchmal Schüler, die schulisch gute Leistungen bringen. Bei denen kann man es locker machen. Bei den anderen mach ich es auch. Aber da weiss ich, das kommt nicht in Frage, wenn jemand zwölf unentschuldigte Absenzen hat und nur ungenügende Noten und zum Teil ganz im Keller unten, dann machen wir es trotzdem. Ausser der Schüler sagt, nein, das machen wir nicht, dann mach ich es nicht. Und sonst geh ich die Liste durch und sage, es ist jemand, der ein wenig Motivation braucht. Schulisch ist es nicht gut und er hat auch Absenzen, doch möchte es gerne probieren. Es kommt eigentlich jeder unter. Ich spiele mit offenen Karten. Ich mach niemandem etwas vor. Die Betriebe müssen auch wissen, wer da kommt. Weil ich weiss ja auch nicht genau wer da kommt. Wenn jemand sagt, ich bin motiviert, dann kann ich nur sagen, er würde es gerne machen, ja.

Interviewer:

Für welche Zeitdauer entscheiden sich die Schüler am häufigsten? Gibt es viele, die vier Wochen bleiben

oder eher zwei Wochen? Habt ihr da Erfahrungswerte?

Befragter:

Wir haben eine Beschränkung, zwei bis sechs Wochen. Minimal zwei, höchstens sechs. Das heisst nicht, dass man es nicht verlängern könnte, doch man muss einen neuen Antrag stellen. Der Grund ist, dass man nicht eine Parkplatzsituation will, dass jemand sagt, den wollen wir in der Schule nicht mehr und nun soll er hier arbeiten bis Ende Schuljahr. Darum ist die Beschränkung drin. Wenn es aber Sinn macht, für den Betroffenen, dass er nochmals kommt, dann machen wir das. Das geht selbstverständlich. Eine Woche haben sie sowieso im Schulplan drin, eine Woche Schnupperlehre mindestens.

Interviewer:

Es ist bei euch keine Schwierigkeit vom Gesetz her, dass sie dann zuviel in den Betrieben wären?

Befragter:

Nein, es gehört zum Schulplan. Das ist Berufsfindung, Schnupperlehre, das gehört alles zum Schulplan. Und ich bin Schule. Auch wenn es heisst berufliches Timeout, ich bin Schule. Das Angebot, welches ich abdecke ist Schule.

Interviewer:

Und mit den Familie haben Sie wenig zu tun?

Befragter:

Je nachdem. Es kommt auf die Familie an und es kommt auf die Situation drauf an. Es gibt Familien, wo die Mutter jeden Tag anruft, aus irgend einem Grund. Oder ich rufe an. Oder der Vater, es ist ja nicht immer nur die Mutter. Gerade bei ausländischen Jugendlichen ist es oft von der Kultur her der Vater, der da zuständig ist oder sich zuständig fühlt. Und es gibt natürlich solche Familien, da ist der Kontakt am Anfang und am Schluss. Was ich aber nicht machen kann, ist mit den Eltern arbeiten, das kann ich nicht.

Interviewer:

Sie haben aber jede Freiheit, sich zu Hause zu melden und zu sagen, es ist wichtig, dass man etwas gemeinsam bespricht?

Befragter:

Ja, das schon. Wie jeder Lehrer auch, der kann auch anrufen und sagen, der kommt ja nie, was ist eigentlich los? Es ist nicht nur eine Freiheit. Es ist auch eine Verpflichtung. Gerade wenn jemand mehrmals nicht auftaucht. Dann muss man ja fragen, ob die Eltern das wissen. Ich hatte das auch schon, dass ich am Morgen ein Telefon bekommen habe, ich bin krank und ich dachte Fieber und so und sage, hast du im Betrieb angerufen, nein, also dann sag es dort und dabei ist er irgendwo anders. Das muss man schon ansprechen. Man darf auch nicht zu blauäugig sein. Man muss blauäugig sein, also blauäugig heisst, man kann diesen Schülern nicht mit einem grossen Misstrauen begegnen, das geht nicht. Sonst kann man nicht mit ihnen arbeiten. Wenn sie A sagen muss man mal davon ausgehen, dass es A ist. Man muss dann aber auch nicht total überrascht sein, wenn es doch B ist.

Interviewer:

Ja, das kenne ich gut. Und gibt es Fachstellen, wo eine regelmässige Zusammenarbeit stattfindet?

Befragter:

mhm (bejahend), ja, Case Management. Wenn die Schüler im letzten Jahr sind und sie kommen aus der Schule oder sie kommen in ein Brückenangebot und man sieht, sie drohen zwischen Stühle und Bänke zu fallen, dann sind sie zumindest im Case Management angemeldet.

Interviewer:

Gibt es den Fall, dass jemand von den Schulen das merkt und noch vor Schulaustritt denkt, das berufliche Timeout wäre nun noch eine Möglichkeit?

Befragter:

Dass es kurz vor Schulende Anfragen gibt?

Interviewer:

Ja, dass man im Frühling merkt, der Schüler hat noch keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll. Und das zehnte Schuljahr nicht unbedingt gut wäre und man so noch versucht, für jemanden eine Lehrstelle zu finden?

Befragter:

Ja, wir haben das. Doch das ist für mich schon nicht so ganz glaubwürdig, dass man erst dann merkt, dass da etwas nicht so ganz stimmt. Aber letztes Jahr hatte ich gerade mehrere. Und es hatte auch vorher immer wieder solche Fälle (kurze Pause). Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Fall, dass es in einer Klasse einen Lehrerwechsel gegeben hatte und die Klasse funktionierte mit dem neuen Lehrer nicht mehr. Und dann gab es von Seiten dieser Schulklasse, diesem Lehrer, mehrere Anfragen. Mit diesen konnte ich eigentlich gut arbeiten. Es ist dann auch nicht ein riesen Defizit. Dort war auch die Situation klar. Doch oft ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, man wartet ab, bis es gar nicht mehr geht. Und dann meldet man sie an. Ich weiss auch nicht warum das so ist. Entweder man hat das Gefühl versagt zu haben als Lehrer, ob das ein möglicher Grund ist? Oder ob die Schulleitung überlastet ist um noch fünf Timeoutanmeldungen zu machen. Was man aber nicht sagen kann ist, dass man es vor dem Frühling noch nicht gemerkt hat. Wenn jemand so nicht mitmacht und nicht in die Schule geht, kann es nicht sein.

Interviewer:

Haben Sie das Gefühl, das Timeout wird in der Schule auch als Chance gesehen, Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln?

Befragter:

Nicht alle Schulhäuser, habe ich das Gefühl, sehen das gleich. Ich glaube schon, dass es solche gibt, die denken, das wäre noch eine Chance oder ein gutes Angebot oder es lohnt sich. Es gibt auch Schulhäuser, die negative Erfahrungen gemacht haben, die gehofft haben, dass wir irgendwie den Schüler zurechtbiegen. Und nach drei Tagen schon das erste Telefon kommt, der kommt ja nie und so weiter und wir müssen das abrechnen und so weiter und nichts herausgeschaut hat in dem Sinn. Von dem her ist es sehr unterschiedlich. Man kann auch sagen, warum kommen immer nur von diesem Schulhaus her Anfragen und von dem kommen nie? Das sind auch solche Kriterien. Ich glaube, es hat sich schon herumgesprochen unter denen, mit denen ich zu tun habe. Sie wissen, das hat nun keinen Strafcharakter. Es geht ja darum, dass die Schüler zu dem Punkt kommen, wo sie merken, ich muss ja selber für eine Lehrstelle schauen. Was brauch ich eigentlich dazu, wo stehe ich eigentlich und wo sie selber schauen müssen. Es gibt aber Schüler, die schon seit Jahren, Monaten praktisch minimalst in die Schule gehen und nichts greift. Dort ist es klar, dort müssen andere Hebel eingesetzt werden. Da ist klar, wir haben eine Schulpflicht und die müssen in die Schule gehen, das ist ganz klar. Und ich finde auch nicht, dass ich ein „laissez faire“-Angebot habe. Die müssen also ganz klar in den Regeln der Wirtschaft und der Schule funktionieren und an dem werden sie gemessen. Es ist also nicht ein „laissez faire“, aber es ist kein Strafgefängnislager, wo sie zum Arbeiten verdonnert werden und nachher ist es nochmals cooler zurück in die Schule zu gehen und dort Scheisse zu machen.

Interviewer:

Eben, dann ist bei euch ist das berufliche Timeout in dieser Form bekannt?

Befragter:

Ja, in etwa. Ich war auch schon mal bei einem Klärungsgespräch und da sagte der Lehrer oder der Schulleiter, wir möchten, dass er so und so lange dorthin geht. Und ich sagte dann, das ist der Wunsch der Schule. So nehm ich den Schüler aber nicht. Du kannst ja sagen und ich sag auch ja, aber so sage ich nein. Und dann ist auch irgendwo ein Überraschungseffekt, wo etwas passiert. Mir geht es nicht drum, nehm ich jemanden oder nicht. Sondern der Jugendliche muss zu dem Punkt kommen, wo er etwas will. Er muss ja schliesslich dann mal eine Lehre machen und es ist ja sein Leben. Ich kann das ja nicht für ihn machen. Das ist einfach meine Haltung, die sich hier spiegelt.

Interviewer:

Noch zum Schluss: Gibt es etwas, was dir an deiner Arbeit besonders gut gefällt?

Befragter:

An meinem Job? Ja, also persönlich? Oder vom Konzept her?

Interviewer:

Beides?

Befragter:

Persönlich gefällt mir einfach an der Schule arbeiten zu können. Das finde ich toll. An einer Schule ein Anhängsel zu sein. Schule ist schon wahnsinnig kreativ und bietet viele Möglichkeit und hat etwas Junges und Lebendiges und das finde ich einfach grossartig. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich finde es grossartig, dass wir in der Schweiz solche Möglichkeiten haben. Wir haben das alles. Das ist super.

Interviewer:

Und die Räume hier werden vom anderen Angebot genutzt?

Befragter:

Ja, wir haben auch eine Werkstätte.

Interviewer:

Aber Sie mit ihren Schülern, Sie nutzen die Werkstatt nicht?

Befragter:

Nein.

Interviewer:

Und etwas, was Sie sagen, das mag ich an meinem Beruf nicht so oder stört Sie?

Befragter:

Also was mich stört ist, wenn ich am Freitag merke, das klappt am Montag nicht. Dann beschäftigt es mich das ganze Wochenende oder vor den Herbstferien hätte ein Gespräch stattfinden müssen und er sagt, ich habe keine Lust. Dann weiss ich, wenn er keine Lust hat, dann kommt er auch nicht. Dann hat er den Lebenslauf nicht, dann hat er die Schnupperlehre nicht, dann geht er nicht. Und dann weiss ich schon von mir aus, dass mich das beschäftigen wird während den Ferien, das hab ich nicht gern. Oder wenn sie mich um zehn Uhr abends noch anrufen oder ein SMS schicken. Das sind so diese Sachen, die ich nicht toll finde.

Interviewer:

Haben Sie das Gefühl, ich habe nun etwas Wichtiges gar nicht angesprochen?

Befragter:

Nein.

Interviewer:

Nein?

Befragter:

Nein, ich glaube das ist wirklich so in etwa mein Job.

Interviewer:

Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Ausführungen!

Daten und Fakten zusammengefasst in einem Fragebogen zum Interview

Konzept und Struktur

1. Wo befindet sich der Standort der Schule? Warum?

in der Stadt, gut erreichbar

2. Wie viele Jugendliche betreuen Sie momentan?

3

3. Welches ist die Mindest- oder Höchstanzahl?

Mindestanzahl: — Höchstanzahl: je nach dem. Ab 4 SuS wird's schwierig

4. In welchem Schuljahr befinden sich die Jugendlichen?

in

5. Werden die Jugendlichen ganztags oder nur, während den Schulzeiten betreut?

8. + 9. Schuljahr

6. Falls die Jugendlichen ganztags betreut werden, wie sieht die Betreuung aus?

—

7. Ist die Aufenthaltsdauer zeitlich limitiert?

ja, 6 Wochen

7.1 Wenn ja, für welchen Zeitraum? 6 Wochen

7.2 Kann der Aufenthalt verlängert werden?

ja

7.3 Wenn ja, um wie viel? ja, neuer Antrag stellen

Aufnahmeverfahren

1. Wer nimmt mit Ihnen Kontakt auf?

Schulleitung

2. Wer entscheidet über die Aufnahme?

Alle am runden Tisch im Klärungs

3. Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen? Wenn ja, aus welchen Gründen?

Ja, wenn null motivation oder 100% Ablehnung der SuS das sind.

4. Zu welchem Zeitpunkt treten die Jugendlichen aus?

nach Ablauf der Vereinbarung.

5. Welche Anschlusslösungen bestehen bei Austritt?

1. zurück in die Stammklasse. oder andere

6. Existiert ein Nachbetreuungsangebot? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Ein Nachbetreuungsangebot wird bei Bedarf vereinbart. wie, wird auch vereinbart.

Jugendliche

1. Welches sind mögliche Gründe für einen Eintritt?

Schulabstinenenz, Konflikte mit der Schule (KLP), keine Motivation, keine Anschlusslösung...

2. Sind die Jugendlichen freiwillig bei Ihnen oder war es auf Anordnung der Schule / des Elternhauses?

"sind freiwillig"

Schule

1. Wie viele Lektionen besuchen die Jugendlichen pro Woche?

2. Welche Schulfächer werden angeboten?

3. In welcher Form betreiben Sie Berufswahlunterricht?

Berufswahlbiographiestrahl, Arbeitsblätter, Berufsberatung.ch...

Betriebe

1. Wie oft arbeiten die Jugendlichen in den Betrieben? (Pro Woche)

5 Tage

2. Wie werden die Betriebe rekrutiert?

Anfrage

3. Welche Betriebe stehen zur Auswahl?

Alle

4. Werden die Jugendlichen für die geleistete Arbeit entlohnt? Wenn ja, wie viel Geld erhalten sie?

Nein

Familie / Elternhaus

1. Wie oft finden Elternkontakte statt?

min. an den Gesprächen (Klärungs-

2. Was geschieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht möglich ist?

nichts

gespräch, Übergabegespräch)